

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
BRUNO DINIZ CASTRO DE OLIVEIRA

PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA
REDE ESCOLAR: desafios para a atenção psicossocial e a intersetorialidade

RIO DE JANEIRO
2021

Bruno Diniz Castro de Oliveira

PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA
REDE ESCOLAR: desafios para a atenção psicossocial e a intersetorialidade

Tese de Doutorado de apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental, Instituto de Psiquiatria, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Saúde Mental

Orientador: Prof. Dr. Pedro Gabriel Godinho Delgado

Rio de Janeiro

2021

CIP - Catalogação na

048p Oliveira, Bruno Diniz Castro de
Promoção da saúde mental de crianças e adolescentes na rede escolar: desafios para a atenção psicossocial e a intersectorialidade / Bruno Diniz Castro de Oliveira. -- Rio de Janeiro, 2021. 200 f.

Orientador: Pedro Gabriel Godinho Delgado.
Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Psiquiatria, Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental, 2021.

1. Promoção de Saúde Mental. 2. Atenção Psicossocial. 3. Intersectorialidade. 4. Saúde Mental em Escolas. I. Delgado, Pedro Gabriel Godinho, orient. II. Título.

Publicação

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob a responsabilidade de Miguel Romeu Amorim Neto - CRB-7/6283.

FOLHA DE APROVAÇÃO

Bruno Diniz Castro de Oliveira

PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA REDE ESCOLAR: desafios para a atenção psicossocial e a intersetorialidade

Tese de Doutorado de apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental, Instituto de Psiquiatria, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Saúde Mental

Aprovada em:

Prof. Dr. Pedro Gabriel Godinho Delgado, Doutor em Medicina Preventiva (USP),
Universidade Federal do Rio de Janeiro

_____ participação por videoconferência _____
Prof. Dr. Octavio Domont, de Serpa Junior, Doutor em Psiquiatria, Psicanálise e Saúde
Mental (UFRJ), Universidade Federal do Rio de Janeiro

_____ participação por videoconferência _____
Prof.^a Dra. Maria Tavares Cavalcanti, Doutora em Psiquiatria, Psicanálise e Saúde
Mental (UFRJ), Universidade Federal do Rio de Janeiro

_____ participação por videoconferência _____
Prof.^a Dra. Maria Cristina Ventura Couto, Doutora em Saúde Mental (UFRJ),
Universidade Federal do Rio de Janeiro

_____ participação por videoconferência _____
Prof.^a Dra. Maria Fernanda Barboza Cid, Doutora em Educação Especial (UFSCar),
Universidade Federal de São Carlos

DEDICATÓRIA

Dedico esta tese a todas as vítimas da COVID-19, seus familiares, e a todos os trabalhadores, gestores e pesquisadores que sustentam de forma aguerrida o Sistema Único de Saúde no Brasil.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer a todos que, direta e indiretamente, contribuíram para esta tese. A todos meus familiares, em especial a Fernanda Berlinck, Fernando Oliveira e Eliane Castro, que me apoiaram em todo este percurso.

Agradeço ao professor Pedro Gabriel Delgado e à professora Cristina Ventura por todo apoio, pela confiança e por servirem de inspiração ao longo desta década de trabalho compartilhado. Agradeço também aos demais colegas do NUPPSAM-UFRJ por toda parceria na defesa aguerrida da Reforma Psiquiátrica e do SUS.

Também aos estagiários de pesquisa, sem os quais este estudo não teria sido possível: Ana Beatriz Cardieri, Fernanda Tatagiba, Gabriel Sardinha, Gabriela Sadigurschi, Ingrid Machado, Juliana Pereira, Maria Clara Imbico, Mariana Carmo e Sophia Ferrão.

Agradeço aos(às) amigos(as) da UNIRIO, em especial a Edson Liberal, Norma Perlroth, Daniella Santini, Iolanda Fonseca e Maria Beatriz Veiga, cujas contribuições foram fundamentais ao longo destes anos.

Agradeço também a todos os profissionais de CAPSi, professores e alunos das escolas participantes deste estudo pela acolhida e por todo aprendizado que vocês me proporcionaram, em especial a J., M. e S. por toda a parceria e dedicação ao nosso projeto.

Agradeço também aos(às) amigos(as) que me serviram de interlocutores ao longo destes anos de pesquisa, contribuindo nas idas e vindas do “desenvolvimento dialético” deste estudo: Mirian Kussumi, Daniela Bursztyn, Nina Lessa, Cezar Migliorin, Luana Lemgruber e Danieli Machado.

Por fim, agradeço aos professores Edson Liberal, Octavio Serpa e Cristina Ventura pelas sugestões apresentadas na banca de qualificação, e por participarem da banca de defesa final da tese, juntamente com as professoras Maria Tavares Cavalcanti e Maria Fernanda Cid.

RESUMO

OLIVEIRA, Bruno Diniz Castro de. **Promoção da saúde mental de crianças e adolescentes na rede escolar**: desafios para a atenção psicossocial e a intersetorialidade. Rio de Janeiro, 2021. Tese (Doutorado em Saúde Mental) - Instituto de Psiquiatria, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2021

A presente tese tem como objetivo investigar as potencialidades e os desafios inerentes à promoção da saúde mental no campo da atenção psicossocial infantojuvenil, em especial no que diz respeito às especificidades de sua articulação intersetorial junto à rede escolar. Assim, este estudo empreendeu, por um lado, uma reconstrução do debate teórico sobre os fundamentos que orientam a noção de promoção da saúde mental e sua efetivação no contexto escolar, enquanto, por outro lado, buscou pesquisar, por meio de um estudo de campo, os principais desafios e potencialidades que compõem suas possibilidades de efetivação no cotidiano das redes intersetoriais, tendo como pano de fundo a pandemia de COVID-19. A pesquisa de campo contou com uma intervenção de promoção de saúde mental junto a uma escola municipal do Rio de Janeiro analisada a partir de um relato etnográfico, bem como entrevistas por meio de grupos focais junto aos professores desta mesma escola e trabalhadores de CAPSi do Estado do Rio de Janeiro. Como resultado, destaca-se que: 1) a pandemia de COVID-19 exacerbou a iniquidade social e os quadros de vulnerabilidade da população, demandando o desenvolvimento de políticas de promoção de saúde mental e atenção psicossocial em diferentes níveis de atuação; 2) pela vertente da rede escolar, o fenômeno dos conflitos e violência na escola compõem o principal desafio a ser enfrentado pelas estratégias de promoção de saúde mental. Esta violência parece compor o reflexo de múltiplos fatores, tais como a existência de barreiras tácitas à participação do alunos e familiares no cotidiano escolar e em seus processos de gestão e o baixo grau de articulação intersetorial entre os serviços da Rede de Atenção Psicossocial e as escolas; 3) no âmbito dos CAPSi, a promoção de saúde mental encontra dificuldades de efetivação devido a uma aparente insuficiência na compreensão de seus fundamentos clínico-epistemológicos, somada às precariedades estruturais aos quais tais serviços se encontram em geral submetidos. Deste modo, conclui-se que, ainda que as possibilidades de efetivação da promoção de saúde mental no âmbito das redes intersetoriais (em especial, junto à rede escolar) pareçam incipientes, alguns princípios norteadores - como o fomento à educação permanente das equipes, o estímulo à intersetorialidade, a potencialização do componente da saúde mental na Atenção Básica e o incremento da participação social e da cidadania - emergem como elementos-chave para sua efetivação.

Palavras-chave: serviços de saúde escolar; saúde mental; colaboração intersetorial; crianças; adolescentes.

ABSTRACT

OLIVEIRA, Bruno Diniz Castro de. **Promoção da saúde mental de crianças e adolescentes na rede escolar**: desafios para a atenção psicossocial e a intersetorialidade. Rio de Janeiro, 2021. Tese (Doutorado em Saúde Mental) - Instituto de Psiquiatria, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2021

The objective of this thesis is to investigate the strengths and challenges regarding mental health promotion in the field of psychosocial care for children and adolescents, especially considering the specificities of the multiagency collaboration with schools. On one hand this study conducted a reconstruction of the theoretical debate around the notion of mental health promotion and its implementation within the school context. Whereas, conversely, it sought to conduct a field research analyzing the main challenges and potentials associated with the possibilities of its implementation in the routine of multiagency collaboration in face of COVID-19's pandemic. The field research included a mental health promotion intervention at a Rio de Janeiro public school analyzed from the perspective of an ethnographic report. Also, were conducted interviews in the form of focus groups including teachers from this same school and CAPSi workers from the state of Rio de Janeiro. Regarding the results it is highlighted that: 1) the COVID-19 pandemic exacerbated social inequality and the population's vulnerability, requiring the development of mental health promotion and psychosocial care policies at different levels; 2) from the perspective of schools, the phenomenon of conflicts and violence at schools consists in the main challenge to be faced by mental health promotion strategies. This violence seems to be a reflection of multiple factors, such as the existence of tacit barriers to the participation of students and families in everyday school life and in its management, as well as the low degree of multiagency collaboration between the Psychosocial Care Network of services and schools ; 3) within the scope of the CAPSi, the mental health promotion seems to be difficult to implement due to an apparent insufficiency in the understanding of its clinical-epistemological foundations, added to the precariousness to which such services are found in general. In this way, it is concluded that, although possibilities of effective mental health promotion within the scope of multiagency collaboration (in this particular case, with schools) seems to be incipient, some guiding principles - such as providing constant training to the mental health teams, stimulating the collaboration between agencies, increasing the mental health component in Primary Care and the increase in social participation and citizenship of the population - emerge as key elements for its implementation.

Keywords: school health services; mental health, multiagency collaboration; children; adolescent.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1 -	Diferenças entre promoção da saúde e prevenção de doenças.....	24
Figura 1 -	Componentes psicossociais presentes nas escolas.....	33
Tabela 1 -	Índices de abandono e reprovação escolar (Tijuca).....	104
Tabela 2 -	Notas atingidas pela Escola A no IDEB, referentes aos anos finais do Ensino Fundamental.....	106
Quadro 2 -	Síntese dos resultados do Grupo Focal junto a profissionais da escola A.....	140
Quadro 3 -	Síntese dos resultados dos grupos focais junto aos profissionais de CAPSi.....	166

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AB	Atenção Básica
CAPS	Centro de Atenção Psicossocial
CAPSi	Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil
CEC	Conselho Escola-Comunidade
CRE	Coordenadoria Regional de Educação
DSS	Determinantes Sociais da Saúde
ESF	Estratégia de Saúde da Família
GED	Gerência de Educação
IDEB	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
INEP	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas em Educação Anísio Teixeira
NASF	Núcleo de Apoio à Saúde da Família
OMS	Organização Mundial de Saúde
ONU	Organização das Nações Unidas
PROINAPE	Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas Municipais do Rio de Janeiro
PSE	Programa Saúde na Escola
PSMCA	Políticas de Saúde Mental para Crianças e Adolescentes
SUS	Sistema Único de Saúde

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	13
2	CONTEXTUALIZAÇÃO DA NOÇÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE/ PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL.....	18
2.1	BREVE HISTÓRIA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE.....	18
2.2	DISTINÇÃO ENTRE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS.....	22
2.3	EIXOS DE AÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE.....	25
2.4	CONCEITOS-CHAVE ORIENTADORES DA PROMOÇÃO DA SAÚDE.....	26
2.5	A PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL.....	30
2.5.1	A Promoção da Saúde Mental em Escolas.....	31
2.5.2	Promoção de Saúde Mental em Escolas no Contexto Brasileiro.....	36
2.5.2.1	O Programa Saúde na Escola.....	37
2.5.2.2	Projetos e Experiências sobre Promoção da Saúde Mental em Escolas desenvolvidos no Brasil.....	39
2.6	UMA BREVE CONCLUSÃO.....	43
3	A PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL NO CAMPO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL BRASILEIRA: UM NECESSÁRIO PASSO EPISTEMOLÓGICO.....	45
3.1	UM NECESSÁRIO PASSO EPISTEMOLÓGICO.....	46
3.1.2	Revisitando “O normal e o patológico” de Canguilhem.....	48
3.2	POR UM CONCEITO DIALÉTICO DE “SAÚDE”.....	55
3.2.1	A Dialética Negativa de Theodor Adorno: uma crítica ao totalitarismo.....	59
3.2.2	Sobre o debate epistêmico e suas consequências.....	67
3.3	POSSIBILIDADES DE EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO CAMPO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.....	73
3.3.1	O mandato social da Rede de Atenção Psicossocial.....	74

3.3.2	Da concepção teórica aos territórios.....	82
3.4	POSSÍVEIS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL.....	84
3.4.1	Promoção da saúde mental no âmbito das políticas intersetoriais.....	85
3.4.2	Promoção da saúde mental no âmbito comunitário.....	90
3.5	CRÍTICA AOS MODELOS BIOMÉDICOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL.....	94
3.6	UMA BREVE CONCLUSÃO.....	95
4	METODOLOGIA DA PESQUISA DE CAMPO.....	99
4.1	SOBRE O TRABALHO DE CAMPO JUNTO À ESCOLA A.....	100
4.2	SOBRE AS ENTREVISTAS.....	100
4.3	SOBRE A ANÁLISE DO MATERIAL.....	101
5	RESULTADOS DO EIXO ESCOLAR.....	103
5.1	RELATO ETNOGRÁFICO.....	103
5.1.1	Primeira roda de conversa: “repensar a escola”.....	114
5.1.2	Segunda roda de conversa: dilemas em relação à aproximação aos alunos.....	116
5.1.3	Terceira roda de conversa: “estamos sem rumo”.....	118
5.1.4	Quarta roda de conversa: “não há projeto, só uma palavra bonita”.....	119
5.1.5	Quinta roda de conversa: “assim eles vão ser criados para servir, pois é isso que a escola pública faz hoje...”.....	121
5.1.6	Sexta roda de conversa: rituais de passagem.....	123
5.2	RESULTADOS DO GRUPO FOCAL COM OS PROFESSORES DA ESCOLA A.....	125
5.2.1	A violência e os conflitos como desafios para a promoção de saúde mental na escola.....	126
5.2.2	Elementos motivadores do conflito no contexto escolar.....	128
5.2.3	Caminhos para o enfrentamento dos conflitos escolares.....	132
5.2.4	As articulações entre a rede escolar e a rede intersetorial.....	136
5.2.5	Síntese dos resultados.....	139

5.3	DISCUSSÃO.....	140
6	RESULTADOS DO EIXO CAPSi.....	156
6.1	RESULTADOS DO GRUPO FOCAL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DE CAPSi.....	156
6.1.1	Compreensão sobre a noção de Promoção da Saúde Mental.....	157
6.1.2	Barreiras e facilitadores à promoção da saúde mental no cotidiano de trabalho dos CAPSi.....	159
6.1.3	Especificidades da articulação intersetorial junto às escolas.....	162
6.1.4	Promoção da saúde mental a partir dos impactos da pandemia de COVID-19.	164
6.1.5	Síntese dos resultados.....	165
6.2	DISCUSSÃO.....	167
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	177
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	182
	ANEXO I - ROTEIRO DE PERGUNTAS DO GRUPO FOCAL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA A.....	196
	ANEXO II – ROTEIRO DE PERGUNTAS DO GRUPO FOCAL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DOS CAPSi.....	197
	ANEXO III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE).....	198
	ANEXO IV - AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM DE VOZ.....	199

1 - INTRODUÇÃO

O tema da saúde mental vem angariando cada vez mais relevância no âmbito da agenda pública de debates, em nível mundial, dado seu expressivo impacto nas esferas individual, social, cultural e econômica. No que diz respeito ao Brasil, nota-se que o país tem empreendido, sobretudo nas últimas décadas, um esforço consistente na direção de construir e consolidar uma política pública nacional de saúde mental e atenção psicossocial. Desde 2001, ano de promulgação de um arcabouço legislativo que define as bases para a assistência em saúde mental (com destaque para a Lei 10.216/01), tem-se desenvolvido uma revisão dos modelos de cuidado, abandonando a tradição asilar, marcada pelo isolamento e a violação de direitos humanos, em direção à expansão de uma rede comunitária de ações e serviços (BRASIL, 2001; DELGADO, 2011). No escopo desta política, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), serviços instituídos por meio da portaria 336/02 (BRASIL, 2002), compõem a principal estratégia assistencial em suas comunidades de referência, uma vez que são os responsáveis pelas ações de reabilitação psicossocial, promoção de saúde, integração intra/intersetorial, dentre outras.

Por sua vez, o campo particular da atenção psicossocial para a infância e adolescência precisou enfrentar problemas mais específicos, visto que o cenário era marcado por uma histórica ausência de iniciativas públicas de assistência a esta população (COUTO & DELGADO, 2015). A política de saúde mental para crianças e adolescentes (PSMCA), que tem os Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) como protagonistas, surgiu com a incumbência de desenvolver e ampliar a oferta de redes de cuidado para essa clientela. São adotados como princípios básicos do novo modelo a acessibilidade universal, a noção de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, bem como a construção de redes assistenciais articuladas intra e intersetorialmente (BRASIL, 2005).

No entanto, é possível cogitar que, se em um primeiro momento deste processo de desenvolvimento da política foi necessário concentrar forças na construção e consolidação de uma rede de cuidados comunitária destinada a superar o arcaísmo do modelo asilar, a constatação do sucesso deste processo – sucesso reconhecido pela mais variada gama de atores internacionais (SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL, 2015) – coloca novos desafios para a sua continuidade e expansão. Dentre tais

desafios, destacamos a importância de agenciar a difusão das tecnologias de promoção da saúde mental como eixo privilegiado de ações em Atenção Psicossocial, sobretudo junto ao público infantojuvenil.

A noção de promoção da saúde ocupa uma função fundamental no âmbito dos conceitos e práticas em saúde, principalmente quando busca resgatar, no interior do campo sanitário, o debate sobre as associações existentes entre as condições sociais da população e seus níveis de qualidade de vida. Sob tal perspectiva, busca-se redefinir os parâmetros de atuação sanitária, ensejando contemplá-la a partir de sua vertente eminentemente política, reconhecendo o atravessamento de determinantes multifatoriais nas condições dos indivíduos e suas comunidades em experimentar a saúde (BUSS, 2009). Do mesmo modo, é possível observar que o tema da promoção da saúde vem ganhando relevância no campo das iniciativas internacionais de saúde mental pública, principalmente diante de um cenário que busca agenciar iniciativas de cuidado que se expandam para além das ações meramente recuperativas – compreendendo a saúde mental em sua dimensão ampliada –, destacando a importância de fomentar a cidadania, a autonomia e a defesa de direitos dos indivíduos e suas comunidades, além de ressaltar a importância do efetivo engajamento institucional diante da formulação de políticas públicas sociais e intersetoriais que propiciem níveis mais expansíveis de saúde mental (HEEMAN, SAXENA & MOODIA, 2004).

Entretanto, embora seja possível reconhecer a importância do tema da promoção da saúde mental no desenvolvimento das políticas de saúde mental e atenção psicossocial, ainda são incipientes os estudos e pesquisas que se dediquem a explorar tal temática no Brasil. Sob tal ponto de vista, esta tese tem como objetivo central se debruçar sobre o tema da promoção de saúde mental conforme este se desenvolve no interior do campo conceitual e prático da Atenção Psicossocial, a partir do recorte particularizado das políticas de saúde mental voltadas a crianças e adolescentes.

Como observam Couto e Delgado (2015), os cuidados em saúde mental e atenção psicossocial junto ao público infantojuvenil requisitam esforços na direção da construção de redes ampliadas, de modo a contemplar as demandas intersetoriais envolvidas no cotidiano desta população, especialmente no que se refere às articulações junto ao campo da educação, da assistência social, e da justiça e defesa de direitos. Sob tal ponto de vista, é imperativo reconhecer que o ambiente escolar ocupa um lugar central nas dinâmicas psicossociais de crianças e adolescentes, compondo assim um espaço privilegiado para o

estudo e para o empreendimento de iniciativas que tenham como foco o tema da promoção de saúde mental. Dentre os elementos que conferem ao setor educacional sua centralidade, podemos elencar, por um lado, seu caráter de política pública universal, o que apresenta uma via de acesso privilegiado ao público infantojuvenil e, por outro, sua potencialidade em estimular o fomento ao pensamento crítico acerca do conjunto de determinações sociopolíticas que atravessam os modos de vida, assumindo assim seu papel de formação para uma postura cidadã e participativa, uma vez compreendidos como elementos-chave das dinâmicas de promoção de saúde mental.

Em especial, esta pesquisa se desenvolve nas particularidades do contexto histórico da pandemia de COVID-19 que, no Brasil, engendrou contornos dramáticos ao já existente cenário de graves iniquidades sociais. Desde o dia 12 de março de 2020, data de registro do primeiro caso em solo brasileiro, o país registrou, até o fechamento desta tese, mais de 600.000 óbitos, o que nos leva a ocupar o terceiro lugar mundial no número de mortes por milhão de habitantes. Em paralelo às mazelas sanitárias decorrentes da propagação do vírus, o Brasil presencia o agravamento das vulnerabilidades sociais – tais como o aumento do desemprego e a informalidade, o desamparo social, o incremento radical nos índices de miséria e pobreza e a insegurança alimentar, dentre outros – que configuram um horizonte social alarmante para o curto e médio prazo, exacerbado por um contexto nacional pautado por iniciativas de negacionismo científico, crise institucional e risco de ruptura democrática.

Portanto, diante deste cenário dramático, torna-se ainda mais necessário o fomento às iniciativas de promoção de saúde mental, como resposta aos agravos psicossociais decorrentes do evento pandêmico. Deste modo, esta pesquisa tem como meta abrir um campo de estudos, no escopo das pesquisas em Atenção Psicossocial, em torno do tema da promoção de saúde mental direcionada a crianças e adolescentes, com foco especial nas possibilidades de construção de ações de promoção de saúde mental em articulação à comunidade escolar. Para tal, nossos esforços se dividirão em duas frentes de análise, sendo a primeira delas composta de um estudo conceitual envolvendo o tema da promoção de saúde mental em seus fundamentos teóricos, e a segunda composta de uma pesquisa de campo envolvendo os principais atores em questão, no que diz respeito ao ambiente escolar e à Rede de Atenção Psicossocial infantojuvenil.

Em termos conceituais, partimos de uma hipótese central, que diz respeito à suposição de que o campo da Atenção Psicossocial brasileiro conta com uma baixa

densidade teórica a fundamentar suas noções e práticas em torno da promoção de saúde mental. Acreditamos que tal carência é tributária de uma inadequação das tentativas de se importarem referenciais teóricos que compõem a trama de estudos internacionais para a promoção de saúde mental em uma aplicação prática no cenário brasileiro, uma vez que tais referenciais se articulam a correntes biomédicas e neoliberais pouco afeitas ao contexto nacional, em suas particularidades próprias de um país situado na periferia do capitalismo global. Se esta hipótese for coerente, seria então possível argumentar que tais correntes teóricas internacionais mostrar-se-iam então alheias às bases que compõem o campo conceitual da Atenção Psicossocial brasileiro. Em contrapartida, partimos de certa impressão a partir da qual o campo da Atenção Psicossocial brasileiro ainda não teria atingido um grau satisfatório de robustez teórica no que se refere à noção de promoção de saúde mental, compondo assim uma noção condizente com suas premissas básicas e adequadas ao contexto local, fato que ocasionaria uma implementação difusa desta noção no cotidiano dos serviços de saúde mental e suas equipes. Buscaremos, portanto, esboçar vias de abertura às possibilidades de construção deste referencial teórico e de uma noção possível de promoção de saúde mental, ainda que recusemos qualquer pretensão de esgotá-la e/ou reivindicar qualquer hegemonia teórica em torno dos referenciais por nós aportados.

Em paralelo, recorreremos à pesquisa de campo como forma de complementar nossa fundamentação teórica, bem como contribuir para a construção de um diagnóstico situacional acerca do estado atual das ações de promoção de saúde mental em escolas, levantando assim suas principais potencialidades e desafios iminentes. Serão apresentadas entrevistas realizadas junto a profissionais do setor educacional e profissionais que atuam em CAPSi, além de um relato etnográfico acerca de uma intervenção de promoção de saúde mental durante a pandemia de COVID-19. Como eixo de análise de tal pesquisa de campo, tomaremos como orientação quatro perguntas centrais: 1) Quais são as principais especificidades e os principais desafios colocados à promoção de saúde mental no contexto escolar?; 2) No âmbito da promoção de saúde mental em escolas, quais são os desafios adicionais colocados a partir da pandemia de COVID-19?; 3) Qual é a percepção dos profissionais do campo da Atenção Psicossocial acerca de tais desafios e as decorrentes possibilidades de produção de ações de promoção de saúde mental no contexto escolar?

De tal modo, o capítulo 2 se destina a reconstituir, com apoio na literatura, a noção canônica de promoção de saúde, articulando-a às especificidades da promoção de saúde mental, em aspecto geral, e à promoção de saúde mental em escolas em seu aspecto particular, amparado na perspectiva dos estudos internacionais dedicados ao tema. De modo complementar, neste capítulo apresentamos alguns dos principais projetos de promoção de saúde mental em escolas catalogados no Brasil.

O terceiro capítulo se dedica à tentativa de construção de um esboço teórico-conceitual que possa servir de embasamento para uma noção de promoção de saúde mental alinhada aos preceitos do campo da atenção psicossocial brasileiro. Buscamos uma fundamentação para sustentarmos um conceito dialético de saúde, tomando como base as críticas empreendidas por Georges Canguilhem (1943/2019) às premissas de normalidade e patologia derivados do modelo biomédico, articulando-as ao campo teórico da teoria crítica própria à Escola de Frankfurt (em especial, a obra de Theodor Adorno), para então propor um modelo de compreensão do paradigma da promoção de saúde mental.

O quarto capítulo versa sobre a metodologia empregada na pesquisa de campo, enquanto os capítulos quinto e sexto apresentamos os resultados e a análise do material extraído por tal pesquisa, concernentes à etnografia e às entrevistas empreendidas junto à escola participante do estudo, bem com as entrevistas realizadas com profissionais de CAPSi. Serão apresentados os resultados de cada campo de análise (escolas e CAPSi), seguido de suas respectivas discussões.

Por fim, nas considerações finais desta tese tentaremos apresentar algumas reflexões mais amplas sobre o tema da promoção de saúde mental e sua efetivação junto à articulação com a rede escolar, com destaque para os desafios e potencialidades colocadas ao desenvolvimento de tais iniciativas por parte das ações e serviços componentes das Redes de Atenção Psicossocial.

2 - CONTEXTUALIZAÇÃO DA NOÇÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE/ PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL

2.1 - BREVE HISTÓRIA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE

O paradigma da promoção da saúde busca inserir no campo das ações sanitárias o debate acerca da associação entre as condições sociais da população e seus níveis de qualidade de vida, proporcionando uma crítica frente a um cenário de crescente medicalização da saúde. Conforme argumenta Buss (2000), tal debate começa a ganhar forma a partir do século XVIII, quando os trabalhos de Johann Peter Frank (1745 – 1821) - então diretor geral de saúde pública da Lombardia austríaca e professor da Faculdade de Medicina - questionam a relação de causalidade entre a precarização das condições de vida e o surgimento de doenças. Da mesma forma, o inglês Edwin Chadwick (1800 – 1890), na primeira metade do século XIX, aborda a correlação entre os ambientes social e físico e a saúde da população. Posteriormente, autores como Virchow, ainda no século XIX, e McKeown e Lowe, no século XX, dedicaram-se a estudar a relevância das esferas social e política nos modelos de cuidado em saúde. Em 1946, Henry Sigerist elenca a promoção da saúde em meio às quatro funções da medicina, sendo elas a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Já em 1960, o modelo preventivista da História Natural da Doença de Leavell e Clark insere o debate acerca da multidimensionalidade causal dos processos de saúde e doença, definindo a promoção da saúde como o primeiro nível das medidas preventivas (MENDES, FERNANDEZ E SACARDO, 2016).

Contudo, a promoção da saúde ganha o status de nova modelagem sanitária a partir da década de 1970, onde se destacam dois marcos que contribuem para seu avanço. O primeiro deles remete ao empreendimento de duas missões de observação organizadas pela Organização Mundial da Saúde à China Nacionalista, entre 1973-1974. As missões revelaram práticas inovadoras de cuidados primários em saúde, desenvolvidas junto à população de áreas rurais chinesas, que mais tarde fundamentariam o modelo de Atenção Primária à Saúde, formalizado na Declaração de Alma-Ata (1978)¹. O segundo marco diz

¹ Em 1978 foi realizada em Alma-Ata, na República do Cazaquistão, a I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, a partir de uma organização colaborativa entre a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a *United Nations Children's Fund* (Unicef). Sua importância, expressa no documento produzido pela conferência, a “Declaração de Alma-Ata”, traduz-se na formalização e difusão dos preceitos fundamentais à atenção primária à saúde e à promoção da saúde. Conforme descreve Buss (2009), a Declaração de Alma-Ata possui forte caráter indutor do movimento promotor de saúde quando se articula à meta “Saúde para Todos no Ano 2000”, bem como em suas recomendações relativas a oito “elementos essenciais à saúde”, elementos esses que se relacionam à educação em saúde, promoção de alimentação e nutrição saudáveis, promoção do acesso à água e saneamento básico, atenção materno-infantil e

respeito à publicação no Canadá, em 1974, do relatório intitulado *The new perspective for the health of Canadians*, conhecido como o “Relatório Lalonde”, assim batizado em homenagem a Marc Lalonde, ministro da saúde canadense à época. O documento buscava debater o escalonamento dos custos no setor saúde em relação ao que denominava “determinantes de saúde”, sendo eles: a) determinantes biológicos, no que concerne às derivações de saúde manifestadas no organismo em decorrência da biologia fundamental do ser humano e sua constituição, como sua herança genética e seu processo de amadurecimento e envelhecimento; b) determinantes ambientais, que inclui os fatores externos ao organismo, mas que incidem sobre o mesmo, tal como o saneamento, urbanização, etc.; c) determinantes associados ao estilo de vida dos indivíduos e populações, sendo os hábitos e decisões relacionadas à saúde e; d) determinantes decorrentes da organização da assistência à saúde, consistindo na qualidade, quantidade e organização do conjunto de recursos (humanos, ações e serviços, etc.) destinados à prestação de assistência à saúde. A crítica promovida pelo relatório Lalonde incide na priorização do emprego de recursos e investimentos no âmbito estrito da assistência médica e dos sistemas sanitários, em detrimento de tal escopo mais amplo de determinações. Como observa o relatório, a concentração do custeio na vertente assistencial da saúde se mostrou pouco custo-efetiva, quando analisada sob a luz das principais causas de morbimortalidade no Canadá, estas diretamente associadas às determinações biológica, ambiental e comportamental (BUSS, 2009).

Tal informe contribuiu para a revisão de políticas de outros países como Inglaterra e Estados Unidos, influenciando de maneira capital a proposta de uma estratégia de cuidados primários em saúde, formalizada pela já mencionada Conferência de Alma Ata (BUSS HEIDMANN et al., 2006). Todavia, ainda que o Relatório Lalonde oferecesse inovações sob o ponto de vista da promoção da saúde, seus pressupostos foram alvo de críticas por parte de autores que enxergavam em suas premissas um acento na responsabilização exclusiva dos indivíduos, culpabilizando-os por seus hábitos pouco saudáveis, sem, no entanto, considerar o papel do Estado no combate às determinações macroestruturais de ordem socioeconômica a eles relacionados. Ainda, segundo a crítica, Lalonde teria como meta central a contenção dos custos empregados nos tratamentos às doenças, deixando à margem a confrontação das iniquidades imbricadas neste processo

planejamento familiar, imunização frente a doenças infecciosas e prevenção/control de doenças endêmicas, tratamento adequado às doenças e agravos e a efetiva distribuição de medicamentos básicos.

(SÍCOLI & NASCIMENTO, 2003). Conforme aponta Carvalho (2004b), a linha de abordagem sugerida por Lalonde poderia ser interpretada como uma “vertente behaviorista da Promoção à Saúde”:

Esta constatação irá fazer com que, nos anos 80, autores como Labonte & Penfold venham a público para alertar que a perspectiva behaviorista de Promoção à Saúde, ao escamotear as mazelas e estruturas sociais causadoras da não-saúde, poderia servir de anteparo à implementação de políticas neoliberais socialmente restritivas, culpabilizando, no processo, as vítimas (“*blaming the victims*”) da iniquidade social (CARVALHO, 2004b, p.1089).

Posteriormente, a década de 1980 relançou a discussão sobre os modelos de promoção da saúde, para além da vertente behaviorista. Fruto das proposições da Declaração de Alma-Ata, surge a chamada vertente socioambiental de promoção da saúde, denominada “Nova Promoção de Saúde”. Esta abordagem se consolida a partir da publicação, em 1984, do projeto canadense de Políticas Públicas Saudáveis, a partir da Conferência *Beyond Health Care*, bem como de um relatório de trabalho da OMS europeia, relatório este que privilegia a necessidade de uma promoção de saúde articulada à efetiva participação popular nos processos decisórios do setor saúde, assim como às condições de vida dos mais desfavorecidos. As novas perspectivas inauguradas pela “Nova Promoção de Saúde” efetivam o passo fundamental ao assumir a saúde como uma produção social, reafirmando o compromisso político de fomentar as transformações sociais necessárias a seu fortalecimento. (SÍCOLI & NASCIMENTO, 2003; CARVALHO, 2004a).

Pode-se dizer que o momento de inflexão dos debates sobre promoção da saúde se dá com a Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em novembro de 1986, em Ottawa, no Canadá. Esta conferência tem o papel de consolidar a proposta de uma agenda de promoção da saúde em nível internacional, por meio de sua carta de intenções, conhecida como Carta de Ottawa. Neste documento foram firmados seus princípios norteadores, baseados em valores como a promoção de uma cultura de paz, equidade, justiça social, cidadania e participação social. (OMS, 1986)

Segundo seu texto, o conceito de promoção de saúde é definido como:

[...] processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social,

os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global." (OMS, 1986, p.1)

O documento enfatiza a premissa básica das iniciativas promotoras de saúde junto à redução das desigualdades em saúde, buscando assegurar à população uma oferta equânime das oportunidades e recursos fundamentais à realização de seus potenciais de saúde. Inclui, portanto, iniciativas que visam proporcionar aos indivíduos a oportunidade de fazerem escolhas de vida mais sadias. Logo, contempla uma concepção dos processos de saúde e doença que envolvem não apenas as características individuais, mas também os determinantes sociais, culturais e econômicos que os atravessam. Sob tal ponto de vista, considera-se fundamental: a) o desenvolvimento de ações de abarquem as diferentes esferas sociais, contemplando os indivíduos, famílias e suas comunidades.; b) os programas de promoção da saúde devem se desenvolver em nível comunitário, levando em consideração os determinantes socioculturais característicos de cada região; c) suas iniciativas não se esgotam no setor saúde, requisitando o envolvimento dos demais setores sociais, além de outros atores como o governo, organizações voluntárias e não-governamentais, autoridades locais, a indústria e a mídia. Em decorrência de tais aspectos, a lógica da promoção de saúde concebida pela Carta de Ottawa é descrita a partir de 5 campos de ação: implementação de políticas públicas saudáveis, criação de ambientes saudáveis, capacitação da comunidade, desenvolvimento de habilidades individuais e coletivas e reorientação de serviços de saúde (OMS, 1986).

A Conferência de Ottawa abriu o caminho para conferências posteriores, em âmbito internacional e regional, que buscaram aprofundar o debate em questão. Destacam-se as conferências de Adelaide, em 1988, as de Sundsvall, Santa Fé de Bogotá, Port of Spain, do Canadá, e a conferência da Rede de Megapaíses, todas ocorridas na década de 1990, além de conferências mais recentes, como a do México, no ano 2000, e a de Bangkok, realizada em 2005 (BUSS HEIDMANN et al., 2006).

Como aponta Paim (*apud* BUSS, 2000), torna-se relevante ressaltar a histórica contribuição de pesquisadores latino-americanos, cujas pesquisas foram fundamentais em um continente marcado por altos índices de iniquidade social. Destacam-se Josué de Castro, Samuel Pessoa, Hugo Bemh, além de pesquisadores contemporâneos como Jaime

Breilh e Gandra no Equador; Asa Laurell, no México; e Monteiro, Possas, Arouca e o próprio Buss no Brasil.

No contexto brasileiro, vale destacar, conforme indicado por Sícoli e Nascimento (2003), a importância indutora da 8ª Conferência Nacional de Saúde, conferência que institui os marcos de criação do Sistema Único de Saúde (realizada em 1986, mesmo ano da Conferência de Ottawa). A lógica da promoção de saúde é instituída então na própria Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 196, ao definir a saúde como direito de todos e dever do Estado, por meio de “[...] políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988, art. 196). Em adição, consolida-se nos próprios princípios fundamentais do SUS, por meio das leis 8.080/90 e 8.142/90 – princípios como a equidade, integralidade, longitudinalidade, universalidade e a participação social -, além da criação, em 2006, da Política Nacional de Promoção de Saúde, via Portaria MS/GM nº 687.

2.2 - DISTINÇÃO ENTRE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS

No debate sobre os modelos de intervenção, é comum observarmos uma confusão conceitual e prática entre os campos da prevenção e da promoção da saúde. Embora seja possível conceber pontos de contato entre ambos os conceitos, torna-se fundamental esboçar suas distinções a fim de estabelecer seus vínculos de complementariedade no que diz respeito à organização de um sistema de saúde.

Pode-se dizer que a diferença capital gira em torno da concepção de saúde com a qual se trabalha. Os modelos preventivos adotam uma perspectiva da saúde como *ausência de doenças*, empreendendo seus esforços para evitá-las, a partir da prevenção dos fatores de risco e vulnerabilidade associados ao desenvolvimento de uma enfermidade. Suas ações são então restritas a uma patologia específica, direcionadas aos indivíduos ou a um seguimento específico (grupos de risco), em práticas protagonizadas pelo campo médico e de demais profissionais de saúde. “Para a prevenção, evitar a enfermidade é o objetivo final e, portanto, a ausência de doenças seria um objetivo suficiente” (BUSS, 2009, p.37)

Por outro lado, o modelo promotor busca superar uma conceituação de saúde que se instrumentalize por uma perspectiva negativa (enquanto ausência de doenças), afirmando-a por sua vertente positiva. Sob o prisma de uma saúde positiva, as perspectivas de concepção e atuação da saúde vão além da assistência e/ou prevenção das doenças, buscando conduzir os sujeitos “[...] a estados de maior fortaleza estrutural, maior capacidade funcional, maiores sensações subjetivas de bem-estar e objetivas de desenvolvimento individual e coletivo” (BUSS, 2009, p.37)

As ações preventivas, ao atribuírem seu foco na erradicação/mitigação das doenças, engendram um modelo de intervenção de caráter fundamentalmente técnico, no qual são privilegiados os componentes de identificação, descrição e análise de fatores de causalidade associados às patologias, atribuindo, por conseguinte, maior protagonismo e maior responsabilidade à figura do profissional de saúde. Por outro lado, a expectativa voltada à promoção de uma saúde positiva – a saber, a promoção de “estados de maior fortaleza estrutural” – requer agir não apenas sobre os aspectos eminentemente técnicos relacionados aos processos de saúde/doença mas, sobretudo, expandir sua apreciação junto a fatores de ordem econômica, política e cultural imbricados na experiência subjetiva dos indivíduos e coletividades. Trata-se então de provocar uma reflexão acerca de como tais fatores determinam, de maneira indissociável, as possibilidades e capacidades da população em produzir “estados de fortaleza ou fraqueza estrutural”, em um cenário que necessariamente questiona a responsabilização única e exclusiva dos indivíduos perante suas condições de saúde. No panorama prático da promoção de saúde, o protagonismo é partilhado – nos termos de uma responsabilidade eminentemente *social* – junto a indivíduos não técnicos, coletividades, organizações não-governamentais e movimentos sociais, associados às instâncias institucionais formuladoras de políticas públicas intersetoriais (BUSS, 2009).

O quadro 1 a seguir expõe, de maneira sintética, as principais diferenças entre promoção de saúde e prevenção de doenças.

Quadro 1 – Diferenças entre promoção da saúde e prevenção de doenças

Categorias	Promoção da Saúde	Prevenção de Doenças
Conceito de Saúde	Positivo e multidimensional	Ausência de doença
Modelo de Intervenção	Participativo	Médico
Alvo	Toda a população, no seu ambiente total	Principalmente os grupos de alto risco da população
Incumbência	Rede de temas da saúde	Patologia específica
Estratégias	Diversas e complementares	Geralmente única
Abordagens	Facilitação e capacitação	Direcionadoras e persuasivas
Direcionamento das medidas	Oferecidas à população	Impostas a grupos-alvo
Objetivos dos programas	Mudanças na situação dos indivíduos e de seu ambiente	Focam principalmente em indivíduos e grupos de pessoas
Executores dos programas	Organizações não-profissionais, movimentos sociais, governos locais, municipais, regionais, nacionais etc.	Profissionais de saúde

Fonte: Stachtchenko e Jenicek apud Buss, 2009

Como é possível depreender, prevenção de doenças e promoção de saúde se distinguem, dentre outros elementos, por reconduzir o protagonismo e a responsabilização da esfera individual à esfera social, convocando a população a uma participação efetiva nos processos de formulação e implementação das políticas intersetoriais.

2.3 - EIXOS DE AÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE

Embora seja possível circunscrever as premissas básicas de fundamentação da promoção da saúde, é comum observar uma dificuldade pragmática de implementação de seus conceitos, dificuldades que se estendem desde o âmbito da construção de uma política pública promotora de saúde, passando pela estruturação do sistema sanitário, até a formulação de um plano executivo de ações e serviços na esfera local das comunidades e territórios em saúde. Sob este aspecto, a Carta de Ottawa (OMS, 1986) oferece os subsídios necessários para contemplar as possibilidades de construção de um plano de ações promotoras da saúde, a partir de seus já citados cinco campos centrais de ação: elaboração e implementação de “políticas públicas saudáveis”; desenvolvimento de “ambientes favoráveis à saúde”, reforço da “ação comunitária”, estímulo ao desenvolvimento de “habilidades pessoais” e “reorientação dos sistemas de saúde” (OMS, 1986, BUSS, 2009).

A implementação de políticas públicas saudáveis diz respeito ao fomento a um conjunto de políticas sociais, de caráter intersetorial, que se materializem por via de medidas institucionais diretas, com intuito de induzir mecanismos de proteção social e redução das iniquidades socioeconômicas e políticas. Congregam, portanto, medidas de cunho legislativo, econômico/fiscal, organizativo, dentre outras (MARMOT, 2005). Como ilustração da efetividade de políticas sociais na promoção de saúde da população, podemos citar o programa “Bolsa Família” enquanto exemplo de programa de transferência de renda condicionada².

A criação de ambientes favoráveis à saúde remete ao reconhecimento dos níveis de determinação da dimensão socioambiental nos processos de ampliação e manutenção dos estados de saúde da população. Portanto, advoga pela importância de ações sanitárias intra e intersetoriais que tenham como meta a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais como elementos fundamentais à saúde. Em adição, diz respeito a como “[...] a conquista de ambientes que facilitem e favoreçam a saúde, como o trabalho, o

² Instituído durante o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, por meio da Medida Provisória 132, posteriormente convertida em lei em 9 de janeiro de 2004 (Lei Federal no 10.836), o Bolsa Família tem apresentado impactos significativos, dentre outros fatores, na redução da mortalidade infantil (RASELLA et al., 2013; GUANAIS et al., 2015) e no incremento dos índices de saúde bucal infantil (CALVASINA et al. 2018), na segurança alimentar das famílias beneficiárias (CARVALHO et al. 2020), no resultado de tratamento da tuberculose (OLIOSI et al., 2019) e etc.

lazer, o lar, a escola e a própria cidade, passam a compor, centralmente, a agenda da saúde” (BUSS, 2009, p.31)

No que tange ao *desenvolvimento de habilidades e atitudes pessoais favoráveis à saúde*, trata-se de capacitar os sujeitos para a tomada de decisões informadas sobre sua saúde. Para tal, é imprescindível a ampliação do acesso às informações e à educação em saúde, bem como estimular uma reflexão crítica em torno do conjunto de determinações psicológicas, culturais, econômicas e políticas que influenciam suas escolhas. Este fator articula-se diretamente como o elemento do *reforço da ação comunitária*, quando remete à dimensão coletiva responsável pela participação popular propositiva no campo das decisões comunitárias em saúde. Como aponta Buss (2009), trata-se de desenvolver a aquisição do poder técnico e da consciência política necessárias para a reflexão, o empoderamento e a efetiva participação nas decisões econômicas, políticas e culturais envolvidas nos processos de saúde e doença.

Por fim, o eixo de *reorientação dos serviços de saúde* relaciona-se ao direcionamento da cultura institucional e dos processos de trabalho em função da promoção de saúde. Logo, dentre outros aspectos, destacam-se a formação permanente dos profissionais de saúde e a sustentação de uma perspectiva clínico-política voltada à intra/intersetorialidade como elementos centrais de tal reorientação.

2.4 - CONCEITOS-CHAVE ORIENTADORES DA PROMOÇÃO DA SAÚDE

A seguir, apresentaremos uma breve discussão sobre alguns conceitos-chave orientadores do campo da Promoção da Saúde, sendo eles os conceitos de Determinantes Sociais da Saúde (DSS), território, autonomia e participação social, intersetorialidade.

Seguindo as observações de Fleury-Teixeira e colaboradores (2008), depreende-se que a promoção da saúde encontra seu esteio, dentre outros fatores, em uma reconfiguração esboçada no interior do campo teórico e prático da epidemiologia. Tal reconfiguração é tributária de um maior peso atribuído à análise retroativa das cadeias causais dos grupos patológicos, uma vez que estas evidenciam a implicação de determinações de ordem genérica e mais ampla, cuja incidência se entrecruza com cadeias causais de outras doenças. Logo, trata-se do reconhecimento de que, à medida em que se avança no conjunto das cadeias de causalidades diretas de uma doença, expandindo o

olhar para suas causas indiretas, observa-se a incidência de determinações cuja gênese transcende o campo da saúde para espalhar-se sobre derivações culturais, políticas e econômicas. Neste sentido, compreende-se por Determinantes Sociais da Saúde (DSS) “[...] os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população” (BUSS & PELLEGRINI FILHO, 2007), reconhecendo então o papel preponderante do impacto das desigualdades e iniquidades sociais na composição de situações de vulnerabilidade sanitária que se apresentam como sistemáticas, evitáveis, injustas e desnecessárias (WHITEHEAD *apud* BUSS & PELLEGRINI FILHO, 2007). Como argumenta Amartya Sen (2010), a análise detida das iniquidades em saúde representa um campo decisivo no exame da desigualdade social entre países e no interior do mesmo país. Ainda, conforme observa Marmott (2005):

O tratamento de doenças existentes é urgente e sempre receberá alta prioridade, mas não deve excluir o empreendimento de medidas direcionadas aos determinantes sociais da saúde. O controle das doenças, adequadamente planejado e dirigido, tem seu impacto, mas também o tem o desenvolvimento social e econômico, no combate às principais doenças e na melhoria da saúde da população. Políticas sociais mais amplas serão fundamentais para a redução das desigualdades em saúde (MARMOTT, 2005, p.8. Tradução nossa)

Por sua vez, o reconhecimento da transversalidade existente entre os determinantes sócio-históricos e as práticas em saúde possibilitou, ao menos no que diz respeito ao debate sobre promoção da saúde tal como empreendido no Brasil, uma aproximação deste campo aos estudos sobre territorialidades, conforme este é concebido a partir da obra de Milton Santos (1926-2001). O conceito de “território” se inscreve no campo da saúde justamente a partir da década de 1970, quando se articula aos estudos epidemiológicos, coincidindo com o momento em que os eixos paradigmáticos das pesquisas em geografia se deslocaram das descrições dos espaços para tratá-los por seus aspectos sociais e interacionais (FARIA & BORTOLOZZI, 2009).

Conforme argumenta Raffestin (1993), a noção de território se diferencia da noção simples de espaço geográfico. A territorialidade se forma a partir de um espaço como ação de apropriação, conformando-se pela via da projeção de um trabalho em determinada espacialidade. A partir de uma leitura de Haesbaert (2004), torna-se possível cogitar uma definição de territorialidade como a trama de determinantes econômicos, políticos, culturais etc. que se inscrevem em um determinado espaço, determinantes esses que, em constante tensionamento, influenciam as formas de relações travadas entre os sujeitos,

além das próprias formas de significação e interpretação do espaço e suas inter-relações. Assim, um mesmo espaço físico pode ser reconhecido e territorializado de formas diferentes pelo poder executivo, pela saúde, pela educação, pela polícia, pela assistência social, pela imprensa (de formas diferentes pelo grande veículo e pela mídia comunitária), pelas instituições religiosas, pelos comerciantes, pelos moradores, pelos moradores de uma região vizinha etc.

Logo, a noção de territorialização convoca as práticas de promoção da saúde a incorporarem no bojo de suas ações o tensionamento próprio ao diálogo multilateral de concepções, determinantes e valores (em suma, as diferentes *territorializações*) que atravessam e influenciam os indivíduos e suas comunidades. Torna-se fundamental reconhecê-los como parte da construção e alimentação dos sistemas de representações envolvidos em seus processos de saúde e doença, sobretudo quando se concebe a saúde a partir de uma perspectiva mais ampla. Se bem-sucedida, a incorporação deste tensionamento na avaliação dos modos de atuação permitiria atenuar ao Estado o risco de portar-se, materializado na figura do agente de saúde, como indutor de um discurso prescritor de certa normatividade chancelada em sua posição de autoridade.

É justamente nesta perspectiva que o conceito de autonomia ganha sua centralidade no debate sobre promoção de saúde, quando busca incrementar a capacidade dos sujeitos em afirmarem um lugar ativo e autônomo frente a seus processos decisórios, convidando-o a reconhecer e refletir – de forma crítica, participativa e cidadã – acerca da influência das determinações pessoais e coletivas que atravessam e influenciam seus modos de vida (FLEURY-TEIXEIRA et al., 2008; HAESER, BÜCHELE, BRZOZOWSKI, 2012). Afasta-se de um modelo de saúde que compreende os indivíduos como clientes/pacientes de uma rede de saúde, para compreendê-los enquanto cidadãos ativos e participativos – a partir então de uma premissa da saúde como um *direito constitucionalmente garantido* – frente aos fatores sociais que atravessam e determinam sua saúde, bem como a participação direta nas dinâmicas institucionais de avaliação, planejamento e organização do sistema sanitário ao qual pertencem. Sob esta ótica, a promoção da saúde pode ser concebida como a "[...] oportunidade que os sujeitos têm de ouvir a si mesmos e aos outros, e de reformular, recriar seus modos de pensar e de estar no mundo, confrontando concepções por vezes enrijecidas e adoecedoras", (SILVA et al. 2013, p. 1005). Assim concebida, a promoção da saúde guarda o potencial de:

[...] ampliar a autonomia e o poder dos atores locais e das instâncias locais de gestão; conhecer profundamente as dinâmicas territoriais; estabelecer pactos e parcerias locais; fomentar a participação e as redes de ação intersetorial, incluindo novos atores na gestão; desenvolver métodos e técnicas de trabalho, experimentá-los, revisá-los e modificá-los. Significa, ainda, criar e recriar sentidos e significados acerca de nossas práticas e, sobretudo, dar espaços para as incertezas, para a experiência, para novos começos (MENDES, FERNANDEZ E SACARDO, 2016, p. 194)

Outro conceito fundamental à promoção de saúde diz respeito à intersetorialidade. Grosso modo, a intersetorialidade pode ser compreendida como o esforço empreendido, em âmbito gestor e prático, na direção de articular as diferentes políticas setoriais, instituições governamentais e a sociedade civil em torno de uma agenda e de objetivos comuns. Busca-se superar a lógica de organização fragmentada da administração pública que, em geral, leva os setores a estruturarem seus mecanismos de avaliação, planejamento e implementação de maneira isolada e independente das dinâmicas sistêmicas próprias ao conjunto de políticas públicas. Portanto, se a promoção de saúde vislumbra conceber os processos de saúde e doença, por um lado, a partir do entrecruzamento de múltiplos determinantes e, por outro, conceber sua superação pela via de ações articuladas que transcendam o setor saúde, a intersetorialidade emerge como fundamento básico deste modelo. Vale destacar que, sob tal aspecto, a intersetorialidade só se efetiva em sua potência quando comprometida com a participação social, delegando a profissionais de saúde, usuários e à comunidade mais ampla o protagonismo na proposição e no controle social das políticas públicas, sem, no entanto, desimplicar o Estado de sua centralidade institucional e de sua função indutora. Outro aspecto relevante diz respeito à transversalidade das políticas intersetoriais, de forma que possam abranger diferentes planos de organização – diferentes níveis do Estado e das esferas locais e territoriais – fomentando estratégias de coordenação descentralizadas e plurais, possibilitando a formação de complexas redes de articulação. (INOJOSA, 1998; CAMPOS et al. 2005; AZEVEDO, PELICONI, WESTPHAL, 2012)

Conforme argumenta Junqueira (2004), a superação dos desafios relativos à fragmentação das ações setoriais rumo à efetiva integração intersetorial depende de um movimento de transformação que incida no planejamento e nos valores organizacionais. Tal transformação tem como elementos-chave a compreensão do papel e mandato de cada setor na construção das pactuações conjuntas, o desenvolvimento de mecanismos e estratégias de articulação e de integração das decisões, bem como de avaliação dos resultados. No que diz respeito aos desafios específicos da articulação entre as iniciativas

promotoras de saúde e a implementação de uma concepção intersetorial, Azevedo, Peliconi, Westphal (2012) apontam para o aparente despreparo político e técnico apresentado por gestores e profissionais de saúde na implementação e no manejo de ações de cunho intersetorial, bem como a necessidade de se sustentar organizações descentralizadas, que observem a efetiva participação da comunidade.

2.5 - A PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL

Por sua vez, o campo de práticas da promoção de saúde mental se assenta sobre as mesmas bases que sustentam o campo mais amplo do modelo promotor de saúde. Segundo define a literatura, a promoção de saúde mental consiste em um conjunto de práticas que ambiciona ampliar a experiência bem-estar emocional, espiritual e mental dos indivíduos e suas comunidades, por meio da potencialização de qualidades, habilidades e da capacidade da população em encontrar estratégias positivas de manejo dos conflitos e problemas da vida cotidiana. Suas ações se desenvolvem em nível micro e macro populacional, sendo concebidas e entregues a partir de uma perspectiva multidisciplinar. Conforme as premissas comuns à promoção de saúde, busca fomentar políticas que produzam impacto na redução das iniquidades e vulnerabilidades em saúde, por meio da defesa de direitos básicos (civis, políticos, socioeconômicos e culturais), bem como a efetiva articulação entre diferentes setores e serviços responsáveis por um planejamento e execução integrados das políticas públicas (JANÉ-LLOPIS et al., 2005, OMS, 2018). Sob tal perspectiva, estrutura-se a partir de um conceito positivo de saúde mental, entendido como “[...] um estado de bem-estar no qual o indivíduo pode realizar suas habilidades, pode manejar os fatores estressores da vida normal, pode trabalhar de forma produtiva e prolífera, sendo capaz de contribuir para sua comunidade” (HEEMAN, SAXENA & MOODIA, 2004; tradução nossa).

Segundo a OMS (2004), a promoção de saúde mental atua sobre três determinantes-chave, sendo eles a inclusão social (no que tange ao desenvolvimento de redes de suporte e ao exercício da cidadania), a liberdade em relação a discriminação e violência (valorização da diversidade, da proteção física, e a afirmação da autonomia) e a participação econômica (acesso a recursos, emprego, habitação e educação). Suas ações são então direcionadas a grupos específicos (como crianças e adolescentes, homens e mulheres, idosos, comunidades étnicas e culturais, e etc.) a partir de iniciativas de

pesquisa, desenvolvimento de habilidades pessoais, desenvolvimento institucional, fortalecimento das comunidades, estratégias de comunicação e a proposição de leis e políticas direcionadas. Tem como direcionamento, em nível individual, afirmar o senso de pertencimento, autoestima e autonomia; em nível institucional/comunitário, tornar as instituições mais acessíveis e responsáveis, bem como desenvolver ambientes comunitários protetivos e inclusivos; em nível social, estimular políticas públicas protetivas e integradas, baseadas em um arcabouço legislativo sólido, que garanta a alocação de recursos necessária à redução das iniquidades.

Assim, no âmbito das ações de promoção de saúde mental, as escolas se apresentam como um ambiente privilegiado para iniciativas promotoras, conforme debateremos a seguir.

2.5.1 - Promoção de Saúde Mental em Escolas

No contexto específico da infância e adolescência, estudos destacam a importância das ações de promoção de saúde mental em um cenário global que conjuga altas taxas de transtornos mentais infantojuvenis com baixo investimento em políticas públicas direcionadas a tal população (PATEL et al., 2007; KIELING et al., 2011). Como pontua a OMS (2018), a atuação em etapas precoces do desenvolvimento é fundamental ao fornecimento de um ambiente estável, sensível e protetivo às necessidades infantis, oferecendo oportunidades de aprendizado e interação que sejam emocionalmente favoráveis e estimulantes ao desenvolvimento.

Neste âmbito, diversos estudos apontam a escola como um espaço privilegiado para ações de promoção de saúde mental ao público infantojuvenil, seja por seu caráter de política universal (que proporciona o contato junto à grande maioria das crianças e adolescentes de uma comunidade), seja pelo seu papel de formação que, para além dos conteúdos acadêmicos, busca fomentar uma postura cidadã e participativa, com olhar crítico e autônomo frente aos fatores determinantes que atravessam os indivíduos e suas comunidades (PATEL et al., 2007; KIELING et al., 2011; BARRY et al. 2013; LOPES, NOGUEIRA & ROCHA, 2018; OMS, 2018).

A literatura internacional oferece um campo vasto de pesquisas e experiências relacionadas ao tema da promoção de saúde mental no ambiente escolar. Entretanto, como

observam O'Reilly e colaboradores (2018), este campo de pesquisas carece de uma universalização em suas definições terminológicas, gerando um pluralismo conceitual que torna seu estudo complexo e difuso. Tendo em conta tal complexidade, procuraremos apresentar a seguir as principais vertentes teóricas e práticas que o orientam³.

No escopo de tal literatura, as ações de promoção de saúde mental em escolas diferem de acordo com seus níveis e modelos de abordagem e a população-alvo contemplada. Por sua vez, a OMS (HENDREN, BIRRELL WEISEN & ORLEY, 1994) propõe um esquema de planejamento para programas de saúde mental nas escolas que se estrutura em termos de diferentes esferas organizativas, variados atores e diferentes formas de atuação: em um primeiro nível, o mais amplo, encontram-se questões de saúde mental que podem comprometer o bem-estar psicossocial (situações ambientais que produzam estresse e desagregação no contexto escolar); nessa camada, os sujeitos afetados são diversos, comportando o grupo geral de alunos, professores e demais membros da escola e sua comunidade. Em um segundo nível, alocam-se as questões relacionadas às informações, atitudes e comportamentos de saúde mental, camada onde estão implicados os alunos e professores. O terceiro nível comporta questões de ordem psicossocial, como os fatores de risco e vulnerabilidade para o desenvolvimento de transtornos mentais; este estrato reúne, segundo estimativas, 20 a 30% dos alunos. No último nível são encontradas as crianças e adolescentes que apresentam transtornos mentais, envolvendo, em média, 3 a 12% dos estudantes (figura 1).

³ Vale apontar de antemão que guardamos uma postura crítica a grande parte destas concepções de promoção de saúde mental em escolas. Nossos pontos de vista, bem como as referidas críticas, serão expostos mais adiante no corpo desta tese.

Figura 1 – Componentes psicossociais presentes nas escolas

Fonte: HENDREN, R.; BIRRELL WEISEN, R.; ORLEY, J. H. *Mental Health Programmes in Schools*. Genebra. 1994. 34 p.

Em paralelo, observa-se que estudos de revisão sistemática da literatura, como o proposto por Wells, Barlow, Stewart-Brown (2003), têm adotado uma classificação similar, cujo eixo aborda os modelos de intervenção e sua população-alvo. Em relação à população-alvo, existem os programas direcionados: a) a alunos indicados (*indicated programmes*), sendo ações destinadas a crianças que já apresentam transtornos mentais; b) os programas direcionados (*targeted programmes*), que contemplam alunos em situação de risco psicossocial, tal como situações de vulnerabilidade, risco de suicídio, uso abusivo de drogas e etc., e c) os programas universais (*universal programmes*), sendo iniciativas que envolvem todos os alunos da escola alvo, sem distinção. No que diz respeito aos modelos de abordagem, há: a) as intervenções em classe (*class-based interventions*), que compreendem ações específicas junto ao alunado e professores, sob a forma de palestras sobre transtornos mentais e suas formas de lida no contexto escolar, bem como o aprimoramento das habilidades do corpo docente (*teacher skills*) na ministração de aulas; b) modelos de intervenção que envolvem a escola em sua totalidade (*whole school interventions*). Tal intervenção visa transformar o *ethos* da escola, com iniciativas direcionadas a uma mudança da cultura escolar (como, por exemplo, iniciativas de conscientização quanto aos malefícios do *bullying*). As intervenções em classe e as intervenções escolares mais amplas são vistas como ações complementares, sendo muitas vezes ofertadas de maneira combinada (WELLS, BARLOW & STEWART-

BROWN, 2003). Estes mesmos estudos concluem que as iniciativas universais, do tipo *whole school interventions*, são mais efetivas do que aquelas direcionadas exclusivamente à prevenção, sendo assim as mais recomendadas (WELLS, BARLOW & STEWART-BROWN, 2003; WEARE & NIND, 2011; O'REILLY et al. 2018).

Em relação aos tipos de intervenções propostas, as pesquisas expõem um conjunto heterogêneo de práticas e dos corpos teóricos que as sustentam, comportando iniciativas que abarcam diferentes técnicas, medidas de desfecho e populações-alvo (WEARE & NIND, 2011; O'REILLY et al 2018). A literatura aponta que as ações de promoção de saúde mental em escolas que conjugam a redução de fatores de risco e ações protetivas têm sido reconhecidas como iniciativas efetivas (PATEL et al., 2007; KIELING et al., 2011). Fatores de risco são características individuais ou ambientais que interferem na qualidade de vida dos indivíduos. No campo da saúde mental infanto-juvenil, são considerados fatores de risco características individuais (como introspecção e ansiedade), familiares (como um ambiente familiar desagregado) e sociais (tal como exclusão social e rejeição pelos pares). São considerados fatores de risco por se encontrarem muitas vezes associados a um transtorno mental, embora ressalte-se que nem todo indivíduo exposto a um fator de risco irá necessariamente apresentar sintomas de sofrimento psíquico. Por outro lado, fatores protetivos são aqueles que buscam atenuar as características de risco, como, por exemplo, o desenvolvimento de medidas pessoais de manejo de problemas (para o caso de características individuais) e a estimulação de ambientes mais acolhedores (para características familiares e sociais). Fatores protetivos buscam justamente desenvolver estratégias de resiliência, entendidas como estratégias adaptativas a situações de adversidade (LUTHER, CICHETTI, BECKER, 2000; KAY-LAMBKIN et al., 2007).

Em termos das técnicas, observa-se uma predominância – tanto de utilização quanto de relato de resultados estatisticamente relevantes – das técnicas de desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais (*social and emotional skills*)⁴. (WEIST & MURRAY, 2008; WEARE & NIND, 2011; O'REILLY et al. 2018). O'Reilly e colaboradores (2018) destacam ainda a importância de se apostar em estudos que

⁴ O Treinamento de Habilidades Sociais (*Social Skill Training*) diz respeito a uma intervenção cognitivo-comportamental que tem como objetivo aprimorar as habilidades do indivíduo, fazendo com que este atinja melhor desempenho comportamental frente a determinadas situações sociais. Comportam iniciativas de instrução, ensaio e reforço associados a cenários de resolução de problemas interpessoais, além de metodologias de reestruturação cognitiva, regulação emocional e gerenciamento de contingências (SPENCE, 2003)

empreendam intervenções focadas no uso de tecnologias digitais, como inteligência artificial, uso da internet, redes sociais etc.

Quando se trata do conjunto de atores responsáveis pelo empreendimento das intervenções na escola, experiências internacionais apresentam uma gama variada de atores-chave. Em geral, são desenhadas para serem empreendidas por especialistas (na maioria dos casos, psicólogos) e/ou professores e profissionais da própria escola, após passarem por capacitação em oficinas de promoção de saúde mental (O'REILLY et al 2018). Como exemplo, podemos citar as políticas de saúde mental em escolas adotada na Inglaterra, que vêm sendo implementada desde 2017, cujo objetivo visa capacitar ao menos um estafe de cada escola inglesa para o desenvolvimento de ações de promoção de saúde mental (DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL CARE, 2017). Outro exemplo diz respeito à iniciativa do governo galês, que consiste em destacar um especialista dos serviços comunitários de saúde mental para servir de articulador de promoção de saúde mental, interligando as escolas e tais serviços. (WELSH GOVERNMENT, 2017).

Na perspectiva das ações direcionadas à transformação do ambiente escolar, encontramos as pesquisas que se desenvolvem no campo das investigações sobre “*school climate*”⁵. Dizem respeito às pesquisas e intervenções voltadas ao incremento da qualidade das interações travadas entre alunos, professores, pais e profissionais da escola. O *school climate* ocupa-se então de todos os aspectos da experiência escolar, como a qualidade do ensino e da aprendizagem, os relacionamentos interpessoais, a organização escolar, além de seus fatores institucionais e estruturais. Assim, parte-se da premissa de que a escola possui um mandato mais abrangente do que o mero ensino acadêmico, contemplando também um espaço no qual as crianças possam aprender a desenvolver formas mais positivas de laços sociais (WANG & DEGOL, 2015).

Conforme observam Wang e Degol (2015), o tema do *school climate* vem angariando espaço no debate acadêmico, embora ainda se mostre necessário aprimorar as definições utilizadas pelos pesquisadores deste campo acerca dos modelos de estudos, a precisão dos conceitos abordados e as formas de mensuração de impacto das intervenções. Observando a multiplicidade de conceitos e definições que compõem este campo de

⁵ Na falta de uma tradução consolidada para este termo no Brasil, adotaremos, para fins de exposição do conceito, sua grafia original em língua inglesa.

pesquisa, tais autores classificaram os estudos sobre *school climate* a partir de duas vertentes: uma delas, de caráter mais concreto, define o ambiente escolar como o conjunto de crenças compartilhadas, valores e atitudes que definem os modelos de interações entre os diferentes atores escolares; outra, de caráter mais abstrato e teórico, define o *school climate* como a “alma” e a “essência” da escola, estudando como esses fatores interferem nas relações interpessoais.

Ainda, em sua extensa revisão de literatura, que contemplou 327 publicações, Wang e Degol (2015) catalogaram as pesquisas no campo do *school climate* a partir de quatro dimensões: a) dimensão acadêmica, que diz respeito às formas de ensino, currículo e a organização acadêmica mais ampla; b) dimensão da comunidade escolar, que aborda qualidade dos laços empreendidos pelos diferentes atores do contexto da escola; c) dimensão da proteção, que versa sobre os níveis de segurança física e emocional oferecidas pela escola, como também a consistência dos aspectos disciplinares presentes na escola e d) dimensão do ambiente institucional, que trata das vertentes organizacionais e institucionais da escola. Ao conceber o ambiente escolar a partir de tal concepção multidimensional, torna-se possível um estudo mais complexo acerca das experiências vividas por alunos, professores e outros atores no contexto das escolas. Em adição, contribui para o desenho de intervenções que levem em conta as nuances e demandas específicas de cada escola em questão.

2.5.2 - Promoção de Saúde Mental em escolas no contexto brasileiro

Ainda que sua importância tenha sido apontada, as iniciativas de promoção de saúde mental junto a escolas ainda são escassas tanto no Brasil (CID & GASPARINI, 2016), como na maioria dos países de baixa e média renda (BARRY et al., 2013). Em termos institucionais, as iniciativas de promoção da saúde em escolas encontram-se articuladas ao Programa Saúde na Escola (PSE), programa cuja proposição articula-se diretamente com temas caros ao campo da saúde mental e atenção psicossocial. Em paralelo, é possível observar determinados projetos existentes no Brasil, desenvolvidos por diferentes organizações, que abordam o tema da saúde mental no ambiente escolar. Assim, nesta seção realizaremos uma breve apresentação do PSE, bem como uma catalogação dos principais projetos vinculados à perspectiva de promoção de saúde mental existentes no país.

2.5.2.1 - O Programa Saúde na Escola

O Programa Saúde na Escola (PSE) surge em 2007, por meio do decreto presidencial nº 6.286. Trata-se de uma política pública intersetorial, conjugando políticas e ações entre os Ministérios da Saúde e da Educação, cuja finalidade é “contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde” (BRASIL, 2007, p.1).

O PSE tem como objetivos básicos a promoção da cultura de paz, a articulação entre as ações entre as redes de saúde e educação, o enfrentamento das vulnerabilidades, a promoção da cidadania e dos direitos humanos, além do fortalecimento dos mecanismos de participação comunitária. Suas diretrizes básicas contemplam a integração entre as redes públicas de ensino e de saúde, a territorialidade, a interdisciplinaridade e a intersetorialidade, a proposta de cuidado integral e longitudinal, assim como o controle social e o monitoramento/avaliação do programa.

O programa compreende três componentes fundamentais de ação: a) Componente I, de avaliação clínica e psicossocial, que diz respeito ao monitoramento e cuidado em saúde relativo ao crescimento e desenvolvimento das crianças e jovens acompanhados. Engloba as ações de acompanhamento do calendário vacinal, detecção precoce de hipertensão arterial sistêmica e de outros agravos de saúde negligenciados/prevalentes na região, além de avaliação antropométrica, oftalmológica, psicossocial, auditiva, nutricional, e de saúde bucal; b) Componente II, de prevenção e promoção à saúde, comportando as iniciativas que visam reduzir a vulnerabilidade populacional aos fatores de risco relacionados às doenças e agravos em saúde. Contemplam assim as ações que visam capacitar crianças e jovens a se assumirem protagonistas de seus processos de produção de saúde, buscando a ampliação da qualidade de vida; c) Componente III, de formação, que remete aos processos de formação e educação continuada aos profissionais participantes do PSE. São estratégias utilizadas a formação do Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI), formação de Jovens Protagonistas para o PSE (metodologia de educação por pares), assim como cursos oferecidos por diferentes secretarias. O programa atribui aos Ministérios da Saúde e da Educação a responsabilidade em oferecer e sustentar iniciativas de capacitação aos profissionais vinculados ao programa (BRASIL, 2011).

A gestão do programa se dá de maneira intersetorial, a partir do estabelecimento de Grupos de Trabalho Intersetoriais (GTI), em âmbito federal, estadual e municipal. Os

GTI têm como propósito a promoção de um modelo de gestão compartilhada, compreendendo as etapas de planejamento, avaliação e execução das ações pretendidas em um determinado território. Em geral, os GTI devem ser compostos por representantes das secretarias de saúde e educação, podendo contar com a participação de outros atores relevantes no contexto local, como representantes de movimentos sociais, organizações não-governamentais e representantes de entidades do setor privado.

O PSE se fundamenta nos princípios básicos da Promoção da Saúde, articulando as diretrizes de intersetorialidade, territorialidade e desenvolvimento da cidadania. Logo, o programa tem a Estratégia de Saúde da Família (ESF) como principal operador das ações pactuadas intersetorialmente entre os serviços de saúde e educação (LOPES, NOGUEIRA E ROCHA, 2018). Preconizam-se visitas periódicas e permanentes, por parte das equipes de ESF, às escolas participantes do programa, com o intuito de propor as iniciativas de prevenção, promoção e atenção à saúde. Logo, cabe às equipes da ESF empreender ações de avaliação clínica, nutricional e psicossocial, ações de redução da morbimortalidade por acidentes e violências, prevenção e redução do consumo de álcool e outras drogas, promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva, além da educação permanente em saúde.

É possível encontrar uma vasta gama de estudos que avaliam diferentes componentes do PSE, em termos variados de gestão e operacionalização, apontando seus avanços e seus desafios. Por exemplo, Lopes, Nogueira e Rocha (2018) buscaram, por meio de revisão da literatura, estudar as aproximações e distanciamentos existentes entre a concepção e a operacionalização de práticas voltadas ao PSE. Observaram que a maioria das ações: a) se concentra em práticas de atenção, prevenção ou manejo de comportamentos de risco, prioritariamente por meio de processos informativos em saúde; b) sugerem um conhecimento limitado sobre o PSE enquanto política pública; c) evidenciam modos de articulação e comunicação fragilizados e descontínuos entre os atores locais; d) a maior parte dos estudos atribui foco no setor saúde, em detrimento da intersetorialidade. De maneira geral, os autores avaliam que as pesquisas empreendidas no campo do PSE ainda se mostram distantes de princípios caros à Promoção da Saúde, como os determinantes sociais da saúde, a integralidade, a intersetorialidade e a participação social. Em paralelo, Oliveira e colaboradores (2018) investigaram a percepção de adolescentes belo-horizontinos sobre o PSE. Os resultados apontaram que tais jovens percebem o programa como uma importante via de acesso a cuidados em

saúde, embora os relatos indiquem maior peso às ações assistenciais em comparação àquelas de cunho preventivo e promotor de saúde. Demonstram também que os adolescentes entrevistados não concebem o PSE como um direito, mas sim como uma espécie de “benesse” ou “favor” ao qual se sentem gratos, explicitando a insuficiência de práticas que contemplem o tema da cidadania e protagonismo social. Como concluem Brasil e colaboradores (2017), os desafios relativos à implementação do PSE estão relacionados, dentre outros fatores, à falta de treinamento adequado e de um planejamento efetivo entre os setores.

Logo, a evidência de um vasto campo de pesquisas e publicações que se dedicam a estudar o tema do PSE, destacando suas potencialidades e suas barreiras, sugere a consolidação desta política pública no Brasil, constatando também seus avanços e os acertos na consecução desta política, ainda que importantes desafios se coloquem em seu horizonte. No entanto, destaca-se a ausência de estudos que avaliem ações do PSE articuladas ao campo da saúde mental e atenção psicossocial, o que parece corroborar com as observações de Cid e Gasparini (2016) acerca da escassez de iniciativas voltadas à promoção de saúde mental no contexto escolar, indicando também a necessidade urgente de pesquisas que abordem este tema no interior das políticas do PSE.

2.5.2.2 - Projetos e Experiências sobre Promoção de Saúde Mental em Escolas desenvolvidos no Brasil

A seguir descreveremos alguns projetos articulados ao tema da saúde mental no contexto escolar desenvolvidos no Brasil.

Criado em 1998 por docentes do curso de terapia ocupacional da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), da Universidade de São Paulo (USP) e da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), o projeto **METUIA**⁶ diz respeito a um grupo de pesquisa interinstitucional que desenvolve projetos junto a crianças, adolescentes e adultos “[...] em processo de ruptura das redes sociais de suporte” (LOPES, 2007. p. 7). Por sua vez, o núcleo UFSCar do METUIA tem desenvolvido uma série de projetos voltados à criação de redes de suporte a crianças e adolescentes, a partir de

⁶ Palavra indígena de origem bororo, que significa “amigo”, “companheiro” (METUIA, 2020)

parcerias com projetos sociais de organizações governamentais e não-governamentais. (METUIA, 2020).

Lopes e colaboradores (2011) descrevem a atuação e pesquisa empreendida pelo núcleo UFSCar junto a escolas. Relatam o desenvolvimento de oficinas temáticas junto a 450 alunos de cinco escolas estaduais localizadas na cidade de São Carlos (SP). Tais oficinas - implementadas em diferentes momentos, faixas etárias e escolas - abarcaram temas com a violência escolar, sexualidade, trabalho/emprego, drogas, cidadania, política, dentre outros. Segundo as autoras, estas atividades têm como objetivo: a) possibilitar o reconhecimento das necessidades apresentadas por cada sujeito, de maneira a potencializar o manejo em busca de soluções próprias e criativas; b) estimular a participação política e democrática no espaço da escola; c) propiciar a criação de espaços de experimentação e aprendizagem. As atividades se dão por meio de rodas de conversa, debates, oficinas artísticas (envolvendo música, fotografia, cinema, apresentações culturais etc.). Concluem que o trabalho das oficinas contribui para a ampliação de redes de suporte social, e para a criação de espaços de convivência que empreendem novas formas de interação no contexto escolar, tal como para a promoção de reflexão crítica e cidadã fundamental à participação social, seja no ambiente escolar e para além deste.

Coordenado pelo grupo *Befrienders International*, o projeto *Amigos do Zippy* é uma iniciativa desenvolvida na Inglaterra por um conjunto multidisciplinar de especialistas, sob patrocínio da empresa farmacêutica multinacional *GlaxoSmithKline*. (ASSOCIAÇÃO PELA SAÚDE EMOCIONAL DE CRIANÇAS, 2020). Implementado nos anos iniciais do ensino fundamental, o projeto tem como eixo uma série de seis histórias sobre o personagem Zippy (um inseto bicho-pau) e seus amigos, histórias nas quais são abordados conflitos próprios ao contexto infantojuvenil, tal como o *bullying*, solidão, amizades, mudanças, perdas, dentre outros. Cada história compõe um módulo (seis módulos no total), onde um tema específico é tratado. Espera-se que, por meio das histórias, as crianças busquem explorar e criar suas próprias alternativas para o manejo das situações abordadas. No programa, os professores ocupam a função de facilitadores, sendo assim capacitados para aplicá-lo (PATEL, 2008).

A partir de 2002, foi criada a entidade “*Partnership for Children*” (PFC), responsável pela expansão internacional do projeto Amigos do Zippy, hoje implementado em mais de 30 países. No Brasil, tal programa é coordenado pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), tendo alcançado, desde sua implantação, cerca de 290.404 crianças e

6.430 educadores capacitados, em 105 municípios brasileiros (ASSOCIAÇÃO PELA SAÚDE EMOCIONAL DE CRIANÇAS, 2020). Atualmente, o Amigos do Zippy é representada no Brasil pela Associação pela Saúde Emocional de Crianças (ASEC), entidade sem fins lucrativos fundada em 2004 para capitanear o desenvolvimento e a expansão de programas de Educação Emocional no país.

O projeto *Cuca Legal* diz respeito a uma iniciativa de promoção de saúde mental e prevenção de transtornos mentais desenvolvida por profissionais dos campos da neurociências, psicologia, psiquiatria e educação vinculados ao Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). O projeto tem como premissas: a) a empoderamento de educadores no manejo de questões relacionadas à saúde mental; b) o fortalecimento de uma rede multidisciplinar de acompanhamento (em oposição a ações reducionistas calcadas estritamente na medicalização do sofrimento mental); c) o empreendimento de atividades baseadas em evidências científicas (desenvolvidas e customizadas para atender às necessidades de cada escola) e; d) o combate ao estigma relacionado aos transtornos mentais (PROJETO CUCA LEGAL, 2020).

Além do desenvolvimento de pesquisas, sua atuação é empreendida por meio de palestras, cursos e consultoria direcionados a profissionais da educação, pais e/ou alunos, compreendendo os campos da competência socioemocional, álcool e outras drogas, bem como aspectos mais amplos do campo da saúde mental (SOARES et al. 2014). Em 2012, o Projeto Cuca Legal firmou uma parceria com o grupo canadense *Teen Mental Health*, responsável por intervenções no campo da saúde mental infantojuvenil em diversos países. A partir de tal parceria, o Cuca Legal desenvolveu, de 2013 a 2015, um programa de capacitação para educadores junto à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que contou com a participação de mais de 700 profissionais do campo da educação. Contam ainda com o programa "Adote uma Escola", no qual instituições públicas e privadas podem patrocinar a implementação de atividades do Projeto Cuca Legal em escolas públicas (PROJETO CUCA LEGAL, 2020).

Já o Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental (NUPPSAM), do Instituto de Psiquiatria da UFRJ (IPUB/UFRJ), desenvolve, desde 2015, o *Projeto Cuidado Colaborativo*, como frente majoritária do projeto de pesquisa, extensão e ensino intitulado "Rede, Território e Atenção Psicossocial para Crianças e Adolescentes: compartilhamento e colaboração intersetorial". Como o objetivo primário de ampliar o

acesso e qualificar o cuidado em saúde mental e atenção psicossocial de crianças e adolescentes, o Projeto Cuidado Colaborativo desenvolve ações de promoção de saúde mental junto a diferentes atores da rede intersetorial (serviços da Atenção Básica, Escolas, Creches, dentre outros) em dois bairros da zona sul da cidade do Rio de Janeiro (Copacabana e Botafogo). O projeto se baseia nos princípios do *cuidado colaborativo*⁷, quando objetiva superar a fragmentação das iniciativas intersetoriais de cuidado. Deste modo, estrutura-se por meio de cinco componentes de organização, sendo eles a gestão compartilhada do cuidado, o desenvolvimento de mecanismos de ligação entre profissionais e serviços, de mecanismos de compartilhamento das informações e de compartilhamento de conhecimento, além do desenvolvimento de ações de promoção de saúde mental nos territórios locais (NUPPSAM, 2020). Em sua atuação de promoção de saúde mental junto às escolas, o projeto tem como finalidade promover:

[...] espaços para que as e os estudantes construam, por meio de atividades lúdicas ou através de organização de espaços coletivos de participação no ambiente escolar, formas de ampliar experiências de pertencimento social e comunitário, de compartilhamento de suas dificuldades e de suas estratégias de lida, e de corresponsabilização com a melhor convivência no dia a dia da escola (NUPPSAM, 2020, p.18)

Como exemplo, algumas das ações do projeto contemplam iniciativas lúdicas, desempenhadas pela equipe junto aos alunos, no horário dos recreios escolares, cujo objetivo se centra na mediação dos conflitos e o desenvolvimento de estratégias de lida em conjunto a tais crianças. Do mesmo modo, a equipe do projeto desenvolve junto a outros atores do corpo escolar, tais como os profissionais e professores da escola, o agenciamento de questões relativas à promoção de saúde mental no contexto escolar (TEIXEIRA, FERREIRA, COUTO, 2021).

Em paralelo, é possível encontrar ainda alguns projetos desenvolvidos pelo Ministério da Saúde. Os projetos “*#Tamojunto*”, o “*Programa Famílias Fortes*” e o “*Programa Elos – Construindo coletivos*” são iniciativas elaboradas para a prevenção do uso de álcool e outras drogas no ambiente escolar. O projeto #Tamojunto diz respeito a uma ação de prevenção constituída a partir de doze aulas de 60 minutos cada, ministradas pelos próprios professores da escola, junto a alunos de 11 a 14 anos de idade (sexto a oitavo ano do ensino fundamental), nas quais cada aula se propõe a abordar um dos temas expostos pelo programa. Em paralelo, são realizadas três oficinas com pais e familiares,

⁷ Ver Teixeira (2019)

a fim de envolvê-los no conjunto de atividades preventivas. Fundamenta-se no modelo *Comprehensive Social Influence Model* 34, que por sua vez se estrutura a partir de três eixos, sendo eles a promoção de habilidades de vida, a difusão de informações sobre drogas, e o estímulo ao pensamento crítico frente às crenças normativas (PERES, GRIGOLO, SCHNEIDER, 2016; BRASIL, 2017a; PEDROSO & HAMANN, 2019). O Programa Famílias Fortes diz respeito a uma ação de fortalecimento de vínculos familiares, inspirada em programas similares desenvolvidos nos Estados Unidos, com a meta de evitar o uso de álcool e outras drogas entre o público infantojuvenil (10 a 14 anos de idade). Implementado a partir de 2013, sua metodologia contempla sete sessões psicoeducativas direcionadas a familiares, com intuito de promover “[...] estilo parental autoritativo [sic], habilidades sociais e perspectiva de tempo futuro nos adolescentes, assim como a melhoria na organização, comunicação, afetividade e nos valores familiares” (MURTA et al. 2017, p.1513).

O “Programa Elos” corresponde a um projeto de prevenção do uso de drogas implementado entre 2013 e 2017 junto às escolas públicas brasileiras, direcionado a alunos de seis a dez anos de idade. Tem como eixo central o jogo Elos, inspirado no programa *Good Behavior Game* (GBG) desenvolvido por pesquisadores da Universidade do Kansas (EUA), na década de 1960. Remete a um jogo organizado pelo professor, contando com a formação de equipes de cinco a sete alunos, cujo objetivo é desempenhar determinadas tarefas. Assim, tal metodologia tem como objetivo, por meio de atividades lúdicas, desenvolver habilidades e modos de interação social mais cooperativos, em detrimento de comportamentos agressivos, hiperativos ou de timidez, compreendidos neste contexto como sinais de risco para eventuais problemas psicossociais. (BRASIL, 2017b, CARON & MACHADO, 2021).

2.6 - UMA BREVE CONCLUSÃO

Conforme foi possível observar ao longo deste capítulo, somos conduzidos à constatação de que o tema da Promoção da Saúde vem apresentando, desde seus marcos iniciais até a atualidade, um desenvolvimento progressivo, seja em seus aspectos conceituais, seja em seus modos de implementação. Em paralelo, nota-se que as noções ampliadas de promoção da saúde consolidaram seu ingresso no campo de debates interno da saúde mental e atenção psicossocial. No entanto, se é possível vislumbrar um grande

número de publicações internacionais dedicadas ao tema da promoção de saúde mental, no contexto brasileiro este debate parece ainda estar em plena constituição, dada a existência de poucos estudos voltados a este objeto.

Por sua vez, observamos que a noção de promoção de saúde mental tal como abordada na literatura internacional – aqui ilustradas pelas iniciativas internacionais de promoção de saúde mental em escolas – parece mais voltada a um modelo biomédico de ações em saúde, quando apresenta seu foco no desenvolvimento de práticas cognitivo-comportamentais, voltadas a determinados grupos de risco e o estímulo a seus subsequentes fatores de proteção, empreendidas em termos de pactos de intervenções pré-estabelecidos a partir de sua validação científica em ensaios clínicos randomizados. Esta constatação parece corroborar a já mencionada observação de determinados autores – como, por exemplo, Carvalho (2004b) – quando destacam, no interior das concepções e práticas próprias à Promoção da Saúde, a existência de diferentes modelos, pautados por diferentes epistemologias clínicas. Na esteira desta concepção, questionamo-nos o quanto este modelo promotor de saúde encontra possibilidades de interlocução com os preceitos caros à Atenção Psicossocial conforme esta foi desenvolvida no Brasil. Talvez nos seja possível encontrar alguns pontos de apoio junto a estas concepções, sendo necessário, no entanto, marcar suas distinções, empreendendo um diálogo direto a outras correntes teóricas mais afeitas às particularidades de nosso campo psicossocial, que não estas relacionadas ao positivismo biomédico. Sob esta vertente, esperamos, no capítulo seguinte, esboçar uma reflexão crítica que nos possibilite abrir novas vias de leitura em torno de uma noção de promoção de saúde mental que se mostre mais próxima às especificidades do campo da Atenção Psicossocial brasileiro.

3 - A PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL NO CAMPO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL BRASILEIRA: UM NECESSÁRIO PASSO EPISTEMOLÓGICO

No presente capítulo trataremos de um esboço possível das fundações conceituais a alicerçar uma determinada noção de promoção de saúde mental. Nossos esforços se concentram na busca de uma leitura alternativa para esta noção, por acreditar que se mostra necessário delimitar algumas diferenças fundamentais às concepções já colocadas. Por um lado, buscamos demarcar uma distinção em relação às concepções estabelecidas ainda no interior de correntes biomédicas. Como discutiremos a seguir, sustentamos uma postura crítica a essas correntes por acreditar que ensejam leituras desinvestidas de sua dimensão sociopolítica, sobretudo quando apresentadas por meio de uma aparência tecnocrática, na qual o uso do dialeto científico cumpriria a função de atribuir certa suposição de neutralidade, sustentando sua face supostamente apolítica. Por outro lado, diz respeito a reconhecer que, ainda que nos filieemos ao campo da Atenção Psicossocial, e ainda que reconheçamos o quanto os debates sobre promoção de saúde mental vêm paulatinamente avançando na compreensão deste campo, acreditamos ser necessário buscar uma articulação a determinadas correntes teóricas que, ao menos em nosso ponto de vista, possam dotar este debate de maior rigor conceitual e maior grau de inteligibilidade e análise.

Conforme defenderemos ao longo desta tese, a efetivação da promoção de saúde mental requer uma revisão dos aparatos epistêmicos que orientam o campo da saúde, definindo assim uma outra lógica de concepção da clínica, entendido como um outro modo de pensar as ações em saúde. De tal maneira, mostraremos como as concepções científicas positivistas e naturalistas – que se mostram eficazes na operacionalização de uma clínica voltada à *cura de doenças* – são inadequadas para uma prática que tem como eixo a *saúde*. Esta lógica específica requer um realinhamento epistêmico, deslocando-se o eixo da doença para o eixo da saúde, tomando como base uma dada definição do que se poderia entender por “saúde”. Com isso em mente, tomaremos como base para o debate o escopo teórico da obra de Georges Canguilhem, e a teoria crítica tal como empreendida pela Escola de Frankfurt, em especial por Theodor Adorno. Assim, uma vez estabelecidos os parâmetros desta outra lógica epistêmica, discutiremos em um segundo momento suas possíveis estratégias de aplicação.

Com isso em mente, gostaríamos de delimitar, logo de partida, as pretensões deste estudo. Longe de oferecer uma conceituação exaustiva sobre as eventuais articulações entre o campo da teoria crítica e o campo da promoção de saúde mental – empreendimento que fugiria das possibilidades desta tese – tal discussão tem como meta abrir novas chaves de leituras no interior dos estudos sobre promoção de saúde mental. Vale ressaltar que o uso de tais referenciais teóricos tem como fim apenas produzir um campo de inteligibilidade no qual tais questões fundamentais à promoção de saúde mental possam ser articuladas. Não se trata aqui de advogar, em nenhuma hipótese, que tais corpos teóricos assumam um papel central no escopo de saberes que compõem o campo da Atenção Psicossocial brasileira, dado que propor algo nesta direção seria o equivalente a perpetrar uma dupla violência: violência à Atenção Psicossocial, destituindo-a de sua pluralidade teórica e seus correlatos movimentos internos de consenso e dissenso, e à teoria crítica, como se vislumbrasse no horizonte deste discurso uma pretensão de hegemonia, o que contrariaria frontalmente sua ética que a posiciona enquanto crítica a qualquer discurso com pretensões totalitárias (ADORNO, 2009). Portanto, busca-se aqui, acima de tudo, relançar algumas indagações e produzir novas perguntas, a fim de que tenham a força de lançar novas perspectivas acerca do tema da promoção de saúde mental no campo da Atenção Psicossocial. Informados de que as particularidades do conteúdo são indissociáveis às vicissitudes da forma, nossas pretensões se orientam menos por um interesse em buscar respostas absolutas – já que há aqui justamente um esforço de crítica aos limites de um positivismo naturalista – mas sim alavancar novas interrogações que, por sua vez, possam operar em função de causa de novas reflexões. Uma vez delimitadas nossas pretensões, podemos agora discorrer sobre o tema proposto.

3.1 - UM NECESSÁRIO PASSO EPISTEMOLÓGICO

Como descrevemos no capítulo anterior, a promoção de saúde emerge como crítica à saturação de certo modelo de atuação médica, saturação evidenciada no baixo custo-efetividade das ações em saúde, pautadas estritamente na reabilitação das doenças. Entretanto, observamos que, embora estes problemas guardem relação estreita com necessidades de aprimoramento técnico-administrativo do sistema sanitário, suas raízes não se encontram reduzidas a estes aspectos, sendo necessário nos reportarmos à própria racionalidade que vem servindo de base para a sustentação deste modelo clínico (GUEDES, NOGUEIRA & CAMARGO JR, 2006). Conforme argumenta Czeresnia

(2009), um dos aspectos-chave para compreender as limitações colocadas pelo modelo biomédico diz respeito a reconhecer que “[...] o discurso científico, a especialidade e a organização institucional das práticas em saúde circunscreveram-se *a partir de conceitos objetivos não de saúde, mas de doença*” (CZERESNIA, 2009, p.44. Grifos nossos). Tal constatação vai ao encontro dos argumentos de Buss (2009), quando diz que o principal vetor de rearticulação no campo da saúde pública – no que tange à passagem da prevenção para a promoção da saúde – traduz-se pela substituição da *doença* pela *saúde* como eixo paradigmático de estruturação do arcabouço conceitual e das práticas sanitárias

Todavia, como aponta Almeida Filho (2009), uma das dificuldades centrais ao campo da promoção da saúde remete aos entraves em situar um conceito positivo e operativo de “saúde”, dadas as insuficiências de um modelo que se pautou pelo ideal ingênuo de saúde como “estado de completo bem-estar físico, mental e social”. Conforme temos defendido, as possibilidades de construção de um arcabouço conceitual que possa sustentar uma concepção de saúde passam por uma revisão epistêmica no campo dos saberes que fundamentam o campo sanitário, sobretudo em sua articulação com a racionalidade científica e sua captura pelo modelo produtivo neoliberal. Neste sentido, nosso argumento aponta, em concordância com Guedes, Nogueira e Camargo Jr. (2006) para a importância de colocarmos em análise *o papel condicionante desempenhado pelo paradigma epistêmico que sustenta a biomedicina*, uma vez que esse paradigma produz um modo de ação médica essencialmente fundamentado na supervalorização dos aspectos objetiváveis e generalizantes da clínica – aspectos traduzidos pela categorização conceitual da doença – em detrimento da dimensão subjetiva implicada no sofrimento. Poderíamos dizer que o abandono do foco estrito na evitação de doenças em direção à promoção da saúde tem a força de um giro crítico no interior deste campo, desencadeando efeitos reestruturantes em diferentes planos, conforme veremos a seguir.

Poderíamos então já enunciar uma de nossas teses centrais: a posição defendida pela promoção de saúde, longe de se esgotar em um exercício de reorganização do modelo sanitário, tem como meta interrogar a faceta de parcialidade sustentada pelo discurso biomédico, reestabelecendo, no interior deste campo, o caráter sistêmico e relacional (portanto, sociohistórico) necessário a uma clínica que se preocupe em refletir sobre a injunção normativa de suas práticas. Logo, este corte epistêmico possui a função indutora de um outro paradigma clínico, ético, e político a embasar o campo da saúde pública.

Sob tal perspectiva, proporemos, em primeiro passo, levantar o debate sobre uma noção de “saúde” a fundamentar as práticas de promoção de saúde mental. Em seguida, munidos de tal noção, articularemos as possibilidades de se conceber uma proposta teórica e clínica para a promoção de saúde mental no campo da Atenção Psicossocial. Para avançar em nosso conceito de saúde, tomaremos como base o argumento de Georges Canguilhem (1904 -1995) em sua obra intitulada “O normal e o patológico”, de 1943, por compreender que este autor apresenta de maneira contundente os elementos essenciais de tal revisão epistêmica que fundamenta nossa argumentação.

3.1.2 – Revisitando “O normal e o patológico” de Canguilhem

Propomos aqui um eixo de análise que depreende a proposta de Georges Canguilhem como o empreendimento de um diálogo crítico em torno dos princípios que orientam a clínica médica a partir de sua aproximação ao modelo da ciência moderna. Para compreendermos este panorama, torna-se necessário nos reportarmos às observações de Foucault (2001) em relação às transformações ocorridas no campo da medicina a partir do século XVIII, aprofundadas ao longo do século XIX. Elas dizem respeito ao abandono de sua perspectiva classificatória em direção a uma compreensão anátomo-clínica dos processos vitais, no que configuraria, sob a ótica deste autor, o advento da *medicina moderna*. Nos contornos da lógica anátomo-clínica, os fundamentos da racionalidade clínica se deslocam do relato *subjetivo* do doente e sua experiência de sofrimento para se concentrarem nos parâmetros *objetivos* encontrados nas lesões de tecidos orgânicos ou nas alterações observadas na fisiologia “natural” das funções físico-químicas do organismo. Este novo paradigma encontra seu lastro na busca de conceber a medicina sob os moldes das ciências naturais, ou seja, na busca de compreender os processos vitais nos mesmos termos do mecanicismo físico-químico moderno, no que diz respeito ao isolamento de meios operativos dos fenômenos a partir do reconhecimento de relações diretas de determinação e causalidade. É importante observar como tal modelagem espelha o paradigma científico que contempla a natureza a partir da metáfora da “máquina universal”, de um entendimento do real estabelecido sob a formatação de leis de aplicação geral:

Os médicos da virada do século XIX desenvolveram, portanto, uma reflexão coerente com a mentalidade nascente: o universo, e tudo que nele há, passava a ser descrito como uma grande máquina cujas leis e mecanismos o pensamento poderia, por intermédio da ciência, decifrar. Assim como, no campo da física, a ciência moderna se definiu na medida em que foram unificados sob uma mesma teoria os "movimentos naturais" e os "movimentos violentos" aristotélicos, também na medicina moderna nascente erigiu-se o objetivo de unificação das leis da vida normal e da vida patológica (BEZERRA JR. 2006, p.96)

No campo da nascente medicina moderna, o parâmetro de objetividade a partir do qual se baseia tal tentativa de “unificação das leis da vida normal e da vida patológica” é estabelecido pela via daquilo que Canguilhem chama de “princípio de Broussais” – princípio resgatado pelo filósofo positivista Augusto Comte (1798-1857) na obra do médico francês François Broussais (1772-1838). Segundo este princípio, os estados de normalidade e doença não são caracterizados como estados qualitativamente distintos, mas como variações *quantitativas* de uma mesma unidade ontológica, variações extensivas de um mesmo fenômeno, a saber, o fenômeno vital. Ao recorrer a este princípio, Comte isola os termos de uma relação fundamental entre os estados patológicos e sua fisiologia correspondente, reconhecendo, por meio de tal associação, *uma mesma identidade fenomênica*. Como já apontamos, este postulado se apoia na afirmação de que “[...] não poderiam existir perturbações das funções vitais sem lesões de órgãos, ou melhor, de tecidos” (CANGUILHEM, 2019, p.16). Ainda, segundo a concepção de Broussais, as doenças consistiriam “[...] no excesso ou falta de excitação dos diversos tecidos abaixo ou acima do grau que constitui o estado normal⁸” (CANGUILHEM, 2019, p.16), em uma perspectiva na qual a *excitação* compõe o elemento essencial do fenômeno vital. Como conclui Canguilhem, sob tal ponto de vista, as patologias “[...] nada mais são que os efeitos de simples mudanças de intensidade na ação dos estimulantes indispensáveis à conservação da saúde” (CANGUILHEM, 2019, p.16). É possível então depreender que o princípio de Broussais compreende o estado patológico como uma variação para mais ou para menos em torno do estado normalidade fisiológica, normalidade esta concebida a partir de um parâmetro objetivo observável e mensurável. Logo, de acordo com esta teoria, a doença comportaria uma apresentação extensível do estado normal, sem, no entanto, produzir um estado qualitativamente novo ou criativo em relação à normalidade fisiológica correspondente.

⁸ Estado normal entendido como análogo ao estado fisiológico correspondente

Como observa Bezerra Jr (2006), ainda que seja possível a Canguilhem reconhecer doença e normalidade sob uma mesma natureza ontológica, uma vez que ambas representam normas imanentes à vida, sua crítica incidirá sobre o argumento comteano que advoga pela defesa de uma identidade fenomênica entre os estados patológico e saudável: segundo Canguilhem, ainda que normalidade e patologia se configurem como normas vitais, as normas patológicas se apresentam como normas *qualitativamente* inferiores, uma vez que apresentam limites aos potenciais de conservação, desenvolvimento e reprodução da vida. Em tal panorama, leva-se em conta um juízo valorativo que incide sobre determinada norma, que então a categoriza em termos de sua superioridade e inferioridade em perpetuar a vida. Conforme observa Bezerra Jr.:

Embora a prática médica só se realize com base nas informações, conceitos e teorias elaborados pelos mais diversos saberes e disciplinas científicos (Física, Biologia, Química, Matemática etc), ela é, fundamentalmente, uma prática impulsionada e organizada em torno de *valores*. Por mais que utilize dados, técnicas e protocolos objetivos, ela está sempre orientada no sentido de tornar a experiência da vida - individual ou coletiva - a mais livre possível dos constrangimentos impostos pelos processos patológicos, e esta liberdade em relação aos constrangimentos vitais não pode ser medida de maneira estritamente objetiva, pois é a experiência ou a fruição da vida que está finalmente em jogo. Em outras palavras, em medicina os elementos epistêmicos são instrumentos para a obtenção de objetivos éticos, e este é um ponto que tendemos a esquecer, mesmerizados pelo fascínio que a parafernália tecnológica produz, e obcecados pela aura de importância superior que noções como objetividade e cientificidade parecem conceder àqueles que as reivindicam para qualificar o que fazem (BEZERRA JR., 2006, p.94)

Como é possível notar, o argumento de Canguilhem interroga justamente os critérios de definição desta objetividade que fundamenta o valor de normalidade. Em outras palavras, como e sob quais parâmetros se estabeleceria, quantitativamente, um valor fisiológico normal?

Por sua vez, Canguilhem coloca em debate a polissemia contida nas definições de normalidade: por um lado, o normal é concebido como um fato, *aquilo que é*, fato extraído a partir do reconhecimento de um determinado dado ou característica que se mostra estatisticamente mais prevalente. Por outro lado, aponta o normal pela via de uma normatividade, enquanto valor, *aquilo que deveria ser*, enquanto padrão ideal que é esperado a partir de um valor atribuído. Observa então que é precisamente em torno de tal ambiguidade que residem os elementos centrais do debate sobre normal e patológico, uma vez que estes critérios delimitam, simultaneamente, um *fato* e um *valor* atribuído a

partir de certo parâmetro: partindo-se de tais premissas, “[...] o estado normal designa, ao mesmo tempo, o estado habitual dos órgãos e seu estado ideal, já que o reestabelecimento desse estado habitual é o objeto usual da terapêutica” (CANGUILHEM, 2019, p.79).

A fim de avançar frente a tal ambiguidade, Canguilhem empreende uma reflexão sobre o conceito de *normatividade*, apontando que, no escopo da tradição filosófica, um ato normativo designa um julgamento valorativo subordinado àquele que institui tais normas. Entretanto, a originalidade de seu argumento reside no fato de apontar que a capacidade de emitir julgamentos normativos não se encontra restrita à faculdade racional, enquanto atributo exclusivamente humano, mas sim extensiva à valoração de fatos biológicos, o que lhe permite afirmar que “[...] viver é, mesmo para uma ameba, preferir e excluir” (CANGUILHEM, 2019, p.88). É justamente neste ponto que nos deparamos com o princípio fundamental da obra canguilhemiana, sua defesa de uma *normatividade vital*. Canguilhem defende que o organismo opera julgamentos normativos – julgamentos esses independentes de um critério racionalista, por sua vez calçados em critérios sensitivos e afetivos – e valorados a partir do valor inerente ao fenômeno vital, que consiste na preservação da própria vida, isto é, sua conservação, desenvolvimento e reprodução. Ao delimitar a existência de uma normatividade biológica, Canguilhem incide sua crítica à concepção tradicionalmente atribuída ao conceito de normatividade, quando esta:

[...] parece supor que o valor só pode ser atribuído a um fato biológico por ‘aquele que fala’, isto é, evidentemente, um homem. Achamos, ao contrário, que, para um ser vivo, o fato de reagir por uma doença ou por uma lesão, a uma infestação, a uma anarquia funcional, traduz um fato fundamental: é que a vida não é indiferente às condições nas quais ela é possível, que a vida é polaridade e, por isso mesmo, posição inconsciente de valor, em resumo, que a vida é, de fato, uma atividade normativa. Em filosofia, entende-se por *normativo* qualquer julgamento que aprecie ou qualifique um fato em relação a uma norma, mas essa forma de julgamento está subordinada, no fundo, àquele que institui as normas. No pleno sentido da palavra, *normativo* é o que institui as normas. E é nesse sentido que propomos falar sobre uma normatividade biológica (CANGUILHEM, 2019, p.80)

Observamos então como este raciocínio permite a Canguilhem argumentar que, se o organismo é um organismo normativo por conta de sua própria normatividade biológica, a necessidade terapêutica é uma necessidade fundamentalmente vital. E, de acordo com tal ponto de vista, o estado normal não é um estado que se visa reestabelecer pelo mero ideal normativo da medicina, mas sim porque o estado a ser reestabelecido é considerado *anormal*, *valor negativo*, pelo próprio interessado, ou seja, pelo doente.

Notamos então como a visada de uma normatividade vital redefine os parâmetros de normalidade e doença: a patologia não é definida sob o crivo estrito de um julgamento calcado nos parâmetros objetivos e universais definidos pela ciência médica; mas é, antes de tudo, vivida como patologia por contrariar os valores próprios à preservação e reprodução da vida, por ser experimentada como *valor negativo*, como sentimento de “vida contrariada”. É neste sentido que Canguilhem afirma a precedência do *pathos* em relação ao *logos*, ou seja, é a experiência de sofrimento que demanda o estabelecimento de um saber científico responsável por contorná-lo, refutando qualquer possibilidade de se conceber a medicina em uma atividade aprioristicamente científica: “Assim, Canguilhem reposicionou a hierarquia entre ciência e terapêutica, afirmando que não se trata de conhecer para valorar e intervir, mas sim valorar para conhecer e intervir” (GAUDENZI, 2014, p.918).

Em extensão, conforme depreende da obra de Kurt Goldstein (1878-1965), Canguilhem reconhece que as normas patológicas se configuram, acima de tudo, em termos de uma *norma individual*. Trata-se de reconhecer que os critérios valorativos que definem a negatividade de uma determinada norma vital estarão subordinados ao próprio sujeito que as experimenta – logo, articulada a sua história, seu contexto de vida e ao conjunto mais amplo de determinações às quais se encontra referido – sendo necessário ao clínico tomá-las em consideração em sua apreciação terapêutica⁹.

Em consequência, a concepção de uma normatividade vital abre espaço para a distinção decisiva entre *anormalidade* e *anomalia*. Canguilhem observa que os fenômenos anômalos – enquanto características variantes ou mutantes apresentadas por um indivíduo e que, por sua vez, o distanciam das normas mais prevalentes e mais adaptativas da espécie – não configuram, por si, características necessariamente patológicas. As anomalias só poderão ser reconhecidas como patológicas quando estas representarem impedimentos cruciais ao organismo em relação à sua capacidade de conservação, desenvolvimento e reprodução da vida. Se compreendemos a normalidade enquanto *capacidade de atribuição de novas normas*, é possível compreendermos também que variações e mutações anômalas, quando não apresentam restrições à vida,

⁹ Vale aqui ressaltar a consideração de Safatle (2019), quando argumenta que reconhecer as premissas de normalidade e patologia a partir de uma normatividade individual não remete a uma concepção individualista de saúde, mas sim de uma concepção “que individualiza”, ou seja, uma perspectiva que, frente à vertente objetiva dos critérios nosológicos, permite uma contemplação da dimensão subjetiva de uma determinada experiência de saúde ou sofrimento.

podem comportar um potencial preditor de novas normas superiores, um potencial de criação de novas formas de vida¹⁰. Em suma, é possível concluir que:

Não existe fato que seja normal ou patológico em si. A anomalia e a mutação não são, em si mesmas, patológicas. Elas exprimem outras normas de vida possíveis. Se essas normas forem inferiores – quanto à estabilidade, à fecundidade e à variabilidade da vida – às normas específicas anteriores, serão chamadas de patológicas. Se, eventualmente, se revelarem equivalentes – no mesmo meio – ou superiores – em outro meio –, serão chamadas normais. Sua normalidade advirá de sua normatividade (CANGUILHEM, 2019, p. 96)

Poderíamos dizer que, a partir de seu conceito de normatividade vital, Canguilhem opera uma inversão epistêmica na lógica biomédica, quando desconstrói a argumentação positivista e sua correlata compreensão da natureza pela via de uma suposta imanência factual. Como aponta Gaudenzi (2014), a inovação aportada pelo pensamento canguilhemiano diz respeito a sua crítica à suposição de imediatez que a ciência confere aos marcadores biomédicos, invertendo sua lógica, quando justamente *faz do valor um fato*. Mais ainda, como diz Safatle (2019), quando Canguilhem designa o organismo – e não o meio – como dotado de potência normativa, acaba por operar uma inversão na direção normalmente pressuposta da atividade normativa, inversão que produz uma consequência decisiva: resgatando uma reflexão de Alain Badiou, aponta que “[...] a estratégia de inverter a direção da normatividade produz um espaço de múltiplos centros no qual *o meio não pode mais ser uniforme*” (SAFATLE, 2019, p.292. Grifos nossos).

Em tal direção, Canguilhem reinveste a terapêutica de sua dimensão *relacional, histórica e processual*, articulando os critérios clínicos de normalidade e patologia ao crivo de uma *polaridade dinâmica* estabelecida entre organismo e meio, em detrimento de qualquer expectativa positivista que almeje um parâmetro absoluto de normalidade. Ainda, torna-se possível reconhecer uma *inadequação estrutural* no âmbito desta relação entre organismo e meio, entre *as normas estabelecidas e o campo de experiências a ser normatizado*, já que não se atinge um parâmetro absoluto de normatividade. Se as normas procuram estabelecer os parâmetros de operacionalidade dos fenômenos vitais, se por um lado busca legislar sobre a *totalidade* destes fenômenos, sua apreensão é, no entanto,

¹⁰ É fundamental ressaltar aqui a dimensão processual dialética contida na concepção de normalidade de Canguilhem, concepção que compreende a saúde pela perspectiva de um movimento em direção à criação do novo. “Na medida em que seres vivos se afastam do tipo específico, serão elas anormais que estão colocando em perigo a forma específica, ou *serão inventores a caminho de novas formas*? Conforme sejamos fixistas ou transformistas, consideraremos de modo diferente um ser vivo portador de um caráter novo” (CANGUILHEM, 2019, p.93. Grifos nossos). Este tópico será melhor abordado posteriormente nesta tese.

sempre parcial, visto que sua própria efetivação junto ao meio não consegue prever a totalidade do conjunto de contingências e variações conjunturais que o meio pode lhe apresentar. Isto é, toda normatividade, em seu ato de efetivação, deixa de fora certa margem de contingências não-normatizáveis, que serão reconhecidas como anomalias no interior desta organização normativa.

Neste ponto, retornamos à consideração epistemológica central ao argumento canguilhemiano:

A polaridade dinâmica da vida e a normatividade que a traduz explicam um *fato epistemológico* cuja importância Bichat havia sentido plenamente. Existe patologia biológica, mas não existe patologia física, nem química, nem mecânica (...). Pode-se dizer que Aristóteles acreditava outrora numa mecânica patológica, já que admitia dois tipos de movimentos: os movimentos naturais, pelos quais um corpo retorna seu lugar próprio e onde fica em repouso, como a pedra se dirige para “o baixo terrestre” e o fogo para “o alto celeste”; e os movimentos violentos pelos quais um corpo é afastado de seu próprio lugar, como quando se joga uma pedra para o ar. Pode-se dizer que o progresso do conhecimento físico consistiu em considerar todos os movimentos como naturais, isto é, conforme as leis da natureza e que, da mesma forma, o progresso do conhecimento biológico consiste em unificar as leis da vida natural e da vida patológica. É justamente com essa unificação que Comte sonhava e que Claude Bernard vangloriou-se de ter realizado (como vimos). Às reservas que, então, julgamos necessárias expor, acrescentamos ainda o seguinte: a mecânica moderna, baseando a ciência do movimento no princípio da inércia, tornava absurda, com efeito, a distinção entre os movimentos naturais e os movimentos violentos, já que a inércia é precisamente a indiferença em relação às direções e às variações do movimento. Ora, a vida está bem longe de uma tal indiferença em relação às condições que lhe são impostas; a vida é polaridade. O mais simples dos aparelhos biológicos de nutrição, de assimilação e de excreção traduz uma polaridade. Quando os dejetos da assimilação deixam de ser excretados por um organismo e obstruem ou envenenam o meio interno, tudo isso, com efeito, está de acordo com a lei (física, química etc.), mas nada disso está de acordo com a norma, que é a atividade do próprio organismo. Este é o fato simples que queremos designar quando falamos em normatividade biológica” (CANGUILHEM, 2019, p.81. Grifos nossos).

Neste sentido, Canguilhem nos remete ao abandono de um conceito de saúde positivista, alicerçado em uma meta absoluta de normalidade, para se voltar à adoção de uma prerrogativa de saúde *dinâmica*, que se desenvolve no transcurso de uma *história do organismo*, de caráter *processual*, pautada no constante *movimento* de estabelecimento de novas normas vitais.

3.2 - POR UM CONCEITO DIALÉTICO DE “SAÚDE”

É justamente sobre esses pressupostos que incidem as críticas oriundas da promoção da saúde, quando aposta em um conceito de saúde composto a partir de uma perspectiva *dialética*, reconhecendo sua vertente *processual* (portanto, *histórica*) e *relacional*. A crítica incide sobre tal compreensão da normalidade configurada sob uma tipologia ideal, que se concentra em torno de um parâmetro positivista e naturalista do que poderia significar uma “boa saúde”. Para Canguilhem, o normal é possuir potencialidade normativa, ou seja, potencial de instituir novas normas sempre que a dinâmica polarizada com o meio assim requisitar. Trata-se, portanto, de gozar de uma potencial elasticidade e plasticidade que permita ao organismo suportar infrações da norma vigente, de maneira a efetivar o potencial criativo quanto ao desenvolvimento de novas normas de vida. Sob tal parâmetro, é possível reconhecer que um organismo que se estabelece sob uma norma fixa e estável se mostraria frágil e pouco potente a suportar as instabilidades ensejadas pelo meio:

[...] a limitação forçada de um ser humano a uma condição única e invariável é considerada pejorativamente, em referência ao ideal humano normal que é a adaptação possível e voluntária a todas as condições imagináveis. ***É o abuso possível da saúde que constitui a razão do valor que se dá à saúde (...) O homem normal é o homem normativo, o ser capaz de instituir novas normas, mesmo orgânicas. Uma norma única de vida é sentida privativamente e não positivamente*** (CANGUILHEM, 2019, p.92. Grifos nossos)

Logo, um aspecto central na perspectiva canguilhemiana diz respeito a revelar o caráter de *indeterminação* colocada ao fenômeno vital quanto à existência de um parâmetro natural e absoluto de normalidade ou patologia que se estabeleça em termos autovalorativos. Expõe como os critérios de normalidade só podem ser definidos a partir de uma perspectiva relacional referenciada a um eixo sistêmico que, em uma articulação orientada pelo alcance de um estado de homeostase – ainda que nunca *plenamente* atingido, diga-se de passagem – consiga definir os parâmetros necessários à consecução do valor vital de conservação. Em suma, Canguilhem evidencia que, frente a uma *indeterminação normativa*, torna-se necessária uma *construção mediada, uma espécie de montagem, sempre dinâmica*, dos parâmetros normativos a sustentar a vida, mediação estabelecida entre uma *interioridade* (organismo) e aquilo que comportaria sua *exterioridade*, sua diferença (o meio).

Depreende-se então que a capacidade normativa se configura a partir de uma tensão dialética permanente entre o valor de conservação da vida e as desestabilizações

proporcionadas pela contingência, concepção que concebe a saúde enquanto *uma dialética*, a partir da construção *processual* (em caráter histórico). Conforme observamos anteriormente, Canguilhem aponta que a vida não é indiferente aos fenômenos físico-químicos naturais; se, na natureza, o ciclo da matéria comporta sua tendência à transformação entrópica, a vida é aquilo que se define justamente por apresentar uma tentativa de erigir algum tipo de controle a este ciclo, sustentando a manutenção da matéria em um determinado estado que impeça sua desagregação. Em suma, a vida, enquanto fundamentada pelo horizonte valorativo de *conservação*, pauta-se sempre por uma *tendência à agregação*.

Entretanto, é precisamente neste ponto que se torna possível identificar a relevância de um exercício dinâmico de destituição e criação normativa, na medida de um certo paradoxo em que, *para atender ao ideal de se conservar, o organismo deve ser capaz de assimilar certas transformações negativas em sua estrutura básica*, ou seja, para que se conserve é necessário admitir *certo grau de desagregação enquanto abertura à possibilidade criativa de novas agregações, agregações essas que possuam melhor interação com as demandas colocadas pelo contexto e seus determinantes*. É isto que define sua capacidade normativa, a saber, sua capacidade de flexibilização em suportar determinadas transformações, desde que essas transformações não comprometam uma integridade minimamente suficiente ao seu funcionamento básico, que não comprometa sua integridade mínima à vida. Quando uma nova conjuntura se apresenta, provocando uma negação da norma vigente, de maneira a demandar do organismo um exercício de transformação, será “saudável” aquele organismo que consiga assimilar seu novo contexto para o desenvolvimento de uma nova norma vital. Em uma perspectiva paradoxal, o organismo saudável (portanto, normativo) é aquele que se mostra investido de uma plasticidade que lhe confere a capacidade de se transformar para se conservar – conservação enquanto manutenção de uma integridade mínima – compondo uma constante negociação entre o que o organismo pode ceder (se transformar, se desagregar) e o que deve manter de estrutura mínima de funcionamento. Paradoxo que então move um processo dialético do fenômeno vital, sob uma espécie de princípio cuja chave é *“transformar-se para conservar-se”*. Paradoxal porque, se frente a uma nova exigência contingencial o organismo se inclinar para a manutenção de suas características prévias – aquelas tidas como supostamente essenciais –, se tentasse se manter inalterado para

perpetuar a vida, ele se tornaria disfuncional, levando-o à morte¹¹. Ou seja, sob a ótica de Canguilhem, a saúde é a *forma* de seu movimento, e não o *conteúdo* de sua norma vigente; ter saúde é preservar tal caráter dinâmico, e não a preservação estática de uma norma.

Assim, é possível conceber uma noção de saúde que, de forma paradoxal, *desassocia o conceito de normalidade de um ideal de conservação enquanto fixidez normativa*: se todo organismo busca sua coesão interna – ou seja, busca se conservar frente ao risco de desagregação e transformação – por meio de uma expectativa de controle normativo total de sua experiência junto a seu meio (sua exterioridade), paradoxalmente é em tal pretensão de totalidade que se mostra menos normativo, uma vez que é justamente sua reinvenção, enquanto potencial de transformação, que lhe garante as possibilidades de perpetuação junto a um meio pautado pela *constante mudança*.

Em outras palavras, para se conservar, o organismo expõe sua tendência a buscar uma *identidade com aquilo que lhe aparece como não-idêntico*, busca ou excluir ou submeter aos seus padrões normativos (*dominar*) tudo que aparentemente não é parte de si – tudo que lhe é externo e diferente, ou, nos termos de Canguilhem, tudo que é *anomalia* – uma vez que reconhece tal diferença como potencial ameaça, uma vez que é diferença por escapar às capacidades de inteligibilidade do aparato normativo do organismo; entretanto, como demonstra Canguilhem, será “saudável” o organismo que reconhecer na dimensão daquilo que lhe é diferente o potencial para estabelecer novas normas, ou seja, o organismo que estabelecer algum grau de continuidade junto àquilo que lhe é externo (como o meio), sem no entanto perder suas características distintivas que o particularizam e o preservam enquanto não-meio.

Em suma, poderíamos dizer que, em lugar de buscar excluir ou dominar de forma totalitária a exterioridade do meio, o organismo saudável é aquele que permite, em alguma medida, ser atravessado pelo meio, organismo que permite assimilar algo daquilo que lhe é diferente, que lhe é estranho, tornar-se ele mesmo, *em parte*, essa diferença. Trata-se então de reconhecer uma dialética pautada por certo caráter de *continuidade* entre organismo e meio, interioridade e exterioridade, ainda que se trate de uma continuidade

¹¹ Torna-se evidente o acento psicanalítico contido neste princípio, a partir do conceito freudiano de “pulsão de morte” (FREUD, 1920/2006), quando justamente reconhece em uma força de negação das formas (e das normas vigentes) um dado vetor de *desenvolvimento*. Ou seja, o organismo *faz do desequilíbrio o motor de seu progresso evolutivo*, ainda que se configure por uma *evolução desprovida de meta*.

pautada pela *tensão imanente* entre seus graus de identidade (que justamente conferem tal continuidade) e sua não-identidade (que ainda os preserve enquanto distintos), em termos do paradoxo de uma *unidade contraditória e não-toda*. Sob tais perspectivas, poderíamos dizer que as dimensões anômalas próprias a uma normatividade *guardam o potencial inventivo de novas formas*, quando justamente a anomalia impede a efetivação de tal tendência à totalização da experiência.

Neste sentido, poderíamos extrair da concepção de normalidade cunhada por Canguilhem os princípios dialéticos de qualquer nível de organicidade, compondo uma estrutura fractal que se desenvolve desde o plano do indivíduo às complexidades de uma sociedade enquanto sistematização orgânica, enquanto *corpo social*. Podemos então observar que tais princípios também regem os *modos de organização política do corpo social*: uma sociedade se conserva enquanto organismo – ou seja, mantém sua coesão interna – a partir de um conjunto de normas sociais que lhe determinam seus parâmetros socialmente partilhados de manejo operativo da experiência, normas que determinam as possibilidades de agência e de relação dos indivíduos que compõem sua organicidade. Sob tal ótica, a estrutura normativa da sociedade incide coercitivamente sobre os indivíduos em nome do estabelecimento de sua coesão, determinando as formas de estabelecimento de suas relações e seus derivados horizontes de agência. No entanto, como já observamos, a efetivação de um conjunto normativo, enquanto instituição dos parâmetros universais de conduta, produz como resíduos uma zona de sombra na qual sua normatividade não legisla, produz uma área de particularidades que não se adequam à norma universal, estabelecendo-se como anomalias que então tensionam tal universalidade em sua *não-totalidade*, assim constituindo suas possibilidades de transformação e reinvenção. Com efeito, a presença de uma anomalia no corpo social tem o efeito de interrogar essas normas sociais, de contradizê-las, evidenciando seu caráter de não-totalidade, abrindo assim as vias potenciais para que seus indivíduos possam destituir o caráter coercitivo de sua gramática normativa em direção a novas formas de agência e de relações sociais, em um movimento dialético (processual, dinâmico e histórico) que comporta o incessante movimento de instituição e destituição de novas normas sociais.

Logo, poderíamos nos questionar em que medida podemos defender um conceito dialético de saúde que, longe de se pautar por um suposto ideal absoluto – o suposto ideal de bem-estar físico, mental e social – possa se estabelecer por meio de uma *dialética negativa*?

3.2.1 - A Dialética Negativa de Theodor Adorno: uma crítica ao totalitarismo

A partir de tais premissas, poderíamos argumentar que um dos aspectos decisivos da crítica canguilhemiana diz respeito às possibilidades de demover o discurso sobre saúde de uma perspectiva estritamente médico-científica – portando, fundamentadas em princípios positivistas e naturalistas – para inseri-lo na série de uma tradição dialética. No entanto, trata-se agora de atribuir nossa compreensão da dialética a uma tradição de pensamento de um campo que compreende as normatividades por seu valor de construção simbólica, dotada de valor sociohistórico. Segundo essa tradição, em linhas gerais, as condições da experiência – enquanto as maneiras pelas quais os indivíduos agem, pensam e experimentam – são tributárias de um sistema simbólico-valorativo compartilhado (ou seja, um conjunto de normatividades) que lhes é exterior à consciência individual e ao aparato biológico, sistema simbólico esse ao qual os indivíduos se filiam em seu processo mesmo de socialização, filiação que confere sua partilha no interior do paradigma normativo socialmente compartilhado de inteligibilidade da experiência sensível. Sob tal ponto de vista, o processo de constituição subjetiva e socialização diz respeito à alienação do sujeito a um discurso normativo que lhe é exterior, campo de uma *alteridade* – enquanto um conjunto socialmente compartilhado de regras, valores e crenças – como condição de possibilidade para a partilha da experiência, fundamentada na expectativa de amparo diante de tal experiência de *indeterminação normativa* fundante, sobre a qual falávamos anteriormente.

Assim, de acordo com esta tradição, nossas formas de apreensão e interpretação da experiência se estabelecem por meio de normatividades que, uma vez constituídas, são assimiladas sob a aparência de sua naturalidade e necessidade, aparência de totalidade interpretativa, que se estabelece como recalçamento da dimensão contingencial dessas normatividades. No entanto, o que tais normatividades ocultam é o desenvolvimento processual que as dotou de validade, ocultação essa que permite seu estabelecimento e sua suposição quanto a seu valor de verdade, sob um verniz de valor-em-si. Compreende-se, portanto, que reconstruir os processos genealógicos envolvidos na formação dessas normatividades – ou seja, explicitar os fatores ocultos que as dotam de sua força de validação – permite operar uma transformação em seus modos de atuação, descondicionando os paradigmas que alimentam valores e crenças até então tidos como naturais. Deste modo, como discutiremos aqui, *este descondicionamento se encontra no centro de uma ação política emancipatória*, justamente quando abre campo para novas

formas inventivas de interpretação da experiência e, por conseguinte, novos modos de vínculos sociais.

Portanto, podemos concluir que, no interior desta leitura, as formas de acesso à experiência não se estabelecem de forma imediata ao real, mas sim mediadas por tal campo simbólico de percepção desta experiência que acede ao sujeito por meio de sua sensibilidade. Assim, a relação entre o sujeito e a objetividade é mediada por uma *racionalidade instrumental e conceitual*: a realidade, não mais acessível imediatamente, é virtualizada em sua construção conceitual, fato que comporta um paradoxo no qual, se por um lado confere ao sujeito a potencialização de sua capacidade normativa (já que a racionalização da natureza aumenta suas capacidades de operação instrumental do real), por outro lado lhe aparta de uma normatividade absoluta a orientar seus modos de ser e agir no mundo. Deste modo, a dialética comporta um modelo de concepção dos modos dinâmicos de instituição e destituição da racionalidade conceitual frente à objetividade.

Ainda que o conceito de dialética remeta a toda uma tradição filosófica – cujas concepções se estendem às diferentes etapas do pensamento filosófico, desde sua vertente clássica até a filosofia contemporânea – optamos aqui por um recorte que vislumbre as especificidades da dialética tal como elaboradas pela teoria crítica de Theodor Adorno, a partir de sua revisão da perspectiva dialética de Hegel. Tomaremos como eixo argumentativo, portanto, o ponto de vista de uma *dialética negativa*, tal como conceituada por Adorno (1985, 2001, 2009). Para tal, realizaremos uma breve apresentação da compreensão hegeliana do conceito de dialética, seguido da argumentação crítica de Adorno.

Grosso modo, poderíamos dizer que a dialética hegeliana remete ao caráter processual existente nas dinâmicas de racionalização da experiência, na medida em que este processo é determinado pelo caráter de certa inadequação estrutural existente entre a esfera do exercício cognitivo de categorização (e sua articulação conceitual) e os objetos a serem conceituados. Em suma, trata-se de reconhecer que a consciência opera um processo de interpretação da natureza por meio da construção de conceitos, conceitos esses que, ao definirem uma racionalidade sistêmica da natureza (em termos da definição de relações de causalidade) torna esta mesma natureza operativa, permitindo o manejo instrumental de seus fenômenos. Logo, se todo conceito busca reconhecer uma lei de comportamento regular dos fenômenos, compreendemos que toda construção conceitual

lida apenas com generalizações, com leis que se pretendam universais, válidas ao manejo de todo fenômeno. Entretanto, o exercício de efetivação desta racionalidade interpretativa – ou seja, o exercício de normatização do conceito a seu objeto, na efetivação do conceito à coisa conceituada – não se estabelece em sua plenitude, já que há certa dimensão desta objetividade que não se submete à conceituação. Em suma, se todo conceito busca generalizações e universalizações, há certas características de cada objeto em sua apresentação particularizada (sua singularidade) que então resistem a submeter-se ao conceito, operando como negatividade a todo exercício de racionalização conceitual. Por sua vez, esta inadequação estrutural entre objeto e seu conceito convoca a racionalidade conceitual a sempre se reestabelecer, sempre buscar dar conta do não-conceituado, instalando um movimento dialético de constante reorganização dos modos conceituais de apreensão da experiência sensível.

Deste modo, o processo dialético se instala nos movimentos de constante positivação e negação conceitual, nas contradições entre o conceito e aquilo que o nega. Logo, se a negação é propiciada pelo próprio ato de conceituação, torna-se possível reconhecer que entre negação e conceito há uma relação de continuidade, de forma que ambos compõem uma mesma unidade, ainda que uma unidade internamente contraditória. Assim, Hegel (1807/2017) aponta que o negativo, ensejado no ato mesmo de conceituação, determina um campo de contradições internas, ainda que organizadas em uma mesma unidade sistêmica, de modo que sua *identidade* se estabelece pela mediação interna de sua própria *não-identidade*: “[...] a coisa se *apresenta* de um modo determinado, mas ela está, *ao mesmo tempo, fora* do modo como se apresenta, e refletida sobre si mesma. Quer dizer: a coisa tem nela mesma uma verdade oposta” (HEGEL, 1807/2017, p.100). Para Hegel, esta é a natureza mesma do conceito em desenvolvimento dialético – uma “inquietação do conceito” (HEGEL, 1807/2017, p. 201), em termos da tensão interna entre a singularidade e a universalidade na qual se filia – cujo movimento processual remete à constante assimilação da negação produzida em seu próprio ato de conceituação.

Ainda, se a dialética hegeliana comporta o movimento de desenvolvimento processual do conceito por meio de suas contradições internas, tais contradições encontram a promessa de uma reconciliação no momento em que, em seu exercício reflexivo, a consciência reconhece tais antinomias como partes constituintes de uma mesma unidade, isto é, uma mesma totalidade em sua face momentânea de diferenciação.

Portanto, a dialética hegeliana encontra seu fundamento na afirmação de um momento *final* – de efetivação daquilo que denomina o momento do *saber absoluto* – no qual o conceito pode ser concebido em seu aspecto total, totalidade esta que congrega o histórico de seus diferentes momentos de diferenciação interna propiciados por suas contradições. Sob tal aspecto, torna-se possível reconhecer o horizonte teleológico compreendido neste processo de desenvolvimento conceitual, teleologia ancorada nos preceitos de certa *sistematicidade*, na qual toda particularidade remeteria *necessariamente* à totalidade sistêmica: “A necessidade está escondida no que acontece, e só no *fim* se manifesta; mas de tal maneira que o fim mostra justamente que essa necessidade era também o primeiro”. (HEGEL, 1807/2017, p.189)

Neste sentido, os processos de síntese dialética derivados da tensão interna entre seus aspectos contraditórios imanentes (como identidade e diferença, universalidade e singularidade) comportariam, em verdade, um movimento paradoxal no qual o reconhecimento *retroativo* do caráter de unicidade sistêmica destas contradições – que até então se apresentavam em sua face de dualidade de termos independentes e desarticulados – enseja um progresso em direção às formas mais avançadas de elaboração do conceito. Em outras palavras, poderíamos dizer que, nos termos da dialética hegeliana, todo progresso não se efetiva quando *se idealiza um futuro*, mas sim quando, em perspectiva retroativa, *se elaboram as contradições do passado*.

No entanto, é possível compreendermos que, na dialética hegeliana e sua perspectiva teleológica, *toda contradição negativa aponta para um horizonte final de reconciliação positiva*, de modo a se reconhecer uma articulação na qual negatividade e totalidade se estabelecem em relação de mútua determinação: por um lado, a *finalidade* (positivação da totalidade) já se encontra pressuposta na *origem* (em seu momento de negação), ao passo que tal totalidade só pode se efetivar em seu fim através dos diferentes momentos de contradição negativa.

Nestes termos, o experimentar das contradições próprias às particularidades remeteria, em verdade, a um determinado *momento* no curso histórico de desenvolvimento do conceito e da consciência em direção à totalidade sistêmica. Sob tais aspectos, o momento de reconhecimento desta unicidade sistêmica comportaria o momento análogo de apreensão da verdade, em seu caráter de totalidade: “O verdadeiro é o todo. Mas o todo é somente a essência que se implementa através de seu

desenvolvimento” (HEGEL, 1807/2017, p.33). Com efeito, na realização final da totalidade, efetiva-se a superação da dimensão de opacidade inicialmente colocada entre o *conceito* e a objetividade, representando então o grau máximo de realização da *razão* em seu exercício de superação dos modos fragmentários de inteligibilidade da experiência¹².

Por sua vez, se a dialética, tal qual sua fundamentação hegeliana, estrutura-se sob a premissa de uma determinação final positiva, vemos em Adorno, por outro lado, a sustentação de outro modelo dialético, cujo cerne busca estabelecer como eixo central sua dimensão negativa:

A expressão ‘dialética negativa’ subverte a tradição. Já em Platão, “dialética” procura fazer com que algo positivo se estabeleça por meio do pensamento da negação; mais tarde, a figura de uma negação da negação denominou exatamente isso. O presente livro gostaria de libertar a dialética de tal natureza afirmativa, sem perder nada em determinação (ADORNO, 2009, p.7)

Desta forma, Adorno empreende uma crítica à compreensão de que o domínio racional dos fenômenos da natureza produziria as vias de efetivação da emancipação. Em lugar de efetivar um horizonte de liberdade, a premissa de totalização sistêmica prometida na efetivação da razão acabou por se traduzir em um modelo de sociedade – que Adorno chama de sociedade do capitalismo industrial tardio – pautada pelo casamento entre certa racionalidade técnico-científica e a economia de mercado, cujo exercício se conjuga por seu oposto: no lugar de produzir a experiência social de emancipação, produz os vetores de uma sociabilidade cuja tendência totalitária se efetiva pela sujeição de seus traços de particularidade e não-identidade. Como aponta em “Dialética do Esclarecimento” (1985), o nazifascismo representou o modelo mais acabado desta sociedade total, enquanto sociedade pautada pela erradicação de toda diferença que se coloque em posição de contrariedade à racionalidade que reveste tal experiência social de seu caráter supostamente total.

¹² De certa forma, torna-se possível reconhecermos que esta crença na faculdade da razão em seu potencial de resolução das contradições próprias à esfera da consciência (e, logo, da sociedade) por meio de uma compreensão total da experiência reverbera o otimismo próprio ao apogeu do Iluminismo (ou Esclarecimento, *Aufklärung*) no século XVIII e sua efetivação nos ideais da Revolução Francesa de 1789, que, como argumenta Kant (1983/2013) livraria por fim o homem de sua “menoridade”, investindo-o da “[...] decisão e coragem de *servir-se de si mesmo* sem a direção de outrem” (KANT, 1783/2013, p.63). Logo, sob os auspícios da razão, o homem esclarecido sobrepujaria a servidão própria aos regimes absolutistas para erigir um modelo de sociedade pautado pelos princípios da igualdade de direitos.

Portanto, a crítica de Adorno remete à constatação desta tendência à totalização que se efetiva no âmbito da sociedade moderna, na medida em que se avança na sofisticação de seus modos de instrumentalidade técnica. Logo, o avanço da racionalidade instrumental comporta seu paradoxo interno: se, por um lado, proporciona maior domínio técnico sobre os fenômenos, incrementando seus níveis de controle instrumental das intempéries próprias à contingência, por outro lado este domínio se converte no próprio modelo totalitário de experiência social, no qual tudo aquilo que é da ordem da diferença – ou seja, tudo aquilo que não encontra leitura operativa no interior desta racionalidade instrumental, toda *anomalía* – é vista como potencial ameaça, sendo necessário então submeter tal particularidade anômala aos escrutínios desta racionalidade. Sob tais aspectos, a possibilidade de se afirmar certo grau de emancipação diante desta tendência coercitiva de submissão à racionalidade instrumental que fomenta as relações sociais aloja-se na sustentação mesma desta tensão inerente entre identidade e diferença, como via de abertura à coerção totalitária.

A crítica adorniana não se dirige substancialmente contra a suposta loucura metafísica e idealista do espírito do absoluto, mas sim contra o que há de verdade nela: a tendência totalitária da sociedade moderna de subsumir sobre ela tudo que lhe for diferente, o não-idêntico. Essa tendência se mostra na relação da sociedade com o indivíduo, socializado em todos os seus poros, mas também na dimensão individual, na relação da razão subjetiva com a natureza, do conceito com o conceituado, do pensamento com o que não é pensamento, do sujeito com o objeto, de modo que o indivíduo reproduz, em si mesmo, o contexto coercitivo em que está inserido, ao mesmo tempo em que esse contexto coercitivo se reproduz a partir de todas as operações, ativas e passivas, práticas e teóricas, dos sujeitos individuais (REPA, L. 2011, p. 277).

Neste ponto, Adorno observa que, se o empuxo à sujeição do não-idêntico se efetiva nas bases mesmas do modelo produtivo da economia de mercado – na incessante operação de tradução do valor de uso em valor de troca, em seu movimento de inscrever todos os objetos no âmbito do mercado, transformando-os em mercadorias – esta essencialmente remeteria à própria estrutura do pensamento e os fundamentos da racionalidade, na medida em que “[...] a aparência de identidade é intrínseca ao próprio pensamento em sua forma pura. Pensar significa identificar” (ADORNO, 2009, p.12), processo através do qual “[...] sua aparência e sua verdade se confundem” (ADORNO, 2009, p.13). Sob a esteira deste raciocínio, poderíamos dizer que a crítica se direciona à perspectiva de dominação própria à efetivação da racionalidade no campo da experiência, na medida em que “[...] a universalidade dos pensamentos, como a desenvolve a lógica discursiva, a dominação na esfera do conceito, eleva-se fundamentada na dominação do

real" (ADORNO & HORKHEIMER, 1985, p.25). Em outras palavras, trata-se de reconhecer que a experiência de conceituação remete necessariamente a um processo de identificação que, por sua vez, traduz-se em um processo de assimilação e dominação da esfera do objeto a ser conceituado, em seu caráter de não-identidade.

Adorno ressalta assim a necessidade de se efetuar a crítica a esta perspectiva filosófica, empreendendo uma outra vertente de compreensão da dialética, enquanto uma *dialética negativa*, entendida como exercício dialético que, destituído de seu ponto de mira teleológico, preserva a negatividade como ponto de abertura à tendência da faculdade racional em produzir uma sistematização totalitária da experiência:

Alterar essa direção da conceptualidade, voltá-la para o não-idêntico, é a charneira da dialética negativa. Ante a intelecção do caráter constitutivo do não-conceitual no conceito dissolve-se a compulsão à identidade que, sem se deter em tal reflexão, o conceito traz consigo (ADORNO, 2009, p.19)

Sob tal ótica, a verdade, antes relacionada ao momento de realização total da racionalidade, é associada ao momento de desvelamento da dimensão meramente contingencial de toda sistematização racional em sua perspectiva de inteligibilidade e consequente operacionalidade do real. Isto é, se para Hegel “a verdade é o todo”, para Adorno, “o todo é o inverdadeiro” (ADORNO, 2001, p.49). É nesta medida que Adorno remete a dialética negativa à dimensão de uma *ontologia do estado falso* (ADORNO, 2009, p.18), ou seja, como instrumento crítico que tem como exercício expor o caráter de falsidade de todo discurso em suas pretensões de totalização, crítica esta que opera então por meio da exploração de suas contradições internas que desvelam sua aparência totalitária e coercitiva. Assim, a partir da dialética negativa adorniana, é possível esboçar uma compreensão de dialética cuja síntese não opera por meio da dissolução das antinomias nem a pressuposição de uma totalidade absoluta a dotá-la de uma perspectiva teleológica. Em outros termos, diz respeito a um movimento de síntese que reconhece na unidade sintética a sustentação da contradição inerente entre saber e verdade, a “falsidade” de qualquer possibilidade de resolução totalitária em uma identidade: "A dialética revela, ao contrário, toda imagem como uma forma de escrita. Ela ensina a ler em seus traços a confissão de sua falsidade, confissão essa que a priva de seu poder e o transfere para a verdade"(ADORNO & HORKHEIMER, 1985. p.32)¹³.

¹³ Entretanto, Adorno adverte que a sustentação de uma perspectiva crítica, por meio da dialética negativa, não objetiva substituir as bases de uma ontologia positiva por outra supostamente mais sofisticada – tal

“Este tipo de dialética sem síntese, que coincide com um pensamento respeitoso dos direitos do ‘particular’ e do ‘diferente’, é o mesmo que uma filosofia contestadora do existente”, afirma Abbagnanno (2007, p.323) sobre a Dialética Negativa adorniana.

Em suma, poderíamos concluir que a Dialética Negativa pressupõe um modelo dialético cujo acento é atribuído ao *caráter de contingência* colocado em toda pressuposição lógica, sustentando seu elemento negativo enquanto índice de sua contradição interna, que por sua vez impediria qualquer racionalização da experiência em assumir sua vertente supostamente positivista e naturalista – portanto, sua vertente totalitária e coercitiva – destituindo todo discurso de inteligibilidade do real de sua tendência a consolidar-se por sua aparência de naturalidade e necessidade. Esta proposição nos permite, por sua vez, defender um modelo de ação política pautada por uma *política do não-todo* que tenha como fundamento a revelação, pela exposição de suas contradições internas, do caráter de falsidade de toda normatividade que se apresente por seu verniz de naturalidade e necessidade, na medida que tal aparência oferece o esteio à dissimetria de distribuição do poder. Sustentar uma posição de interrogação a toda racionalidade que se coloque em lugar de mestria, ou seja, todo discurso que reivindique para si o estatuto de definição dos parâmetros de inteligibilidade que dão enquadramento à experiência, revelando, como aponta Adorno, a falsidade de sua pretensão de totalidade hegemônica. Esvazia-se a validade de um saber de pretensões totalizantes quando há a recomposição do processo genealógico que construiu tais normatividades, processo esse que, enquanto permanece implícito, sustenta a força de uma normatividade que é vivida e reproduzida de modo inconsciente, sustentando modos de alienação que se confundem com a paisagem de naturalidade própria à experiência cotidiana. Recompôr seu processo formativo, trazer à tona os elementos genéticos destas racionalidades normativas, tem o efeito de esvaziá-la de sua face de naturalidade e necessidade, esvaziando-a de sua força normativa – portanto, de seu poder – quando justamente traz à tona os mecanismos de sujeição que o discurso normativo mantém implícito.

como uma espécie de “ontologia do não-idêntico” – já que não se trata de advogar por uma negação da negação enquanto restituição de uma meta positiva. Trata-se, logo, de sustentar a própria falta de fundamento ontológico e sua face de indeterminação normativa enquanto vertente crítica mesma de toda posição positivista: “A crítica à ontologia não tem por meta nenhuma outra ontologia, nem mesmo uma ontologia do não-ontológico. Se esse fosse o caso, ela não faria outra coisa senão colocar algo diverso como o puro e simplesmente primeiro; dessa vez não mais a identidade absoluta, o ser, o conceito, mas o não-idêntico, o ente, a facticidade. Com isso, ela hipostasiaria o conceito do não-conceitual e iria de encontro àquilo que tem em vista” (ADORNO, 2009, p.120).

Partindo desta compreensão de dialética, poderíamos então nos questionar em que medida se torna possível associar a *dialética negativa* à sustentação de nosso argumento em torno da *indeterminação normativa* tal como apreendida da obra de Canguilhem, quando a figura canguilhemiana da *anomia* comportaria justamente a função de negação das estruturas normativas vigentes. Se nos for possível conceber tal aproximação, tornar-se-ia possível também cogitar uma leitura da obra canguilhemiana sob a perspectiva de elaboração de um conceito dialético de saúde, na medida em que este conceito se estrutura pela afirmação de um caráter negativo imanente às figuras normativas de conservação da vida. Sob tais aspectos, a saúde, tal como compreendida por Canguilhem, remeteria menos à afirmação positiva de uma normatividade, mas sim à preservação de uma capacidade negativa do organismo em abrir as vias de uma potência criativa dos modos de vida para além das limitações oferecidas pela racionalidade normativa que dá forma à experiência. Neste sentido, poderíamos compreender que o acento de Canguilhem apontaria menos para a conservação das normas, mas sim para a afirmação do quanto as normas são sempre parciais e, enquanto parciais, passíveis de serem sempre reinventadas. Em suma, a sustentação das anomalias como índice de não-totalidade nos oferece uma perspectiva ética a fundamentar uma *clínica eminentemente política*, uma vez que a afirmação da *emancipação* passaria a configurar então a premissa de base de uma *promoção da saúde*, já que a saúde diz respeito ao movimento incessante de destituição e instituição de normas.

Logo, o reconhecimento desta dialética que conjuga avatares de *transformação* e *conservação* e de *identidade e diferença* no interior de um processo dinâmico nos oferece os subsídios necessários para a construção de um conceito de saúde em seu caráter dialético, possibilitando-nos o descarte de uma concepção positivista que se institua pela definição de um tipo-ideal de vida saudável, pautada em um suposto estado absoluto de bem-estar. Podemos assim compreender a saúde como *a manutenção e exploração de certa capacidade normativa, capacidade de instituir novas normas de vida, sempre que as contingências indicadas assim demandarem*.

3.2.2 - Sobre o debate epistêmico e suas consequências

Como vimos até então, Canguilhem destituiu certa concepção superficial de que o saber médico, enquanto tributário da lógica científica moderna, teria como exercício a identificação de certos padrões naturais e objetivos de normalidade a serem cultivados e prescritos. Por outro lado, demonstra que a atividade da medicina tem como meta

produzir, diante de uma experiência marcada por tal indeterminação normativa, uma racionalidade paradigmática interpretativa que conceba uma trama de determinações em uma dinâmica sistemática, de maneira a traduzir o real do sofrimento em termos de uma linguagem que o torne inteligível e operativo, abrindo as vias de uma terapêutica possível. Em outras palavras, trata-se de conceber que a premissa de objetividade operada pela medicina, longe de contemplar uma espécie de verdade natural revelada, *é fruto de uma construção simbólica, como toda experiência normativa fundamentada em uma racionalidade conceitual*¹⁴.

Esta linha de raciocínio coaduna-se assim a uma constatação central no escopo de certa tradição epistemológica. Por exemplo, tomando como referência o pensamento de Thomas Kuhn (1962/2018), observamos que o desenvolvimento histórico das ciências é marcado pelo movimento dialético de instituição e destituição de paradigmas destinados a interpretar e operar os fenômenos naturais, uma vez que esses fenômenos carecem de valoração auto-afirmativa. Como conclui este autor, a evidência de rupturas paradigmáticas no interior do campo das ciências revela que os avanços científicos não se instauram pela via de uma acumulação do saber, como se o progresso científico seguisse um fluxo linear de produção de conhecimento em direção a reduzir o grau de opacidade entre o saber e real. Pelo contrário, seus avanços se dão por rupturas, mostrando que não há "progresso" no sentido de uma acumulação de conhecimento em direção a uma totalização. Sob tal lógica, o que a história de tais rupturas evidencia é a construção do conhecimento em termos de um constante processo dialético de reorganização do campo do pensamento, em uma espécie de reordenamento sistemático da racionalidade científica, reordenamento disparado pelas *anomalias* – anomalias produzidas pelo próprio exercício de efetivação do paradigma, tal como resíduos oriundos da parcialidade própria ao desenvolvimento de sua sistematização – operando em sua função de negação sistemática à mesma estrutura que as originou, denunciando a impossibilidade de se atingir um estágio último e total do conhecimento. No entanto, tal dimensão contingencial, dialética e histórica própria ao discurso científico é recalcada em seu movimento mesmo de reconstrução paradigmática: observa-se que quanto mais o

¹⁴ No entanto, vale ressaltar que o reconhecimento do caráter próprio de construção simbólica do discurso científico, enquanto abolição das promessas de lastro em qualquer substancialidade natural, não o torna menos materialista e mais idealista ou metafísico. Trata-se, contudo, de reconhecer na materialidade da linguagem, em sua propriedade de articulação conceitual, o esteio mesmo de sua objetividade (ainda que não remeta a uma objetividade amparada em uma substancialidade).

paradigma é bem-sucedido em incorporar seus decorrentes fenômenos anômalos e quanto mais avança na consolidação de sua coerência interna, maior é o grau de naturalidade e necessidade que seu discurso paradigmático aparentará¹⁵, dinâmica esta que é apenas abalada quando o paradigma atinge certo grau de saturação diante do agravamento das contradições entre sua sistematização e a insistência da negação anômala inassimilável. Ou seja, no cerne desta *tendência* ao recalçamento de sua dimensão contingencial se encontra a verdade de uma indeterminação objetiva a partir da qual a vida possa extrair sua orientação normativa.

Logo, podemos concluir que a defesa de um conceito de saúde sob os moldes canguilhemianos expõe sua complexidade ao nos remeter a uma dinâmica que se estrutura justamente pela posição de crítica à racionalidade própria à biomedicina: a saber, se a biomedicina e suas traduções nas práticas reabilitadoras e preventivas de saúde busca a redução dos níveis de indeterminação pela via de uma sistematização determinante (e, em certo sentido, totalitária), a perspectiva normativa reconhecida por Canguilhem opera, em contraposição, com a *afirmação* desta *indeterminação* enquanto via privilegiada de abertura dos discursos frente ao grau de captura objetiva engendrada por qualquer racionalidade, seja no interior do modelo biomédico ou de qualquer outro discurso normativo.

Diga-se de passagem, afirmar este valor de indeterminação não nos remete a negar a importância da ciência ou os significativos avanços que o conhecimento científico aporta ao campo da medicina, traduzido pela eficácia de suas técnicas de cura ou atenuação do sofrimento humano. Pelo contrário, afirmar tal indeterminação tem como meta reinserir, no seio do discurso médico-científico, a contingencialidade de seu discurso, reconhecendo o caráter simbólico implicado na construção do discurso instrumental com a qual opera, levando em conta as implicações sócio-históricas que esta construção acarreta, bem como as implicações políticas que ela deriva, assumindo que

¹⁵Kuhn comenta sobre certa invisibilidade das revoluções científicas, apontando um dado vetor de apagamento das rupturas inerentes aos paradigmas científicos em nome da sustentação de uma crença na ciência enquanto dotada de um desenvolvimento linear e cumulativo, que se traduz na aparência de uma objetividade natural e necessária. Aponta que, em geral, os manuais científicos forçaram essa dimensão histórica relacionada à formação e à morte de paradigmas, apagamento da história das crises do pensamento científico: "[...] a depreciação de fatos históricos está profundamente, e talvez **funcionalmente**, enraizada na ideologia da profissão científica, a mesma profissão que atribui o mais alto valor possível a detalhes factuais de outras espécies. Whitehead captou o espírito a-histórico da comunidade científica ao escrever: 'A ciência que hesita em esquecer seus fundadores está perdida'" (KUHN, 1962/2018, p. 234. Grifos nossos)

não há neutralidade possível no exercício de sua prática¹⁶. Remete, portanto, a um movimento de destituição de uma perspectiva de atuação biomédica que se supõe a-histórica e apolítica, denunciando o vetor de convergência, sempre existente, entre uma aspiração de neutralidade e sua tradução em uma estrutura discursiva ideológica que, neste caso, como argumenta Foucault (2008), assume os contornos de uma biopolítica enquanto mecanismo de gestão social. Concordamos então com Czeresnia (2009) quando diz:

Não caberia, portanto, questionar o pensamento científico por ser limitado e redutor, mas sim criticar o ponto de vista que nega o limite da construção científica. Essa negação se expressa, por um lado, ao se considerar a verdade científica como dogma, *tornando-se insensível ao inexplicável, ao que não foi conceituado*; por outro lado, ocorre também quando se exige que a ciência responda ao que não lhe é pertinente. Nenhuma ciência seria capaz de dar conta da singularidade, por mais que se construam novos modelos explicativos – complexos – da realidade. Buscar dar conta da singularidade é estabelecer novas relações entre qualquer conhecimento construído por meio de conceitos e modelos e o acontecimento singular que se pretende explicar. Enfatiza-se aqui a necessidade de redimensionar os limites da ciência, revalorizando e ampliando a interação com outras formas legítimas de apreensão da realidade (CZERESNIA, 2009, p.48. Grifos nossos)

Considerar esta dimensão do “inexplicável” (ou seja, dimensão de negatividade), tal como argumenta Czeresnia, diz respeito então a afirmar tal indeterminação normativa como índice de uma clínica cuja perspectiva central, uma vez destituído qualquer modelo de prescrição de um tipo-ideal de saúde, remete à sustentação de aspectos como a singularidade, a história do sujeito em suas articulações e tensões com as dinâmicas simbólicas/sócio-históricas na medida em que operam o conjunto de determinações de suas capacidades em estabelecer experiências criativas de vida.

Acatar tal destituição de um ideal de saúde tem consequências fundamentais na reorganização dos eixos teórico-práticos que organizam o campo da saúde e suas decorrentes intervenções: trata-se de relativizar uma organização da clínica que se oriente por uma perspectiva neoliberal, enquanto exclusivamente *curativa* (quando a cura é entendida como retorno aos parâmetros de um tipo-ideal), com foco no *indivíduo* (indivíduo atomizado, deslocado das dinâmicas sociais e suas determinações simbólicas), centrada no *sistema hospitalar* (foco estrito na reabilitação), fundamentado a partir de

¹⁶ No âmbito da ciência, trata-se então de um recalçamento de tal verdade relativa à sua indeterminação, com objetivo de desenvolver uma racionalidade instrumental, inteligível e operativa dos fenômenos. Como apontam Adorno e Horkheimer (1944/1985), para a ciência “[...] o que importa não é aquela satisfação que, para os homens, se chama ‘verdade’, mas a ‘operation’, o procedimento eficaz” (p.18)

vetores de *medicalização da vida*, *hierarquização das relações* e a *mercadorização da saúde*. Sob esta ótica, o abandono de um modelo pautado nos parâmetros de um tipo ideal permite desvincular a clínica de uma perspectiva moral, perspectiva que se traduz no estabelecimento de parâmetros desejáveis de comportamento, em termos de um conjunto de normas implícitas ou explícitas a partir das quais os sujeitos mediriam seus atos em direção à “boa saúde”. Logo, proporciona também o abandono de uma organização da experiência em saúde que se assenta na valorização e responsabilização da figura do *indivíduo atomizado e autodeterminado*, estabelecido a partir de uma espécie de perspectiva *pré-social*, cenário no qual a saúde ou doença dependeriam única e exclusivamente do quão *disciplinado* esse indivíduo é ao seguir o ideal vigente de saúde, indivíduo sobre o qual recai de forma exclusiva toda a responsabilidade – ônus e bônus – acerca da manutenção de seu estado saudável, em detrimento de quaisquer outras determinações relacionais às quais o mesmo se encontre submetido. De forma análoga, interroga a posição do clínico a partir da instituição de práticas de saúde demarcadas por um modo de relação necessariamente assimétrico, visto que a aceitação de um ideal moral de saúde é tributária de uma atribuição de saber a um determinado agente (em geral, o profissional de saúde), agente este que então, uma vez detentor deste saber sobre a “boa saúde”, é *investido de poder*, poder para definir os parâmetros, para agir e controlar os corpos e julgar comportamentos. Questiona tal contexto no qual o sujeito, transmutado na figura apassivada de um *paciente*, é visto como desprovido de qualquer saber a ser considerado, tanto sobre o sofrimento que lhe acomete quanto sobre as possibilidades de sua superação, cabendo-lhe, como já pontuado, apenas se submeter ao agente detentor do saber técnico validado. Ainda, a crítica ao modelo biomédico permite refletir sobre tal sistema sanitário estruturado sob padrões de relação verticalizados e hierarquizados, no qual o acesso à saúde é regulado em termos mercadológicos, sob a forma de uma *commoditie*, em detrimento a reconhecê-la como um *direito* – o tipo-ideal de saúde assume o caráter de mercadoria a ser vendida pelo agente do saber técnico e comprada pelo sujeito em posição de *paciente/cliente* – fomentando-se, reiteradamente, um cenário hierarquizado de relações, que se distribui a partir do poder de compra de cada *indivíduo/consumidor*. Por sua vez, conforme já demonstrado por Foucault (2008), tal sistematização entre saber e poder define uma arquitetura específica dos modos de relação componentes do corpo social, decidindo o desenho do arranjo político nos termos de uma dada perpetuação de relações de submissão e controle nos termos de uma biopolítica. Como argumenta Safatle (2019b):

[...] devemos nos perguntar se as orientações que guiam perspectivas hegemônicas de intervenção clínica são neutras em relação a valores. Se elas não são neutras, então é o caso de se indagar se a gênese de tais valores não exigiria uma perspectiva ampliada de análise, na qual modalidades de orientação clínica fossem compreendidas no interior de sistemas de influências compostos por discursos de forte teor normativo advindos de campos exteriores às práticas terapêuticas, como a cultura, a moral, a estética, a política e, principalmente, a racionalidade econômica. *Trata-se, nesses casos, não de fornecer às questões clínicas o estatuto de problemas autônomos, mas reinscrevê-las no interior do sistema de circulação de valores que compõem as várias esferas da vida social como um sistema de implicação constante* (SAFATLE, 2019b, p. 9. Grifos nossos)

Apostamos assim que a promoção de saúde/saúde mental, quando fundamentada na afirmação desta indeterminação normativa, tem como função mesma produzir uma interrogação dos aspectos biopolíticos engendrados pela lógica biomédica em articulação à dinâmica produtiva do neoliberalismo, articulação que se configura sobre o eixo da produção de *mecanismos sociais de disciplina*. Como vimos, o reconhecimento de tal indeterminação normativa nos permitiu derivar um conceito de saúde como o exercício de atribuição de novas normas, o que nos permite afirmar que promover saúde é, em certa medida, promover a possibilidade de os sujeitos potencializarem suas capacidades criativas, ou seja, suas capacidades de empreender transformações criativas que tornem sua experiência menos constrangidas por fatores que as limitem em atingir novas formas de vida sempre que se mostrar necessário. Em outras palavras, possibilitar que os sujeitos potencializem suas capacidades normativas para instituïrem novas formas criativas frente às contingências da vida. E é precisamente neste ponto que se torna fundamental o reconhecimento do conjunto de determinações¹⁷ que impõem restrições a tal potência criativa de novas normatividades, visto que, se todo sofrimento é sempre uma experiência individual, suas possibilidades de aceder a alguma inteligibilidade – ou seja, de nomeação no interior de um conjunto perceptivo partilhado e manejável – são sempre sociais. Ou seja, *ainda que o adoecimento (illness) seja individual, a saúde é sempre social*.

Concordamos então com certa vertente da literatura (CARVALHO, 2004a; CAMPOS & CAMPOS, 2006; FLEURY-TEIXEIRA et al., 2008 HAESER, BÜCHELE & BRZOZOWSKI, 2012) quando argumentam que o elemento decisivo dos processos de promoção de saúde se concentram no fomento à *autonomia* e *emancipação*. Emancipação que assim se efetiva na medida em que, por meio da afirmação desta indeterminação normativa, torna-se reconhecível o caráter de construção simbólica do conjunto de

¹⁷ Como faz, por exemplo, todo o campo que se dedica aos estudos dos determinantes sociais da saúde.

determinações sociopolíticas que impedem os sujeitos em acederem a graus mais criativos de produção de novas normas de vida, determinações que antes se apresentavam como naturais e necessárias, e, portanto, supostamente imutáveis. Por exemplo, com Campos e Campos (2006), quando caracterizam a autonomia como “[...] um dos objetivos ou uma das finalidades centrais da política, da gestão e do trabalho em saúde (clínica e saúde coletiva). Além de produzir saúde também caberia aos sistemas de saúde contribuir para a ampliação do grau de autonomia das pessoas” (CAMPOS & CAMPOS, 2006, p.1).

3.3 - POSSIBILIDADES DE EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL NO CAMPO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Chegamos assim ao ponto central de nosso argumento, no que diz respeito às possibilidades de se sustentarem determinadas premissas para a promoção de saúde mental. Anteriormente, pudemos observar que a condição prévia a qualquer projeto de promoção de saúde se associa à necessidade de superar uma antinomia epistêmica presente no interior dos debates sobre normalidade e patologia. Dizia respeito às contradições colocadas a uma ação de promoção de saúde no bojo de uma racionalidade sanitária articulada para a reabilitação e/ou evitação de doenças. Foi-nos necessário resgatar uma concepção dialética de saúde, de maneira que, para tal, chegamos à conclusão de que sua condição de possibilidade remetia ao abandono de uma perspectiva de saúde enquanto a perseguição de um suposto tipo-ideal absoluto. Por sua vez, na esteira do pensamento canguilhemiano, definimos saúde como um estado relacionado a certo caráter *processual*, carente de um ideal enquanto meta, articulado à preservação das potencialidades do sujeito em recriar seus padrões normativos em conjunção e disjunção a seu contexto de vida, o que nos remete a um desenvolvimento de natureza dinâmica e relacional. Concluímos também que um processo de saúde definido em tais princípios se encontraria intimamente associado à sustentação dos potenciais de cada sujeito em refletir e reconhecer as determinações simbólicas e normativas que o atravessam, determinações simbólicas essas que se traduzem nos desdobramentos culturais, políticos, econômicos, e demais fatores que os limitam em desenvolver sua potencialidade normativa, abrindo as vias para uma perspectiva emancipatória. Em outras palavras, tal raciocínio nos levou a defender uma concepção de promoção de saúde mental enquanto a produção das possibilidades potenciais de emancipação e autonomia.

Logo, se nos for possível associar a promoção de saúde mental à sustentação de uma posição de interrogação frente às discursividades que estabelecem modos cristalizados de laços sociais e seus respectivos horizontes prescritivos de agência, cabe-nos interrogar quais poderiam ser os operadores e quais seriam os mecanismos sociais responsáveis por sustentarem esta promoção de saúde mental enquanto sustentação de uma clínica eminentemente política, embasada por uma *política do não-todo*? Compreendemos aqui que os serviços da Atenção Psicossocial, em especial os CAPS, guardam o potencial para sustentarem essa ação política no laço social, sob a forma de promoção de saúde mental. Esse potencial se autoriza por uma especificidade que coloca tal serviço de saúde em uma posição única no interior do laço social, no que diz respeito a seu mandato que lhe confere a responsabilidade de produzir respostas e manejo frente ao sofrimento psíquico. Ou seja, *aos CAPS é delegada a tarefa de lidar as anomalias que expressam o mal-estar no âmbito da cultura*, dimensão de real que justamente interroga as formas de laço social pautadas em dinâmicas de reconhecimento identitário. Em outras palavras, o CAPS é convocado pelo laço social a se responsabilizar por um fenômeno cuja expressão não encontra reconhecimento na gramática normativa que estrutura as formas de vínculo social; fenômenos cuja emergência guarda, portanto, o potencial de interrogar estas mesmas normatividades que o produziram. A forma de apreensão e de encaminhamento desta demanda feita ao CAPS possui, a nosso ver, um caráter decisivo nas possibilidades de promoção de novos laços políticos. Vejamos então as implicações deste debate para o campo da promoção de saúde mental e para o campo da política.

3.3.1 - O mandato social da Rede de Atenção Psicossocial

Para desenvolvermos nosso argumento, torna-se fundamental localizar o contexto a partir da qual a promoção de saúde mental enquanto sustentação de uma *política do não-todo* pode se articular no cotidiano das práticas da Rede de Atenção Psicossocial do SUS. Tomaremos então, como pontos de partida desta argumentação, uma das funções que é atribuída aos CAPS – função que julgamos ser decisiva – que diz respeito à organização da demanda e da rede de cuidados em saúde mental de seu território de referência. Tal função é descrita na portaria ministerial 336/02, legislação responsável por instituir as bases normativas da Rede de Atenção Psicossocial no âmbito do SUS, quando observa como papel dos CAPS "[...] responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização da demanda e da rede de cuidados em saúde mental no

âmbito do seu território" (BRASIL, 2012). Da mesma forma, observa-se, por via do relatório "15 anos depois de Caracas":

É função dos CAPS prestar atendimento clínico em regime de atenção diária, evitando assim as internações em hospitais psiquiátricos; promover a inserção social das pessoas com transtornos mentais através de ações intersetoriais; regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental na sua área de atuação e dar suporte à atenção à saúde mental na rede básica. É função, portanto, e por excelência, dos CAPS organizar a rede de atenção às pessoas com transtornos mentais nos municípios. Os CAPS são os articuladores estratégicos desta rede e da política de saúde mental num determinado território (BRASIL, 2005, p.27)

Em face ao caráter polissêmico que esta função de “organização da demanda” ou “articulador da rede” possa suscitar, propomos aqui uma leitura particularizada deste conceito, acreditando se tratar de uma chave fundamental para a sustentação de uma lógica promotora de saúde mental.

Para avançarmos na compreensão deste conceito, devemos analisar mais detidamente o que significaria esta função atribuída ao CAPS, que o delega como “o articulador estratégico da política de saúde mental em determinado território”. Em nosso ponto de vista, trata-se, como já exposto, de compreender que os serviços da Rede de Atenção Psicossocial são investidos de um *mandato social* específico, que os remete a se responsabilizarem pelos fenômenos subjetivos e sociais que evidenciam um rompimento das dinâmicas normativas de reconhecimento intra-subjetivo. Em outras palavras, trata-se de compreender que o profissional do campo da Atenção Psicossocial é convocado – seja pela sociedade civil, seja pelos aparatos institucionais – quando um certo arranjo das relações sociais é rompido, quando as expectativas de uma experiência de laço social mais ou menos harmônica é frustrada por um desajuste relacional por meio de uma expressão anômala, revelando a dimensão de um mal-estar (*Unbehagen*) inconciliável no âmbito da cultura (FREUD, 1930/2006). Os serviços de saúde mental e seus profissionais são reconhecidos pela sociedade como os atores responsáveis por manejar estas anomalias no interior das dinâmicas sociais, são supostos como detentores de um saber que daria conta de tal experiência, de nomeá-la e reintroduzi-la no interior de uma racionalidade instrumental que a torne manejável, este se configurando então o mandato social das políticas públicas de saúde mental.

Tomemos um exemplo, com fins ilustrativos: um CAPSi é convocado para prestar assistência a João¹⁸, um adolescente cujo comportamento anômalo mobiliza diversos atores que compõem seu meio social. Sua família procura o CAPSi pois, após um episódio traumático ocorrido em sua vida, João vem se comportando de maneira diferente: tem passado as noites em claro, recusa-se a comer dizendo que sua refeição está envenenada, diz escutar uma voz que lhe ordena agredir as pessoas, acredita que os apresentadores da TV conseguem ler seus pensamentos, dentre outras coisas. João mobiliza também a escola pois, frequentemente, tem se mostrado agressivo com os demais, é agitado e indisciplinado em sala de aula, desconcentrando os outros alunos; mobiliza o Conselho Tutelar do bairro, pois seus vizinhos o denunciam por causar muitos transtornos na comunidade; também a Unidade Básica de Saúde, que se vê impotente em realizar um acompanhamento continuado frente à grande desestruturação da família; e mobiliza a polícia, quando João, em momentos de crise, acaba por se envolver em pequenos furtos e delitos.

Logo, seguindo nossa argumentação, João é encaminhado ao CAPSi pela constatação de que a psicose evidencia uma experiência discursiva anômala que se manifesta a partir de uma *negação* da racionalidade estruturante do laço social e seus valores compartilhados, experiência marcada por um curto-circuito nas dinâmicas sociais de reconhecimento, ou seja, pela impossibilidade de reconhecimento das experiências relatadas por João, bem como pela inadequação de seus comportamentos, o que compromete a convivência social. Assim, é demandado ao profissional de saúde mental que conduza João a uma realocação na série destes discursos normativos por ele negados, que reencontre seus modos de pertencimento social pela via de uma *readequação* de seus comportamentos às expectativas sociais de convivência. Entretanto, o que deve diferir no posicionamento sustentado pelo profissional do campo da Atenção Psicossocial, quando comparado a qualquer expectativa do senso comum, diz respeito ao reconhecimento das peculiaridades próprias ao indivíduo psicótico em seus modos de constituição normativa, reconhecendo justamente a sua impossibilidade estrutural de inscrição no âmbito da normatividade partilhada. Cabe à Atenção Psicossocial reconhecer que a ruptura social se efetiva, portanto, não pela ausência de norma – pois é possível escutar uma normatividade no discurso de um psicótico – mas sim por se tratar de uma norma não compartilhada, uma norma singular que não faz laço social. Poderíamos então dizer, em

¹⁸ Caso fictício

sentido mais amplo, que se trata de sustentar uma escuta que reconhece no sofrimento psíquico – seja ele neurótico ou psicótico, em seus diferentes graus e qualidades de ruptura normativa – a expressão de uma recusa (ou, por que não dizer, da real impossibilidade) de sujeição integral da individualidade nas determinações normativas que compõem o corpo social¹⁹. Trata-se então de uma posição ética na qual se reconhece que a dimensão do sofrimento psíquico configura a expressão de uma vida que pulsa em direção a outras formas de existência (SAFATLE, 2020a), já que o sofrimento mental é a constatação da não-identidade entre a experiência e suas formas de nomeação.

Por sua vez, esta reflexão permite um passo fundamental: reconhecer que há em cada psicose o potencial para a construção de uma normatividade particularizada oferece as bases para que possamos nos interrogar acerca das possibilidades de tal sujeito habitar o espaço social em sua singularidade, em detrimento a qualquer movimento de *normatização* do psicótico, de forçar seu ajustamento à normatividade partilhada, recusando qualquer premissa de tratamento que tenha como horizonte normativo a efetivação de um “psicótico ajuizado” (ROCHA & FERNANDES, 2004). Consiste então em uma aposta na possibilidade de se estabelecerem pontos de interseção entre a normatividade singularizada do sujeito e a norma compartilhada, que lhe permitam, ao seu modo específico, constituir algum laço social de pertencimento.

Com isso em mente, podemos analisar o campo da intervenção a partir de dois pontos de vista. Ainda que ambos estejam diretamente articulados, vamos tomá-los em separado apenas para os fins esquemáticos de exposição de nosso argumento. Sob certo ângulo, trata-se de auxiliá-lo na elaboração desta sua normatividade singular, de maneira que ela possa sustentar algum contorno frente a sua experiência de desagregação subjetiva²⁰. Em outro ângulo, diz respeito, como já dito, a encontrar pontos de interseção entre a normatividade singularizada do indivíduo e a universalidade do discurso normativo compartilhado, que lhe permitam, ao seu modo, constituir vínculos sociais

¹⁹ Embora reconheçamos que o sofrimento mental, independentemente de sua estruturação de base (neurótica, psicótica ou perversa), expressa a impossibilidade de sujeição integral às determinações normativas, tomamos a psicose como exemplar paradigmático por representar tal impossibilidade em sua vertente mais radical. Assim, longe de se fazer uma espécie de idealização da loucura e seu sofrimento, acreditamos que, em termos políticos, a psicose representa uma forma radical de manifestação anômala no laço social, manifestação que impõe limites mais decisivos a qualquer movimento de “reintegração normativa”, reinscrevendo a dimensão de incompletude no interior do discurso normativo, detendo-o no movimento de sua tendência totalitária.

²⁰ Em termos psicanalíticos, auxiliar o sujeito na tentativa de produzir discursivamente algum enodamento possível entre os registros do simbólico e do imaginário junto ao real que o invade e o despedaça

possíveis. Trata-se então de mediar – junto aos diferentes setores e instituições (educação, assistencial social, polícia etc.) e ao corpo social mais amplo (família, igreja, clube, trabalho etc.) – as possibilidades de uma normatividade anômala encontrar possibilidades de partilha no laço social, sustentando esta tensão mesma entre sua singularidade e a coletividade. Ou seja, o que a Atenção Psicossocial promove é a possibilidade de se *suportar* – “suportar” em sentido amplo, seja tanto “tolerar” quanto “dar esteio” – um lugar discursivo possível para uma individualidade disruptiva diante do laço social, o que requer sustentar certo grau de tensionamento inerente ao laço social em sua vertente daquilo que lhe é idêntico e sua negação não-idêntica. Em última instância, diz respeito a uma aposta ética, a ser sustentada pelo campo da Atenção Psicossocial, de que as dimensões da singularidade e da universalidade possam estabelecer uma composição, não como *unidade totalitária*, mas como *unidade contraditória e não-toda*²¹: em outras palavras, uma unidade que se sustente em meio às tensões próprias de suas *contradições internas* que impedem sua integração completa, recusando qualquer possibilidade idealizada de *identidade* entre a identidade e o não-idêntico.

Neste sentido, torna-se possível questionarmos em que medida este movimento de sustentação de uma normatividade não-partilhável em articulação ao laço social promove, no âmbito dos discursos, uma interrogação no interior das estruturas formativas e reiterativas dos laços políticos. Em outras palavras, questionamo-nos se a experiência do sofrimento psíquico, quando contemplado por uma perspectiva social – uma vez que o sofrimento psíquico se caracteriza pelo descompasso estrutural entre a experiência da vida e a gramática que o torna inteligível – não comportaria a função de negatividade estrutural diante da dialética de formação das racionalidades responsáveis pela formatação das experiências sociais e políticas. Negatividade esta que força estes discursos normativos a um movimento de síntese sempre parcial, sem fins teleologicamente orientados, ou seja, ao não cessarem de se destituir e reinstituir abrindo a via potencial de novos laços possíveis diante das contingências desta gramática (ou de qualquer gramática) em circunscrever a experiência.

Conforme observamos anteriormente, ao debatermos o conceito de saúde canguilhemiano, podemos depreender que a promoção de saúde mental se encontra

²¹ Utilizando-se do acento hegeliano contido nos termos de Franco (1997) – que, ainda que aplicados em outro contexto, servem-nos aqui perfeitamente – só se torna possível sustentar esta tensão entre singularidade e universalidade se a contemplamos não pela via de uma *dualidade integrada*, mas sim como uma *unidade contraditória*

associada às possibilidades de se sustentar uma dimensão de abertura no interior das estruturas normativas que interpretam e operacionalizam nossa experiência. Quais seriam os efeitos e as possibilidades colocadas para o acolhimento de João no espaço social? Poderíamos dizer que a presença de João no laço social, enquanto a presença de uma normatividade não compartilhável, induz necessariamente uma experiência de destituição das perspectivas normativas universalistas que organizavam as formas de relação possíveis no laço social? Se concordarmos que as normatividades têm a função de definir os modos como somos afetados em nossa sensibilidade e nossa apreensão da experiência, poderíamos dizer que a circulação de João no interior das dinâmicas sociais da comunidade convoca o laço social em suas possibilidades de abertura a um outro modo de inteligibilidade da experiência sensível, que torne possível acolher determinados indivíduos no corpo social?

É justamente neste ponto que insistimos nos efeitos políticos que este ato induz: uma comunidade que se sensibiliza para uma abertura àquilo que é a negação das imagens formativas dos modos de reconhecimento intersubjetivo é uma comunidade disposta a constituir laços a partir de uma perspectiva de solidariedade genérica, é uma comunidade que não exclui aquilo que lhe é estranho, aquilo que lhe é anômalo, mas sim reconhece nessa estranheza suas possibilidades de inventividade de novas formas de laços sociais. Em outras palavras, se definimos que promover saúde é promover o potencial de instauração criativa de novas normas de vida, o encontro com João talvez possua o potencial de instalar este processo, já que este encontro com uma alteridade radical tem a potência de nos provocar uma revisão das normatividades que organizavam nossos modos de experiência, de maneira que só é possível acolhê-lo no convívio social se formos sensibilizados de outra forma.

Portanto, acolher um psicótico no laço social é um ato que convoca a comunidade em algum grau de flexibilização dessas estruturas normativas que determinam nossas formas de ver, conceber e experimentar o mundo, seus conjuntos de regras e valores, o que é supostamente normal e o que não é, entre identidade e diferença, e as articulações entre a individualidade e a coletividade. Ou seja, só será possível acolher João se o laço social (o policial, a professora, o familiar etc.) apresentarem certo grau de permeabilidade e abertura reflexiva diante destas mesmas estruturas normativas às quais estão *submetidos* e as quais *tendem a reproduzir* em seu conjunto mais amplo de relações. João só poderá frequentar uma escola se esta instituição conseguir relativizar e flexibilizar seu conjunto

de regras e pressupostos, se puder suportar uma tensão entre o quanto a escola pode acolher as particularidades de João e, concomitantemente, o quanto João poderá suportar de conformação às regras da escola, sustentando um modo de laço social organizado pelas tensões próprias de uma *unidade contraditória e não-toda* em detrimento a uma organização social pautada por uma suposta *multiplicidade fragmentada*.

Isto é, trata-se de contemplar tal dimensão de negatividade não como elemento externo ao processo formativo do laço social e sua racionalidade sistêmica, mas sim como componente inerente – ou melhor, negatividade que é produzida – pela dimensão de particularidade que tal universalidade constituinte deste laço não alcança. Poderíamos concluir então que a presença de João no espaço social da comunidade só é possível se, em alguma medida, a comunidade se permitir ser *afetada* de outra forma, ser sensibilizada para um encontro com uma dimensão de alteridade que nos interroga nos nossos pressupostos e nossos modos de inteligibilidade do mundo, ou seja, se for possível aos sujeitos suportarem certo grau de abertura e releitura dos seus modos de interpretação da experiência social, produzindo novas circulações de afetos (SAFATLE, 2019).

Neste sentido, somos novamente conduzidos a uma pergunta fundamental: que efeitos sociopolíticos podem ser recolhidos quando há, no laço social, mecanismos de produção de outras afecções? Quando, por exemplo, este encontro destituente com João provoca os professores e seus colegas em uma experiência sensível distinta, quais seriam os efeitos que essa nova circulação de afetos provoca no aspecto mais amplo de relações que permeia esta escola? Quais são os efeitos políticos derivados deste *encontro com aquilo que nos é estranho e anômalo*? Será que, ao se sensibilizar diante da experiência de João, a professora reorienta sua forma de lidar com os demais alunos, de modo mais sensível às mediações de suas singularidades com o universo compartilhado da escola? Será que esta abertura à sensibilidade e outras formas de percepção tem efeitos de reverberação no laço social, ou seja, será que a professora se tornaria mais aberta a uma dimensão de escuta de seus alunos em suas singularidades, dando maior valor à palavra no ambiente escolar? Se isso se confirmar, quais seriam os efeitos nestes alunos? Será que, ao serem escutados em sua singularidade, enquanto *sujeitos*, isso teria a implicação e os efeitos de uma promoção de saúde mental?

Neste ponto, podemos nos perguntar sobre os efeitos que se desenrolam no laço social quando um determinado agente – no caso, o profissional da Rede de Atenção Psicossocial, nas mais variadas ações e serviços que compõem essa rede – sustenta uma

dimensão de abertura no campo dos discursos que colonizam, em determinadas formas pré-concebidas, os modos dos sujeitos de ser e estar no mundo. Poderíamos pensar que eles promovem uma abertura para novos modos de laços políticos, uma vez que promoveriam, ainda que potencialmente, uma emancipação de tais discursos normativos que determinam os modos de vida dentro das limitações pré-definidas por esses discursos? Poderíamos pensar que o ato de sustentar no laço social uma dimensão de indeterminação oriunda do caráter de irredutibilidade própria ao sofrimento mental guardaria o potencial de promover uma rearticulação nos circuitos dos afetos e, concomitantemente, possibilidades de laços políticos mais criativos? Não seria esse justamente um trabalho de promoção de saúde mental, uma vez que diz respeito a possibilitar aos sujeitos uma reflexão sobre os discursos normativos que os determinam e que os limitam no exercício de maiores graus de normatividade, quando esse conjunto de determinações os limita em assumirem novos modos de vida sempre que a experiência dinâmica da experiência requisitar novas respostas a novos problemas, em lugar de oferecer as velhas respostas próprias de um contexto já superado?

Portanto, nossa proposta para um conceito de promoção de saúde mental tem então como eixo central esta dinâmica de estímulo à produção de *novos modos de inteligibilidade da experiência sensível*. Trata-se de uma aposta na produção de novos modos de *aisthesis*, uma nova experiência estética enquanto experiência de sensibilidade, derivando uma abertura a novos modos de percepção da experiência sensível, que por sua vez possam produzir a abertura para a interrogação dos processos normativos e seus respectivos dispositivos cristalizados de afecção. Citamos acima o exemplo hipotético de uma professora que, afetada em sua sensibilidade de um modo diferente, enseja novos modos de laços sociais, reverberando outros modos de relações sociais. No entanto, concebemos que, para além da escola, essa dinâmica é expansível aos diferentes modos de organização do espaço social, desde suas esferas comunitárias informais até aquelas componentes dos aparatos institucionais (sobretudo junto às redes intra e intersetoriais).

Propomos então que, no campo da Atenção Psicossocial, o trabalho promotor de saúde mental é aquele no qual, para além do atendimento clínico aos sujeitos em sofrimento (ou seja, para além da dimensão aparentemente individual), lança-se no laço social para, concomitantemente, provocar reflexões sobre os discursos normativos que determinam os modos de relação que se estabelecem entre os sujeitos de um determinado território. Em outros termos, convocar o território a uma reflexão sobre os modos de

determinação da percepção que colonizam sua experiência sensível e circunscrevem seus modos de vida a certos padrões pré-estabelecidos. Portanto, sustentar a promoção de saúde mental é sustentar a *política do não-todo*, uma política que se estruture por um movimento constante de produzir abertura diante da tendência natural das relações em se fecharem a partir de discursos que pretendam uma apreensão totalizante dos modos de vida social, discursos que capturam as dinâmicas de afecção em termos de mecanismos de repetição do tempo e das experiências em dinâmicas pouco abertas à expectativa da novidade, e que, por sua vez, *cristalizam certas relações sociais em suas relações de poder*.

Trata-se portanto de produzir uma crítica em relação às premissas de promoção de saúde mental pautadas pelos princípios neoliberais de uma autonomia atomizada, centrada na figura do indivíduo autovalorativo, justamente para defender a construção de uma rede de solidariedade genérica na qual *é só no encontro com a alteridade* – ou seja, é só em uma determinada perspectiva *de partilha social*, no âmbito do que Jacques Rancière (2009) denomina de *partilha do sensível* – que é possível atingir uma experiência de recriação, de experiência potencial de novas formas criativas de vida, justamente quando este encontro com aquilo que me é estranho, *aquilo que é diferença enquanto marca do não-idêntico*, propicia a redefinição de nossos parâmetros de interpretação da experiência em direção a novas formas inventivas.

3.3.2 - Da concepção teórica aos territórios

Tendo exposto nossa premissa básica sobre a função promotora de saúde mental, voltemos então ao conceito, referido aos CAPS, em relação a seu papel de “organizador da demanda territorial” e “articulador da rede”. Como já exposto, o que distingue a promoção de saúde dos modelos sanitários tradicionais é sua aposta em uma concepção de ações que se desenvolvam para além das práticas de assistência aos sujeitos concebidas em nível estritamente individual, ou seja, que superem um escopo de ações exclusivamente assistenciais, em sua face “reabilitadoras” e/ou “preventivas”. Como temos sustentado até aqui, o empenho de estratégias de promoção de saúde mental que possam ir além das práticas assistenciais comporta, a partir de sua compreensão sistêmica dos processos de saúde e doença, empreender medidas que atinjam o coletivo populacional em sua dimensão propriamente política. Em suma, compreender que os

sujeitos não são apartados de seus modos de relação social, sendo então necessário também produzir intervenções que contemplem os determinantes e as normatividades que definem os modos possíveis de relação no interior do laço social. Portanto, em uma certa interpretação, podemos conceber tal função de articulação e ordenação de rede atribuída aos CAPS enquanto o mandato de intervenção social que lhes permite o empreendimento de ações que se desenvolvam para além da oferta de acompanhamento e atendimento clínico aos sujeitos em sofrimento psíquico que residem em sua área de abrangência, engajando-se então na construção de estratégias de ação diretas e/ou indiretas cujos efeitos promotores de saúde mental sejam experimentados pelo conjunto mais amplo da comunidade pertencente a seu território de referência.

Como temos defendido, a promoção de saúde mental se articula a uma proposta clínico-política emancipatória que, para além da esfera individual relacionada aos atendimentos clínicos aos sujeitos em sofrimento, expande-se para a sustentação de uma atitude indutora de uma nova arquitetura dos circuitos de afetos e dos modos de relação que fundamentam os laços sociais. Vimos que o CAPS é autorizado a ocupar esta função quando sua clínica o remete a sustentar modos de mediação de experiências subjetivas singulares no campo da universalidade correspondente ao laço social. No entanto, quando as equipes de Atenção Psicossocial se encontram voltadas exclusivamente para o atendimento clínico individual dos sujeitos que realizam tratamento em seus serviços, a dimensão deste impacto político no interior dos discursos e seus circuitos de afetos – que seria então o fundamento de uma prática promotora de saúde mental – acaba por passar despercebida, desinvestida do desenvolvimento deste seu potencial, operando apenas enquanto uma espécie de subproduto secundário da intervenção psicossocial. Em nossa concepção, a proposta de uma frente de trabalho promotora de saúde mental nos territórios diz respeito justamente a reconhecer – e, sobretudo, afirmar – este ato de produção de abertura frente à cristalização dos discursos como uma frente de trabalho específica, que se desenvolva no cotidiano dos serviços em articulação aos atendimentos clínicos individuais, mas que não se desenvolva em dependência estrita a eles. Trata-se, então, de se desenharem estratégias de ação que não se restrinjam à dimensão do indivíduo, mas que concebam sua intervenção nas normatividades que determinam seus modos de relação e agência, potencializando formas inventivas de recriação desses modos. Cabe apontar também que, ao operar no âmbito das formas estruturais que determinam os modos de relação e agência que compõem os vínculos sociais, abre-se a

possibilidade de uma intervenção que não se restringe apenas àqueles indivíduos que efetivamente procuram os serviços da atenção psicossocial com uma demanda de tratamento, mas também um conjunto maior da população de um dado território, expandindo o grau de capilaridade de sua intervenção, por meio de efeitos diretos e indiretos, proporcionando uma perspectiva efetivamente promotora de saúde.

Frente a esta reflexão, podemos levantar algumas perguntas centrais: a partir de tal perspectivas de ação clínico-política, seria possível então vislumbrar diferenças sensíveis entre um território que possui um CAPS (ou qualquer outro serviço/ação da Rede de Atenção Psicossocial com penetração nos territórios de referência) de outro que não o possui? Em outras palavras, a presença de um dispositivo da atenção psicossocial em uma determinada região interfere nos discursos normativos e nas formas de laço social que são travados pela população que habita tal região, quando comparado a uma região que não possui este serviço? Quais seriam os impactos possíveis de um trabalho de sustentação da promoção de saúde mental pela via de uma *política do não-todo*?

A seguir, discutiremos as possibilidades de desenho de estratégias específicas voltadas à promoção de saúde mental, orientadas pela *política do não-todo* e a articulação de outros circuitos de afetos.

3.4 - POSSÍVEIS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL

Uma vez esboçado nosso conceito de promoção de saúde mental, torna-se possível então cogitarmos algumas frentes de atuação específica para tal prática promotora. Como temos sustentado ao longo de nossa argumentação, o eixo central da promoção de saúde mental se estrutura a partir de práticas individuais e coletivas que se fundamentem pela promoção da emancipação e autonomia a partir da reflexão crítica acerca do campo de determinações que os limitam em atingir perspectivas mais criativas de agência e relação. Levando este eixo em consideração, poderíamos dizer que as estratégias de promoção de saúde mental se desenvolvem a partir de duas vertentes²²: por um lado, no âmbito de certa vertente institucional (relacionada às políticas sociais intersetoriais) e, por outro, de forma diretamente associada à sociedade civil, junto à comunidade. Por sua vez, conforme apontaremos, a participação social e o exercício da cidadania emergem como fator que

²² Mais uma vez destacamos que esta divisão esquemática tem como objetivo apenas a apresentação didática de nosso argumento, já que, em sua perspectiva prática, estes processos se encontram imbricados.

produz o *enodamento* entre estas vertentes, justamente pela centralidade das premissas de promoção de autonomia e emancipação.

Vale destacar de antemão que, conforme temos sustentado, nosso conceito de promoção de saúde mental tem como princípio básico a construção de estratégias compartilhadas, colaborativas e com incentivo direto à participação social, quando justamente interpõe uma crítica às perspectivas de atuação que se estabelecem pela prescrição de um tipo-ideal de intervenção. Neste sentido, aqui nós nos diferimos das iniciativas de promoção de saúde mental centradas em modelos pré-estabelecidos, a serem reproduzidos em caráter universal, que possuem pouca flexibilidade diante das singularidades de cada contexto e cada comunidade. Em nossa visão, as estratégias psicossociais de promoção de saúde mental devem ser concebidas, planejadas, implementadas e avaliadas em parceria indissociável com os atores locais, comprometidas com as necessidades e realidades concernentes a cada comunidade, sua cultura, seus modos de territorialização e suas dinâmicas próprias. Com isso em mente, apresentaremos a seguir algumas perspectivas orientadoras que, longe de se esgotarem em projetos prescritivos pré-moldados de atuação, servem apenas como exemplo e sugestões de estratégias com potencial promotor de saúde mental.

3.4.1 – Promoção de saúde mental no âmbito das políticas intersetoriais

Como temos destacado, a intersetorialidade é um dos elementos-chave na execução de planos promotores de saúde (BUSS, 2000). Da mesma forma, a articulação intersetorial se destaca como um fator preponderante à atenção psicossocial de crianças e adolescentes, visto que essa clientela apresenta demandas multifatoriais, convocando a articulação entre setores como saúde, educação, assistência social, justiça/direitos (COUTO & DELGADO, 2015).

Colocados tais desafios, podemos contemplar a indissociabilidade entre promoção de saúde mental e a efetivação de uma política articulada intra e intersetorialmente. Um dos desafios centrais da intersetorialidade diz respeito à superação da chamada “lógica do encaminhamento”, que remete ao isolamento dos serviços e setores em uma rede desarticulada, cuja forma de conexão entre seus pontos se estabelece exclusivamente por meio do encaminhamento de usuários a partir de mecanismos burocráticos de referência e contrarreferência, sem uma efetiva construção de possibilidades compartilhadas de

abordagem. Compreendemos então que um projeto intra/intersectorial potente se estrutura por dois princípios, a saber: 1) pela construção e consolidação de espaços e mecanismos de efetiva participação social e; 2) pela via da construção de redes colaborativas (RIBEIRO, COUTO & DELGADO, 2017), entendidas como a estruturação de modelos compartilhados de planejamento, execução e avaliação das políticas intersectoriais.

Defendemos aqui que os serviços do campo da Atenção Psicossocial possuem um papel indutor fundamental à construção da intersectorialidade, formalizada na já comentada função de ordenação de rede. Como argumentamos anteriormente, tal protagonismo conferido ao campo da Atenção Psicossocial remeteria à sua função de sustentar um discurso que tem como eixo central o resgate da dimensão do *sujeito* em face às dinâmicas sociais – e, sobretudo, institucionais – pautadas na tendência à captura do sujeito em posição de objeto de seus discursos normativos e seus determinantes. Por sua vez, a sustentação de um discurso pautado pelo eixo da subjetividade produz incidências em ao menos duas dimensões da prática institucional/setorial: por um lado, ao contemplar o sujeito em articulação à trama de relações simbólicas/sociais que o determinam, naturalmente requisita uma abordagem que se proponha a superar a fragmentação das ações que tradicionalmente estrutura as políticas públicas ofertadas de maneira setorial. Por outro lado, remete à já mencionada vertente de sustentação de uma *política do não-todo* no interior dos processos institucionais e setoriais.

Concordamos com Goffman (1961), quando aponta para esta característica própria aos dispositivos institucionais, no que estes produzem uma “tendência ao fechamento” e “modos de vida administrados”, por meio deste empuxo em direção à criação de mecanismos de “[...] controle de muitas necessidades humanas pela organização burocrática de grupos completos de pessoas” (GOFFMAN, 1961, p.18). Em geral, os processos institucionais – traduzidos nas dinâmicas setoriais escolares, da assistência social, direitos e justiça, bem como o próprio campo da saúde, incluídos os serviços da atenção psicossocial –, por sua natureza discursiva, encontram-se envolvidos por tal tendência à universalização das condutas, em termos de protocolos e termos operativos que definam um campo de práticas objetivas a fim de produzir seus efeitos de intervenção social²³. Evidentemente, o desenvolvimento de protocolos que procurem

²³ Como já vimos a partir da perspectiva de Adorno (2009), a totalização é uma tendência de toda experiência de racionalização. Poderíamos dizer então que toda institucionalização é, em suma, a

definir o âmbito de ação das práticas institucionais é uma necessidade social fundamental, já que são estes parâmetros que propiciam a estabilização das relações sociais, sendo este o princípio basilar de toda instituição. Entretanto, conforme temos argumentado, os problemas se colocam justamente quando esta racionalidade se estabeleça por sua tendência imanente a assumir certa rigidez organizativa que não permita algum grau de flexibilidade necessário para o acolhimento das singularidades dos sujeitos em seus movimentos de conjunção e disjunção à universalidade instituída. Neste sentido, entendemos que cabe à Atenção Psicossocial, uma vez detentora do mandato social de sustentação do sujeito no laço social, atuar em função de mediação de tais dinâmicas setoriais. Vale dizer, tal função é reconhecida pelos próprios atores da rede intersetorial, quando convocam os serviços da rede de Atenção Psicossocial – por exemplo, como no caso das escolas – ao se depararem com uma criança que apresente comportamento agressivo ou inadequado; ou pelo sistema de garantia de direitos, quando lidam com uma mãe que parece não assumir sua responsabilidade pelo cuidado dos filhos e corre o risco de perder seu pátrio poder, dentre outros casos. Em tais situações, poderíamos dizer que o papel do profissional representante do campo da Atenção Psicossocial é, antes de tudo, levantar o debate acerca das possibilidades de mediação entre as demandas singularizadas de cada sujeito e o conjunto de expectativas componentes do laço social. Trata-se assim de assegurar que, em meio aos necessários protocolos institucionais próprios a cada processo setorial, sejam sustentadas as possibilidades de criação de respostas singulares aos desafios colocados a cada caso, respostas que levem em consideração os pontos de tensão e as possibilidades de mediação entre a universalidade e as necessidades específicas de cada sujeito. Assim, em certa medida, as possibilidades de sustentar este lugar para a subjetividade estão vinculadas à capacidade de se sensibilizarem os parceiros intra/intersetoriais para que consigam escutar tais singularidades deste sujeito em meio aos rótulos universalistas que o definem a priori como “aluno agressivo e indisciplinado” ou “mãe desleixada”. Conforme temos apontado nesta tese, acreditamos que, quando é possível propiciar no campo intersetorial esta experiência de sensibilização e sua correlata abertura ao encontro com uma alteridade que nos interroga em nossos modos de experimentar e reproduzir relações sociais, esta abertura tem o potencial de redefinir certos modos de laços sociais que são travados a partir desta dinâmica setorial, bem como

institucionalização de uma normatividade enquanto fixação de determinados modos de relação, modos de laços social.

abrir novas possibilidades criativas de cuidado psicossocial deste sujeito que respeitem suas particularidades, em detrimento dos projetos terapêuticos padronizados.

Portanto, ao seguirmos esta proposta que se pauta pela possibilidade de inscrição de novas formas de afecção em espaços intra/intersectoriais, torna-se então fundamental a criação de espaços comuns de construção das políticas intra/intersectoriais, espaços compartilhados nos quais seja possível definir os parâmetros de planejamento, execução e avaliação, mas que seja possível também que esta estruturação do trabalho comum se desenvolva permitindo uma dimensão de reflexão crítica e abertura a estas experiências de sensibilização²⁴. Em suma, tal como temos defendido, cabe à Atenção Psicossocial sustentar a tensão inerente às contradições que compõem as relações entre cada indivíduo e o corpo social, em termos de uma unidade contraditória e não-toda.

Tomando esta construção pela vertente prática/organizativa, o primeiro ponto a ser efetivado diz respeito ao reconhecimento dos serviços intra/intersectoriais que comungam da responsabilidade por um mesmo território simbólico-geográfico. Uma vez reconhecida essa gama de atores e serviços, é fundamental o estabelecimento de uma agenda de trabalho formatada a partir da identificação dos problemas territoriais que são comuns aos diferentes setores. Por sua vez, a identificação de tal agenda comum deve gerar uma espécie de diagnóstico situacional do território, a ser alimentado de dados sociodemográficos e dados histórico-culturais que nos informem sobre as tramas sociais, políticas, culturais e econômicas que o compõem, de maneira a informar como tais marcas sociais compõem as normatividades determinantes de tal comunidade. Portanto, para a construção desta agenda de trabalho – em termos de planejamento, execução e avaliação

²⁴ Se a importância de tal articulação é evidente quando se trata de políticas em que a Atenção Psicossocial possui envolvimento mais imediato, por conta de sua prática clínica – como, por exemplo, as políticas públicas do campo da assistência social e da educação – cabe chamar a atenção para a necessária implicação junto a setores de articulação indireta, como as políticas de segurança pública, meio ambiente, de cultura, políticas econômicas, de planejamento urbano etc. Por exemplo, no âmbito das políticas de planejamento urbano, cabe à atenção psicossocial contribuir refletindo sobre as implicações para a saúde mental derivadas de uma política habitacional inclusiva, debates sobre modelos de urbanização sustentáveis, com a preservação de espaços verdes e de convivência, questionando eventuais interesses privados que capturam o debate em torno de modos de ocupação e desenvolvimento da cidade que, ancorados nas perspectivas especulativas da economia de mercado, não levam em consideração os interesses coletivos envolvidos. Ainda no campo do urbanismo, cabe por exemplo uma discussão sobre políticas de transportes que leve em conta o tempo gasto pelas pessoas nos seus trajetos para o trabalho, questione os processos sociais de exclusão social e gentrificação dos espaços urbanos, além da relevância do direito ao deslocamento como forma de apropriação da cidade. No escopo da segurança pública, é fundamental inserir um debate que interroge os moldes de segurança pautados no modelo de repressão e violência, sobretudo modelos direcionados à violência articulada à perspectiva do racismo estrutural e à política ineficaz de guerra às drogas. Junto à esfera das políticas econômicas, deve-se participar da discussão acerca de modelos de orçamento participativo, estímulo de iniciativas de economia solidária, dentre outras.

das ações – torna-se fundamental a constituição de diferentes fóruns e reuniões de trabalho, que contem com representantes de cada setor, além da participação social efetiva da comunidade. São necessários tanto iniciativas macroestruturais, como os fóruns ampliados (como reuniões intersetoriais territoriais) onde seja possível debater e encaminhar pautas de uma agenda macroterritorial relacionadas à política intersetorial, assim como espaços de reunião pautados pela agenda microterritorial, esses mais diretos e com maior frequência de encontro, no quais seja possível promover a discussão de casos clínicos²⁵ e aspectos mais corriqueiros do trabalho cotidiano.

Em paralelo, é fundamental a constituição de uma agenda intrassetorial efetiva, sobretudo no que diz respeito à articulação entre os dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial e a Atenção Básica em Saúde. A articulação junto aos serviços de Atenção Básica desponta como principal instrumento de efetivação das ações locais de saúde mental, garantindo, por um lado, maior capilaridade e difusão das ações de cuidado nos diferentes territórios, assim como a devida informação e tradução das especificidades territoriais – seus determinantes econômicos, culturais, políticos etc. – que atravessam as diferentes comunidades que compõem o território geográfico de cobertura das redes de atenção psicossocial (TANAKA & RIBEIRO, 2009; TEIXEIRA, COUTO, DELGADO, 2017; GARCIA, SANTOS, MACHADO, 2015). Com isso em mente, defendemos aqui que os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) compõem a tecnologia de ação em saúde privilegiada para potencializar as iniciativas de promoção de saúde mental em seus territórios de abrangência, devido a sua incidência nas dinâmicas locais de cuidado e sua capacidade formadora de equipes básicas de saúde para a frente promotora de saúde mental.

No entanto, para que a integração entre a Rede de Atenção Psicossocial e a Atenção Básica se efetive e se expanda, determinadas barreiras precisam ser superadas. A literatura dedicada a avaliar a oferta de ações de saúde mental na rede básica é unânime em levantar dois problemas cruciais para a qualificação deste trabalho: por um lado, apontam para o predomínio de uma formação profissional fundamentada exclusivamente

²⁵ Em geral, reconhecemos que estes espaços de discussão de casos clínicos se mostram os mais propícios à abertura de experiências de sensibilização, uma vez que proporcionam aos participantes uma visão mais complexa e sócio-historicamente fundamentada acerca do sujeito que compõe o caso clínico sobre o qual se debate. Muitas vezes, o encontro com um relato de caso que apresenta o sujeito em questão a partir de sua história de vida, de seus desejos, suas aspirações e suas dificuldades, possui o potencial de “humanizar” o caso debatido, sensibilizando os demais parceiros intersetoriais a reconhecerem um sujeito para além de sua apreensão superficial.

no modelo biomédico (com intervenções majoritariamente medicamentosas e ações de cuidado ofertadas prioritariamente em nível individualizado) (LUCCHESI et al., 2009; BEZERRA et al., 2014; GOMES et al., 2015); por outro lado, destacam o relato de profissionais da atenção primária quanto a não se sentirem capacitados a prestar cuidados básicos em saúde mental (GERBALDO et al., 2018) – em especial no que diz respeito à saúde mental de crianças e adolescentes (TANAKA & RIBEIRO, 2009; TEIXEIRA, COUTO & DELGADO, 2017) – mostrando-se necessário o incremento das iniciativas de educação permanente para as equipes. Destaca-se ainda a importância de superar a fragmentação das ações de cuidado que, em geral, é tributária: 1) do desconhecimento dos serviços componentes das redes intra/intersectoriais e seus respectivos recursos disponíveis (TEIXEIRA, COUTO & DELGADO, 2017); 2) da ausência de "[...] propostas de ações conjuntas e estabelecimento de comunicação regular e sistemática entre os diferentes atores envolvidos" (TEIXEIRA, COUTO & DELGADO, 2017, p.1940), e 3) prevalência da “lógica do encaminhamento” em detrimento da corresponsabilização diante dos casos compartilhados (DELFINI & REIS, 2012). Em paralelo, é fundamental reestruturar a direção de trabalho dos NASF, que acabam se estabelecendo como serviços com perfil ambulatorial – ofertando-se então como serviço de consultas individuais e, portanto, destacado das necessárias articulações com as equipes – fato que o leva a afastar-se de sua função prioritariamente matricial e promotora de saúde mental (GERBALDO et al., 2018; ALVAREZ, VIEIRA & ALMEIDA, 2019).

3.4.2 – Promoção da saúde mental no âmbito comunitário

As ações em nível comunitário compõem um elemento-chave para a difusão da promoção de saúde mental. Por sua vez, conforme temos defendido, a característica decisiva de uma promoção de saúde mental fundamentada pela política do não-todo diz respeito à construção de dispositivos que tenham por meta produzir uma “[...] desativação de modos de afecção que sustentam a perpetuação de configurações determinadas de vínculos sociais” (SAFATLE, 2020, p. 451). Sob esta orientação, destacamos algumas experiências com potencial em produzir tais efeitos de sensibilização no âmbito das comunidades e territórios locais:

Criação de espaços de circulação da palavra, como rodas de conversa, assembleias comunitárias, iniciativas de terapia comunitária e outras experiências de

valorização da fala e da escuta. Trata-se de proporcionar espaços nos quais os sujeitos possam produzir outras experiências de sensibilização disparadas a partir do encontro com a escuta de uma dimensão de alteridade, alteridade esta composta pela escuta de si próprio (em posição de Outro de si) bem como no encontro com a fala do outro.

No entanto, para que se efetive a circulação da palavra, em sua potência democrática, é fundamental aquilo que denominaríamos de *sustentação de uma ética da escuta*. Do ponto de vista do profissional de saúde, diz respeito a oferecer-se em um lugar de escuta, seja em um espaço individual ou coletivo, que promova o esvaziamento de sua dimensão de suposto-saber, dimensão de autoridade portadora das respostas sobre o tipo-ideal da “boa saúde”, o que ocasiona, por sua vez, a democratização das relações de poder instituídas entre os profissionais e a comunidade. Remete a se oferecer em uma posição de escuta que busca recusar a sustentação de um horizonte de expectativas, que não se oferece a partir de demandas às quais os sujeitos deveriam se adequar, livre de demandas em perspectiva normativa dos comportamentos adequados a um ideal de “boa saúde”. Assim, sustentando esta posição de indeterminação normativa, abre-se um espaço propício para que os sujeitos possam construir, por meio da fala e de sua dimensão reflexiva, respostas criativas para seus impasses. Ora, esvaziar-se de uma posição de mestria – possibilitando o advento de construções singulares de cada sujeito, que, por sua vez, se estabelecem em conjunção e disjunção com as construções coletivas – engendra uma direção de promover seus potenciais de emancipação, quando são reconhecidos como sujeitos e não objetos de um saber médico em posição de saber/poder. No entanto, é importante sublinhar que, neste processo de produção de soluções singulares e criativas, não se trata de desinvestir o profissional de saúde de sua responsabilidade e implicação na clínica. Por sua vez, diz respeito ao fomento daquilo que Campos e Campos (2006) chamaram de corresponsabilização dos processos em saúde: nesse sentido, defende-se um modelo de ação em saúde que se constitui no encontro entre profissional e usuário, enquanto encontro produtor de processos dialéticos de criação de novas formas de percepção da experiência, que por sua vez abrem as vias para novas formas de ação.

É fundamental também *reconhecer as tramas discursivas que atravessam os territórios locais*. Anteriormente, ao debatermos as práticas organizativas próprias às ações intra/intersetoriais locais, discutimos as necessidades de constituir um banco de dados representativo daquilo que nomeamos de “diagnóstico situacional do território”. Por sua vez, se naquele momento atribuímos maior ênfase à coleta de dados institucionais,

referentes aos aspectos sociodemográficos da população local, nesta esfera comunitária do planejamento emerge como fundamental o levantamento de dados socioculturais próprios às dinâmicas territoriais. Diz respeito então à identificação dos discursos que atravessam e definem os múltiplos modos estruturantes dos vínculos sociais que compõem a comunidade em questão. Neste sentido, é fundamental reconhecer e estabelecer laços de proximidade aos *atores-chave das dinâmicas territoriais*. Por atores-chave, entendemos aqueles sujeitos que ocupam uma função capital na sustentação e na difusão de tais discursos componentes da trama territorial. Por exemplo, o líder comunitário, um sambista de renome morador da comunidade, os líderes das diferentes matrizes religiosas etc.

Em adição, propomos ao dispositivo de Atenção Psicossocial (CAPSi, NASF, etc.) que exerça uma função de *incubadora de projetos estéticos/artísticos*. Se reconhecemos o caráter central das estratégias de *sensibilização* nos circuitos de afetos que atravessam as comunidades, reconhecemos também que as dinâmicas estéticas guardam a potência de interrogar os discursos normativos, instalando novas possibilidades de inteligibilidade do real. Neste ponto, é possível nos questionarmos em que medida intervenções estéticas podem operar no sentido da promoção da saúde mental, enquanto entendida pela exploração de novas normas de vida? Em que medida os dispositivos da Atenção Psicossocial podem se prestar a fomentar e multiplicar as iniciativas estéticas e artísticas que já existem ou podem vir a existir nas comunidades, em parceria com artistas locais?

Um exemplo do potencial de tais iniciativas estéticas remete ao projeto “Inventar com a diferença”, elaborado por Cezar Migliorin (2015), no qual são ofertadas oficinas de cinema e produção de filmes (oficinas conhecidas como “Minuto Lumière”²⁶) junto a alunos e professores de escolas públicas de 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Segundo Migliorin (2015), o projeto tem como objetivo produzir – por meio do reconhecimento do campo de possibilidades que emerge no hiato entre a *imagem* e o *real* – uma experiência estética de invenção de novas formas de percepção da experiência sensível. Como aponta o autor, “[...] na educação, me parece que essa relação do cinema com a alteridade e com a comunidade se expressa justamente nos possíveis deslocamentos

²⁶ Diz respeito a um exercício cinematográfico que consiste na criação de filmes curtos, de 60 segundos, com cenas focadas no cotidiano dos participantes.

que o cinema faz com os objetos do mundo; *produzindo estranhamentos, novas formas de olhar, sentir e intervir no real*” (MIGLIORIN, 2015, p.130. Grifos nossos).

Reproduzimos a passagem abaixo na qual Migliorin debate a capacidade deste dispositivo estético. Tomamos a liberdade de reproduzi-lo na íntegra, por acreditarmos se tratar de um exemplo representativo da potência desta oficina de cinema na criação de novos modos de inteligibilidade das dinâmicas subjetivas e territoriais:

Nesse mesmo dia uma aluna de 12 anos, ao reparar que uma colega começava a fazer um Minuto Lumière em uma viela molhada, com marcas de mofo nas paredes e roupas penduradas, se aproximou agitada da amiga e disse: "Não filma isso não, é muito feio". Eu estava distante e preferi não interferir, desejando que o plano fosse feito ali, naquele lugar. A amiga titubeou e acabou fazendo o seu Minuto Lumière dando atenção à profundidade da viela. Quando chegamos à escola e dedicamos uma boa hora assistindo cada plano feito pelo grupo, após vermos o plano em questão, perguntei à menina que havia pedido que aquela parte do conjunto não fosse filmada:

- O que você achou do Minuto de sua amiga?
- Gostei, é cinema!

A formulação tão simples me intrigava. Não havíamos mudado nada de lugar; as roupas, o mofo, as paredes descascadas, tudo continuava ali. Entretanto havia um deslocamento feito pela imagem que fazia com que a percepção da menina fosse alterada. A experiência com o local parecia sofrer uma real mutação. Esta mutação, me parece, é causada pelo deslocamento de uma imagem à outra, ou seja, a menina saía de uma imagem generalista expressa pelo adjetivo feio, calcada em algo objetivo - o mofo, a sujeira - a uma imagem recortada, portadora de um ponto de vista, atravessada por decisões de enquadramento, movimento, ritmo, cores. A imagem geral, ao ser incorporada no discurso - isso é feio-, acaba por abstrair o próprio local e qualquer outra coisa que ele possa ser. Em certo sentido, é como se ao dizer "é cinema", fosse o próprio local que pudesse reaparecer, distante agora de um julgamento sobre ele. Em oposição ao feio, não estava o bonito. Ela não disse que o que era feio havia ficado bonito, mas que o que era feio havia virado cinema. O que se opunha ao feio era, então, uma aparição, uma imagem, algo a ser visto e experimentado, o cinema. Se o feio era algo que resumia e se colava ao local, foi na experiência com aquela imagem que talvez ela possa ter sido incitada a perceber que o feio não pertencia mais ao lugar em que ela mora, *mas que era uma forma de ver, uma contingência. O cinema não tornava o Conjunto Habitacional bonito, mas suspendia um julgamento sobre ele. Essa dinâmica se faz atravessada por uma reordenação da compressão de si e da comunidade, e das imagens que circulam sobre aquela local* [...] (MIGLIORIN, 2015, p. 128. Grifos nossos).

3.5 - CRÍTICA AOS MODELOS BIOMÉDICOS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL

Concluimos então que, em nosso ponto de vista, a promoção de saúde mental se articula à necessidade de se empreender uma revisão dos aparatos epistêmicos que orientam as ações em saúde, deslocando-se de uma concepção de saúde tributária do modelo de recuperação de doenças (saúde enquanto “ausência de doenças”), que se filia à tradição positivista/naturalista, para a adoção de uma perspectiva de saúde por sua processualidade dialética – portanto, histórica, dinâmica e política – enquanto potencial de exploração e desenvolvimento criativo de novas normas de vida.

Contudo, é possível observar que a noção de promoção de saúde mental por nós defendida contrasta com os referenciais de outras correntes teóricas, sobretudo aquelas relacionadas à literatura internacional que pudemos descrever no capítulo anterior. Em primeiro plano, torna-se clara nossa crítica a qualquer noção de promoção de saúde mental que tenha a *promoção de resiliência*, pela via do binômio fatores de risco/ fatores de proteção, como categoria central de organização das ações em saúde. Ora, de acordo com nossa perspectiva, a promoção de saúde mental diz respeito, grosso modo, ao empreendimento de um ato de interrogação dos determinantes sociopolíticos que atravessam os sujeitos e suas comunidades, compreendendo o sofrimento mental como índice de uma inadequação fundamental resultante do conflito entre a expressão da singularidade no interior das determinações normativas que compõem o laço social. Sob tal ótica, defender uma postura de resiliência diante de tais determinações nada mais seria do que estimular uma posição de resignação diante das estruturas hegemônicas que definem as condições desiguais nas quais a vida se desenvolve. Em suma, tratar-se-ia de defender, em última instância, a aceitação passiva e impotente de tal realidade sociopolítica como natural e imutável, de maneira que o decorrente sofrimento psíquico deva ser direcionado a uma apaziguante resignação. Em contraste, defendemos que o sofrimento psíquico não deva ser contemplado por uma via de sua resolução ou seu apaziguamento – já que qualquer iniciativa nesta direção comportaria uma medida violenta, francamente ideológica, de sustentação de ideais de Bem – mas sim por sua assimilação enquanto vetor dialético de transformação dos modos de percepção da experiência (que, como vimos são sempre socialmente construídos e politicamente sustentados pelos setores hegemônicos da sociedade), em um exercício permanente de interrogação dos discursos normativos que petrificam os modos de reprodução da vida.

Em última instância, defendemos um projeto de promoção de saúde mental comprometido com a emancipação e transformação social, em detrimento a qualquer perspectiva de adequação e perpetuação de certo horizonte das dinâmicas sociais.

Em adição, mostra-se necessário empreender uma crítica aos modelos de promoção de saúde mental que se estruturam sob a via de concepções pré-estabelecidas – como exemplo, no campo da promoção de saúde mental em escolas, a implementação de técnicas de habilidades emocionais, treinamento de alunos e professores para a identificação de casos de saúde mental etc. – cuja validação via ensaios clínicos randomizados oferecem o verniz tecnocrático de uma “evidência” de efetividade, sem levar em conta os vieses socioeconômicos que fundamentam a produção de tal conhecimento. Em nosso ponto de vista, tais iniciativas falham ao se mostrarem pouco permeáveis às particularidades dos territórios onde são aplicadas, estabelecendo de maneira rígida uma hierarquia normativa entre os profissionais/pesquisadores como detentores de um saber, saber este a ser aplicado junto às comunidades, contemplada meramente sob o prisma de objeto da intervenção (ou seja, aqueles que devem se moldar às expectativas normativas da intervenção proposta). Obviamente, tais iniciativas contam com baixa ou inexistente participação da comunidade na identificação dos problemas e na construção compartilhada das ações propostas.

3.6 - UMA BREVE CONCLUSÃO

Por fim, tendo esboçado alguns fundamentos que possam orientar uma noção de promoção de saúde mental, apresentaremos a seguir uma definição sintética, a fim de recapitular o desenvolvimento de nossa argumentação. Como já apontado anteriormente, não pretendemos defender aqui a hegemonia dos referenciais teóricos por nós aportados, de maneira que, então, ofereceremos a seguir uma versão sintética desta noção, passível de ser traduzida no cotidiano dos serviços e das equipes de saúde mental e atenção psicossocial.

Portanto, a noção de promoção de saúde mental por nós defendida pode ser articulada em torno de determinados princípios norteadores: em primeiro lugar, cabe partir de uma concepção de saúde que se afasta dos parâmetros específicos da doença e suas categorias – assim concebidos pela vertente individual, positivista/naturalista, com

a centralidade do saber médico, e voltada da recuperação de doenças em direção a um estado de saúde absoluto refletido a um tipo-ideal. Em contrapartida, aposta-se em um conceito de saúde pautado por uma indeterminação normativa, passível assim de sua *construção simbólica*, e, portanto, de uma reflexão crítica acerca das determinações discursivas que compõem a gramática estrutural de sua percepção e seu exercício.

Assim, filiamo-nos a um campo do conhecimento que opera uma crítica à compreensão das relações sociais enquanto estabelecidas por um parâmetro absoluto a ser traduzido de uma objetividade natural. Com efeito, compreende-se que tais relações são constituídas por intermédio de normas eminentemente sociais, sendo assim constructos simbólicos que, enquanto tais, interpõem ao sujeito uma relação mediada com o real, em lugar de qualquer pretensão de imediatez. Toda normatividade, enquanto construção simbólica de mediação com o real, tem a função de tornar este real inteligível, e assim operativo. Desta forma, o exercício de normatização do real opera por meio da tendência a estabelecer uma totalização da experiência, como forma de permitir o controle instrumental dos fenômenos e das relações. No entanto, se a definição de uma norma permite maior controle dos fenômenos, possibilitando a ampliação da conservação da vida diante de seus impasses, ela, por outro lado, coloca limitações nas possibilidades de agência e no horizonte de relações sociais (portanto, em sua dimensão política), que se encontrarão restritas às possibilidades oferecidas pela normatividade vigente, em sua função de determinação simbólica e social.

A partir disto, Canguilhem nos abriu as vias para pensar que uma concepção de saúde pautada pelo exercitar da capacidade de estabelecer novas normas, de maneira que se torna possível argumentar que promover saúde remete então a: 1) reconhecer que as normas que determinam as possibilidades de agência e relação não são naturais e necessárias tal como aparentam e tal como são sustentadas politicamente, enquanto recobrimento ideológico cuja função remete à manutenção de determinadas relações de poder. Elas remetem então a construções simbólicas, e enquanto simbólicas são sociais em seu senso de compartilhamento de certo discurso de inteligibilidade do real, sendo assim passíveis de reestruturação; 2) reconhecer que, se esse conjunto de determinações impõe limitações nas possibilidades de agência do indivíduo, se o restringem em suas capacidades de ser e estar no mundo e de travar modos inventivos de relações sociais, denunciar o estado falso da suposta totalidade interpretativa desta normatividade, por meio da exploração de suas contradições internas, fraturando assim a consistência

argumentativa que as dotam de validade, compõe então as possibilidades potenciais de afirmação da emancipação, ainda que tal emancipação não possa se estabelecer de modo absoluto, requisitando assim seu exercício dialético constante de instituição e destituição. Em outros termos, uma emancipação que se realiza em cada ato de destituição; 3) reconhecer que essas normatividades definem, na construção de um circuito reiterativo, as formas pelas quais se é afetado, ou seja, definem os modos pelos quais as experiências sensíveis devem ser concebidas e interpretadas. Deste modo, torna-se necessário, para se aceder a novas formas de apreensão do sensível, se disponibilizar a ser afetado de outra forma, permitindo uma abertura ao encontro junto àquilo que é a negação das imagens formativas dos modos de reconhecimento intersubjetivo.

Encontro com a diferença radical, com aquilo que é *estranho*, aquilo que lhe é *anômalo*, reconhecendo na negação provocada por tal estranheza a contingencialidade dos pressupostos que orientam as formas de ver e sentir, abrindo assim as possibilidades de inventividade de novas formas de laços sociais. Requer, portanto, certo grau de abertura a experiências sociais que não sejam pautadas pela reiteração e confirmação dos pressupostos normativos, sendo assim experiências que justamente contradigam estes pressupostos evidenciando sua insuficiência interpretativa e sua não-totalidade, de maneira a requisitar uma permanente reconstrução dos modos de interpretação da experiência. Neste sentido, se promover saúde remete a manter o potencial de criação de novas normas, podemos concluir que promover saúde remete então à possibilidade de manter aberto tal potencial de destituir e restituir modos de interpretação da experiência, que por sua vez abre caminho para a experiência de novos modos de agência e de relações sociais, mantendo a processualidade de um movimento de "transformar-se para conservar-se", tal como vimos com Canguilhem.

Por fim, poderíamos levantar algumas questões de ordem epistemológica. Se a promoção da saúde tem como natureza sua dimensão de crítica à racionalidade biomédica, denunciando o caráter de parcialidade do discurso médico-científico, talvez possamos hipotetizar que a promoção da saúde é menos um eixo específico de ações clínicas – em paralelo à reabilitação e à prevenção de doenças, tal como o modelo clássico História Natural da Doença de Leavell e Clark – mas sim *uma outra epistemologia a fundamentar o campo sanitário*. Isto é, na esteira deste raciocínio, poderíamos depreender que a promoção de saúde não comporta um conjunto específico de ações a serem empregadas no âmbito dos serviços de saúde, mas sim comporia uma outra perspectiva de concepção

e organização da clínica e da política, que por sua vez atravessaria todos os diferentes momentos desta clínica (reabilitação, prevenção e promoção) e das políticas públicas de saúde e intersetoriais responsáveis por sua efetivação. Sob tal ótica, a promoção da saúde é uma *forma* de racionalidade a orientar as diferentes atividades clínico-políticas, e não o *conteúdo* mesmo das ações. Talvez coubesse então pensar menos em termos de ações **de** promoção de saúde – neste caso, *em contraponto*, por exemplo, a práticas de reabilitação e prevenção – e mais em ações **orientadas** pela ética da promoção de saúde, de maneira que até mesmo uma ação clínica de reabilitação (como um atendimento clínico individual) poderia ser pensada a partir de uma lógica de promoção da saúde. Em certa medida, uma vez concebida a promoção de saúde enquanto uma epistemologia, talvez possamos nos indagar se este não representa justamente o impasse de sua efetivação no cotidiano dos serviços de saúde, quando as equipes clínicas tomam seus preceitos mais como um campo de ações específicas e menos como um modo de pensar as ações.

Com isto em mente, a seguir apresentaremos nossa pesquisa de campo, a fim de delimitar as possibilidades de confirmação e refutação das hipóteses por nós elencadas nos capítulos teóricos desta tese.

4 - METODOLOGIA DA PESQUISA DE CAMPO

Em primeiro plano, cabe apontar que esta pesquisa precisou ser alterada em função das limitações impostas pela pandemia de COVID-19. Originalmente, o estudo contemplava a elaboração, desenvolvimento e avaliação de uma intervenção de promoção de saúde mental – construída colaborativamente junto a alunos, familiares e funcionários da escola – em duas escolas municipais da região da Tijuca, no município do Rio de Janeiro, por parte de uma mini-equipe de pesquisa baseada no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG-UNIRIO).

Assim, em virtude do novo cenário decorrente do evento pandêmico, tornou-se imperativo modificar o curso das ações, adaptando-as às possibilidades de intervenção e pesquisa disponíveis. Contudo, conforme já comentado na introdução desta tese, esta pesquisa de campo agenciou sua reestruturação concentrando-se em levantar o debate sobre promoção de saúde mental em escolas, tomando como eixo três perguntas de referência, a saber: 1) Quais são as principais especificidades e os principais desafios colocados à promoção de saúde mental em escolas?; 2) Quais são os desafios adicionais colocados a partir da pandemia de COVID-19?; 3) Qual é a percepção dos profissionais do campo da Atenção Psicossocial acerca de tais desafios?

Deste modo, este estudo acabou por se estruturar sob duas vertentes: por um lado, deu-se sequência ao trabalho de campo, buscando construir intervenções de promoção de saúde mental possíveis junto às escolas participantes, por meio de vias remotas de acesso (principalmente por intermédio de reuniões virtuais). Em paralelo, buscou-se, por meio de entrevistas, levantar informações sobre a percepção dos profissionais do campo da educação e da saúde mental no que diz respeito ao estudo das principais potencialidades e desafios colocados à promoção de saúde mental, em especial no contexto escolar. Vislumbrou-se que a combinação de tais modalidades de pesquisa pudesse contribuir para a produção de material de análise a fundamentar nossa discussão acerca das perguntas-chave elencadas.

Conforme descrito, o projeto original de pesquisa contemplava o desenvolvimento de iniciativas de promoção de saúde mental em duas escolas municipais. Todavia, com a eclosão do cenário pandêmico, buscamos manter o contato com estas escolas na expectativa de poder contribuir para o desenvolvimento de estratégias de manejo junto aos impactos nocivos ocasionados por tal cenário emergencial, ainda que as

possibilidades de ação fossem restritas ao ambiente virtual dos meios digitais. Ainda que ambas as escolas tenham se mostrado interessadas em manter as articulações promovidas pelo projeto, tornou-se possível desenvolver ações sistemáticas e regulares em apenas uma delas, de maneira que, junto à outra unidade educacional, as iniciativas ficaram limitadas a poucas atividades pontuais que se mostraram possíveis durante o transcurso do estudo²⁷. Deste modo, decidimos, para os fins desta pesquisa, expor apenas os resultados do trabalho de campo concernente à escola na qual foi possível desenvolver ações regulares. Assim, ressaltamos que tanto o trabalho de campo quanto as entrevistas foram empreendidas em uma mesma unidade escolar que, doravante, passaremos a descrevê-la como “Escola A”, a fim de evitar sua identificação na apresentação dos resultados. A seguir apresentaremos em detalhes as especificidades de cada frente de pesquisa aqui descrita.

4.1 - SOBRE O TRABALHO DE CAMPO JUNTO À ESCOLA A

As reuniões e demais atividades realizadas junto a esta escola participante serão assim descritas por meio de um relato etnográfico, que tem nas notas de diário de campo sua principal fonte de dados. A pesquisa etnográfica caracteriza-se por uma imersão em um grupo social específico, por um determinado período, visando a produção de um texto que narre as particularidades de tal experiência, a partir dos determinantes culturais/simbólicos que o marcam. Contudo, distingue-se de outros métodos de análise, uma vez que o pesquisador se torna um elemento participativo do estudo, descrevendo suas próprias experiências e reflexões sobre o objeto estudado (CAPRARA & LANDIM, 2008; NAKAMURA, 2011).

4.2 - SOBRE AS ENTREVISTAS

Como mencionado, buscou-se realizar entrevistas junto a profissionais da educação e do campo da Atenção Psicossocial, como forma de levantar suas percepções em torno do tema da promoção de saúde mental, atribuindo foco mais detido nas iniciativas voltadas ao contexto escolar. Utilizou-se assim o método de entrevistas em grupo focal, que consiste em uma entrevista grupal, com duração média de uma hora e

²⁷ Barreiras relativas à pandemia inviabilizaram a continuidade das ações junto a outra escola

trinta minutos. O recrutamento de seus participantes deve congrega fatores de homogeneidade – no caso, homogeneidade em relação ao grupo social a ser estudado – além de fatores de heterogeneidade, como variedade de gênero, categoria profissional, classe social etc. Em geral, o grupo focal é coordenado por dois pesquisadores: um entrevistador, responsável por moderar e estimular a interação dos participante, e um observador, cuja atribuição consiste em analisar outros fatores envolvidos no processo de interação do grupo, como elementos não-verbais e vieses de respostas. Por sua vez, o entrevistador propõe temas-chave para discussão do grupo, a partir de um roteiro previamente estruturado. A vantagem de tal método consiste em possibilitar o reconhecimento do conjunto de percepções, crenças, valores e representações dos entrevistados, assim como as formas pelas quais se processam as dinâmicas dos processos de trabalho e de interação de um determinado grupo (MINAYO, 1992; WESTPHAL, BÓGUS & FARIA, 1996; BORGES & SANTOS, 2005).

Foram realizados três grupos focais. Um deles junto aos profissionais da Escola A, e dois grupos junto a profissionais de CAPSi do Estado do Rio de Janeiro. Os dados descritivos dos participantes de cada grupo e seus critérios de seleção serão expostos no momento de apresentação dos resultados. Cada categoria de participantes (profissionais da educação e profissionais de CAPSi) contou com um roteiro específico de perguntas orientadoras pré-estabelecidas, cujo conteúdo contemplou temas relacionados à promoção de saúde mental, às especificidades da saúde mental no contexto escolar, e os impactos proporcionados pela pandemia junto às crianças e adolescentes²⁸. Os participantes foram admitidos nos grupos focais após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo De Autorização de Uso de Imagem e Som de Voz²⁹.

4.3 - SOBRE A ANÁLISE DO MATERIAL

Para a análise do material, realizaremos a apresentação dos resultados por meio de dois eixos temáticos: eixo do campo junto à Escola A, que congrega o relato etnográfico das intervenções realizadas e o grupo focal corresponde a seus profissionais, e o eixo do campo junto aos CAPSi, que diz respeito aos grupos focais junto a estes

²⁸ Os roteiros de perguntas encontram-se disponíveis no anexo I e II desta tese.

²⁹ Disponíveis nos anexos III e IV, respectivamente.

trabalhadores. Por sua vez, cada eixo será seguido de sua discussão/análise correspondente, de maneira que, na conclusão desta tese, possamos apresentar uma discussão de caráter global, articulando os resultados de cada eixo, orientada em torno de nossas perguntas-chave.

Este estudo foi aprovado pelo respectivo Comitê de Ética em Pesquisa, registrado na Plataforma Brasil pelo código CAAE 20846819.9.0000.5263.

5 - RESULTADOS DO EIXO ESCOLAR

A seguir apresentaremos o material produzido junto à escola participante, no que diz respeito ao relato etnográfico referente às reuniões e atividades desempenhadas em conjunto com esta unidade educacional, bem como a entrevista em grupo focal realizada com seus professores.

5.1 - RELATO ETNOGRÁFICO

De acordo com o desenho original da pesquisa, proporíamos a construção colaborativa e a avaliação de uma intervenção de promoção de saúde mental, empreendidas por meio de uma equipe multiprofissional lotada no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG-UNIRIO), junto a duas escolas da rede municipal de educação do Rio de Janeiro. Decidiu-se por selecionar duas escolas da região da grande Tijuca, mesmo bairro de localização do HUGG, para facilitação da logística do estudo, além de se tratar de uma região que não conta com a cobertura sistemática de um CAPSi, fato que, em nossa hipótese, talvez expusesse as demandas de promoção de saúde mental em sua radicalidade. A escolha do HUGG como sede desta equipe se deve ao fato de seu pesquisador principal compor o corpo clínico do setor de pediatria deste hospital, facilitando assim o processo de elaboração e desenvolvimento da pesquisa. A composição da equipe contou com o pesquisador principal e 9 estagiários, sendo 7 deles alunos do curso de medicina da UNIRIO, e 3 alunos do curso de psicologia da UFRJ e Universidade Santa Úrsula.

A Tijuca é um dos bairros mais tradicionais do município do Rio de Janeiro. Segundo dados da Prefeitura³⁰, a Tijuca tinha, em 2010, uma população de cerca de 163.805 habitantes, área geográfica de 1.006,56 hectares, com 67.183 domicílios. Seu Índice de Desenvolvimento Social (IDS) é de 0,706 (18º melhor do município), com 3,18% de domicílios abaixo da linha de pobreza (136º colocado no município). Segundo dados do Censo IBGE 2010 sobre a vulnerabilidade infantojuvenil, o bairro tem 0,62% de domicílios cujo responsável possui 19 anos ou menos, e 0,58% de crianças de 10 a 14 anos em atividades de trabalho infantil.

No setor da Saúde, a Tijuca se encontra alocada no escopo de ações da área programática 2.2., cuja estrutura conta com 2 Clínicas da Família, 8 Centros Municipais

³⁰ Disponíveis em: <http://www.data.rio/>

de Saúde e 2 Policlínicas³¹, 1 Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, 1 Centro Municipal de Reabilitação, 1 Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 1 Hospital Federal (Hospital Federal do Andaraí), 1 hospital universitário (Hospital Universitário Gaffrée e Guinle), 1 hospital pediátrico (Hospital Municipal Jesus), além de serviços de saúde mental de referência, como 1 Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS) e 1 Centro de Atenção Psicossocial para o uso abusivo de álcool e outras drogas (CAPSad). Segundo dados da prefeitura (ano 2017), a taxa de mortalidade infantil do bairro é de 9,81 por mil nascidos vivos (80º lugar no município). Em adição, dados de 2014 do DATASUS mostram 4,82% de internações na rede pública de crianças de 0 a 12 anos por suspeita de agressão física.

No setor educacional, o bairro conta com 9 creches e 13 escolas municipais, 2 CIEP e 3 Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDI). Em 2017, suas taxas no Índice da Educação Básica (IDEB) são de 5,99% nos anos iniciais e 4,72% nos anos finais (52º colocado no ranking municipal). No mesmo ano, foram registradas 1890 matrículas na Educação Infantil e 4891 no Ensino Fundamental. A tabela 1 apresenta os índices de abandono e reprovação escolar.

Tabela 1 - Índices de abandono e reprovação escolar (Tijuca)

	Ensino Fundamental	Ensino Médio
Abandono Escolar	1,82% (n=137)	9,32% (n=485)
Reprovação Escolar	13,35% (n=1.003)	18,04% (n=939)

Fonte: Rio como Vamos (2014) - Disponível em: <http://riocomovamos.org.br>

No setor de assistência social, o bairro conta com a cobertura de 1 Centro de Referência da Assistência Social básico (CRAS) e 1 especializado (CREAS). Sobre os equipamentos socioculturais, conta com 3 bibliotecas municipais, 3 salas de cinema, 10 teatros, 5 museus, 2 centros culturais, 1 parque e 49 praças, largos e jardins. Em relação à segurança pública, são 2 delegacias e 4 Unidades de Polícia Pacificadora (UPP)³².

Deste modo, definida a região de seleção das escolas, realizamos uma reunião com representantes da Coordenadoria Regional de Educação II (CRE), CRE responsável

³¹ Apesar das diferentes tipologias, grande parte destes Centros Municipais de Saúde e Policlínicas contam com equipes de saúde da família.

³² Fonte: Rio como Vamos (<http://riocomovamos.org.br>)

pelas escolas localizadas no bairro da Tijuca, a fim de colher sugestões de unidades educacionais que poderiam eventualmente abrigar o projeto. Neste encontro, foram sugeridas duas escolas: uma delas, por seu perfil de “escola modelo” e seus bons indicadores educacionais³³, e outra que contemplava indicadores mais baixos, além de ser reconhecida como uma escola da rede de educação que comporta dinâmicas internas mais desafiadoras. Tais escolhas nos agradaram, por nos apresentarem realidades estruturais distintas, oferecendo assim possibilidades mais plurais de atuação. Em seguida, agendamos reuniões com os diretores de ambas as escolas, a fim de apresentar o projeto de pesquisa e indagar sobre seus interesses em participar³⁴.

Escolhida a Escola A como campo de pesquisa, visitamos o sítio eletrônico do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a fim de levantar alguns dados sobre esta unidade educacional. Nesta época os dados registravam que a Escola A contava com 457 alunos distribuídos em 16 turmas, compostas em dois turnos de funcionamento, responsável pelos anos finais do Ensino Fundamental (alunos de 11 a 14 anos de idade). Contava com 48 funcionários, sendo que, dentre estes, 29 compunham o corpo docente. A Escola A encontrava-se inserida no Grupo 3 no indicador de Nível Socioeconômico (INSE)³⁵, bem como no Nível 3 no Indicador de Complexidade de Gestão³⁶. Quanto a suas instalações, constava com biblioteca, sala de leitura, refeitório, laboratórios de ciências e informática, acesso à internet de banda larga, auditório, pátio coberto e quadra de esportes. A tabela 2 abaixo traz as notas atingidas pela Escola A no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) referentes aos anos finais do Ensino Fundamental.

³³ Neste caso, a Escola A, com a qual seguiríamos a pesquisa.

³⁴ A partir daqui nos dedicaremos ao relato exclusivo das ações junto à Escola A.

³⁵ Segundo a nota explicativa extraída do sítio do INEP, “O indicador de nível socioeconômicos das escolas tem por objetivo situar o conjunto dos alunos em estratos socioeconômico, definidos pela posse de bens domésticos, renda e contratação de serviços pela família dos alunos e pelo nível de escolaridade de seus pais. No indicador, as escolas são classificadas em grupos variando de 1 a 6, sendo que nas escolas classificadas no “Grupo 1” predominam alunos com baixo nível socioeconômico e, no “Grupo 6”, alunos com alto nível socioeconômico” (INEP, 2020).

³⁶ “O indicador classifica as escolas de acordo com sua complexidade de gestão - níveis elevados indicam maior complexidade. Assume-se que complexidade de gestão está relacionada às seguintes características: porte da escola, número de turnos de funcionamento, quantidade e complexidade de modalidades/etapas oferecidas. Escolas classificadas no mesmo nível são similares nessas características” (INEP, 2020).

Tabela 2 - Notas atingidas pela Escola A no IDEB, referentes aos anos finais do Ensino Fundamental

Ideb		
Ano	Meta	Valor
2005		3,3
2007	3,4	3,8
2009	3,5	3,3
2011	3,8	5,4
2013	4,2	4,6
2015	4,6	4,9
2017	4,9	5,2

■ Acima ou igual à meta
■ Abaixo da meta

Fonte: INEP (<http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/33067058>)

De tal modo, realizamos uma primeira reunião de apresentação junto à Escola A, reunião intermediada pelos representantes da CRE II responsáveis por acompanhar o projeto. Um fato que nos chamou a atenção logo de partida – e que se estenderia por todo o percurso de nosso estudo – foi o pouco envolvimento da diretora da Escola A nas atividades de planejamento e na execução das ações propostas por nossa pesquisa. Esta diretora designou Ana³⁷, coordenadora pedagógica da escola, como responsável pela interlocução junto ao projeto, profissional com a qual passaríamos a tratar de todos os assuntos relacionados ao estudo. Ao fim da apresentação do projeto, Ana nos relatou algumas situações de saúde mental por eles presenciadas no cotidiano da escola, com destaque para certo isolamento da rede intersetorial, refletido na queixa sobre as dificuldades em encontrar atendimento para os alunos em sofrimento mental.

³⁷ Todos os nomes citados neste relato foram modificados para evitar a identificação dos participantes.

Durante a reunião, Ana diz: “A gente percebe em sala de aula, às vezes durante a aula de redação, alguns alunos escrevem sobre a morte, sobre depressão... às vezes eles mesmos pedem para conversar conosco sobre o que estão sentindo, mas sempre pedem também para não contarmos esses assuntos para os pais... não sabemos como fazer, vai que acontece alguma coisa e nós não alertamos os pais?” (DIÁRIO DE CAMPO, 13/01/20)

Na esteira desta discussão, Ana diz que os familiares também costumam procurar a escola em busca de orientação em relação aos filhos, como orientações sobre onde buscar atendimento clínico. Quando questionada sobre o que costumam fazer frente a essas demandas, ou quando eles mesmos identificam uma criança com sofrimento psíquico, Ana diz: “Geralmente a família é que procura o atendimento, diz pra gente: ‘olha, ela já está fazendo atendimento psicológico...’” (DIÁRIO DE CAMPO, 13/01/20), destacando que a escola não costuma intermediar esta busca por atendimento. Questionamos também se eles já haviam realizado contato com algum CAPSi, e Ana nos responde não conhecer tal serviço de saúde mental. Por fim, Ana se disse interessada em receber o projeto na Escola A, de forma que agendamos uma nova reunião de apresentação da pesquisa aos demais profissionais da unidade escolar.

No dia 4 de fevereiro de 2020 visitamos a Escola A para uma primeira reunião com os professores e demais profissionais, na qual pudemos apresentar o projeto proposto a este coletivo. Em nosso primeiro contato com o espaço da escola, ficamos impressionados com sua ambiência: a escola se mostrava muito bem conservada e limpa, decorada com plantas e com trabalhos artísticos dos próprios alunos, fato que nos transmitia a sensação de um ambiente bastante acolhedor. Fomos encaminhados para a sala de reuniões da escola, onde já nos esperavam os profissionais. Conhecemos então a diretora da escola, que nos agradeceu pela iniciativa de trazer o projeto para esta unidade escolar, de maneira que, logo em seguida, esta nos disse que iria se retirar e que deixaria Ana encarregada de representá-la.

Após uma breve apresentação de todos os presentes, expusemos o projeto ao coletivo de profissionais, que então suscitou um debate com tais professores acerca das facilidades e alguns dos desafios colocados no contexto da Escola A. Em primeiro ponto, percebemos como a ambiência acolhedora se estendia às relações de trabalho, conforme evidenciado na fala de dois professores:

Diz um dos participantes: “Essa é uma escola atípica em termos de funcionamento. A gente conhece todos os alunos por nome. Eles têm uma relação de pertencimento com a escola. Os professores que vêm pra cá, querem ficar aqui. Em outros lugares em que eu trabalho, quando eu conto do ambiente daqui, dizem que eu dou aula na Finlândia” (DIÁRIO DE CAMPO, 04/02/20)

Outro professor diz: “Quando entra uma professora de ciências aqui, não é só uma professora de Ciências, é a Júlia. Aqui não entra só um professor na sala, é aquela pessoa. Nós temos muita sorte, porque temos professores muito bons” (DIÁRIO DE CAMPO, 04/02/20).

No que diz respeito às questões de saúde mental, professores observam o quanto a escola acaba por se estabelecer como destinatária das demandas de acolhimento, tanto de familiares quanto dos próprios alunos, em relação a situações de sofrimento psíquico. Observam então o quanto se sentem despreparados para manejar tais situações, gerando um cenário de sobrecarga emocional.

“As redações sempre trazem coisas muito pesadas” (DIÁRIO DE CAMPO, 04/02/20)

“Às vezes, os alunos trazem histórias muito pesadas. Quando eles descarregam isso na gente, a gente se sente arrasado e impotente” (DIÁRIO DE CAMPO, 04/02/20)

“Às vezes, um aluno me conta um problema e o que eu penso é: eu não queria ter ouvido isso. É muito triste e a gente não tem como fazer nada” (DIÁRIO DE CAMPO, 04/02/20)

“Minha dificuldade sempre foi: o que eu faço com essa informação? Às vezes, os alunos estão se cortando e você não vê, mas quando você percebe, o que você pode fazer?” (DIÁRIO DE CAMPO, 04/02/20).

É possível observar no relato de tais professores o correlato distanciamento da rede intersetorial, sobretudo no que diz respeito à rede de atenção psicossocial.

“Se eu fosse presidente, minha primeira lei seria: psicólogo, psiquiatra e assistente social na escola” (DIÁRIO DE CAMPO, 04/02/20)

“Já saí daqui com aluno pro Pinel³⁸ porque a família não quis se envolver. Eu e ele no táxi. Não consegui encontrar atendimento. Até sindicato eu procurei, porque eu estava desesperada. Eu andava no metrô chorando, porque eu não sabia o que fazer. Eu procurei ajuda, mas não encontrei ninguém” (DIÁRIO DE CAMPO, 04/02/20)

Outro assunto relevante levantado nesta reunião foi a dificuldade que experimentam em abordar determinados temas que são importantes no cotidiano dos alunos, mas que são vistos, atualmente, como temas polêmicos dentro da escola, em especial questões ligadas a gênero e sexualidade.

³⁸ Faz-se referência aqui ao Hospital Municipal Phillippe Pinel, cujo serviço de emergência psiquiátrica compõe a referência local para a população da grande Tijuca

“A gente vive um momento em que boa parte da sociedade quer tirar esses debates da escola” (DIÁRIO DE CAMPO, 04/02/20)

“Não é demagogia. Os alunos não têm nenhum outro espaço para falar sobre seus problemas” (DIÁRIO DE CAMPO, 04/02/20)

“Tive cinco meninas que engravidaram na minha sala e a gente não fala sobre isso” (DIÁRIO DE CAMPO, 04/02/20)

Após esta reunião inicial, foram realizadas outras duas reuniões, com o intuito de prepararmos alguma forma de entrada no cotidiano da escola, bem como nossa apresentação aos alunos. Em uma destas reuniões, solicitamos acesso à base de dados sobre os alunos, como meio de levantarmos um perfil sociodemográfico da comunidade escolar, bem como dados sobre o funcionamento e a rotina da escola. Entretanto, fomos informados de que a Escola A não contava com uma base sistematizada de dados, sendo assim necessário a nós elaborarmos um mecanismo de levantamento dos mesmos³⁹. Em seguida, definimos, em parceria com Ana, que a melhor forma de aproximação às crianças seria frequentarmos os recreios, como forma de proporcionar um espaço de integração informal junto a elas. Foi acordado então que compareceríamos à escola A no dia 12 de março de 2020, para que Ana nos apresentasse aos alunos no pátio do recreio, abrindo um primeiro canal de bate-papo informal. Entretanto, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decreta estado de pandemia em relação ao novo coronavírus, de modo que, em respeito a uma nota emitida pela UFRJ acerca das medidas restritivas necessárias em relação à COVID-19, sobretudo no que diz respeito à evitação de aglomerações, fomos levados a desmarcar esta visita na Escola A. Na mesma semana, Ana nos informou sobre a orientação da Prefeitura do Rio de Janeiro em relação ao fechamento imediato das escolas.

O período subsequente foi marcado pelas angústias e incertezas deflagradas pelo evento pandêmico que, dentre diversas outras questões sanitárias prementes, colocava dúvidas quanto às possibilidades de continuidade do projeto. Retomamos o contato formal com a Escola A no dia 30 de junho de 2020, em reunião com a coordenadora Ana, além de Paula, professora da sala de leitura, que se mostrou interessada em se envolver com nossa pesquisa. Nesta reunião debatemos as possibilidades de dar prosseguimento à pesquisa e às intervenções, dentro das possibilidades e limitações colocadas, mas

³⁹ Levantamento este que ficou comprometido com a eclosão da pandemia e o decorrente fechamento das escolas.

também levando em consideração o impacto da pandemia na saúde mental de toda a comunidade escolar. Desde então, passamos a ter reuniões periódicas com Ana e Paula, nas quais nos informavam sobre o contexto da Escola A durante a pandemia, de maneira a pensarmos estratégias de enfrentamento das dificuldades colocadas por tal cenário de crise pandêmica.

Ana e Paula nos relatavam sobre o quanto os professores se encontravam inseguros, ansiosos e com medo da perspectiva de volta às aulas em meio a este contexto de risco sanitário. Em certo momento Ana afirma, referindo-se ao corpo docente: “o pessoal está muito afastado, cada um no seu canto. É estranho, não é? Tem gente com quem eu já não falo há muito tempo...” (DIÁRIO DE CAMPO, 04/09/20). Dizem que os profissionais vinham tendo poucas reuniões, destinadas estritamente a resolver “questões burocráticas”, e que não abordavam diretamente as dificuldades emocionais e psicossociais desencadeadas pela pandemia. Debatemos também a situação dos alunos, e nos dizem sobre como passaram a oferecer aulas remotas, via internet, embora contassem com a participação de uma parcela muito pequena do grupo discente. Relatam ter perdido contato com a maioria dos alunos, salvo os poucos que acessam as aulas remotas e aqueles que têm contato com os professores por terem acesso direto a seus telefones pessoais. Em paralelo, Paula montou um grupo de leitura virtual com alguns professores e oito alunos que frequentavam assiduamente a sala de leitura da escola. Nesta atividade, desenvolvida por meio do aplicativo *Zoom*, os participantes selecionavam um tema de debates, em geral relacionados ao contexto pandêmico, e então liam trechos de romances ou poesias que se articulavam à proposta. Tirante as aulas remotas, este compunha até então a única iniciativa de integração da comunidade escolar na qual era disponibilizado um espaço de fala e compartilhamento de experiências relacionadas à pandemia. Reconhecendo a importância deste espaço, integramo-nos a este grupo de leitura, o que nos possibilitou conhecer mais a fundo alguns dos alunos e professores envolvidos. Em um relato sintético, poderíamos dizer que tais rodas de leitura acabam centradas nas discussões literárias, de maneira que tais alunos pouco falavam sobre suas experiências diretas em relação às incertezas e dificuldades desencadeadas pela pandemia.

Diante deste cenário, chamou-nos a atenção o quanto a vinculação da escola com seus alunos se mostrou frágil e pouco estruturada, fato que discutiremos mais a fundo posteriormente nesta tese. Frente aos relatos trazidos nas reuniões com Ana e Paula, constatamos que a escola havia sido tomada pelo desânimo, que é bem representado nas

palavras de Paula, quando diz que “a comunidade escolar está adormecida” (DIÁRIO DE CAMPO, 30/06/20).

Passamos então a esboçar estratégias de enfrentamento deste contexto, quando surge a ideia de se fazer uma festa junina virtual, como tentativa de resgatar os laços e produzir algum movimento de “despertar” junto à comunidade escolar “adormecida”. Apesar do receio quanto à possibilidade de baixa adesão – seja pela falta de motivação ou pela timidez dos alunos – Ana e Paula nos comunicaram ter recebido o aval da direção e dos demais professores para seguirmos em frente com tal proposta. Sugerimos a criação de uma comissão de organização da festa junina virtual, que contou com a participação de alguns professores e alunos (em grande parte, alunos que já participavam do grupo de leitura da professora Paula), tendo como fórum de debates um grupo no aplicativo *Whatsapp* específico para este fim. A comissão decidiu que faríamos referência à festa por meio de dois vídeos curtos, que seriam divulgados junto à comunidade escolar: requisitamos assim que professores e alunos enviassem pequenos vídeos individuais nos quais, caracterizados com os trajes típicos dos festejos juninos, simulassem uma dança de quadrilha. Reuniríamos então os vídeos enviados em uma edição única, transmitindo a ideia de uma dança coletiva. No segundo vídeo, reuniríamos imagens em preto e branco de espaços da escola esvaziados (salas, pátio e quadra esportiva vazias), simbolizando o momento da pandemia e a ausência das crianças, para, em um segundo momento, introduzir fotografias coloridas das festas juninas realizadas na Escola A em anos anteriores. Decidiu-se que os alunos componentes da comissão de organização ficariam responsáveis por divulgar tais vídeos entre a comunidade escolar, por meio das redes sociais e os grupos de *Whatsapp* das turmas.

Foi então que recebemos vídeos de alguns poucos alunos e de grande parte dos professores e, ao final do processo de edição, os dois vídeos foram divulgados. Como efeito, notamos que tais vídeos da festa junina virtual produziram uma maior movimentação e maior engajamento, ainda que tímido, no interior desta comunidade. Ana e Paula disseram que os professores ficaram muito sensibilizados com o material da festa, encaminhando-nos algumas mensagens recebidas via *WhatsApp*:

Paula nos encaminha algumas mensagens postadas pelos professores: “Já vi três vezes...muita choradeira também...”, “Dá um nozinho na garganta mas é para se animar e contagiar!!!”, “Essa escola tem um borogodó, né não?”, “Muito mais que uma escola!!! Vídeo sensacional!!! Equipe maravilhosa!!!!”, “Ficou lindo, estou emocionada. Muita saudade de todos”, “Que vídeo lindo! Muita saudade vocês e desse espaço!!!” Muito bacana!♥ Matamos um pouco da saudade e renovamos nossas esperanças. Anarriê!!!” (DIÁRIO DE CAMPO, 18/07/20)

Acreditamos também que a festa junina virtual trouxe um olhar mais aprofundado às condições dos alunos e uma reflexão sobre a quebra radical dos vínculos. Em uma reunião com Ana e Paula, posterior à divulgação dos vídeos, este tema foi debatido, sobretudo o da baixa adesão às aulas remotas. Um elemento fundamental para este distanciamento, de acordo com tais profissionais, remete ao fato de tais alunos contarem com acesso restrito à internet e às tecnologias de informática, visto que, muitas vezes tais crianças não possuem computador, só lhes restando acessar a internet por meio do telefone celular de seus pais, em geral com restrito pacote de dados móveis contratados.

Entretanto, observam ainda um desinteresse generalizado pelas aulas: segundo o relato de Ana, “[...] eles não têm hábito de estudo. Quando as aulas são presenciais, os alunos acabam participando por estarem no espaço escolar. Mas, com o ensino remoto, a falta do hábito de estudar afasta a maior parte desses alunos da aula em si” (DIÁRIO DE CAMPO, 04/09/20). Paula apontou que havia até mesmo uma baixa adesão no interior do grupo de alunos que possui acesso à internet e computadores. Por outro lado, Ana nos diz que, na fala de muitos alunos, o principal fator motivador para comparecerem às aulas, quando estas eram presenciais, remetia a uma alternativa para não assumirem atividades domésticas, relacionadas ao cuidado da casa ou ao cuidado de irmãos mais jovens. Ambas são unânimes em afirmar a importância da escola enquanto espaço de socialização para os alunos. Como observa Paula, a escola tem uma função de apresentar tais alunos a aspectos mais amplos da cultura: “[...] quando levamos esses alunos a um museu, a um cinema ou um teatro, para muitos é a primeira vez que tem contato com algo assim...” (DIÁRIO DE CAMPO, 04/09/20). Afirma que proporcionar tais atividades para os alunos é algo que “[...] faz muito bem para os professores, dá uma sensação de justiça social” (DIÁRIO DE CAMPO, 04/09/20). Em suma, como aponta a fala de Ana:

Diz Ana: “Para muitos alunos, que moram nas regiões mais pobres e afastadas da comunidade, a escola representa um espaço que eles não têm em outro lugar. Algumas dessas crianças apresentam comportamento agressivo e dificuldade para lidar com os outros... A escola, muitas vezes, é o único lugar que oferece alguma coisa para eles” (DIÁRIO DE CAMPO, 04/09/20)

No ensejo deste debate, conversamos sobre a possibilidade de realizarmos algumas entrevistas junto aos alunos, a fim de levantar maiores informações sobre esta inassiduidade, os principais fatores que a alimentam, as principais dificuldades relacionadas à pandemia, bem como desenhar possibilidades de enfrentamento deste problema. Combinamos então de pensar mais sobre esta proposta.

Em uma reunião posterior, Ana e Paula relatam que o cenário na escola continuava o mesmo: O grupo dos professores continua “silencioso” e permanecia a baixa adesão dos alunos às atividades escolares. Paula nota que até mesmo o grupo de leitura, que antes contava com cerca de oito crianças, “passou a contar com três ou quatro”. Paula ressalta suas preocupações com os riscos de grande evasão escolar: “[...] na outra escola em que dou aula, e que tem muitos alunos da Rocinha, temos uma evasão de mais de 20%. Muitas famílias estão retornando para o nordeste” (DIÁRIO DE CAMPO, 25/09/20). Ana nos diz que os professores ainda permanecem sem um espaço de discussão institucional sobre o presente cenário da escola e do trabalho: “[...] continuamos sem discutir anseios ou temas relacionados à volta às aulas, porque não temos um espaço para isso” (DIÁRIO DE CAMPO, 25/09/20). Diante desta fala, discutimos a viabilidade de marcarmos uma roda de conversa com os professores da escola, a fim de proporcionar um espaço de fala frente a tais angústias do corpo docente. De início, tanto Ana quanto Paula demonstraram certo receio, por medo de uma baixa participação dos professores. Ambas, contudo, concordaram que a ideia seria interessante. Paula diz acreditar que seria difícil evitar que a roda de conversa “caminhe para uma linha mais terapêutica”, uma vez que vinha observando alguns professores “nitidamente deprimidos”. Concluiu então dizendo que “[...] esse ‘não dizer’ e esse confinamento incomodam muito a todos. Talvez isso de fazer a palavra circular possa ajudar a nos arejar” (DIÁRIO DE CAMPO, 25/09/20). Ao fim, combinamos uma data para a roda de conversas, dia 06 de outubro de 2020, às 17h (após o turno escolar), via aplicativo *Google Meet*. Contudo, ainda dependíamos de uma autorização da direção da escola, e também de confirmarmos o interesse dos professores e a disponibilidade para a data acordada. Combinamos de produzir uma convocação curta e simples para esta atividade, que chamamos de “Roda de Conversa sobre Pandemia e Escola”.

Uma vez autorizada pela diretora e confirmado o interesse dos professores, realizamos a primeira roda de conversas. A partir deste momento, continuamos organizando rodas de conversa quinzenais junto aos professores, compondo assim a

principal intervenção junto à Escola A. Foram realizadas, de outubro até dezembro, seis rodas de conversa, pautadas por temas livres a serem abordados pelos profissionais da escola. Deste modo, descreveremos a seguir um breve relato de cada uma das rodas realizadas.

5.1.1 - Primeira roda de conversa: “repensar a escola”

Assim, no dia 6 de outubro de 2020, realizamos a primeira Roda de Conversa com os professores da Escola A. Em nossa última reunião com Ana e Paula, estas estimaram que, na melhor das hipóteses, participariam da roda em torno de 12 professores. Para nossa surpresa, contamos com a presença de 17 docentes da escola, fazendo-nos crer que havia uma importante demanda de fala por parte deste grupo. Logo de início tornou-se evidente a satisfação de tais professores em estarem se reencontrando, pela via de um espaço menos formal de trabalho.

Em primeiro plano, o grupo inicia destacando o “silenciamento e apatia” que tomou conta da comunidade escolar. Indicam os impactos provenientes da pandemia, sobretudo a ruptura dos vínculos do alunado com a escola, sendo então unânimes em apontar a necessidade de uma reinvenção dos processos educacionais: uma professora diz “a gente não vai voltar o mesmo” (DIÁRIO DE CAMPO, 6/10/20), enquanto outros dois argumentam que “temos que dar outro significado para a escola” (DIÁRIO DE CAMPO, 6/10/20); “vamos ter que repensar a escola, não só o conteúdo” (DIÁRIO DE CAMPO, 6/10/20). Em determinado momento, diz a professora Júlia:

Acho que nós temos que aproveitar o grupo de pesquisa trabalhando conosco para tentar laçar esses alunos de todos os lados. Eles vão estar desacostumados com a rotina e todo o conjunto de regras da escola. Tenho verdadeira preocupação com isso (DIÁRIO DE CAMPO, 6/10/20)

Debatem seus receios em retornar à sala de aula sem a proteção da vacina, e sobre as dificuldades em encontrar motivação para seguir trabalhando diante desse cenário. Entretanto, somos levados a crer que esta roda de conversa configurou o primeiro momento em que o corpo docente pôde conversar e refletir sobre os impasses das aulas remotas, sobretudo no que dizia respeito à baixa participação dos alunos. De acordo com seus registros de aula, estimam que, naquele momento, apenas 11 dos 350 alunos da escola estivessem participando das aulas remotas. Dentre os principais motivos que

influenciariam na baixa participação, os professores citam a exclusão digital e a vulnerabilidade social desta população. Diz o professor Ricardo:

“O acesso aos meios digitais é um direito e a falta dele faz muita diferença. Dou aula em outras escolas com condições sociais melhores e todos os alunos estão presentes. A escola é muito importante para os jovens de classes sociais mais baixas. Imagino o quanto o narcotráfico se aproveita de uma situação como essa para atrair esses jovens” (DIÁRIO DE CAMPO, 6/10/20)

Em paralelo, citam a falta de autonomia dos alunos. Questionam-se sobre o quanto possam ter falhado em não estimular a autonomia de tais crianças, fator que refletiria o baixo envolvimento nas atividades online, representado pelas falas das professoras Jéssica e Raquel:

Diz Jéssica: “Não desenvolvemos a autonomia nos alunos... eles não sabem estudar sozinhos, ainda dependem muito dos professores”. Raquel complementa: “A gente observa que os alunos têm muita dificuldade de estudar em casa, e isso me faz pensar que não trabalhamos neles a questão da autonomia. Essa pandemia está nos mostrando que nós precisamos rever o nosso modelo de escola” (DIÁRIO DE CAMPO, 6/10/20)

Entretanto, alguns professores observam que, apesar das limitações colocadas pela vulnerabilidade e pela exclusão digital, há uma sensação de desânimo entre os alunos, como exemplifica a professora Carla: “Mas houve também um grupo importante de alunos que fazia as atividades e foram parando de fazer, como se fossem perdendo o ânimo” (DIÁRIO DE CAMPO, 6/10/20). A esse respeito, professora Alice pontua a importância da convivência social no processo de aprendizado, fato que é severamente comprometido nas aulas remotas: “Como eles não tem convívio social no EaD⁴⁰, acabam tendo pouco interesse” (DIÁRIO DE CAMPO, 6/10/20). Por sua vez, tal fala de Alice leva o grupo de professores a reconhecer o papel social que o ambiente escolar ocupa no cotidiano e no desenvolvimento infantojuvenil. Sobre isso, professor Maurício aponta reflexões importantes:

Maurício traz uma reflexão importante sobre o “papel social da escola”. Diz que: “pode ser até que os alunos não gostem das aulas, mas eles adoram estar na escola”. Maurício afirma que a escola municipal é parte fundamental da vida dos alunos, e que a relação deles com os professores é muito importante, pelo “papel de referência” que os professores exercem para eles. Preocupa-se com o impacto que faz a falta de tal referência, e suas repercussões no futuro dos alunos. Diz que será necessária “uma experiência de ressocialização” junto aos alunos, no pós-pandemia: “Nós já temos experiência na ressocialização dos alunos, porque nós fazemos isso todo ano depois das férias. Mas, dessa vez, vai ser mais complicado. Tivemos um ano praticamente perdido” (DIÁRIO DE CAMPO, 6/10/20)

⁴⁰ Ensino à distância

Assim, ao fim de tal encontro, propusemos a realização de outras rodas de conversa como esta, com o fim de produzir um espaço de reflexão e de elaboração de estratégias de manejo frente aos desafios colocados pelo cenário pandêmico. Professores concordam com a sugestão, e Raquel diz: “[...] acho que a gente precisa ter esse espaço para que nós possamos encontrar soluções, para conversar e para ter voz” (DIÁRIO DE CAMPO, 6/10/20).

O grupo debate então a pauta da próxima roda, de modo que a maioria decide pelo tema da baixa adesão às aulas online. Nossa equipe de pesquisa já vinha debatendo o quanto a Escola A era carente de informações sobre os alunos, sobre como estavam lidando com a pandemia, os principais desafios que enfrentavam etc. Neste sentido, propusemos aos professores que, na próxima reunião, pudéssemos debater formas de dar maior visibilidade a tais desafios enfrentados pelas crianças, a fim de tentar esboçar mecanismos de manejo de tais problemas. Foi então que sugerimos a criação de um questionário informal, de uso interno da escola, como uma espécie de censo da comunidade escolar, no qual os alunos pudessem apontar os principais problemas que vinham experimentando diante da pandemia e suas formas de lida frente aos mesmos. Os professores se mostraram entusiasmados com esta ideia, e combinaram de trazer rascunhos de perguntas que gostariam de fazer a seus alunos. A professora Jéssica diz que fez algo semelhante, enviando um pequeno questionário aos alunos de sua turma para avaliar a qualidade de seus acessos à internet, de forma que o disponibilizaria para tomarmos como base. Deste modo, combinamos a próxima roda para a quinzena seguinte. Ao fim, os professores pedem que tiremos uma fotografia da tela do *Google Meet*, como recordação⁴¹.

5.1.2 - Segunda roda de conversa: dilemas em relação à aproximação aos alunos

Iniciamos a segunda roda de conversas, e Ana nos diz que representantes da CRE haviam se interessado pela experiência das rodas que estabelecemos, interessando-se também em participar. Ana comunica ao grupo que não convidou tais representantes, por acreditar que a roda de conversas compunha um espaço de trabalho interno da equipe.

⁴¹ Prática que, por demanda os professores, foi repetida ao final de cada roda.

Embora esta roda tenha contado com um número menor de participantes (11 professores), impressionou-nos o empenho e dedicação do grupo. A maioria dos professores trouxe sugestões para nossa ideia de questionário, evidenciando o envolvimento e o interesse do corpo discente diante desta proposta. Tais perguntas foram debatidas, até que o grupo chegou a um questionário final composto de 10 perguntas. Elas abordavam temas mais objetivos, como o acesso à internet e a rotina de estudos, além de perguntas mais gerais sobre como estavam vivenciando o contexto pandêmico (dentre elas, perguntas sobre a manutenção dos vínculos de socialização, como “você tem falado com seus colegas da escola?”, e sobre o papel mais amplo da escola, como “o que você sente mais falta na escola?”). Participantes debatem que, de início, tal questionário deveria ser aplicado a uma amostra pequena de alunos, para primeiro avaliarmos seus efeitos. Em seguida, foi debatida a forma de aplicação: aventou-se a possibilidade de o aplicarmos via formulário eletrônico online, hipótese descartada de pronto, justamente em função da conhecida restrição de acesso remoto enfrentada pelo alunado. Foi então que a equipe de pesquisa sugeriu uma abordagem via telefone, como forma inclusive de tornar tal contato mais direto, de modo que as perguntas serviriam mais como roteiro de uma conversa informal junto aos alunos. Sugerimos que um representante da escola realizasse as ligações, em parceria com um membro de nossa equipe da pesquisa, a partir do telefone da escola. Todos concordaram com a proposta, e então combinamos uma nova roda de conversas em quinze dias, para realizarmos um balanço desta iniciativa.

Entretanto, alguns dias depois, nossa equipe é contatada por Ana. Diz que, em conversa com a diretora da escola, esta “[...] reconheceu o esforço da equipe da pesquisa em ajudar a escola”, mas “achava complicado passar esse questionário nesse momento” (DIÁRIO DE CAMPO, 20/10/20), elencando duas razões para tal: por um lado, seria necessária uma autorização da Gerência de Educação (GED) da CRE para que fosse permitido à equipe de pesquisa acessar o telefone dos alunos (embora tenhamos acertado que tal ligação seria feita a partir do telefone da escola, em conjunto com os profissionais da unidade escolar). Por outro, acreditava que não seria frutífero realizar este levantamento neste momento de final do ano letivo, sugerindo então que realizássemos essa ação início do próximo ano. Acatamos tal posicionamento da direção da escola, propondo, portanto, uma reavaliação nossa agenda de trabalho na próxima roda de conversa.

5.1.3 - Terceira roda de conversa: “estamos sem rumo”

Iniciamos a terceira roda com Ana relatando sua conversa com a diretora e a decorrente mudança de planos em relação ao questionário. No entanto, chamou-nos a atenção uma fala de Ana, na qual compartilhava sua preocupação em torno da possibilidade de os alunos não entenderem a finalidade do questionário, de acharem que se trataria de uma convocação de retorno às aulas: “Eles não entendem nada direito, sabe como é, vão acabar achando que estamos ligando porque foram reprovados...” (DIÁRIO DE CAMPO, 03/11/20).

Em seguida, professores comentam sobre terem visto no noticiário da TV uma nova recomendação da prefeitura, na qual teria sido delegado a cada diretor decidir com sua comunidade escolar a viabilidade ou não do retorno às aulas. Sobre esta discussão, anotamos a seguinte reflexão em nosso diário de campo:

Debateremos sobre essa falta de institucionalidade, que deixa a cargo de cada sujeito decidir sobre um tema tão relevante como este, responsabilizando os diretores e professores pelas consequências da decisão, sem implicar as instâncias governamentais. Tem sido evidente falta de direção da prefeitura em relação às ações de enfrentamento à crise do coronavírus, é visível como os diretores e professores se encontram totalmente sem direção, sem liderança, não sabendo como organizar as ações das aulas e das escolas (DIÁRIO DE CAMPO, 03/11/20)

Após esta discussão, o grupo discute possibilidades de pautas para a roda do dia. Júlia sugere “como trabalharmos a possibilidade do retorno, tanto para os professores como para os alunos”, tema acatado pelo grupo. Raquel argumenta sobre a necessidade de incluir os alunos na construção das possibilidades do retorno, e Paula fala como tem encontrado alunos pelo bairro, e sua surpresa sobre não estarem usando máscara de proteção contra o coronavírus. Argumenta sobre como será necessário conscientizar os alunos, quando for possível o retorno às aulas presenciais, sobre as medidas de proteção sanitária. Pedro fala sobre como pode ser antagônica a informação que darão na escola e aquela que os alunos terão nas ruas e em casa. Grupo comenta então sobre como uma parcela significativa da população parece não reconhecer a relevância e os impactos provenientes do contexto pandêmico, subestimando a força e os efeitos nocivos da doença, e de como isso ocorre em diferentes classes sociais. Falam sobre a falta de liderança política no enfrentamento da pandemia: “Não temos lideranças em nenhuma instância, estamos sem rumo” (DIÁRIO DE CAMPO, 03/11/20). Falam então sobre os desafios de se discutir os cuidados necessários no combate ao coronavírus em um cenário social no qual as pessoas estão pouco abertas ao debate e à escuta, dado o agravamento

da polarização política que se instalou no Brasil nos últimos tempos. Falam sobre seus temores em relação ao retorno às aulas presenciais, pois acreditam que enfrentarão dificuldades em estabelecer regras para a proteção de todos, além de fazer com que tais regras sejam cumpridas. Observam como a falta de liderança política durante a pandemia, com divergências nas recomendações, acabam agravando este processo. Júlia diz: “Quando a regra não é clara na escola, a regra não é cumprida. Uma escola que funciona é aquela em que a regra é clara para todos” (DIÁRIO DE CAMPO, 03/11/20).

Em sequência, abordam o tema da saúde mental dos professores durante a quarentena: “Antes de pensar como está a saúde mental do aluno, temos que pensar como está a saúde mental do professor” (DIÁRIO DE CAMPO, 03/11/20). Descrevem os efeitos emocionais provenientes do isolamento social, que um professor define como “uma espécie de morte psíquica” (DIÁRIO DE CAMPO, 03/11/20). Sobre todo este contexto, Paula argumenta sobre a sensação de sobrecarga emocional envolvida na perspectiva de retomada das aulas, dadas as condições de precarização das escolas que, se antes já eram significativas, foram agravadas com a pandemia: “Além de falar das prevenções básicas, o que me preocupa é a falta de condições para o retorno, nós não temos nem sabão na escola... o professor tem que conscientizar sobre o vírus, cuidar de sua própria saúde mental... nós estamos além das nossas funções!” (DIÁRIO DE CAMPO, 03/11/20).

Combinamos assim uma nova roda de conversas, em 15 dias.

5.1.4 - Quarta roda de conversa: “não há projeto, só uma palavra bonita”

Nesta roda de conversa, professores debatem o retorno às aulas presenciais. Só uma parcela dos profissionais voltou ao trabalho, de maneira que outros não retomaram as atividades por comporem o grupo de risco prioritário ao COVID-19, e outra parcela por ter aderido a um movimento de greve proposto pelo sindicato, em protesto a tal retomada sem a garantia de segurança da comunidade escolar. Relatam sua indignação ao terem sido informados sobre o retorno às atividades por meio do noticiário de TV, pois apenas posteriormente este foi oficialmente comunicado aos profissionais da educação. Como diz o professor Pedro: “Às vezes os pais nos dão a informação antes da prefeitura... eles [prefeitura] não avisam nada, me sinto o marido traído, sou o último a saber” (DIÁRIO DE CAMPO, 17/11/20).

Sobre os alunos, comentam que foram poucos os que compareceram. Ana nos diz que alguns ainda se mostraram “desmotivados, por não serem os mesmos professores”, já foi necessário operar algum remanejamento a fim de garantir a cobertura das turmas. Diz Ana que “[...] existe um grupo que prefere estar na escola a estar em casa, mesmo nos dias em que não precisa vir” (DIÁRIO DE CAMPO, 17/11/20). Júlia diz ainda que os alunos têm se queixado das dificuldades impostas pelas medidas de segurança, sobre as restrições de confraternização no pátio.

Prosseguiram debatendo sobre os fatores que estariam relacionados à baixa adesão do aluno às aulas presenciais. Ana e Pedro comentaram sobre as condições de permanência na escola, que não são favoráveis: “Não tem merenda, três aulas diretas e sem um lanche” (DIÁRIO DE CAMPO, 17/11/20). Comentaram também sobre a avaliação dos pais em relação a tal retorno, conforme divulgada no noticiário da TV: “Teve pai que avaliou como ‘ok’, teve pai que não achou que tinha higienização suficiente” (DIÁRIO DE CAMPO, 17/11/20).

Observam a impotência e a angústia de familiares e dos professores em constatarem as condições das aulas, com baixo acesso às tecnologias e dificuldades de aprendizado. Relatam ter recebido demandas de pais de alunos requisitando a reprovação de seus filhos, preocupados com as barreiras ao aprendizado que foram vivenciadas durante o ano. Como descrito no relato de campo, Ana

[...] falou também sobre uma mãe que tinha indagado sobre uma possível reprovação da filha alegando que ela “não estudou nada esse ano” e que “gostaria que a filha pudesse fazer o ano de novo”. Ao saber que não seria uma opção, comentou sobre o desejo da aluna em fazer provas para outras escolas, lamentando: “Ela não aprendeu nada. Como vai para o ensino médio?” (DIÁRIO DE CAMPO, 17/11/20)

Em seguida, os participantes discutiram as dificuldades inerentes à estruturação deste retorno às aulas presenciais, diante de um cenário marcado pelo conflito de informações sobre a pandemia, notícias falsas e descrença na ciência. Júlia comenta: “As pessoas agora acreditam e divulgam o que tem vontade, fica esse samba, é assim que se caminha para uma catástrofe. Não temos o básico, educação, ciência...” (DIÁRIO DE CAMPO, 17/11/20). Apontam então para como este contexto contribui para uma desvalorização da infância. Segundo seus apontamentos, tal desvalorização remeteria, por um lado, a certa informação, adotada pelo senso comum, sobre uma suposta imunidade natural de crianças e adolescentes ao coronavírus: “Se a frase que é divulgada é que a criança não adoece, o leigo vai entender que ela não transmite” (DIÁRIO DE CAMPO,

17/11/20). Por outro lado, indicam a desvalorização da escola e do aprendizado, quando se acaba “terceirizando” a tarefa educacional, direcionando-a a familiares e outros: “Essa pessoa não é vista como uma pessoa de direitos [...] é preciso repensar qual o conceito da família, repensar o conceito da infância” (DIÁRIO DE CAMPO, 17/11/20)

Descrevem o quanto seria necessário organizar uma estratégia de acolhimento para os alunos durante este retorno, algo similar às semanas de acolhimento pós-férias, como forma de acolher as múltiplas dificuldades enfrentadas durante a pandemia, bem como reestabelecer os laços. No entanto, dizem que a semana de acolhimento elaborada pela Secretaria de Educação não contemplava tais especificidades, sendo apenas uma semana de “retorno leve” e gradual às aulas. Como comenta um participante, “nada mudou, não há um projeto, é só uma palavra bonita” (DIÁRIO DE CAMPO, 17/11/20).

Por fim, comentam sobre a importância da roda de conversas durante este percurso: “É bom que a gente desabafa e fala mal de todo mundo”. Raquel disse ter descoberto uma frase recentemente: “O falar é o novo abraço”. Ida complementou: “E ouvir também” (DIÁRIO DE CAMPO, 17/11/20)

5.1.5 - Quinta roda de conversa: “assim eles vão ser criados para servir, pois é isso que a escola pública faz hoje...”

A quinta roda de conversa se dá uma semana após a realização do grupo focal junto aos professores da Escola A. Começa com Paula pedindo para ler uma poesia para o grupo. Escolhe um poema da coletânea “Receitas de Olhar” de Roseana Murray, que versa sobre gastronomia. Deste modo, o grupo segue debatendo sobre suas atividades de lazer durante a pandemia: comentam sobre receitas culinárias que gostam de fazer, filmes que assistiram, e de como aproveitaram a maior disponibilidade de tempo para o investimento em cursos de aperfeiçoamento e outros estudos. É interessante observar que, pela primeira vez, o grupo se dispõe a conversar sobre temas mais amenos, contrastando com os assuntos de maior gravidade relacionados à pandemia e suas implicações na escola.

Em seguida, debatem sobre o cotidiano do trabalho. Ana comenta sobre a segunda onda de COVID-19, e de como tem visto, no grupo de *WhatsApp* dos coordenadores escolares de que participa, muitos relatos de contaminações em escolas. Falam sobre a

baixa frequência de alunos nas atividades presenciais, com média de 2 a 3 alunos por dia, e de como se sentem desconfortáveis de correr riscos de contaminação para dar aulas presenciais a tão poucos alunos, mencionando os riscos aos quais se expõem ao utilizarem meios de transporte coletivos, que estão sempre lotados.

Comentam sobre o recesso escolar, programado para o dia 23 de dezembro, e o retorno em 2021, agendado para fevereiro. Contudo, mostraram-se descrentes quanto a este retorno integral das aulas presenciais, observando a necessidade de se explorar novos meios de sustentar as iniciativas educacionais durante a pandemia. Paula diz: “Acho que temos que criar novas formas de alcançar os alunos, e a escola, como instituição, deveria fazer mais... Não voltaremos em fevereiro porque não temos condições para isso” (DIÁRIO DE CAMPO, 02/12/20). Júlia comenta então sobre o quanto a pandemia os leva a repensar o modelo de educação, de uma forma geral. Destaca sobretudo a predominância de tal modelo educacional voltado para a aprovação no vestibular, modelo esse que não toma em conta os desafios que se apresentarão a partir dos impactos da pandemia: “Temos que repensar a escola... eu fico lá ensinando ciclo de Krebs, coisas que nem eu sei direito... é isso mesmo que temos que ensinar na escola?” (DIÁRIO DE CAMPO, 02/12/20). Alice comenta sobre os desafios que se apresentarão em termos de defasagem de conteúdo, e cita o exemplo de iniciativas escolares alternativas, na qual a distinção entre os níveis dos alunos não é feita com base em séries, mas sim em programas. Então, questiona: “Escola é só para passar no vestibular?” (DIÁRIO DE CAMPO, 02/12/20).

Júlia complementa: “Temos que pensar a escola que a gente tem, mas também o professor que a gente é. A gente sai da faculdade reproduzindo um modelo, e até mesmo os alunos repetem esse modelo sem perceberem...” (DIÁRIO DE CAMPO, 02/12/20). Fala então sobre um episódio no qual um outro professor lhe pediu seu tempo de aula para passar um filme para debate, e de como os alunos protestaram por sentirem que estavam “perdendo tempo de aula”, fato que demonstraria como a comunidade escolar está formatada a partir do modelo de aulas tradicional: “Quando fazemos uma aula diferente, com um filme, eles acham que não é aula...” (DIÁRIO DE CAMPO, 02/12/20). Diz ainda perceber que, quando a aula se dá sob moldes menos tradicionais, os resultados em provas tendem a ser melhores. Observa o quanto tal modelo tradicional está institucionalizado no currículo escolar e nas dinâmicas educacionais: “Eu não faço assim por que quero, eu tenho que passar um conteúdo e vou ser cobrada sobre isso, mas temos

que pensar mais sobre isso...” (DIÁRIO DE CAMPO, 02/12/20). Alice diz: “Como romper esse ciclo de robôs, nós criamos robôs...” (DIÁRIO DE CAMPO, 02/12/20). Ao que Tatiana complementa: “Assim eles vão ser criados para servir, pois é isso que a escola pública faz hoje...” (DIÁRIO DE CAMPO, 02/12/20).

Ao fim deste encontro, diz Tatiana: “Queria agradecer por essas rodas de conversa, nós não tínhamos nenhum espaço para conversar, agora temos, tem sido muito bom” (DIÁRIO DE CAMPO, 02/12/20).

5.1.6 - Sexta roda de conversa: rituais de passagem

A sexta roda de conversa se inicia com a informação de que as aulas presenciais haviam sido interrompidas, devido ao aumento no número de casos de COVID-19 na comunidade escolar. Deste modo, inicia-se um debate sobre a vacinação, no qual professores questionam não terem sido contemplados junto aos grupos prioritários, fato que acaba por postergar o pleno retorno das atividades. Comentam sobre a falta de institucionalidade nas decisões acerca da vacinação e do retorno às aulas, em um cenário no qual os funcionários da escola são convocados, de forma indireta, a se responsabilizarem pela retomada das atividades. A tal respeito, Júlia comenta: “Se algo acontecer na escola, quem seria o responsável? Quem assumiria a responsabilidade de abrir a escola sem nenhuma garantia? Os pais e funcionários deveriam ter um respaldo maior” (DIÁRIO DE CAMPO, 15/12/20).

Seguindo no tema das dinâmicas institucionais, os professores debatem o cenário que se desenha com a mudança de governo proporcionada pelas eleições municipais. Mostram-se esperançosos com a perspectiva de avanços em relação ao governo anterior, embora apontem suas preocupações em relação ao modelo de gestão educacional que parece se anunciar, alinhado a linhas pedagógicas próprias a instituições e fundações privadas. Segundo suas descrições, tais fundações são pautadas por um modelo educacional conteudista, focado em uma perspectiva meritocrática própria à economia de mercado, tocada por pessoas que “não sabem o que é pisar no chão de uma escola” (DIÁRIO DE CAMPO, 15/12/20).

Observam então que, com a mudança de governo, ainda não haviam sido definidas as diretrizes escolares para o próximo ano. Relatam os efeitos desta falta de direção na

comunidade escolar: familiares e alunos se encontram “perdidos”, sem saber como será o próximo ano, quais seriam as datas de matrícula e a modalidade de aulas a ser disponibilizada; em paralelo, professores se dizem angustiados por não possuírem maiores informações a fornecer a estes familiares, além de se mostrarem céticos em relação às condições de trabalho no próximo ano, como, por exemplo, a oferta por parte da prefeitura de material de proteção individual, como máscaras e produtos de desinfecção.

Na esteira deste debate, os professores apontam grande preocupação com as matrículas que, a princípio, passariam a ser realizadas via internet. Relatam que os familiares possuem grande dificuldade em executar tais tarefas, não apenas pelo baixo acesso à internet, mas também por uma baixa capacidade de compreensão das informações. Como comenta Pedro, “[...] passamos uma orientação e o sujeito não consegue entender o que estamos orientando” (DIÁRIO DE CAMPO, 15/12/20).

Ana diz: “Coloquei um aviso no *Facebook* e *Instagram*, mas as mães indicam que não conseguem fazer a matrícula, pois não entendem como deve ser feito. [...] Essa coisa remota é difícil para essa nossa clientela: não tem acesso e quando tem acesso, não entendem as instruções” (DIÁRIO DE CAMPO, 15/12/20)

Demonstram ainda preocupação especial com os alunos do último ano, que deverão fazer a matrícula para o ensino médio na rede estadual de educação. Relatam que a Escola A ajudava as famílias nesta matrícula, não sabendo então como poderiam fazê-lo neste ano.

Assim, iniciam um debate sobre tais alunos do último ano, e de como as restrições colocadas pela pandemia os privaria do evento de celebração da formatura. Frente a isso, nós do grupo de pesquisa questionamos sobre a possibilidade de se realizar alguma atividade via internet, sugestão que os professores acatam com entusiasmo. Comentam então sobre a importância simbólica da formatura, como ritual de passagem: “Enquanto humanidade, precisamos de relógio, calendário, para marcar o tempo, os ritos contribuem para as estruturas psíquicas do sujeito. [...] Professor é referência para os jovens, acho importante a gente cultivar esse contato” (DIÁRIO DE CAMPO, 15/12/20).

De tal modo, após debate sobre possíveis formatos, chegam à ideia de produzir um vídeo com fotografias dos professores segurando cartazes com mensagens aos alunos. Ao final do vídeo, seriam expostos os nomes dos formandos, como uma homenagem. Combinou-se que nós do grupo de pesquisa ficaríamos responsáveis pela elaboração do

vídeo, e que os professores deveriam então nos enviar suas fotografias com tais mensagens.

Ao final, debatemos as possibilidades de retomada das rodas de conversa no próximo ano. Perguntamos se os professores gostariam de já deixar uma data agendada para após o recesso, mas preferiram realizar tal agendamento posteriormente, diante das incertezas que permeavam o calendário escolar de 2021. Como encerramento, o grupo agradece pelo espaço disponibilizado para as rodas de conversa, comentando sobre sua importância para o enfrentamento dos dilemas colocados pelo cenário pandêmico.

Alguns dias depois, o grupo de pesquisa entregou o vídeo de formatura aos professores, que o repassaram junto aos alunos. Segundo relato de Ana, alunos e professores ficaram emocionados com a homenagem. Com isto, encerramos as atividades junto à Escola A no ano de 2020, deixando em aberto as possibilidades de continuidade do projeto em 2021.

5.2 - RESULTADOS DO GRUPO FOCAL COM OS PROFESSORES DA ESCOLA A

De forma complementar ao relato etnográfico, foi realizado um grupo focal junto aos professores da Escola A, de maneira a levantar suas impressões sobre a interface entre os processos escolares e as demandas relativas a ações de promoção de saúde mental em escolas. Como critério de eleição dos participantes, foram selecionados os professores mais assíduos e participativos nas rodas de conversa realizadas junto a esta escola, de maneira que o grupo final foi composto por 6 professores. Em relação ao perfil dos participantes, estes possuíam, em média, 45 anos de idade (DP=4,9), atuam como professores há 18 anos (DP=5,1) e atuam como professores na Escola A há aproximadamente 6,5 anos (DP=4,2). O grupo focal foi conduzido por meio da plataforma digital *Zoom*, e teve duração total de 2 horas e 24 minutos.

Por sua vez, a análise do grupo focal empreendido junto aos profissionais da escola foi organizada a partir de quatro categorias descritivas, sendo elas: 1) A violência e os conflitos como desafio para a promoção de saúde mental na escola; 2) Elementos motivadores do conflito no contexto escolar; 3) Caminhos para o enfrentamento dos conflitos escolares e 4) As articulações entre a rede escolar e a rede intersetorial. Os resultados de cada categoria serão descritos a seguir.

5.2.1 - A violência e os conflitos como desafios para a promoção de saúde mental na escola

Em relação à primeira categoria, depreende-se que a violência e os conflitos emergem como principal fator desencadeante de sofrimento psíquico nas escolas, colocando-se como uma pauta decisiva para a Rede de Atenção Psicossocial e suas iniciativas de promoção de saúde mental. Observa-se que as dinâmicas de violência não se encontram restritas a casos pontuais, mas sim compõem o modo privilegiado de laço social existente na comunidade escolar e de seus territórios de referência. Frente a isto, os professores tendem a se sentir imersos em um ambiente hostil, produtor de sobrecarga emocional, reconhecendo seus modos de atuação pela via da “gestão de conflitos”.

Ao serem questionados sobre quais seriam, em suas percepções, os principais problemas de saúde mental presente no contexto escolar, os participantes iniciam a discussão apontando para a sobrecarga física e emocional enfrentada pelos professores em sala de aula, em um ambiente que descrevem como sendo muitas vezes “hostil” e “estressante”:

[...] em relação à saúde mental na escola, me vieram algumas ideias à cabeça, enquanto você estava fazendo esse questionamento, né... E acho que a última ideia que ficou pra mim foi a ideia do estresse do professor e da síndrome de *burnout*... Eu acho que é uma situação que é... que mexe com todo mundo... e que a gente vive num ambiente que é muito estressante... (P1/GF1)

Em seguida, ao aprofundarem o debate sobre as origens de tal sobrecarga atribuída ao professor, destacam o papel central das situações de violência, fator que contribui sobremaneira para a difusão de um ambiente tensionado.

Eu tenho uma amiga que trabalha em outra escola e ela conta que não pode dar tesoura pros alunos fazerem o trabalho porque eles se furam... e um menino pediu pra guardar um refrigerante no congelador da sala dos professores, na hora do recreio pegou e espancou o colega com o refrigerante congelado... (P2/GF1)

Segundo observam, tal estado de tensão por vezes culminam em ameaças explícitas, como no relato abaixo:

Ele [aluno] se aborreceu... porque... com uma situação que aconteceu em sala de aula, e ele achou que na hora que ele gritasse comigo... assim, eu só posso imaginar isso, sabe? que tenha sido isso que passou pela cabeça dele... que na hora que ele gritasse comigo... e fosse agressivo... eu fosse me recolher, me calar... e eu não me calei, e aí eu acho que ele foi ficando cada vez mais nervoso, mais irritado, perdeu o controle, a ponto de me ameaçar... ele falou: “eu te arrebento toda” (P3/GF1)

Nota-se então como a violência e os conflitos compõem uma espécie de modo de sociabilidade, mecanismos de relação que são estruturados tomando a violência como via de laço social. De tal maneira, a violência como modo privilegiado de vínculo social torna-se evidente quando se estabelece não apenas em situações de dissenso e disputa, estando presente até mesmo nos momentos de confraternização dos alunos, uma vez que, como demonstra o primeiro relato abaixo, suas próprias brincadeiras são violentas. O conflito compõe uma rede de relações ampliada a toda comunidade escolar, estabelecendo-se entre os alunos, entre estes e seus professores, muitas vezes envolvendo também a família em seu relacionamento com a escola. De acordo com o terceiro relato descrito abaixo, é perceptível como tal modelo de sociabilidade violenta opera como uma amostra recortada de um cenário mais amplo, pautado pelas experiências comunitárias e territoriais em que grande parte da população se encontra submetida.

Eu até hoje não sei como funciona a brincadeira... eu sei que de repente alguém no meio da minha aula alguém dava um berro 'licença matemática!'... porque, se não desse esse berro, os outros podiam ir lá e bater no que fez alguma coisa e não berrou. Então toda hora a gente tinha que ir lá e separar porque tava tendo um espancamento no meio da aula, de alguém que fez alguma coisa e não gritou 'licença matemática', e a gente tinha que separar aqueles que estavam linchando o coitado (P2/GF1)

Eu já fui coordenadora pedagógica numa outra escola, e já tive mãe falando que ia perder a graça dela e que ia bater na professora, e que ela não tinha nada a perder porque ela já tinha sido presa mesmo... Então a gente lida realmente com um ambiente muito, muito hostil (P1/GF1)

Eu ia trabalhar na [nome do bairro] e tava na frente os caras de fuzil, né... e aí, quando eu falo 'os caras', independente se é da polícia ou se são traficantes, né ... mas assim, andando de fuzil e assim... você passa por aquilo ... então aquilo que a [professora participante] falou 'ah, a aluna chegou... a casa dela foi invadida seis horas da manhã' ... então assim, traz... *eles trazem os traços de uma cidade violenta*, de um local violento, né ... e realmente... eu acho que *eles não estão acostumados a serem valorizados* (P1/GF1. Grifos nossos)

No interior de tal organização escolar determinado pelas dinâmicas de violência, professores reconhecem ocupar uma função, *gestores de conflitos*, principal fator desencadeante do desgaste emocional em sala de aula, em um cenário no qual veem sua autoridade questionada, tanto diante de tal tarefa de mediação quando na imposição de limites. Como observa um dos participantes, tal gestão de conflitos opera em diversas dimensões: por um lado, nos *conflitos interpessoais*, estruturados pela via da violência, que, como já observado, atravessam diferentes personagens da dinâmica escolar; por outro lado, *conflitos intrapessoais*, referentes a, por exemplo, questões de sofrimento psíquico experimentadas pelos alunos.

As pessoas não compreendem... eu às vezes digo: num trabalho... sei lá, vou falar uma coisa, né... o cara que é caixa de banco, ele lida com dinheiro, ele tem lá a situação de estresse do dia-a-dia, ele às vezes até leva trabalho pra casa... mas a gente passa o tempo inteiro tendo que construir raciocínio junto com o aluno, e ao mesmo tempo ficar: ‘fulano senta... fulano para com isso...’, ‘professora ele fez não sei o quê...’. E assim, é um *gerenciamento de conflito constante*... eu acho que esse é o maior dificultador do nosso trabalho, né... fora todas as demandas que vêm dos alunos, que também tem aí a sua relação com comportamento, educação, saúde mental... enfim... todas as questões que eles têm, né, que *a gente fica ali administrando o tempo todo*... não é simplesmente eu chegar ali e atender a trinta numa vez, né... *eu administro os conflitos internos dos trinta...e o deles uns com os outros, deles comigo... é um negócio tenso assim*... (P3/GF1. Grifos nossos)

[As pessoas dizem que] você tem que se impor... aí quando eu trabalhava na [nome do bairro]... às vezes eu falava: ‘só se eu entrar na sala com uma cadeira e um chicote!’ Porque a gente também limite pra se impor... tem coisas que a gente não pode fazer... (P2/GF1)

Eu às vezes até comento, eu falo: ‘gente, eu não fiz concurso pro DEGASE, não. Eu fiz concurso pra ser professora’ (P1/GF1)

5.2.2 - Elementos motivadores do conflito no contexto escolar

No que diz respeito à segunda categoria, que descreve os fatores que alimentam tal contexto de violência, percebe-se, a partir da fala dos participantes, a presença de um tema central: trata-se do reconhecimento do conflito como resultante daquilo que interpretamos como comportando um choque de culturas – ou, dito de outro modo, choque de territorialidades – entendido aqui como o embate de diferentes perspectivas socioculturais, sustentadas, por um lado, pelos alunos e familiares e, por outro, pelo discurso social normativo, aqui representado pela posição da escola. Como será possível observar nos relatos transcritos abaixo, os professores descrevem tais culturas diferentes a partir de duas categorias: a cultura do “asfalto” e da “comunidade”. Como aponta um dos participantes, é possível reconhecer o distanciamento entre tais culturas, quando diz: “o professor não faz parte da realidade do aluno e o aluno não faz parte da realidade do professor na maioria das vezes... e aí é difícil a relação” (P3/GF1).

Como índice deste represamento, os professores citam a escassez de canais de participação no contexto escolar (escassez de espaços nos quais alunos e familiares possam exercer papel cidadão na construção compartilhada da política da escola), que estaria associado, em suas percepções, ao baixo interesse em tomar parte nos processos decisórios da escola. A seguir analisaremos tais percepções em suas minúcias

De tal forma, tais professores descrevem que, no interior deste processo, são eles também levados a estabelecerem dinâmicas violentas em relação a seus alunos. Isto se torna evidente quando reconhecem que, sem perceber, acabam lidando com seus alunos a partir de uma expectativa estrita do “aluno-problema”, ou pela tentativa de afirmar uma autoridade que busca se legitimar por meio de uma verve autoritária, demarcando a verticalidade das relações. Podemos assim depreender que os diferentes atores do conflito configuram os polos opostos de uma mesma dinâmica, dinâmica esta que se retroalimenta de maneira circular. De tal modo, o único *vínculo* que se estabelece é pela via do conflito, vínculo que tem na violência sua forma de comunicação privilegiada. Instaura-se assim um processo no qual apenas se modificam as posições – quem *ataca* e quem se *defende* – mediante o ciclo retroalimentado da violência escolar, em lugar de compreender tal dinâmica a partir de seus aspectos gerais e suas articulações internas:

Porque eles normalmente só escutam da gente a coisa ruim, né. A gente tá dando aula e: ‘fulano fica quieto’, ‘cala a boca’, ‘senta no seu lugar’, ‘não pode falar palavrão’, ‘você não fez o dever’, ‘não, tá errado’... então assim quando ele acerta, fazer um elogio... quando ele tem uma atitude gentil, lembrar... quando eles cumprem, por exemplo, tem um bom comportamento... que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade na escola, embora não seja nada de extraordinário (P3/GF1)

[...] muitas vezes a gente confunde domínio de turma com excesso da autoridade que a gente deseja impor então. Às vezes a gente não está bem fisicamente, emocionalmente, porque a saúde do professor não é tratada em momento nenhum... então, quando a gente entra numa sala de aula lotada, com alunos que já vem armados, né, porque já viveram conflitos lá fora... muitas vezes a única saída que a gente tem é mostrar quem tá falando, ***olha eu sou a autoridade, eu sou o professor***, e isso gera um desgaste enorme, principalmente da nossa parte... imaginar a gente fazendo isso em seis, cinco tempos... ***e não contribui para essa criação de vínculo...*** (...) às vezes a gente confunde e pega um pouco pesado, porque a gente... ***é a nossa defesa... a gente tem que se defender...então, quem manda aqui sou eu...*** (P4/GF1. Grifos nossos)

Os participantes apontam então para a natureza deste conflito, reconhecendo-o como um conflito de perspectivas culturais, enquanto diferentes modos de inteligibilidade da experiência, conflito então ancorado na incapacidade de se promover uma tradução entre os modos de inteligibilidade que compõem a percepção da experiência de seus alunos e aquelas que a instituição escolar sustenta. Como se observa no relato dos professores, há uma espécie de barreira que impede o estabelecimento de pontos de contato e permeabilidade entre as diferentes “realidades” presentes no interior dos vínculos sociais estabelecidos no contexto escolar:

Eu particularmente acho que esse é um dos nossos grandes conflitos na escola, é a gente conseguir ... porque na verdade assim... como a [participante] falou a questão do conhecer o aluno ... **ter uma conexão, estabelecer uma relação de afeto e é difícil quando você não conhece, ele vem de uma realidade diferente da sua, um não conhece a realidade do outro...** (P3/GF1. Grifos nossos)

[...] **eles realmente estão à margem da sociedade**, eles realmente não fazem parte desse universo que a gente vive ... né... eles não têm acesso a uma educação de qualidade, não tem acesso à saúde e a uma série de coisas que você colocou. E eles já enxergaram, **esse lugar, eles já reconheceram**, né... **Então quando você tem num ponto que a escola é de alguma forma o Estado tentando se fazer presente... rola um conflito** ... (P3/GF1. Grifos nossos)

Em relação às diferentes culturas, os professores as descrevem, por um lado, por uma perspectiva do “*asfalto*”, na qual os professores se reconhecem, em oposição a uma perspectiva da “*comunidade*”, da qual pertencem os alunos e familiares.

Uma coisa engraçada é que às vezes a gente perguntava assim ‘ah qual profissão você gostaria de ter?’ Aí eles sempre falavam coisas ligadas à comunidade: ‘ah eu quero ter uma loja’. ‘Você não pensa em ser, sei lá, médico?’, e eles ‘não, mas isso é profissão de quem nasce no *asfalto* e profissão de quem nasce em *comunidade* é outra’, até essa diferença em quem é do asfalto... (P2/GF1. Grifos nossos)

A [escola A] é uma escola no asfalto, que eles saem da comunidade pra ir pra escola. Mas lá onde eu trabalhava na [nome da comunidade] a escola era dentro da [nome da comunidade], nós é que entramos dentro da [nome da comunidade] pra dar aula pra eles e... os pais, eles às vezes queriam que a gente agisse de acordo com as regras da comunidade, várias vezes a gente ouvia assim ‘ah mas vocês não podem fazer isso aqui não, aqui é favela, **aqui funciona diferente**’ que dizer.... São Dentro da mesma rede né... dos professores tipo do mesmo concurso tudo igualzinho, mas tem que agir de duas formas diferente de acordo com a localização da escola... e uma coisa que a gente ouvia muito era assim ‘ah esse aluno só faz isso porque a escola é aqui dentro por que se tivesse numa escola no asfalto ele não ia fazer assim’, aí eu ria falava ‘mas por quê?’ ‘ah não porque lá fora eles sabem que lá fora é diferente os próprios pais dizem pra eles quando eles tão lá fora eles têm que se comportar de maneira diferente’, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas é o que eu escutava... **mas realmente é um ponto de conflito sério esse de serem realidades diferentes que tão se chocando, com a escola no meio praticamente...** (P2/GF1. Grifos nossos)

No âmbito desta lógica cindida, torna-se então comprometida a possibilidade de partilha. Os participantes reconhecem que os alunos não se sentem parte da escola, não se apropriam do ambiente escolar:

Mas eu acho que essa questão aí que você falou social–econômica, enfim, é **um dos maiores conflitos que nós temos na escola são realidades...** o professor **não faz parte** da realidade do aluno e o aluno **não faz parte** da realidade do professor na maioria das vezes ... e aí é difícil a relação (P3/GF1. Grifos nossos)

Talvez, e infelizmente, os alunos do município... eles, meio assim, que *não se sentem parte da escola*... não é uma coisa assim... como a gente às vezes escuta os alunos de outras escolas falando com orgulho da escola onde estuda: ‘ah... essa é minha escola’... e às vezes até anos depois de sair de escola, de se formar, continua falando da mesma forma... eu, por exemplo, fiz o ensino médio no CEFET, e eu sempre falo ‘ah, eu estudei no CEFET’ com um certo orgulho... nos alunos do município, a gente não nota isso. Para a maior parte, claro que tem as exceções sempre, mas pra maior parte deles a escola é o lugar onde eles vão, assistem aula, come, joga bola, e volta pra casa... *eles não têm uma relação... assim.. íntima... com a escola*. E isso também reflete um desinteresse em tomar parte nesse tipo de decisão... (P2/GF1. Grifos nossos)

Como aponta uma participante, a experiência de exclusão social, que priva uma grande parcela da população de sentir-se pertencente às dinâmicas sociais, aparece na escola como reflexo dos movimentos orgânicos mais amplos do corpo social. Torna-se interessante observar como a palavra “*marginal*” recolhe aqui – a partir da construção socialmente difundida que associa um estado de exclusão social com delinquência ou com uma espécie de desvio moral – a face dicotômica de representação social do jovem periférico no contexto escolar. Todavia, reconhecem, como demonstra o relato abaixo, que tal pertencimento não deixa de ocorrer pela *ausência de normatividade* – já que há uma normatividade específica da “comunidade”, expressa na vestimenta, no código de fala etc. – o que ocorre então é a não legitimação desta normatividade no contexto da escola, possivelmente por conta da referida associação direta da marginalidade com desvio moral:

Então assim, eles acham em contrapartida que todos nós somos ricos. Então assim, até a gente conseguir, eu acho, quebrar esse estereótipo de que a gente não é rico, de que a gente não é metido e que eles não são todos bandidos ... digamos assim... *eles são marginais em outro sentido, no sentido de estar à margem... eles vivem à margem da sociedade mesmo*... (P3/GF1. Grifos nossos)

Só queria acrescentar a minha observação com relação ao pertencimento. A [nome de outra participante do GF] falou e a sensação que eu tenho, depois que eu vim trabalhar no Rio de Janeiro é *eles não se sentem parte de praticamente nada no asfalto, eles vivem num mundo isolado*. Eu costumo brincar que *é como se fosse um universo paralelo* (...) Então assim, é todo um conjunto de coisas, o não pertencer ao asfalto, *é um conjunto de regras de todo tipo, tanto regra de convivência social quanto de vestimenta, código de fala*... tem algumas coisas que eu venho observando e tentando me colocar numa situação que eu tô pra aprender, né (P3/GF1. Grifos nossos)

De tal modo, talvez possamos tomar como hipótese que a não assimilação de tais normatividades periféricas no espaço da escola comporia as bases do conflito, fazendo com que estas perspectivas silenciadas acabem por retornar de forma intempestiva no âmbito das dinâmicas escolares. Na composição deste processo, haveria uma violência originária, perpetrada pela via da não assimilação das normatividades periféricas, que por sua vez é rebatida sob fluxo de uma contra-violência, enquanto retorno em ato daquilo

que não encontra expressão no interior deste laço social. Como aponta uma das participantes, sob tal lógica a escola assume um caráter repressor:

Nós professores de alguma forma reproduzimos a educação que nós tivemos, e essa educação, no geral, não é para todos. Não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas, no geral, *é uma educação repressora... é uma educação que muitas vezes é punitiva, sistematizada e que não dá espaço, não dá voz para esse aluno, para os funcionários, para os pais, e entre nós mesmos...* então, é como a [participante] falou lá no início, *dá muito trabalho você colocar uma turma em círculo pra a gente debater*. Primeiro que, fisicamente, é complicado, temos uma sala pequena, as carteiras... então já estou falando do mobiliário... até o mobiliário influencia. Então as carteiras, as mesas, já não contribuem pra isso... então pra você fazer um círculo é uma arrastação [sic] de cadeira, dá até dor de cabeça, você desiste. Então é muito mais fácil... você tem que cumprir um currículo extenso, então você entra, enche o quadro, ou então se esgoela, e acabou, bateu o sinal, vem outro professor... *então, eu acho que essa questão da voz do aluno, da gente poder ouvir o outro, esse processo de escuta, ele é muito pouco desenvolvido, por todas essas questões... que vão de questões históricas lá trás, passam por questões sociais, de disputas políticas, ideológicas, até chegar no físico, no mobiliário...* não sei se eu até me repeti... então eu queria registrar isso, o quanto é difícil a gente propor pros alunos uma aula mais de debate, de conversa, porque eles próprios resistem eles perguntam: ‘não tem nada pra copiar?’, ‘qual é matéria?’... o que eu coloco no quadro quando a sua fala e o que você propõe pra ele é uma troca e ele quer copiar? Então, *a gente tem muitas vezes um aluno copista, que é reforçado pelo sistema, pela escola, então é uma escola ultra-ultrapassada, tradicional, punitiva, e que fica na mão de algumas iniciativas modificar isso, quando isso deveria ser política pública* (P4/GF1. Grifos nossos)

5.2.3 - Caminhos para o enfrentamento dos conflitos escolares

Em paralelo, é possível recolher, a partir da fala dos professores, algumas estratégias de enfrentamento dos conflitos escolares, compondo assim direcionamentos fundamentais a qualquer estratégia de promoção de saúde mental em escolas. De tal forma, são elencados como possíveis caminhos para o enfrentamento do conflito escolar: 1) tornar a escola mais sensível à perspectiva e à cultura dos alunos e familiares; 2) delimitar, com a participação dos alunos, regras escolares que sejam mais claras e aplicáveis; 3) desenvolver e/ou ampliar, no interior da escola, os espaços coletivos e participativos de debate e deliberação, sobretudo junto a alunos e familiares, e 4) promover o incremento das ações e políticas intersetoriais.

Os participantes reconhecem que o enfrentamento dos conflitos, oriundos da dicotomia presente entre a cultura do “asfalto” e da “comunidade”, passa por uma maior abertura da escola à perspectiva dos alunos e seus familiares. Reconhecem que hoje a escola sustenta uma institucionalidade enrijecida, pouco permeável à escuta de tais particularidades. Na fala de tais professores, tal sensibilidade é representada pela palavra

“*intimidade*”, que é utilizada múltiplas vezes pelos participantes em suas referências a tal sensibilização necessária à escuta da “comunidade”. Intimidade que é descrita como uma postura “afetiva”, de “entrar em contato com a realidade do outro”:

E o que eu percebo é que quanto *mais intimidade e mais amorosidade a gente tem com o aluno, é menor o conflito... Os piores conflitos que aconteceram comigo foram com alunos que eu não tinha intimidade...* aluno que eu tinha convivido pouco tempo, ou que não me conhecia... tinha entrado na escola naquele ano... Porque os alunos que a gente tem uma certa intimidade, né... que já convive... esses conflitos mais sérios, eles não ocorrem, né (P5/GF1. Grifos nossos)

Nota-se que os professores reconhecem a centralidade das ações de abertura à sensibilização como uma das vias privilegiadas de manejo dos conflitos escolares. Neste ponto, é interessante observar como reconhecem a intimidade e o estranhamento como componentes fundamentais de uma dinâmica dos vínculos sociais. Em outras palavras, reconhecem a necessidade de se estabelecerem canais de intimidade, não com aquilo que é familiar, não com aquilo que compõe a imagem refletida de si a ser reconhecida e reencontrada no outro enquanto semelhante, mas sim tornar-se íntimo daquilo que é estranho, que ocupa um lugar de alteridade a “uma realidade a que nunca se pertenceu”, tal como descreve uma das participantes:

Eu gosto muito do Emicida⁴². O Emicida *me traz para uma realidade a que eu nunca pertenci, que não era minha*, da fala. Ele fala: ‘pô, vocês acham que eu não conheço a norma culta? Eu conheço’. Então assim, a fala dele, com determinados erros gramaticais, é uma marca de identidade e de pertencimento. Então assim, é o que a [participante] fala, da gente conhecer o aluno, da gente conhecer de onde ele vem... isso vai fazer diferença na relação que a gente estabelece com ele em sala de aula (P3/GF1. Grifos nossos)

O segundo ponto levantado pelos participantes indica a importância de se construir, no interior das dinâmicas institucionais da escola, um conjunto de regras que seja claro e generalizável, e que sua elaboração e revisão periódica seja compartilhada por todos os atores envolvidos no processo educacional (alunos, familiares e profissionais da escola). Conforme destacam os participantes, a presença de um conjunto de regras claro e homogêneo propicia à comunidade escolar a oferta de um ambiente “organizado”, promotor de estabilidade, no qual as relações se engendram pelo prisma da confiança mútua. A participação de toda a comunidade escolar na elaboração de regras mostra seu caráter fundamental na representatividade de diferentes seguimentos do contexto escolar. Descrevem como fundamental que este conjunto de regras atenda às especificidades

⁴² Leandro Roque de Oliveira, conhecido pelo nome artístico “Emicida”, é um músico e compositor brasileiro.

locais da escola, diferentemente do cenário atual, no qual tal quadro de regras é redigido pelas instâncias diretoras da Secretaria de Educação do município, quadro este a ser direcionado para todas as escolas da rede. Em paralelo, apontam a importância de um conjunto de regras que opere uma “unificação do discurso”, visto que, muitas vezes, os acordos são estabelecidos de maneira difusa, a partir de cada professor e suas dinâmicas particulares de aula, fato que, de acordo com seus relatos, proporciona um ambiente confuso e um conjunto de regras com baixo poder de legislação:

Quando a gente joga limpo com eles... não tem um ditado que fala ‘combinado não sai caro’? Em sala de aula é de fato “combinado não sai caro”... aí se a gente estabelece com eles uma *relação de confiança* e a gente *faz um combinado e cumpre o combinado*... e a gente é justo com quem fez a coisa certa... com quem fez o que... com quem não cumpriu o combinado e com quem cumpriu... *eu percebo que eles tendem a confiar*... (P3/GF1. Grifos nossos)

O terceiro elemento diz respeito à implementação e/ou reforço de espaços de fala e participação social no interior da escola. Pontuam a importância de se desenvolver mecanismos participativos efetivos, e citam como exemplo sugerir que os alunos elejam professores representantes para determinadas funções na escola, tal como professores mediadores de conflitos. Em paralelo, destacam o Conselho Escola-Comunidade (CEC) como um fórum privilegiado, que poderia servir de espaço de debates para as questões relativas à mediação de conflitos, como também para a efetivação de uma participação mais ampla:

A gente pensa sobre os conflitos e a gente *age muito no individual realmente, né, e acaba cada um adotando as suas estratégias*. Aí eu lembrei também que a gente tem o conselho escola comunidade, que é o CEC, e que poderia atuar também nesses casos, poderia, né... porque tem uma representatividade: tem funcionário, tem professor, tem família... então assim, eles poderiam se instrumentalizar também, não só pra assinar sobre assuntos burocráticos, assuntos administrativos, mas sobre essas questões também, estava até aqui anotando, né, assim... realmente a gente não tem estratégias coletivas, a gente podia utilizar o conselho escola-comunidade (P1/GF1. Grifos nossos)

Outro aspecto relevante remete ao afastamento dos pais e familiares do cotidiano da escola e de seus processos de avaliação e decisão. Por um lado, os participantes apontam a ausência da família no processo pedagógico, sobretudo no auxílio e acompanhamento da aprendizagem extraclasse; porém, por outro lado, reconhecem que há um movimento tácito de afastamento dos pais do ambiente escolar. Notam que tal afastamento acaba por se desenvolver pelo reconhecimento de que “dá trabalho” tê-los presentes no cotidiano da escola, dado que tal participação requereria maiores esforços de composição de diferentes interesses e perspectivas. Elencam medidas que agravam tal afastamento, como os horários das reuniões de pais e atividades afins (que, em geral, são realizadas em

horário comercial, coincidindo com o turno de trabalho destes pais), e pela escassez de outras reuniões, feiras e eventos festivos que proporcionem tal participação.

Realmente os pais são nossos grandes parceiros - deveriam ser, né - porque quando eles chegam junto o trabalho fica melhor. Então a presença dos pais, a participação dos pais é fundamental pra gente, ajuda muito nosso trabalho. Mas a escola também, ela não... *ela evita a presença dos pais, então eles vão se afastando*. Não tem uma festividade na escola que é aberta aos pais. Os pais não estão incluídos, e nem sabem o que acontece com a vida escolar do filho... (P5/GF1. Grifos nossos)

Eu acho que as direções, que as gestões, as secretarias municipais de educação, também não colaboram pra isso. Então, *you ter o pai dentro da escola dá trabalho, porque o pai vai questionar, o pai vai perguntar certas coisas, então dá muito trabalho...* (P5/GF1. Grifos nossos)

O pai só é convidado quando tem problema com o filho na escola, essa é a verdade (P5/GF1)

Contudo, reconhecem que, ainda que sejam criadas estratégias efetivas de participação, este processo participativo não ocorreria de modo espontâneo, devendo então ser fomentado, visto que, em muitos dos casos, alunos e familiares não se sentem aptos a opinar e participar devido à ausência de senso de pertencimento à escola:

Às vezes, quando a gente conversa com eles, ‘ah, você gostaria de decidir sobre isso?’, muitos não... ‘ah, tanto faz...não sei...sei lá...pra mim do jeito que o senhor fizer tá bom’...porque é uma coisa que não tá no íntimo deles...*acreditar que aquilo ali é deles e que eles têm que ser consultados sobre aquilo*. Eles veem muito... não tanto os professores, mas principalmente a direção...a direção pra eles é como se fosse o dono da escola, a direção mandou uma coisa e é aquilo que tem que ser (P2/GF1. Grifos nossos)

Por sua vez, o quarto aspecto fundamental ao enfrentamento dos conflitos escolares remete ao reforço das ações intersetoriais. Para reconhecermos sua importância, é importante ressaltar um aspecto-chave para a compreensão do fenômeno dos conflitos, quando se trata de analisar as razões que levam tais profissionais a erigirem certas barreiras à escuta das particularidades de seus alunos e seus familiares. Como apontam os professores, a escola é, na maioria das vezes, a única política pública de Estado a alcançar tais crianças e adolescentes, de maneira que, ao alcançá-los, a escola se depara então com uma série de demandas sociais represadas e não contempladas pelo conjunto mais amplo das políticas sociais. Frente a este cenário, como observam os participantes, a escola se defronta com um impasse: por um lado, não encontra parcerias intersetoriais que a auxiliem em produzir respostas às demandas intrínsecas à vulnerabilidade social de sua população (ou, quando encontram, essas parcerias se mostram insuficientes ou ineficazes); por outro, percebem-se então capturados em um imaginário social a partir do

qual a escola deveria produzir integralmente o conjunto de respostas necessário ao enfrentamento de tais mazelas sociais.

Diante deste impasse, o material analisado leva a crer que a resposta em geral produzida é ater-se aos processos acadêmicos e manter certo distanciamento defensivo à intimidade da vida de seus alunos, já que se aproximar de tal intimidade os levaria ao encontro de graves situações de vulnerabilidade, situações frente às quais os professores evidentemente se sentem impotentes, despreparados para tal manejo e desamparados de recursos intersetoriais fundamentais a seu enfrentamento. Ainda que grande parte destes profissionais seja sensível a tal dimensão da vulnerabilidade de seus alunos – e ainda que tenham que lidar com outras violências sistêmicas, tal como os baixos salários, a falta de reconhecimento profissional e as condições precárias de trabalho –, a violência diária promovida pelo encontro com a impotência os leva fatalmente a estruturarem mecanismos defensivos, como uma espécie de estratégia de sobrevivência, em meio a tal cenário de precariedade e crise social.

Muitas vezes o professor acaba fazendo um papel de psicólogo... médico... quantas vezes as meninas me perguntam como é a pílula do dia seguinte...e aí... eu tenho que parar para poder explicar...então...você assume diversos papéis...e isso te desgasta muito... você é o psiquiatra...então você assume muitas tarefas... e aí.. muitas vezes sem apoio...o desgaste e a doença... o professor fica adoecido... nós adoecemos...então...era isso que eu queria registrar...essa questão da autoridade... que... às vezes a gente confunde e pega um pouco pesado... porque a gente... *é a nossa defesa... a gente tem que se defender...* (P4/GF1. Grifos nossos)

Portanto, é relevante destacar mais uma vez a importância da intersetorialidade e seu aspecto decisivo no que diz respeito ao desenho de estratégias de promoção de saúde mental no contexto escolar. Por sua vez, as especificidades e os dilemas colocados diante da articulação da escola com outras políticas intersetoriais será melhor abordada na categoria seguinte.

5.2.4 - As articulações entre a rede escolar e a rede intersetorial

Na quarta categoria de análise aprofundamos assim a descrição acerca da percepção dos participantes sobre as relações entre a escola e a rede intersetorial. Sobre este tópico, professores descrevem a baixa articulação entre a escola e a rede intersetorial, de modo que, quando esta ocorre, é marcada pela fragmentação do cuidado e pela descontinuidade dos projetos direcionados à escola. A ausência desta articulação se torna

evidente pela constatação de alunos com transtornos mentais desencadeados que, no momento, encontram-se sem acompanhamento clínico. Nota-se também que a “lógica do encaminhamento” configura o modelo preferencial de interface junto a serviços da rede intersetorial

Os participantes identificam uma baixa densidade na articulação intersetorial, sobretudo no que tange à interface junto ao setor saúde. O Programa de Saúde na Escola (PSE) é destacado com a referência no que diz respeito a iniciativas intersetoriais de saúde, embora considerem que tais profissionais “não dão conta” das demandas de trabalho junto à escola. Em paralelo, uma professora faz uma menção pontual a “um grupo de psicólogos que ficam fixos em algumas escolas” – o que parece ser uma referência ao Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas Municipais do Rio de Janeiro (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)⁴³ – embora não aponte a existência de ações deste programa na escola A. Sobre o PSE, diz uma das professoras:

Então quando a gente vai ter aquele convênio que, não é convênio, né... com o posto de saúde próximo, aí realmente que dá umas reuniões com, normalmente, os médicos do posto de saúde e... coitados, é de dar pena. ***Eles têm uma boa vontade de querer ajudar, mas eles não dão conta.*** Na última reunião que eu participei, a diretora falou assim: ‘fulana’... não lembro o nome da médica... ‘a gente vê que você tem uma boa intenção de querer ajudar, mas vocês não dão conta nem do posto de saúde que vocês trabalham’... ‘olha a gente vai tentar então organizar uma visita na escola’, só que essa visita nunca chega [...] eles fizeram um cronograma que eles iriam todos uma vez por mês... aí, resumo: foram só duas vezes... aí no ano seguinte, ano passado, quando eu fui nessa reunião, na maioria das escolas eles não foram... e nós nos sentimos privilegiados porque pelo menos eles foram duas vezes. Nos outros lugares eles nem foram. Mas não dá, né coitados... têm que atender no postinho (P6/GF1. Grifos nossos)

Apontam assim para a descontinuidade das iniciativas que são iniciadas na escola, tributando tal fragmentação das ações à falta de recursos e à precariedade dos vínculos trabalhistas dos profissionais da rede. Conforme já mencionado, o segundo relato exposto

⁴³ “O Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas Municipais do Rio de Janeiro – PROINAPE foi instituído a partir do ano de 2010 na Secretaria Municipal de Educação, composto por equipes de assistentes sociais, professores e psicólogos que desenvolvem ações nas 11 Coordenadorias de Educação. A dinâmica de desenvolvimento do Programa envolve a identificação e análise de demandas, o planejamento conjunto e participativo e o estabelecimento de parcerias nos diferentes espaços de atuação. O PROINAPE tem como premissa a integração interdisciplinar para a análise, elaboração, execução e avaliação de projetos de trabalho. Assim, esse programa prima pelo apoio, entendido como acolhimento, orientação, acompanhamento, articulação e criação de estratégias de trabalho interdisciplinar com a comunidade escolar. As equipes atuam nas questões que atravessam o processo de ensino e aprendizagem, tais como: as diferentes formas de violência presentes nas relações institucionais, discriminação/preconceito (racial, socioeconômico, gênero, religioso); bullying e indisciplina; questões nas relações interpessoais entre os diversos atores da escola; perspectivas da juventude; violação de direitos da criança e do adolescente; relação família e escola; infrequência, evasão de alunos; dificuldade de aprendizagem; baixo desempenho; fracasso escolar; barreiras à inclusão, entre outras questões que rebatem no contexto escolar” (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2021)

abaixo aponta para como tal descontinuidade leva a escola a sentir-se responsável por prover todas as respostas necessárias às demandas sociais de seus alunos:

Até a intersetorialidade não acontece por conta da mesma situação, por a gente não ter funcionários suficiente, a gente não ter estrutura... então a gente vê, assim, que *algumas vezes até acontecem alguns programas, mas eles não seguem, não vão adiante...* (P1/GF1. Grifos nossos)

Eu acho que é essa falta de comunicação entre os setores é da esfera da federal até a municipal. Como sempre, poucos funcionários, então a gente tem na área da saúde, da assistência social, por exemplo, não se faz concursos. Onde estão os concursos? Não tem. São terceirizados... quando tem! *Então a escola acaba aí, novamente, assumindo papéis que ela não tem essas especificidades* (P4/GF1. Grifos nossos)

É possível depreender que a “lógica do encaminhamento” – lógica de relação institucional na qual os profissionais da rede intersetorial encaminham usuários entre si de forma burocratizada, sem o estabelecimento de parcerias sólidas e projetos conjuntos de atuação – configura o modo de trabalho padrão na escola A. Contudo, os relatos dos participantes sugerem que a escola não empreende uma reflexão crítica sobre este modelo de trabalho. Em suas falas, os problemas se concentram na falta de uma rede de saúde de referência para encaminharem seus alunos, em detrimento de uma parceria intersetorial colaborativa. Como hipótese, a estruturação da equipe a partir da lógica do encaminhamento possa ter como raiz, dentre outros fatores já elencados, a percepção de um número significativo de alunos com transtornos mentais desencadeados que, todavia, encontram-se sem acompanhamento clínico, demandando assim um encaminhando a serviços de saúde.

Essa foi umas das alunas que foi diagnosticada com esquizofrenia. E a gente teve outras suspeitas de alunos que estão com investigação em andamento. Tem uma até que começou como esquizofrenia e assim, tinham outras observações que não só a esquizofrenia, mas enfim... *o que a gente vê é isso, que é difícil encaminhar até mesmo quando é um problema mais grave que uma troca de fonemas* (P3/GF1. Grifos nossos)

Novamente é abordada a relação entre o distanciamento e a desarticulação da rede intersetorial e seus impactos nos processos de trabalho do setor educação, uma vez que, em muitos cenários, a escola representa a única política pública de Estado a acessar uma parcela significativa da população. Ressalta-se a sensação de sobrecarga que é experimentada por tais profissionais, exposta na fala de uma professora:

Mas eu queria voltar inicialmente na sua fala, Bruno, na sua fala sobre os atravessamentos. São muitos, a gente já enumerou vários, passando pelo ideológico, o político e, nesse sentido, eu queria pensar a escola sem uma versão romantizada. Então se romantizou a ideia de que a escola te transforma, de que a escola é o futuro, que a educação é o futuro, que a gente precisa oferecer às crianças educação pública e de qualidade... e eu estou cansada desse discurso! É sempre, é notório, educação pública de qualidade. ***O que eu penso é que a escola não transforma a sociedade se não houver uma série de ações de políticas públicas nos mais variados setores, no setor da saúde, no setor da alimentação, no setor do esporte, a gente está falando do físico e do mental. Então são muitas ações e a escola fica com esse peso.*** Então ela tem que ser formativa, ela tem que preparar a molecada pro mercado de trabalho, ela tem que dar a educação mais básica que deveria vir de casa, mas que por sua vez tem problemas sociais, assim, envolvidos... então eu não sei... é porque a gente precisa repensar a escola como uma prática social - é inegável: formadora, pedagógica... - mas não com essa visão de que a gente vai transformar. Então eu acho que quando a gente fica muito preso nessa visão de transformação, a gente romantiza, e acaba não observando aspectos fundamentais. Aí eu tô falando mesmo de luta, de inserir essas garotas.... Quer dizer, que exigências nós temos que fazer para que a nossa escola, a escola como um todo, a instituição funcione de fato.... e não como um repositório onde as crianças ficam, compõem, e tem aí a social deles... não é isso... a escola não é esse espaço, mas vai exigir de nós uma série de reivindicações (P4/GF1. Grifos nossos)

5.2.5 - Síntese dos resultados

O quadro 2 a seguir descreve de forma sintética os principais resultados encontrados, estratificados por categorias e por grupos

Quadro 2 - Síntese dos resultados do Grupo Focal junto a profissionais da escola A

A violência e os conflitos como desafio para a promoção de saúde mental na escola	<ul style="list-style-type: none"> - violência e os conflitos emergem como principal fator desencadeante de sofrimento psíquico nas escolas - Dinâmicas de violência não se encontram restritas a casos pontuais, mas sim compõem o modo privilegiado de laço social existente na comunidade escolar e de seus territórios de referência (violência como modo de sociabilidade) - Professores tendem a se sentir imersos em um ambiente hostil, produtor de sobrecarga emocional, reconhecendo-se como "gestores de conflitos"
Elementos motivadores do conflito no contexto escolar	<ul style="list-style-type: none"> - Choque de perspectivas - "asfalto" x "comunidade". Há um baixo reconhecimento das perspectivas da "comunidade" por parte dos profissionais da escola - Escassez de espaços de fala e participação no contexto escolar - Alunos e familiares não se sentem pertencentes à escola
Caminhos para o enfrentamento dos conflitos escolares	<ul style="list-style-type: none"> - Tornar a escola mais sensível à perspectiva dos alunos e familiares - Delimitar, com a participação dos alunos, regras escolares que sejam mais claras e aplicáveis - Desenvolver e/ou ampliar, no interior da escola, os espaços coletivos e participativos de debate e deliberação, sobretudo junto a alunos e familiares - Promover o incremento das ações e políticas intersetoriais
As articulações entre a rede escolar e a rede intersetorial	<ul style="list-style-type: none"> - Professores descrevem a baixa articulação entre a escola e a rede intersetorial. Quando ocorre, é marcada pela fragmentação do cuidado e pela descontinuidade dos projetos direcionados à escola - A "lógica do encaminhamento" configura o modelo preferencial de interface junto a serviços da rede intersetorial

5.3 - DISCUSSÃO

Como é possível observar, nota-se que o relato etnográfico das ações junto à Escola A e o grupo focal elaborado com seus profissionais parecem apresentar certa oscilação entre momentos de maior convergência temática e momentos de debate em torno de certas especificidades conjunturais. Grosso modo, poderíamos dizer que o produto do grupo focal gira em torno das particularidades estruturais do contexto educacional, ao passo que o relato etnográfico lança luz às repercussões próprias ao cenário pandêmico, ainda que a pandemia pareça, em verdade, ter atribuído maior evidência às dinâmicas preexistentes no ambiente da escola. Com isto em vista, buscaremos empreender uma discussão deste material seguindo um eixo central de

análise que coloca o tema do conflito como elemento decisivo em torno do qual se articulam as demais questões evidenciadas no trabalho de campo no âmbito desta escola.

De tal modo, os conflitos e o tema da violência emergem como principal desafio psicossocial no campo da Escola A, fato que corrobora a literatura especializada no campo da pedagogia (AQUINO, 1999; SPOSITO, 2001). Por sua vez, cabe pensarmos quais especificidades o tema da violência enseja no desenvolvimento de iniciativas de promoção de saúde mental. Seguindo a metodologia de análise que temos sustentado, torna-se fundamental contemplarmos a violência escolar pela via de sua complexidade estrutural, compreendendo que este fenômeno se apresenta como fruto de dinâmicas específicas em relação a certa organicidade interna aos processos da escola.

Tomamos como ponto de partida os elementos trazidos pelos próprios professores, que parecem, em um primeiro olhar, denunciar de forma significativa os fatores que compõem o cenário dos conflitos na escola: em um exercício de síntese, poderíamos dizer que estes reconhecem que o laço social da escola é estruturado pela gramática dos conflitos, exacerbados pela violência. Este conflito opera por meio de uma dinâmica formatada a partir de dois polos antagônicos, compostos, por um lado, pela escola em sua sustentação de certo discurso normativo, enquanto, por outro lado, encontram-se os alunos e seus familiares, denunciando em ato o lugar de marginalidade que ocupam em relação a este discurso a eles apresentado. De tal maneira, professores se reconhecem como responsáveis pela gestão deste conflito no ambiente escolar.

Ora, não é difícil perceber como o cenário aqui descrito reproduz as dinâmicas de violência que se desenvolvem no Brasil. Segundo o Atlas da Violência (IPEA, 2020), foram registrados no Brasil, em 2018, 57.956 homicídios; além disso, no intervalo entre 2008 e 2018, 628.595 pessoas foram assassinadas no país. Da mesma forma, é possível reconhecer que a violência no Brasil é majoritariamente direcionada a certos segmentos da população: 75,7% dos homicídios registrados em 2018 tiveram como alvo a população negra; em paralelo, a taxa de assassinato de mulheres indica 4,3 homicídios por 100 mil mulheres, de modo que, no Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Ainda que os dados disponibilizados pela série histórica do Atlas da Violência apontem para a incidência do Estatuto da Criança e do Adolescentes (ECA) na redução da mortalidade da população infantojuvenil, destaca-se que, em 2018, foram computados 30.873 assassinatos de jovens no país.

Concordamos assim com certa vertente do pensamento sociológico – como Silva (2004), que propõe o conceito analítico de “sociabilidade violenta”, e Misse (2008) – quando reconhece na violência certa matriz que dá contornos próprios aos modos de sociabilidade existentes no Brasil. É possível nos reportarmos a autores como Michel Misse (2008) quanto observam que há na formação social do Brasil uma violência originária, fruto das reverberações do processo escravagista, que se desdobra na marginalização de determinados setores da população quando estes não encontram inscrição no interior das representações sociais e do sistema econômico-produtivo.

Por sua vez, como aponta uma tradição da crítica social brasileira (como, por exemplo, CHAUI, 2019), torna-se fundamental reconhecer, no interior das dinâmicas sociais próprias a tal processo produtivo, os mecanismos de gestão disciplinar que são acionados como modo de gestão dos conflitos imanentes à natureza residual desta não-inscrição. Não é de se surpreender que os professores participantes dos grupos focais se reconheçam como destinados a operarem enquanto “gestores de conflitos”, uma vez que, sob a via deste raciocínio, a gestão da violência representaria a matriz deste modelo de gestão social. No interior deste movimento, busca-se conjugar as tensões internas de um processo que, por um lado, contempla as dinâmicas específicas do modelo produtivo neoliberal tal como desenvolvidas na particularidade dos países componentes do capitalismo periférico, enquanto, por outro, objetiva desempenhar a gestão dos seus subprodutos diretos, no que diz respeito à produção da precarização e da exclusão social, que então passam a operar como constante ameaça ao horizonte de coesão social e institucional indispensável à manutenção da estabilidade dos mercados e seus fluxos de reprodução.

Torna-se assim fundamental reconhecer que a sustentação e a gestão deste modelo excludente se estabelece pela via da promoção de uma *gramática normativa* que determine os modos por meio dos quais tais “desvios” próprios à marginalidade devem ser reincorporados no interior da racionalidade que oferece lastro ao fluxo das cadeias produtivas, desinvestindo esta marginalização de seu potencial destituínte e portanto transformativo das estruturas sociais vigentes. Dentre alguns dos principais operadores que estruturam os discursos desta gramática normativa, poderíamos citar a criminalização da pobreza – reconhecido por Misse (2008) a partir da figura da “sujeição criminal”⁴⁴ –

⁴⁴ Misse (2008) descreve as articulações tácitas existentes entre os mecanismos de repressão do Estado e seu uso como uma espécie de plataforma de representação social. Reconhece que, para certos setores da

em paralelo às práticas de reincorporação próprias ao exercício de certa racionalidade diagnóstica (DUNKER, 2015).

Em certa medida, talvez pudéssemos então pensar que a violência ocorre quando demandas sociais não encontram tradução no interior dos discursos sociais, ou seja, quando não encontram reconhecimento e filiação no campo de normatividades socialmente compartilhadas. Ora, se pensarmos que a violência escolar compõe o retorno insidioso da verdade de certo contra-movimento de marginalização, é possível então compreendemos as estratégias discursivas de reintegração do que aparece como “desvio” no interior destes discursos, quando se faz apelo, por exemplo, à tradução deste desvio no âmbito do saber dos “especialistas”. Neste sentido, como aponta Dunker (2015), uma das vias privilegiadas de representação social do desvio remete a sua reintegração enquanto tradução psicopatológica, por meio de sua racionalidade diagnóstica:

O que chamo de razão diagnóstica procura definir, a cada momento, a fronteira, o litoral ou os muros que separam e unem mal-estar, sofrimento e sintoma. Essa geografia pode estabelecer, por exemplo, o que merece tratamento e atenção e o que deve ser objeto de repressão ou exclusão, o que é uma forma digna ou indigna de sofrer, o que é uma narrativa legítima ou ilegítima para articular uma demanda. É como função da razão diagnóstica que determinada forma de sofrimento é privilegiada em detrimento de outras - a obesidade em vez da pobreza, por exemplo (DUNKER, 2015, p.40)

Conforme já comentamos anteriormente, não se trata aqui de destituir o discurso médico de sua necessidade, importância e eficácia, mas sim direcionar uma crítica a determinados modos de reprodução e disseminação deste discurso no corpo social, quando estes não operam uma interrogação reflexiva sobre o potencial normativo disciplinar de sua ação instrumental. Logo, toda racionalidade médica se apresenta como válida quando conhecedora de seus limites e dos riscos de sua potencial instrumentalização no desenvolvimento discursivo de mecanismos de gestão social disciplinar⁴⁵.

sociedade que não encontram inscrição possível nos mecanismos institucionais do laço social e se encontram alijados do pleno exercício de sua cidadania, é assim relegado apenas a representação social nos aparatos (oficiais e extraoficiais) de repressão do Estado. Pela via do conceito de "sujeição criminal", este autor observa os mecanismos sociais nos quais determinados sujeitos são reconhecidos por certa expectativa de eventual atuação criminosa, sendo assim representadas por seu "potencial criminal". No interior desta dinâmica, a lei não legisla sobre o crime, mas sobre o sujeito, revelando sua face eminentemente disciplinar. Diante deste cenário, ser criminoso, ser representado pelos artigos do código penal – como ser "157" (assaltante) – acaba por performar uma inscrição social no interior do Estado, pela via negativa de sua exclusão.

⁴⁵ Como argumenta Safatle (2019b): “Não se socializa apenas levando sujeitos a internalizarem disposições normativas positivas, mas principalmente ao lhes fornecer uma gramática social do sofrimento, ou seja, quadros patológicos oferecidos pelo saber médico de uma época. Não se socializa apenas através da

Por outro lado, em certo aspecto mais amplo destes processos de sustentação de uma gramática normativa, podemos contemplar aquilo que Chauí (2019) designa como o "mito da não-violência brasileira", enquanto mito fundador dos modos de laço social do Brasil. Tal perspectiva advoga pelo reconhecimento de certo discurso ideológico próprio ao cenário cultural e institucional brasileiro, chancelado por certas correntes da historiografia oficial, que nos remete à construção de uma imagem do povo brasileiro como "povo pacífico", representado na figura clássica do "homem cordial" descrito na crítica de Sérgio Buarque de Holanda (2014), compondo uma trama discursiva destinada a mascarar as dimensões de conflito produzidas pela não aceitação passiva das estruturas de exclusão social. Como reconhece Chauí, a sociedade brasileira é estruturalmente violenta, de maneira que a violência compõe um de seus modos privilegiados de vinculação social. Tal reflexão leva a autora a questionar-se sobre as fontes por meio das quais o mito do país não violento extrai sua força reiterativa, mesmo quando a violência é tão evidente no cotidiano da população. Diz então, em claro acento freudiano, que:

[...] o mito da não violência permanece porque, graças a ele, admite-se a existência factual da violência e pode-se, ao mesmo tempo fabricar explicações para denegá-la no instante mesmo em que é admitida. Assim, é exatamente no modo de interpretação brasileira da violência que o mito encontra meios de conservar-se (CHAUÍ, 2019, p. 38)

Sob esta lógica, faz-se coro à leitura de Safatle (2021), quando argumenta sobre a necessidade de se reconhecer que o modelo de sociabilidade brasileiro é estruturado em torno dos modos de gestão de uma "guerra civil não declarada", que encontra suas formas de sustentação pela via de uma estrutura fantasmática da conciliação por meio de mecanismos populistas de equivalência das demandas sociais.

[...] o fundamento do estado brasileiro se encontra em sua forma de partilha da violência, em sua definição secular dos setores da população que devem morrer, devem ser submetidos a espoliação, à violência e ao terror policial. Ele se encontra na partilha entre quem será sujeito de um 'estado predador' e quem será sujeito de um 'estado protetor' (SAFATLE, 2021, p. 4).

Portanto, não se deve ao acaso que a apresentação do conflito escolar se desenvolva pelo choque entre as culturas marginalizadas, representadas na voz dos professores pela cultura da "comunidade", e a cultura hegemônica, descrita como cultura do "asfalto". Portanto, poderíamos dizer que o conflito escolar é nada mais do que a

enunciação da regra, *mas principalmente através da gestão das margens*" (SAFATLE, 2019b, p.9. Grifos nossos)

reprodução, em estrutura fractal, dos conflitos inerentes ao próprio processo de construção do modelo de desenvolvimento nacional.

Em seus escritos sobre a violência, Slavoj Žižek (2014) chama a atenção para os riscos de uma leitura ingênua deste fenômeno, quando se concebe a violência apenas sob a perspectiva dos agentes que perpetram seu ato explícito, violência esta que é sempre descrita como atuando sob um suposto cenário de grau zero de não violência, como perturbação de um estado pacífico, então abalado. Em oposição, sugere que contemplemos a violência a partir de sua dinâmica sistêmica e sua organicidade própria, reconhecendo duas posições específicas que são dialeticamente inter-relacionadas em seus processos internos: segundo sua leitura, todo ato direto e explícito de violência, perpetrado por determinados sujeitos – polo que denomina de *violência subjetiva* – deve ser reconhecido como um ato indissociavelmente articulado ao que chama de polo *objetivo da violência*, enquanto modalidade de violência sistêmica, velada, sem agente determinado, que age sobre os sujeitos por meio de mecanismos de coerção que sustentam relações veladas de dominação e exploração.

Nos termos de nossa análise das dinâmicas escolares, poderíamos admitir que há uma certa dimensão de violência objetiva que se exerce no silenciamento tácito das perspectivas socialmente marginalizadas, silenciamento que acaba por perpetuar sua marginalização. Violência objetiva esta que provoca o represamento das possibilidades de expressão dos modos e das perspectivas de vida sustentadas pelos alunos e seus familiares, silenciamento de uma voz que, uma vez excluída de suas possibilidades simbólicas de expressão, retorna encenada nas expressões de uma contra-violência subjetiva, perpetrada pelos alunos e seus familiares. Ainda nos termos de Žižek (2014), esta contra-violência subjetiva, que muitas vezes assume a forma de uma violência de expressão física, comporta na verdade uma resposta, em contraponto, a tal violência objetiva originária, violência essa simbólica e sistêmica, expressa pela “[...] imposição de um certo universo de sentido” (ŽIŽEK, 2014, p.17). Na violência objetiva, encontra-se em jogo então a violência relacionada ao *ato de universalização* diante de sua perspectiva de apagamento da singularidade, suas manifestações e sua função de tensionamento a esta mesma universalidade; em outras palavras, diz respeito à violência própria à perspectiva totalitária que, em nome de um pretense ideal de harmonia, acaba por agir, por vias discursivas ou materiais, em um vetor de erradicação da dimensão da não-identidade, do apagamento da dimensão de estranhamento própria do “encontro com o desencontro”, do

encontro com uma dimensão de alteridade que não comporta o reconhecimento imaginário próprio do encontro com a imagem refletida de si no semelhante.

Deste modo, poderíamos nos questionar até que ponto o reconhecimento desta dinâmica interna dos vínculos escolares, explicitados no conflito interno das antinomias entre a “comunidade” e o “asfalto”, não seria tributário de um ideal igualmente tácito de “formação” que se estabelece pela vertente de uma “imposição de certo universo de sentido”, tal como menciona Zizek, dado que, como menciona Aquino (1998), a instituição escolar é uma instituição “*estruturalmente* normativa/conformativa”. Como vimos nos relatos das rodas de conversa, a pandemia explicita o caráter “psicossocial” que a escola ocupa para as crianças e adolescentes, quando a compreendemos como suporte do discurso da cultura, como espaço de apresentação e inscrição do sujeito no interior da perspectiva civilizatória comum, reconhecendo a escola em sua função de mediação entre o indivíduo e sua filiação a um campo sociocultural compartilhado. No entanto, tal como temos sustentado em nossa argumentação, trata-se de reconhecer que todo processo de filiação e pertencimento comporta simultaneamente a produção de sua contrapartida negativa, enquanto produção de uma inerente dimensão de singularidade pautada pela não-conformação, pelo não-pertencimento e pela não-identidade, compondo os elementos básicos desta dinâmica de tensão interna específica de uma unidade contraditória.

Sob tal ponto de vista, caberia então à instituição escolar reconhecer e incorporar tal contradição enquanto dimensão imanente de seus processos internos, admitindo a necessidade de sustentar os conflitos próprios a esta dialética entre aquilo que é comum e o que é singular, de maneira que este conflito não necessite se expressar sob a forma própria da violência. Caso contrário, corre-se o risco de se fomentar um modelo de formação heterônoma, enquanto modelo no qual se sustenta uma expectativa de que os sujeitos se *conformem*, em plena identidade, ao discurso normativo hegemônico enquanto campo de expectativas sociais. Este modelo acabaria por comportar um projeto educacional tal como aquele criticado pelos participantes dos grupos focais, no que diz respeito a uma escola que se expressa pela violência de uma educação “repressora”, que por sua vez só pode produzir “alunos copistas”⁴⁶. Neste sentido, poderíamos interrogar

⁴⁶ É interessante resgatar aqui a fala de uma das participantes, quando observa que tal modelo educacional repressor e verticalizado se expressa em sua vertente estética, na materialidade do projeto arquitetônico da escola, da distribuição do espaço, e nas demandas inerentes ao próprio desenho do mobiliário escolar.

até que ponto tal modelo educacional não serviria como suporte institucional de difusão do “mito da não violência”, enquanto instituição que acaba por operar, sem se dar conta, um mandato social de apagamento das diferenças em nome da perpetuação de certo horizonte normativo de expectativas. Sob este raciocínio, concordamos com Guimarães (*apud* AQUINO, 1998), quando aponta para a difícil tarefa de sustentação desta contradição, uma vez que os professores devem, simultaneamente, suportar o campo das normas e suas diferenciações:

A escola, como qualquer outra instituição, está planejada para que as pessoas sejam todas iguais. Há quem afirme: quanto mais igual, mais fácil de dirigir. A homogeneização é exercida através de mecanismos disciplinares, ou seja, de atividades que esquadriham o tempo, o espaço, o movimento, gestos e atitudes dos alunos, dos professores, dos diretores, impondo aos seus corpos uma atitude de submissão e docilidade. Assim como a escola tem esse poder de dominação que não tolera as diferenças, ela também é recortada por formas de resistência que não se submetem às imposições das normas do dever-ser. ***Compreender essa situação implica aceitar a escola como um lugar que se expressa numa extrema tensão entre forças antagônicas.*** [...] O professor imagina que a garantia do seu lugar se dá pela manutenção da ordem, mas a diversidade dos elementos que compõem a sala de aula impede a tranquilidade da permanência nesse lugar. ***Ao mesmo tempo que a ordem é necessária, o professor desempenha um papel violento e ambíguo, pois se, de um lado, ele tem a função de estabelecer os limites da realidade, das obrigações e das normas, de outro, ele desencadeia novos dispositivos para que o aluno, ao se diferenciar dele, tenha autonomia sobre o seu próprio aprendizado e sobre sua própria vida.*** (GUIMARÃES *apud* AQUINO, 1998, p. 12. Grifos nossos)

Nesta direção, a violência escolar denunciaria a impossibilidade de conciliação passiva colocada no bojo das dinâmicas produtivas do capitalismo e seus efeitos de marginalização. O encontro com esta escola “repressora” acaba por compor o palco onde é encenada, em ato, a *recusa* desta suposta conciliação silenciadora. De tal maneira, a violência perpetrada por tais alunos é a expressão em ato, encenada no contexto da escola, da verdade recalçada de sua condição marginal, e da subsequente recusa de um discurso normativo no qual não encontram representação possível, discurso no qual não encontram linhas de filiação e pertencimento. Em outras palavras, esta violência é o índice direto do retorno, no seio do Estado, da verdade própria à violência objetiva deste mesmo Estado na produção da marginalidade constituinte de seus processos de desenvolvimento. Conforme vimos com Zizek (2014), este cenário compõe, portanto, o índice da impossibilidade de escamotear a violência sistêmica propiciada pelos modos de produção próprias ao modelo neoliberal, índice da impossibilidade de conter ou domesticar o retorno insidioso dos resíduos de seu modelo excludente de reprodução da vida social.

Como observam Tognetta e Vinha (2007), em geral os educadores concebem o conflito inerente ao contexto escolar como um fenômeno necessariamente negativo e prejudicial ao conjunto de relações travadas entre os atores da comunidade escolar. Sob tal perspectiva, tendem a empregar mecanismos de manejo que contemplam a evitação do conflito, por meio de medidas coercitivas e autoritárias, e a tentativa de resolução imediata, delegando a outros atores (como a família, especialistas etc.) a responsabilidade exclusiva por tais comportamentos. Como concluem as autoras, estes métodos, além de se provarem ineficientes, acabam por privar os alunos do desenvolvimento de habilidades sociais, como a argumentação, a sustentação de suas opiniões, de negociação e a capacidade em conviver com as diferenças.

Sob tal perspectiva, a solução possível para a violência escolar não se encontra na sustentação de um ideal em direção ao alcance de uma suposta harmonia conciliatória, ou na construção de uma espécie de “linguagem única” entre “comunidade” e “asfalto”, dado o potencial de tais medidas em reproduzir a fachada ideológica de supressão das tensões próprias às multiplicidades. Em contrapartida, acreditamos que as vias de um trabalho consequente estão colocadas na exploração da potencialidade inerente à sustentação mesma da fricção própria a esta multiplicidade, sustentando o *estranhamento* enquanto motor dialético de criação transformativa. Trata-se, como temos defendido ao longo desta tese, menos de apostar na superação do conflito, mas sim assimilar o conflito em sua vertente produtiva e dialética, reconhecendo-o em sua dimensão criativa.

Nesta vertente, apostar na destituição de uma promessa conciliatória em certo horizonte teleológico e tomar a indeterminação e sua errância como força de uma potência criativa em direção àquilo que ainda não tem nome, não tem forma, e que por isso pode constituir caminhos inventivos para novas realizações. Assim, aposta-se que, quando há o reconhecimento e a assimilação das dimensões de alteridade contidas no interior das dinâmicas sociais (no caso, das dinâmicas escolares) não como uma dualidade integrada, mas como uma unidade contraditória, a expressão das divergências em sua vertente dialética produtiva tomaria o lugar da violência como modo privilegiado de expressão, diferenciando-se assim *conflito* e *violência* enquanto manifestações específicas. Aposta que tem como meta a produção de uma síntese conciliatória, mas um modelo de síntese e mediação que, longe de apagar os antagonismos, preserva-os em uma unidade contraditória e não-toda, que reconhece em suas contradições internas a impossibilidade de qualquer horizonte de completude totalitária que agiria por apagar a expressão das

singularidades. Na esteira deste raciocínio, podemos então concordar com Vinha e Tognetta (2009) quando argumentam que:

[...] para o professor que possui uma perspectiva construtivista, os conflitos são compreendidos *como naturais em qualquer relação e necessários ao desenvolvimento da criança e do jovem*. São vistos como oportunidades para que os valores e as regras sejam trabalhados, oferecendo “pistas” sobre o que precisam aprender. Por conseguinte, suas intervenções não enfatizam a resolução do conflito em si, o produto (como resolver?); *mas sim o processo*, ou seja, a forma com que os problemas serão enfrentados (o que eles poderão aprender com o ocorrido?). Os educadores que possuem esta concepção compreendem o conflito e sua resolução como partes importantes do “currículo”, tanto quanto os outros conteúdos que devem ser trabalhados e não apenas o vendo como um problema a ser resolvido (VINHA & TOGNETTA, 2009, p. 534. Grifos nossos)

Nesta direção, é possível concordarmos com os professores no que remetem à centralidade do fomento à “intimidade” enquanto estratégia central de produção de novos circuitos de afetos. Ou seja, conforme temos defendido, diz respeito às possibilidades de abrir canais para a sensibilização no ambiente escolar, possibilitando que tais atores possam ser afetados de outra forma, a partir de outra *aisthesis*, diante de um encontro com uma dimensão de alteridade que não remete à confirmação reiterativa dos modos preexistentes de apreensão da experiência, mas sim com uma alteridade que aparece como estranha, como aquilo que me aparece como *impróprio*. Podemos notar que aqui *intimidade* e *estranhamento* – termos que em tese se apresentariam a partir de uma relação antinômica – compõem, em termos freudianos (FREUD, 1919/2006), os eixos de uma dialética particular: só se torna possível aceder a novos modos de inteligibilidade da experiência a partir de um encontro com uma dimensão de alteridade – ou seja, no âmbito deste encontro entre o “asfalto” e a “comunidade” – que não representa a confirmação de meus pressupostos, mas sim a radicalidade de seu estranhamento, abrindo as vias potenciais para sua reinvenção, como abertura às possibilidades de uma reinvenção de seus modos de inteligibilidade do real.

Contudo, no fundamento destas ações, torna-se imprescindível relançar o debate acerca do modelo de escola que pode comportar a dimensão do conflito em sua vertente criativa. Requer, portanto, uma escola que se conceba como *não-toda*, enquanto uma escola que preserve sua natureza sempre em construção, estruturada pela ética de um devir. Sob tais aspectos, destacamos a relevância da efetiva participação dos alunos e familiares neste processo, reconhecidos como sujeitos ativos nesta construção, e não apenas como receptores passivos dos conteúdos acadêmicos, como que reduzidos à

posição de *clientes* dos “serviços” educacionais prestados pela escola, enquanto modelo próprio à iniciativa privada.

Concordamos novamente com Vinha e Tognetta (2007), quando argumentam que reconhecer alunos e familiares como sujeitos ativos nos processos de construção da escola requer uma democratização dos espaços de participação que compõem o espaço escolar, levando assim à redistribuição do poder decisório, até então aglutinado na figura do diretor e dos professores, em direção a processos de gestão colegiados e participativos⁴⁷. Concordamos também com os participantes quando observam que um dos caminhos possíveis para esta democratização remete à construção colaborativa de um conjunto de regras a fundamentar os modos de relação da comunidade escolar. Um conjunto de regras construído coletivamente, debatido e reavaliado periodicamente, introduz no âmbito da escola o reconhecimento da dimensão de alteridade própria às relações sociais, bem como a assimilação das tensões próprias à composição dos desejos e interesses diversificados que compõem o espaço compartilhado. Neste ponto, é fundamental fomentar a difusão de espaços de debate, representação e circulação da palavra no ambiente escolar, como as assembleias, grêmios escolares, representações de turma, eleição de figuras mediadoras etc. Da mesma forma, indicamos que é decisivo o fortalecimento dos Conselhos Escola e Comunidade (CEC) como um dos principais fóruns colegiados de participação envolvendo a comunidade escolar.

No entanto, tal como já mencionado, se nos é possível reconhecer que a violência escolar é em grande parte tributária de um processo de silenciamento e o correlato afastamento de alunos e familiares dos processos participativos da escola e do conjunto mais amplo das relações sociais, torna-se importante ressaltar os mecanismos específicos que sustentam tais dinâmicas, ao menos aquelas relacionadas ao contexto escolar. Diante desta conjuntura, é fundamental nos debruçarmos sobre os fatores que obstruem as vias de interação entre as perspectivas do "asfalto" e da "comunidade". Recordemos a fala de um dos participantes, quando nos relata que:

⁴⁷ Vale ressaltar que a gestão democrática das unidades escolares é assegurada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu artigo 14, quando observa: “Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na Educação Básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:

I – participação dos profissionais da Educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.”. (BRASIL, 1996)

Muitas vezes o professor acaba fazendo um papel de psicólogo... médico... quantas vezes as meninas me perguntam como é a pílula do dia seguinte...e aí... eu tenho que parar para poder explicar...então...você assume diversos papéis...e isso te desgasta muito... você é o psiquiatra...então você assume muitas tarefas.. e aí.. muitas vezes sem apoio...o desgaste e a doença... o professor fica adoecido... nós adoecemos...então...era isso que eu queria registrar...essa questão da autoridade...que...às vezes a gente confunde e pega um pouco pesado...*porque a gente é a nossa defesa...a gente tem que se defender...* (P4/GF1. Grifos nossos)

Esta citação nos leva a crer que, embora os professores reconheçam a posição socialmente marginalizada de seus alunos, mostrando-se sensíveis às vulnerabilidades sociais às quais os mesmos estão submetidos, estes se defrontam com a impotência própria de seu isolamento das redes intersetoriais, que guardariam a capacidade potencial em endereçar uma possível agenda comum de enfrentamento para tais problemas. Conforme já comentamos, em grande parte das vezes a escola acaba por compor, por sua natureza de política pública universal, a única ação do Estado a alcançar uma parcela da população que, justamente por vivenciar os processos de exclusão social, torna-se inacessível ao conjunto mais amplo das políticas sociais. Como consequência, a escola experimenta, por um lado, a concentração deste endereçamento imediato das demandas sociais e dos frutos da vulnerabilidade derivada da marginalização, enquanto, por outro lado, tende a não encontrar a parceria e o respaldo necessário junto às redes intersetoriais de proteção social, defrontando-se de forma direta com a impotência própria desta desarticulação das políticas públicas. Por sua vez, diante da avalanche de demandas sociais, e diante da angústia de se perceber impotente em contemplá-las, estes profissionais acabam por erigir defesas frente a tal angústia, defesas que lhes permitam prosseguir sustentando algum trabalho pedagógico possível junto a estes alunos. Deste modo, como estratégia de defesa, os professores parecem tender a evitar conceder espaço para o desvelamento desta vulnerabilidade social, vulnerabilidade esta que acaba por se estabelecer como um não-dito no ambiente da escola, espécie de assunto tabu, relegando à comunidade escolar modos de sociabilidade que se concentram apenas em torno de temas estritamente acadêmicos.

É neste sentido que a pandemia de COVID-19 parece operar um encontro inadiável com o conjunto de vulnerabilidades até então veladas, quando suas repercussões diretas levam a um evidente agravamento deste quadro de exclusão social. Pelo lado das políticas educacionais, a pandemia desvela algumas questões basilares, tais como: 1) a falta de investimento público como matriz da defasagem estrutural da educação pública

em relação à educação privada; 2) a dimensão eminentemente social da escola, para além de sua dimensão estritamente acadêmica, enquanto espaço privilegiado de socialização de crianças e adolescentes, pelo reconhecimento do papel das escolas na garantia da segurança alimentar, no provimento de uma rotina estruturada e na inscrição da criança em dinâmicas de pertencimento social; 3) a reafirmação da função e da importância do professor nos processos pedagógicos, em contraste à educação por meios remotos e domiciliares, e 4) a dimensão da exclusão digital à qual está submetida grande parte da população, que então ficou apartada das estratégias de ensino remoto empregadas durante o período de isolamento social (KOHAN, 2020; MIRANDA et al, 2020; SINGH et al., 2020). Pelo lado da população, a pandemia explicita a faceta das iniquidades sociais: segundo dados do Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE), 34% dos jovens brasileiros se mostraram pessimistas em relação ao futuro, já que mais da metade dos entrevistados experimentou os impactos da pandemia na composição da renda familiar. Assim, 28% destes jovens não cogita retomar os estudos, enquanto 49% dos que pretendem retomar argumentam ter desistido de prestar vestibular para o ingresso no ensino superior. No que diz respeito aos impactos do isolamento social, estudos mostram que crianças e adolescentes de países periféricos vivenciaram um aumento no risco de sofrer ou presenciar violência doméstica e/ou abuso sexual, o aumento da insegurança alimentar, aumento nas chances de exploração de crianças e do trabalho infantil, agravamento do sofrimento psíquico ou de quadro pré-existente de transtorno mental, ao passo que seus pais e familiares apresentam altos níveis de estresse, ansiedade e comprometimento financeiro (FONG & IAROCCI, 2020; LOADES et al, 2020; MIRANDA et al, 2020; ONU, 2020; SINGH et al., 2020; MEHERALI et al, 2021).

Nosso argumento parece se sustentar quando analisamos o conjunto de intervenções empreendido junto à Escola A. Conforme é possível observar, houve uma grande dificuldade, por parte da escola, em esboçar estratégias de aproximação junto aos alunos e familiares durante este período, possivelmente pelas ressalvas em se deparar com um cenário agravado de vulnerabilidades para as quais contariam com poucos recursos de atuação. Chamou-nos a atenção o quanto o contato junto aos alunos ficou restrito àqueles poucos que já frequentavam atividades pontuais na escola, posição que é compreensível quando constatamos a ausência de uma rede intersetorial de suporte, sobretudo iniciativas do campo da Atenção Psicossocial. Contudo, nota-se também que, com o apoio do nosso grupo de pesquisa, os professores se mostraram confiantes em

quebrar a barreira colocada a esta interlocução, fato ilustrado pela tentativa de divulgação do questionário junto ao alunado, ainda que esta proposta não tenha encontrado os meios institucionais de se desenvolver. De todo modo, confirma-se nossa hipótese que sustenta a sensibilidade dos profissionais da escola às particularidades de seus alunos, de forma que, quando devidamente respaldados (neste caso, por nós, representantes do discurso da Atenção Psicossocial) se colocam disponíveis à assimilação destas particularidades no âmbito das dinâmicas escolares. Neste ponto se confirma a necessidade fundamental de afirmação do estabelecimento de uma agenda intersetorial potente e articulada, principalmente no que diz respeito ao estreitamento dos vínculos entre a Atenção Psicossocial e a rede escolar, como forma de fomentar professores e demais profissionais da educação no enfrentamento destes impasses, bem como na difusão de estratégias de promoção de saúde mental.

Contudo, ainda que constatem as barreiras de interação existentes entre a Escola A e seus alunos, e ainda que levemos em conta os obstáculos inerentes à exclusão digital, vale registrar outra via deste apartamento: notamos, nos relatos dos professores, que a adesão às atividades escolares (tanto as acadêmicas quanto as atividades de socialização), mostrou-se baixa mesmo junto àqueles alunos que não enfrentavam restrições de acesso à internet. Frente a diversas outras questões que possam influenciar esta baixa adesão, questionamo-nos o quanto o baixo envolvimento dos alunos com a escola pode estar relacionado às formas mesmas de constituição dos modos de relação da comunidade escolar que, como vimos, é pautada por relações assimétricas, hierarquizadas e pouco participativas. Como fazer que alunos apresentem maior iniciativa e participação quando justamente a cidadania e a promoção da autonomia não compõem valores centrais no cotidiano da escola? Em outras palavras, como esperar o envolvimento dos alunos e familiares quando não se sentem pertencentes à escola, não experimentam a escola como um espaço do qual partilham, não experimentam a escola como um *direito fundamental*, mas sim como *clientes* de um serviço, tal como se estabelece no modelo próprio à iniciativa privada? Basta observar que, durante todo este percurso, alunos e pais não foram convidados a participar dos debates sobre os impactos da pandemia, as possibilidades e estratégias de mitigação desses impactos, as possibilidades de retorno às aulas presenciais, dentre outros temas⁴⁸. De tal maneira, torna-se possível reforçarmos o caráter

⁴⁸ Vale apontar que tal compartilhamento dos processos de decisão contribuiria inclusive na construção de um coletivo com força de confrontação e cobrança às instâncias governamentais que, como vimos,

fundamental do estímulo à participação social no âmbito dos processos escolares, na direção de um processo criativo de uma escola sempre em devir, construída, desenvolvida e avaliada de forma colaborativa entre todos os atores da comunidade.

Na esteira desta discussão, tecemos algumas reflexões específicas relacionadas à intervenção proposta, relatada na etnografia. Em primeiro plano, poderíamos reconhecer os efeitos de um espaço reflexivo no interior das dinâmicas escolares que, neste caso, foi propiciado pelas rodas de conversa junto aos professores. Tornou-se nítida a potência dos professores da Escola A em sua capacidade de reflexão e proposição criativa de estratégias de enfrentamento dos impasses. Por sua vez, é interessante observar com tal espaço de reflexão desenvolve os mecanismos de sensibilização aos quais temos nos remetido nesta tese, enquanto fundamentais à promoção de saúde mental, já que o saldo mais amplo das rodas remeteu a um processo de interrogação dos processos educacionais empreendidos na escola, proporcionando o debate sobre a necessidade de criação de um “novo modelo de escola” após o fim das restrições colocados pela pandemia. Sob tal ótica, as rodas de conversa, impulsionada pelas ressignificações ensejadas pelo cenário pandêmico, emergem como potencial momento de ruptura dos processos de reprodução da escola como “formadora de alunos para servir”, um momento de descontinuidade que abre caminhos para se repensar o modelo de educação. Em paralelo, as rodas colocam em evidência isto que poderíamos chamar de *dimensão psicossocial da escola*, enquanto dimensão de vinculação social – dimensão de pertencimento, provisão de rotinas, circulação de afetos – que se desenvolve em consonância aos processos acadêmicos. Uma vez ressaltada a importância de tal dimensão psicossocial própria aos processos escolares, talvez tenha sido possível auxiliar a Escola A na sustentação desta frente de atuação, levando em conta os obstáculos impostos pela pandemia, na sustentação das iniciativas simbólicas representadas pela festa junina e a formatura dos alunos do último ano. Ainda que tais ações tenham contado com repercussão limitada junto à comunidade escolar, acreditamos que tiveram como principal efeito induzir junto aos profissionais um processo reflexivo sobre esta dimensão psicossocial no conjunto de dinâmicas internas da escola e a importância de sua sustentação.

Por fim, podemos apontar algumas limitações importantes que atravessaram esta frente do estudo. Em primeiro lugar, cabe reiterar o quanto a pandemia de COVID-19 e

relegaram os diretores e demais profissionais da escola a tomarem medidas em conta própria, frente ao baixo grau de institucionalidade das ações governamentais de enfrentamento da pandemia.

as necessárias medidas de isolamento social compuseram importantes limites ao desenvolvimento de intervenções junto à Escola A. Lamentamos não ter sido possível desenvolver ações junto aos alunos e familiares, em parte devido às restrições institucionais já discutidas, e em parte devido à exclusão digital que atinge grande parte desta população. Do mesmo modo, reconhecemos que não houve a oportunidade de incluir – seja nas rodas de conversa, seja no grupo focal – outros trabalhadores componentes do corpo profissional da Escola A. A inclusão de outras categorias profissionais – merendeiras, inspetores, porteiros etc. – talvez abarcasse uma maior pluralidade e diversidade discursiva, propiciando a representação de diferentes perspectivas culturais e socioeconômicas que compõem as dinâmicas da escola. De forma mais ampla, lamentamos ainda as dificuldades de manutenção da outra escola participante no conjunto de intervenções proposto pela pesquisa. Esta escola mostrava-se um campo promissor para o desenvolvimento de iniciativas de promoção de saúde mental, sobretudo no que diz respeito à abertura e implicação esboçadas por sua direção para com o estudo. No entanto, dificuldades associadas às repercussões da pandemia tornaram inviável o prosseguimento da pesquisa nesta escola.

6 - RESULTADOS DO EIXO CAPSi

6.1 – RESULTADOS DOS GRUPOS FOCALIS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DE CAPSi

Foram realizados dois grupos focais junto a profissionais de CAPSi, de maneira a levantar suas percepções sobre o tema da promoção da saúde mental, com destaque para a atuação junto à rede escolar. A seleção dos participantes se deu por meio do método de indicação por pares, a partir da consulta a pesquisadores e trabalhadores da Rede de Atenção Psicossocial. Como critério de inclusão, foram selecionados participantes que exerciam trabalho profissional em CAPSi, ao passo que eram excluídos aqueles que não concordavam com os termos da pesquisa ou não possuíam disponibilidade nos dias e horários combinados para a realização dos grupos focais. Ambos os grupos focais foram realizados por meio da plataforma digital *Zoom*.

O primeiro dos grupos focais contemplou apenas profissionais atuantes em municípios componentes da grande região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, contando com 5 participantes. Todos eram psicólogos, sendo que 4 desses contavam com mestrado concluído, e um com diploma de especialização. Foram calculadas as médias relativas à idade, tempo de atuação em serviços da Rede de Atenção Psicossocial e tempo de atuação especificamente em CAPSi, com resultados respectivos de 39,2 anos, 8,5 anos e 7,5 anos.

O segundo grupo focal contou com 4 profissionais atuantes em municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro. A maioria dos participantes era formada por psicólogos (com exceção de uma terapeuta ocupacional), com dois participantes que possuem mestrado concluído, e dois que possuem diploma de especialização. Já as medianas relativas à idade, tempo de atuação em serviços da Rede de Atenção Psicossocial e tempo de atuação especificamente em CAPSi computaram, respectivamente, 35 anos, 9 anos e 8 anos.

A escolha por dois grupos focais distintos – congregando profissionais da grande região metropolitana e profissionais atuantes em municípios do interior do Estado⁴⁹ – teve

⁴⁹ Os municípios não foram aqui identificados como meio de preservar o sigilo dos participantes, visto que muitos destes municípios contam apenas com uma unidade de CAPSi em suas redes de saúde.

como objetivo captar as diferenças próprias de conformação das redes de atenção à saúde inerentes aos municípios de diferentes portes populacionais.

Deste modo, a seguir apresentaremos os resultados e nossa análise das respostas concedidas pelos profissionais de CAPSi, a partir dos dois grupos focais realizados. Foram organizadas quatro categorias de análise do material, sendo elas: 1) compreensão sobre o conceito de promoção de saúde mental; 2) barreiras e facilitadores à promoção de saúde mental no cotidiano de trabalho dos CAPSi; 3) especificidades da articulação intersetorial junto às escolas, e 4) promoção de saúde mental a partir dos impactos da pandemia de COVID-19. É relevante observar de antemão que, para a maioria das categorias, ambos os grupos coincidem em algumas percepções e diferem em outras, o que talvez sugira a existência de experiências comuns e outras que são específicas às peculiaridades regionais, fato este que será levado em consideração na exposição dos resultados.

6.1.1 - Compreensão sobre a noção de Promoção da Saúde Mental

No que diz respeito à concepção de promoção de saúde mental, constata-se que os participantes de ambos os grupos reconhecem desenvolver ou ter desenvolvido em algum momento iniciativas de promoção de saúde mental pelos CAPSi onde atuam. De tal forma, observa-se que as definições esboçadas pelos participantes podem ser agrupadas em três vertentes, sendo elas definições mais genéricas, definições práticas e definições articuladas a uma lógica de compreensão da clínica. As definições mais genéricas indicam uma compreensão mais ampla deste conceito, sendo representadas por significações como “construir modos de vida”, “uma estratégia para enfrentar questões de saúde”, “cuidado compartilhado”. Por outro lado, alguns participantes definem promoção de saúde mental pela via de exemplos práticos. Tais exemplos dizem respeito a ações de cuidado que, em geral, são heterodoxas ao modelo clínico tradicional (ambulatorial, individualizado), associadas a atividades coletivas artísticas/culturais, bem como as iniciativas de participação social (assembleias e fóruns) e articulações intersetoriais. Em paralelo, é possível observar definições que conceituam a promoção de saúde mental pela vertente de uma lógica específica de conceber a clínica em saúde mental, tal como nos aponta o relato abaixo:

Pensar promoção em saúde, justamente é pensar não só naqueles que vão utilizar o CAPSi como atendimento, mas pensar na nossa potência em trabalhar na infância e adolescência pensando saúde como não existe só... Nesse contexto, pensando um conceito de saúde mais ampliado, dialogando aí com as violências, dialogando aí com as várias misérias que a gente encontra na nossa sociedade, e muitas violações que a gente encontra, dependendo da área onde a gente tá localizado... (...) Lembrando de saúde como também... de acesso à educação, de acesso a cuidados básicos, que muita gente não sabe nem com como chegar até isso, principalmente criança e adolescente (P3/GF2)

Em paralelo, é possível constatar, na resposta de alguns participantes, uma definição de promoção de saúde mental pela via de ações de sensibilização e mediação da subjetividade diante do laço social. Neste sentido, promover saúde mental comporia uma ação de transmissão de uma lógica particular de trabalho, que se pauta no reconhecimento das singularidades de um sujeito, e como a assimilação desta intervenção na dimensão “micro” repercute na dimensão “macro” do laço social:

Quando a gente vai pra escola e pode falar desse menino na escola, que as professoras, todas as pessoas que trabalhavam ali, inclusive a direção e as pessoas do refeitório conheciam ele... ***Quando a gente pôde transmitir a história, o quadro dele ali, as pessoas ficam muito desconcertadas***, falam: ‘caramba, a gente não sabia que a escola era tão importante pra essa família, pra esse garoto’. E foi impressionante que assim, quando ele começa a retornar pra escola, a organização dele começa a se dar também assim. (...) E as estratégias que a gente lançou, foi a partir do caso ali, né, o que era possível, o que o caso... ***Porque é isso também, né, que acho que é esse micro dessas nossas atividades, essas nossas invenções ali, que eu acho que retornam pro macro, né*** (P5/GF2. Grifos nossos)

Eu queria acrescentar, né, que tá fazendo muita falta tudo que a gente tinha pensado sobre aquele projeto de matriciamento, porque a gente queria chegar nos professores, chegar na comunidade escolar, assim, mais diretamente na ponta e a gente não conseguiu. Essa ideia surgiu a partir do momento que a mãe e a irmã, familiares de um adolescente autista, com autismo, com espectro autista, quando ela traz a demanda, quando ela fala: ***‘ele fica tão bem com vocês e na escola parece que ninguém aceita. Conversa com o pessoal da escola, eles precisam entender, assim, que ele tem espaços que ele fica bem. Então, tem alguma coisa que as pessoas fazem que pode ser que eles fiquem bem’***. Ela trazendo, exatamente, dessa forma (P4/GF3. Grifos nossos)

Nota-se ainda, tal como descreve uma das participantes, que há no cotidiano dos serviços uma tensão permanente entre a lógica de trabalho que se deseja implementar – promotora de saúde mental, articulada intra e intersetorialmente – e a efetividade dos processos de trabalho que são possíveis:

[...] e aí a gente acaba trabalhando numa direção do que... a gente faz o que dá, não o que deve... e isso me incomoda demais. Eu fico extremamente afetada e angustiada com isso, mas a gente acaba fazendo o que dá, não o que deve ser feito bonitinho, direitinho, né... (P2/GF2)

6.1.2 - Barreiras e facilitadores à promoção da saúde mental no cotidiano de trabalho dos CAPSi

Por sua vez, a segunda categoria de análise contemplou a percepção dos participantes acerca das principais barreiras e facilitadores relacionados ao exercício da promoção de saúde mental a partir dos CAPSi. São percebidos por ambos os grupos como barreiras comuns a precariedade dos vínculos trabalhistas das redes intersetoriais e a baixa compreensão dos atores da rede intersetorial sobre as especificidades e as tecnologias de trabalho da Rede de Atenção Psicossocial. Sobre a precariedade dos vínculos trabalhistas, os participantes constatam que os baixos salários e a instabilidade dos modos empregatícios propiciam uma alta rotatividade das equipes, gerando uma descontinuidade do trabalho, bem como a perda, por parte do serviço, de um movimento de consolidação de experiências compartilhadas de trabalho e de formação e capacitação das equipes⁵⁰:

Os vínculos são pouco institucionais e muito pessoais, né...então assim, a rede ela se faz muito pelo contato que você trava com o profissional de determinado serviço (P4/GF2)

Mas existe muita dificuldade com as trocas de componentes da equipe técnica, todo... Aqueles técnicos que, até então, estavam participando de todos os debates, participando de todos os encontros, participando de todos os encontros formativos, esse conhecimento vai-se embora com eles. E aí, a gente tem que começar do zero, de novo, com cada técnico que chega e a maioria nunca havia trabalhado, né, num dispositivo da saúde mental antes, não tem a vivência, assim... (P4/GF3)

A respeito da baixa compreensão da rede intersetorial sobre as especificidades da lógica de trabalho dos CAPSi, os participantes pontuam que, em geral, as pactuações intersetoriais acabam se dando de forma restrita, a partir de casos isolados, sem que haja a promoção de uma agenda compartilhada de planejamento e implementação das ações. Da mesma forma, percebem que os serviços componentes da rede intersetorial reconhecem o CAPSi como um serviço de matriz ambulatorial, buscando-os apenas para o encaminhamento de casos clínicos⁵¹:

⁵⁰ Sobre este ponto, é importante observar que, nos grupos focais, o CAPSi que apresenta iniciativas mais consistentes de promoção de saúde mental é aquele que tem seu quadro técnico composto por funcionários concursados, em regime empregatício estatutário (portanto, vínculos trabalhistas estáveis).

⁵¹ Tal afirmação será melhor desenvolvida na categoria “especificidades da promoção de saúde mental junto às escolas”

A barreira que eu vejo é que a gente não consegue articular estratégias, assim, mais postas, mais presentes pra que isso se aconteça no contínuo, sabe? Eu vejo ações muito isoladas, né, e, talvez, a gente precise pensar algo mais contínuo pra que isso ocorra com mais frequência, pra que isso atinja mais crianças, e não só casos de crise, né” (P1/GF3)

Sempre há um empuxo pro lugar do CAPSi enquanto lugar de psiquiatria infantojuvenil e psicologia infantojuvenil...e eu fico pensando, assim, nesse nosso desafio de... É uma coisa que a gente sempre fala e acha que nunca vai se cansar de falar e de lutar contra... (P5/GF2)

Em termos específicos, os profissionais que atuam em CAPSi de grandes regiões metropolitanas descreveram como barreiras adicionais, por um lado, os atravessamentos determinados pela vulnerabilidade social e a violência urbana.

É um território com 470 mil habitantes, né, e um CAPSi, então assim, é um território extremamente populoso, é um território que tem uma marca de vulnerabilidade social muito grande né, e a gente sabe que essas questões de vulnerabilidade social, pobreza, violência, né, é um território que tem muitas marcas de violência, então isso impacta diretamente na saúde mental dessas crianças e adolescentes (P2/GF1)

A gente está falando uma área da zona norte que tem muitas comunidades e favelas, que às vezes você nem tem entrada, os serviços não têm entrada, você tem que se associar de alguma outra forma... as relações são muito violentas, né... Eu lembro de muitos adolescentes que, em surto psicótico, por exemplo, são expulsos das comunidades, e aí você faz um trabalho, e isso também envolve como é que você chega, vai conscientizando... Como é que você vai conversando com poderes que não são o poder público, que às vezes também, no sentido do governo, que também pode ser violento... e é violento várias vezes... mas, você tá conversando com o tráfico, com a milícia, como é que você faz essa conversa? A gente tem muitos problemas, então, como fazer um trabalho que realmente se reflita em um acompanhamento e cuidado da vida das pessoas e das relações nas quais elas estão inseridas... (P3/GF2)

Por outro lado, apontam a grande extensão geográfica e/ou populacional das regiões de cobertura atribuídas a seus CAPSi de origem, o que impõe restrições à capilaridade das ações, ao reconhecimento das especificidades locais de cada território, além de aplicar consideravelmente o número de serviços e redes com as quais o CAPSi deve se articular:

Mas eu acho que isso sempre tem um peso muito grande, até para trabalhar como uma rede em cidades maiores. Tem mais pontos ainda de escola, uma rede de educação, de uma assistência social, mais serviços, e o quanto que isso é problemático se você não tem profissionais suficientes e uma organização maior até para fazer esse trabalho... (P3/GF2)

Ao mesmo tempo a gente também tem um enorme desafio que é conseguir se fazer presente, a gente tenta, mas conseguir se fazer presente é muito difícil, ainda mais quando é isso né... um município muito populoso pra apenas um CAPSi... (P2/GF2)

A gente tem em [nome do município] um único CAPS infantil pra cuidar do território geográfico da cidade, ne. E aí a gente fala da territorialização, né... dessas pessoas que têm vivências completamente distintas, histórias completamente distintas, enfim, que a gente precisa conseguir de algum modo alcançar, né (P1/GF2)

Já os profissionais de CAPSi localizados no interior do estado apontam duas questões adicionais como barreiras à promoção de saúde mental: a primeira delas diz respeito ao reconhecimento, de maneira mais explícita, do impacto exercido pelos processos de trabalho estritamente voltados à lógica da reabilitação, quando operam um empuxo à ambulatorização das ações do serviço. Em consonância, relatam se sentirem pressionados pela alta demanda de atendimentos, demanda que “tem que atender, tem que reduzir fila de espera”, que acaba direcionando os processos de trabalho para uma direção ambulatorial. Tais elementos são explicitados nos relatos abaixo:

[...] a gente fica nessas tarefas do: ‘olha, você tem que produzir’, ‘você tem que fazer’, ‘você tem que atender’ e a gente acaba deixando de lado a questão do extra-muro (P1/GF3)

[...] a gente é atropelado também pelas demandas de tipo: tem que atender, tem que produzir, tem que dar conta, não pode ter fila de espera. E aí, essas ações acabam ficando meio de lado mesmo (P3/GF3)

A gente trabalha muito ainda na lógica ambulatorial. É uma grande luta pra gente conseguir sair desse modelo, né. Então, a gente fica muito na lógica dos pós, do tratamento, da criança que já chega lá incendiada, que já chega crônica, assim, pra gente (P1/GF3)

Todavia, uma das participantes reconhece existir uma relação de causalidade inversa entre as ações de promoção de saúde mental e as demandas individualizadas endereçadas ao serviço, de maneira que iniciativas de promoção de saúde mental intersetorialmente articuladas produziram efeito direto na magnitude das demandas direcionadas ao serviço:

Porque a gente fica querendo... a gente tem uma pasta, que toda quinta-feira tem reunião de equipe. Se a pasta tá cheia, a gente tem que distribuir os casos, quem vai atender o quê. Então, assim, é muito difícil pensar o serviço, pensar as ações, porque a gente é meio que abarrotado pelo trabalho. E eu acho que isso é um reflexo também da falta de articulação com a rede, porque eu acho que se a gente tivesse uma rede que trabalhasse ali junto, o CAPSI não estava tão sobrecarregado assim, eu penso (P3/GF3)

O segundo ponto remete às dificuldades em sustentar ações de cuidado compartilhadas. Como observa uma das participantes, tais espaços vão sofrendo uma paulatina perda de energia de implicação junto aos processos compartilhados.

A gente já teve experiências de fórum, teve um tempo, há uns anos, que a gente que conseguia reunir os diferentes setores ali pra discutir casos, pra pensar em estratégias, né, pra algum caso que tava mais vulnerável no momento. E, ao meu ver, é muito rico. A gente podia ver as dificuldades, pensar em ações conjuntas, segurar, mesmo, na mão um do outro pra fazer, mesmo, essa rede de suporte pra alguma criança ou adolescente que tivesse precisando mais desse cuidado no momento. Mas isso foi se dissipando, ao longo do tempo. Eu vejo que esse lugar foi se esvaziando, né. As pessoas deixaram de frequentar, deixamos de ter apoios, passamos a ser pressionados, né, pela questão da demanda, tem que atender, tem que reduzir fila de espera e isso foi deixando, realmente, de acontecer (P1/GF3)

Destacamos ainda que a articulação intrassetorial, sobretudo junto à Atenção Básica, é pouco citada no relato dos participantes de ambos os grupos. Apenas um participante do GF interior relata desempenhar ações de cuidado conjuntas à Atenção Primária. Em contraste, no grupo composto por profissionais das grandes regiões metropolitanas, participantes mencionam o NASF como uma possível articulação entre o CAPSi e os territórios de referência. No entanto, descrevem que os NASF acabam, em sua maioria, operando a partir de processos de trabalho ambulatorizados, em detrimento de sua função matriciadora e promotora de saúde mental.

Há sempre um movimento, um retorno, solicitando os CAPS para esse lugar de ordenação, por conta de uma demanda excessiva dos NASF que, pelo menos lá no território, acabam sendo tragados por atendimentos ambulatoriais, e esse trabalho de articulação da rede é um trabalho que, às vezes, acaba de certa maneira comprometido. Existem colegas do NASF lá que fazem um trabalho fundamental e de excelência, mas eles falam do desgaste, e do quão é difícil remar contra a maré do empuxo dos ambulatórios (P5/GF2)

Os fatores facilitadores às ações de promoção de saúde mental são mais explicitamente identificados pelo GF Interior. Segundo estes participantes, são elementos facilitadores abrir e/ou fortalecer frentes diversificadas de diálogo e parceria, seja junto às comunidades, promovendo ações locais diretamente articuladas aos territórios, seja pela via institucional, estimulando os fóruns e outros espaços de integração intersetorial:

E os facilitadores... Falar, falar, falar, falar. São encontros, são encontros, encontros, encontros através de fórum, através das atividades, como eu já tinha falado. Quando a gente faz as atividades de 18 de maio, carnaval, todas... Nós sempre fizemos na rua, sempre, dentro da... Também a gente sempre esteve dentro da universidade. Aqui tem a UFRJ, aqui em [nome do município], a Estácio também é muito presente, então, a gente tem estagiários, tem um contato legal com eles. Então, é sempre estar junto. Então, o facilitador pra gente é: são as reuniões, são os fóruns, esses encontros. Eu acho que é isso (P2/GF3)

6.1.3 - Especificidades da articulação intersetorial junto às escolas

No tema das especificidades do trabalho de articulação junto ao setor educacional, ambos os grupos sugerem reconhecer, em primeiro lugar, que a escola ocupa um lugar central no conjunto de dinâmicas psicossociais que atravessam a vida de crianças e adolescentes, e que o desenvolvimento de ações compartilhadas de cuidado é um tema “urgente”:

A escola, eu entendo, se tratando de infância e adolescência, é um lugar aonde há a promoção de saúde, onde a criança, sai, se afasta daquele meio do lar ali, que às vezes é adoecedor, de extrema vulnerabilidade, e tem um pouco de dignidade na vida. É um lugar limpinho, interagir com crianças da sua idade, poder fazer uso de uma refeição, assim, ao longo do dia. Então eu entendo que, assim, CAPSi e escola é um trabalho urgente (P5/GF2)

Às vezes, a escola é lugar onde a criança é escutada pela primeira vez, né. Às vezes na família ela não é escutada, chega na escola ela recebe a voz pela primeira vez (P4/GF2)

Entretanto, concordam também quanto à percepção de que tal articulação acaba ocorrendo, na grande maioria das vezes, de maneira pontual e sob solicitação das escolas, a partir das demandas específicas de cada caso compartilhado sem, no entanto, abrir caminhos para uma interface contínua estabelecida com o fim de compartilhar o planejamento de ações intersetoriais de longo e médio prazo.

Precisou um quadro ter essa gravidade pra escola poder entender e a gente entrar num diálogo com essa escola. E uma escola muito próxima do CAPSi, muito próxima. E ele mora próximo do CAPSi, e aí eu falei: “poxa, quanto que a gente está distante, sabe?” (P5/GF2)

Mas, como eu disse, já na outra fala, em ações isoladas e sob solicitações. Alguns poucos encontros que a gente fez uma chamada geral, mas, geralmente, assim, a gente tem alguma queixa de escola e a gente vai até o local, faz essa conversa, essa troca e vê de que forma a gente pode se ajudar (P1/GF3)

Reconhecem que há um movimento de construção de estratégias colaborativas mais programáticas, que variam em nível de institucionalidade e formalidade, visto que algumas são fruto da iniciativa pessoal de determinados profissionais das redes intersetoriais, enquanto outras já são desenvolvidas a partir de programas estruturados. Todavia, descrevem as dificuldades em sustentar tais projetos, que muitas vezes acabam sendo descontinuados. Dentre os fatores que contribuem para esta descontinuidade, constata-se o quanto a pandemia de COVID-19 operou um impacto significativo na interrupção de projetos que estavam em andamento. São citados então exemplos de parcerias locais e parcerias programáticas.

No âmbito das parcerias programáticas, dois exemplos de projetos colaborativos entre escolas e CAPSi: o primeiro deles diz respeito aos projetos “Tamo Junto”, “Famílias Fortes” e “Elos, fortalecendo a convivência”. Elaborados durante a gestão da Presidente Dilma Rousseff e pactuados juntos aos municípios, foram desativados após a mudança de governo decorrente do processo de impeachment presidencial. Participante relata que o município ainda tentou manter tal projeto em nível local, sendo então descontinuado posteriormente devido às limitações impostas pela pandemia de COVID-19. O segundo

projeto citado por um dos participantes remete a uma iniciativa de capacitação de adolescentes para atuarem como multiplicadores de ações de prevenção ao suicídio e lesões autoprovocadas junto a esta população. De forma análoga, o projeto foi interrompido diante do cenário pandêmico. Um ponto que chama a atenção no relato dos participantes diz respeito à baixa ou até mesmo inexistente articulação junto ao PSE, dado seu caráter de centralidade no escopo das políticas públicas de promoção de saúde na escola. Em ambos os grupos, o PSE é muito pouco mencionado, sugerindo a inexistência de ações compartilhadas junto a esta estratégia de ação.

6.1.4 - Promoção de saúde mental a partir dos impactos da pandemia de COVID-19

Os participantes discorrem sobre os impactos decorrentes da pandemia de COVID-19 junto às crianças e adolescentes e os correlatos desafios colocados à atenção psicossocial diante de tal cenário. Ambos os grupos reconhecem um aumento importante na demanda por atendimentos e um paralelo agravamento do quadro de usuários que já eram acompanhados pelo CAPSi. Dentre as demandas novas endereçadas ao serviço, destacam o aumento significativo dos casos de tentativa de suicídio entre adolescentes. Segundo participantes, tais adolescentes associam seu sofrimento psíquico e as ideias suicidas à sensação de “[...] solidão e a questão de não vislumbrar um futuro” (P1/GF3). Em paralelo, observam que o uso de tecnologias, como atendimento remoto, tal como as videochamadas, configurou um recurso válido para o enfrentamento das limitações colocadas pela necessidade de isolamento social, embora reconheçam que grande parte da população sofre com a ausência de acesso tecnológico e acesso à internet.

[...] vai acabar aparecendo são essas situações muito graves que já estão surgindo aí ao longo da pandemia. Os novos casos estão vindo dessa ordem, de uma gravidade, de uma gravidade dos casos de automutilação, tentativa de suicídio, que aumentaram enormemente... As crises, que as crianças que faziam acompanhamento regular, que passaram apresentar, crianças que até então estavam com o cuidado controlado à medida que podiam frequentar o serviço com regularidade” (P1/GF2)

Eu acho que outra questão que a gente tá enfrentando é o recebimento, realmente, de muitos casos novos. Toda semana a gente tem uma emergência aqui. A gente tá recebendo casos novos de adolescentes com ideação suicida. Então, isso veio, aumentou bastante desde outubro (P2/GF3)

Observam que, em um cenário de aumento das vulnerabilidades e desigualdades sociais, a ausência do contato com a escola, o aumento do contato intrafamiliar (muitas vezes

permeado por relações conflituosas) operam um fator fundamental na desestabilização emocional das crianças e adolescentes, uma vez que reconhecem a função do ambiente escolar na promoção da saúde mental desta população.

Com os adolescentes, a gente viu que começou nesse mesmo, né, núcleo intrafamiliar, a surgir muitos conflitos, porque passaram a conviver mais e não tinha nenhum convívio fora. Acabou a escola, não encontro com os meus amigos. Então, barril de pólvora em casa, realmente (P1/GF3)

E as falas são sempre assim: a maioria dizendo que não aguenta mais ficar em casa e, às vezes, a família, por proteção mesmo, por causa da pandemia, do coronavírus, a família impede esses adolescentes de sair. Então, eles não podem encontrar os amigos. Aí a escola, que seria um local de socialização, tá fechada e eles têm que estudar em casa por apostila. E, assim, é, praticamente, unânime, eu diria, que todos dizem não estar aprendendo nada. E aí, falam assim... Essa falta de perspectiva, né, pro futuro: ‘como é que vai ser? Eu vou fazer o ENEM, ano que vem, e eu não sei nada. Eu passei um ano em casa, vou passar mais esse ano em casa. Meu pai e minha mãe fazendo uma pressão pra eu estudar, mas eu não consigo, porque tá difícil aprender sozinho, é só aula, não tem apostila’. Então, isso acaba aumentando as crises de ansiedade. Muitos adolescentes passando por isso e relatando isso, esse isolamento, essa escola aí meio capenga, via apostila, que eles não tão dando conta e, às vezes, uma pressão da família também. Acho que é isso que tem mais aparecido aqui (P3/GF3)

Deste modo, relatam perceber um processo de invisibilização do sofrimento mental de crianças e adolescentes, decorrente da quebra de vínculo deste público junto às instituições de amparo, com destaque justamente para a escola.

Fora isso as crianças sumiram né... as crianças que chegavam pra gente através do encaminhamento escolar, elas sumiram, elas ficaram invisíveis, e isso me provoca muita angústia e preocupação. Eu fico pensando como vai ser esse retorno, né? Será que todos vão retornar? Quem não retornar tá aonde, que que aconteceu...(P2/GF2)

6.1.5 - Síntese dos resultados

O quadro 3 a seguir descreve de forma sintética os principais resultados encontrados, estratificados por categorias e por grupos.

Quadro 3 – Síntese dos resultados dos grupos focais junto aos profissionais de CAPSi

	COMUM A AMBOS	CAPSi METRO	CAPSi INTERIOR
PSM	<p>Reconhecem desenvolver ou ter desenvolvido iniciativas de Promoção de Saúde Mental</p> <p>PSM pela via de ações de sensibilização e mediação da subjetividade no laço social</p>	<p>Definições genéricas: “construir modos de vida”, “uma estratégia para enfrentar questões de saúde”, “cuidado compartilhado”</p> <p>Definição pautada por uma lógica de estruturação da clínica</p>	<p>PSM compreendida pela via de atividades de cuidado que, em geral associadas a atividades coletivas artísticas e culturais.</p>
BARREIRAS	<p>A precariedade dos vínculos trabalhistas das redes intersetoriais</p> <p>A baixa compreensão dos atores da rede intersetorial sobre as especificidades e as tecnologias de trabalho da Rede de Atenção Psicossocial</p> <p>Ações de cuidado estruturadas a partir de casos pontuais</p>	<p>Territórios marcados pela vulnerabilidade e violência urbana</p> <p>Grande extensão geográfica e/ou populacional das regiões de cobertura dos CAPSi</p>	<p>Impacto dos processos de trabalho voltados estritamente para a lógica da reabilitação (empuxo à ambulatorização do serviço)</p> <p>Pressão oriunda da alta demanda por atendimentos</p> <p>Dificuldades em sustentar ações de cuidado compartilhadas</p>
FACILIT.	.	.	Fortalecimento de frentes diversificadas de diálogo e parceria junto à comunidade e à rede intersetorial
ARTICULAÇÃO CAPSi - ESCOLA	<p>Articulação entre CAPSi e escolas acaba ocorrendo, na grande maioria das vezes, de maneira pontual e sob solicitação das escolas</p> <p>Dificuldades em sustentar projetos intersetoriais junto às escolas (descontinuidade das ações compartilhadas)</p>	.	.
IMPACTOS DA PANDEMIA	<p>Aumento importante na demanda por atendimentos (sobretudo um aumento significativo de casos de tentativa de suicídio por adolescentes)</p> <p>Agravamento do quadro de usuários que já eram acompanhados pelo CAPSi</p> <p>Ausência do contato com a escola, o aumento do contato intrafamiliar (muitas vezes permeado por relações conflituosas) operam um fator fundamental na desestabilização emocional das crianças e adolescentes</p> <p>Reconhecimento da função da escola na promoção da saúde mental de crianças e adolescentes</p> <p>Receio de ocorrer uma invisibilização do sofrimento mental de crianças e adolescentes</p>	.	.

6.2 - DISCUSSÃO

De maneira geral, os relatos dos grupos focais parecem confirmar nossa hipótese de que o tema de promoção da saúde mental no campo da Atenção Psicossocial ainda compõe uma noção difusa e pouco fundamentada, o que acarreta dificuldades em delimitar seus parâmetros de concepção. Sobretudo, nota-se que, embora os profissionais de CAPSi reconheçam a importância das ações de promoção da saúde mental e as concebiam na dimensão de sua aplicação prática, a efetivação de um modelo promotor parece, na maioria das vezes, impraticável. Conforme argumentam os participantes, ainda que exista uma linha de pensamento que oriente os CAPSi na direção de sustentar uma lógica de trabalho promotora de saúde mental, a existência do chamado “empuxo à ambulatorização” das ações – entendido aqui como um vetor de organização do serviço em torno de práticas exclusivamente reabilitadoras, de cunho estritamente individual – faz-se presente de forma inexorável e reiterativa. Isto nos leva então a questionar por que razão tal empuxo se presentifica no cotidiano dos CAPSi e de onde extrai sua força de conservação.

Como hipótese, podemos elencar duas linhas de raciocínio: na primeira delas, cogitamos que o caráter difuso que impõe dificuldades à compreensão da lógica promotora – difusão e dificuldade que, conforme temos defendido, para ser superada, requer um necessário reposicionamento epistêmico em relação à clínica, reposicionamento este que é de certa forma antagônico à perspectiva tradicional de cuidado e de organização institucional – leva os serviços a desenvolverem a promoção de saúde menos como uma *lógica de compreensão e organização da clínica* (que abarca todas suas vertentes, tanto a esfera comunitária como a dimensão individual), e mais como um *conjunto de ações a serem desenvolvidas paralelamente e de modo complementar ao modelo reabilitador*. Assim, no interior desta compreensão que versa pela complementariedade das ações, uma vez que o serviço é sobrecarregado por demandas de atendimento individual/reabilitador, não sobraria tempo nem energia de trabalho a ser dedicada junto às ações de promoção.

Como temos insistido, uma possibilidade de avançar diante deste dilema diz respeito a contemplar promoção e reabilitação – além de outros componentes essenciais à clínica psicossocial, como singularidade e universalidade, identidade e diferença, indivíduo e sociedade – como polos componentes de um complexo dialeticamente estruturado, em detrimento de uma contemplação compartimentalizada destes

fenômenos. Concordamos assim com uma das participantes, quando esta argumenta que um serviço orientado na direção da promoção de saúde mental, *sistemicamente* articulado intra e intersetorialmente, fatalmente produziria uma reorientação no conjunto de demandas individuais (demandas do campo de ações da reabilitação) que chegam ao serviço. Conforme temos sustentado, não se trata de realizar atendimentos individuais e iniciativas de promoção de saúde como se fossem duas ações de cuidado distintas a serem associadas; tratar-se-ia justamente de compreender que os atendimentos individuais e as ações de promoção compõem diferentes *momentos* de uma mesma atuação complexa, na qual a perspectiva individual e a perspectiva social/coletiva descrevem dois patamares de uma *escala* de intervenções componentes de um mesmo complexo. Desta feita, acreditamos que, se um CAPS não contemplar em suas abordagens as questões estruturais – ou seja, o conjunto de *determinantes* – que definem as potencialidades dos sujeitos e suas comunidades em exercerem suas capacidades normativas em maior ou menor grau – ou seja, os graus de potencialidade em *criar novas normas de vida* –, este CAPS estará fadado a lidar apenas com o *produto de tais determinações*. Em outras palavras, atuará apenas na esfera das repercussões destes determinantes, apenas na *recuperação* e nas consequências de seus efeitos, e não em suas fontes primárias. De acordo com o exemplo das escolas que vimos anteriormente, o CAPSi será constantemente sobrecarregado por demandas de atendimento a “adolescentes violentos”, em lugar de compreender os determinantes estruturais que retroalimentam tal violência.

Já a segunda linha de raciocínio nos leva a refletir sobre a mencionada rotatividade das equipes, uma vez que, em nossa hipótese, ela impediria de maneira decisiva a formação de uma cultura institucional de sustentação desta lógica promotora. Como aponta a literatura, as condições de trabalho e os vínculos trabalhistas guardam uma relação direta com a gestão do trabalho no SUS (ALVES, 2013; SANTINI et al. 2017; CLEMENTINO et al. 2018). Como apontou a revisão de literatura empreendida por Schuck (2018), os processos de flexibilização dos vínculos de trabalho da saúde pública têm como produto a difusão de princípios clínicos neoliberais próprios ao modelo de gestão da iniciativa privada, que por sua vez se opõem e fragilizam as diretrizes fundamentais do SUS – diretrizes basilares à promoção de saúde – tais como integralidade, longitudinalidade, universalidade, promoção da autonomia e o controle social. Evidentemente, a experiência de desproteção social oriunda de vínculos trabalhistas frágeis, os baixos salários e as condições de trabalho precárias contribuem

para a sobrecarga das ações profissionais, para a insegurança no trabalho, além de comprometer nível de envolvimento dos profissionais com os processos de trabalho dos serviços (FARIA & DALBELLO, 2011; ALVES, 2013; SANTINI et al. 2017; CLEMENTINO et al. 2018)

Estruturar uma equipe para atuar de acordo com uma determinada lógica requer profissionais motivados e minimamente seguros em relação a seus vínculos de trabalho. Requer também tempo e dedicação, requer um movimento processual de elaboração dos tempos de uma formação continuada (formação não apenas *acadêmica*, como também *sensível*), requer o movimento de um certo percurso da experiência profissional de um coletivo de trabalhadores, bem como a de cada um individualmente. Demanda, portanto, um tempo para que a equipe explore suas potencialidades e reconheça suas limitações, e uma abertura à constante reflexão e reavaliação das contradições internas produzidas no dia-dia de seus processos de trabalho. Logo, se nas equipes impera a rotatividade de trabalhadores – e se tais trabalhadores são condenados a desempenhar suas funções sob as inseguranças e as pressões derivadas de seu vínculo instável – torna-se então mais difícil prosperar uma cultura institucional vetorizada em direção à lógica de trabalho promotora de saúde mental.

Por sua vez, este cenário precarizado se apresenta como solo fértil para: 1) uma fragmentação do trabalho das equipes, e destas com suas parcerias intra/intersectoriais e, diante desta fragmentação que impede a formação de um coletivo de trabalho, o CAPSi é levado naturalmente a assumir modos de intervenção individualizados, que então refletem o modelo de clínica privada, individual e ambulatorial; 2) a inibição dos trabalhadores em fomentar, junto à comunidade, uma cultura crítica dos aparatos institucionais e políticos aos quais estão vinculados, devido ao risco de demissão associado ao compromisso junto à empresa terceirizada ou à unidade de governo contratante. Neste sentido, o fomento à participação social e cidadã, o estímulo à autonomia e emancipação – pilares da promoção de saúde mental – tornam-se então gravemente comprometidos; 3) contribui para impedir, a partir da alta rotatividade de profissionais, o estabelecimento dos vínculos entre profissionais e usuários, vínculos estes que justamente dão lastro à longitudinalidade do cuidado.

Dito isto, ainda podemos extrair algumas reflexões importantes sobre os processos de trabalho e a lógica da promoção de saúde mental. A fala dos participantes parece corroborar nossa posição acerca da *sensibilização* como uma das vertentes fundamentais

ao trabalho promotor de saúde mental. Somos levados a crer, tal como colocado pelos profissionais destes grupos focais, que promover saúde é promover a capacidade de abrir canais de sensibilização junto aos modos colonizados de percepção da experiência que compõem o laço social, abrindo-as a novas tramas normativas. Correlativamente, tal sustentação tem como uma de suas vias privilegiadas a afirmação de um discurso de alteridade no interior das dinâmicas sociais, como forma de instalar o motor dialético, entre identidade e diferença, de recriação normativa dos modos de representar e experimentar a vida no espaço social. Como pudemos recolher na fala ilustrativa de um dos participantes, quando uma escola reconfigura seus modos de percepção em direção a diferentes modos de experiência produzindo novos circuitos de afetos, em tal “dimensão micro”, esta abertura gera espaço para novos modos de conceber o laço social em “dimensão macro”, uma nova *partilha do sensível*, comportando uma abertura a novas formas discursivas que possuem o potencial de produzir seus efeitos no conjunto mais amplo da comunidade.

Por outro lado, seguindo na via de debates sobre as barreiras à execução da promoção de saúde mental, destacamos as diferenças regionais envolvidas neste processo. Em uma perspectiva mais ampla, a análise do material parece sugerir que os CAPSi de grandes cidades necessitam lidar com dificuldades de âmbito mais estrutural – quando apontam as mazelas derivadas da vulnerabilidade social e a violência urbana, bem como os entraves relativos à grande extensão populacional e geográfica –, ao passo que os CAPSi de cidades menores, em tese menos expostos a tais problemas típicos das grandes metrópoles urbanas, parecem ter como obstáculo desafios mais diretamente articulados a seus processos de trabalho.

É possível de fato constatar que grande parte dos municípios metropolitanos apresenta baixa cobertura de CAPSi (COUTO & DELGADO, 2015), que tais serviços são em sua maioria mal distribuídos geograficamente (GARCIA, SANTOS, MACHADO, 2015), de maneira que, em muitas das vezes, contemplam populações que excedem em alto grau a faixa de 70 mil habitantes preconizados pela portaria 3.088 de 2011 (TAÑO & MATSUKURA, 2019). Certamente, esta disparidade nos níveis de cobertura coloca importantes limitações à ação dos CAPSi em tais territórios, gerando barreiras de acesso e sobrecarga nas ações de cuidado, fato que aponta para a indiscutível necessidade de expansão da cobertura. No entanto, chama a atenção o quanto a integração

junto à Atenção Básica – componente fundamental à promoção de saúde mental – é pouco abordada na fala dos participantes.

Em que pesem os problemas relativos à abrangência dos territórios de cobertura e suas densidades populacionais específicas, já observamos o quanto a articulação junto aos serviços de atenção básica emerge como principal instrumento de efetivação das ações locais de saúde mental, garantindo a capilaridade das ações de cuidado, bem como a devida atenção às especificidades territoriais (determinantes econômicos, culturais, políticos, etc.) próprios às diferentes comunidades que compõem o território geográfico de cobertura dos CAPSi (TANAKA & RIBEIRO, 2009; TEIXEIRA, COUTO, DELGADO, 2017; GARCIA, SANTOS, MACHADO, 2015). Sob esta mesma ótica, os relatos dos participantes indicam a necessária potencialização do trabalho dos NASF no conjunto de ações intrasetoriais promotoras de saúde mental, considerada sua capacidade formativa/matriciadora das equipes de saúde da família, assim como seu grau de resolubilidade das demandas locais em saúde mental. No entanto, tal cenário aqui evidenciado parece corroborar com os achados de Taño e Matsukura (2019), quando descrevem os desafios relativos à intra/intersectorialidade indicados pelos CAPSi da região sudeste do Brasil. Tal estudo apontou as barreiras específicas à articulação entre o CAPSi e a Atenção Primária, que tangenciam a efetivação da corresponsabilização do cuidado, a falta de profissionais de saúde mental no âmbito da Atenção Básica e a dificuldade em efetivar o apoio matricial, bem como a pouca inserção de adolescentes e das famílias no escopo de cuidados da AB.

Da mesma forma, observamos que algumas barreiras se mostram voltadas à efetivação da articulação intersectorial. Conforme indicam Couto e Delgado (2015), a intersectorialidade se destaca como um fator preponderante à atenção psicossocial de crianças e adolescentes, visto que esta clientela apresenta demandas multifatoriais, convocando a articulação entre setores como saúde, educação, assistência social, justiça/direitos. Em breve revisão da literatura, podemos encontrar a descrição de alguns dos desafios relativos à sua efetivação. Dentre estes, nota-se que os serviços de saúde mental tendem oferecer, dentro de seu próprio campo, ações que seriam mais apropriadas a outros setores (como iniciativas culturais, de geração de renda e etc.), gerando isolamento da rede intersectorial (SEVERO & DIMENSTEIN, 2011). Por vezes, os entraves remetem à dificuldade de acesso em um dos pontos da rede intersectorial, produzindo vetores de setorização (BORYSOW & FURTADO, 2013). Em adição,

observa-se que, embora a intersectorialidade seja reconhecida pelas equipes de atenção psicossocial como um fator preponderante, tais articulações acabam assumindo um lugar secundário em seus processos de trabalho, quando comparadas às ações internas ao serviço (ZANIANI & LUZIO, 2014). Destaca-se também, no que diz respeito aos gestores da área de saúde mental, a aparente falta de compreensão acerca das especificidades e responsabilidades dos CAPSi no planejamento, efetivo empreendimento e avaliação de ações integrativas intersectoriais (COUTO & DELGADO, 2015).

No entanto, nossos resultados parecem novamente se integrar à pesquisa de Taño e Matsukura (2019), quando nesta os CAPSi participantes descreveram, como desafios adicionais à agenda intersectorial, as dificuldades no estabelecimento de canais de comunicação entre os setores (desconhecimento dos fluxos por parte das redes, a existência de diferentes concepções de cuidado e a dificuldade na manutenção dos acordos e combinados nas ações coletivas), e a queixa em relação ao desconhecimento das funções do CAPSi por parte da rede intersectorial. Assim, torna-se possível concordar com os participantes quando reconhecem no estreitamento de canais de diálogo uma das vias facilitadoras das articulações de rede. Para tanto, algumas medidas são fundamentais no fortalecimento da comunicação entre os parceiros do intra/intersector: o fomento à criação de canais formais de comunicação sistemática e regular (TEIXEIRA, COUTO E DELGADO, 2017), bem como o estabelecimento de uma área mínima de linguagem comum entre os componentes da rede, livre de jargões técnicos, que possibilite o gradativo avanço não apenas nas articulações como também na apropriação do conhecimento sobre as especificidades de cada setor envolvido.

Constata-se ainda que o material analisado expõe as dificuldades colocadas à integração intersectorial entre os CAPSi e a rede escolar. Os relatos estudados demonstram que, na maioria das vezes, a articulação entre os CAPSi e as escolas se resume a ações pontuais restritas aos casos clínicos de determinados usuários, sem que se estabeleçam frentes de trabalho macroestruturais, planejadas e executadas colaborativamente. Ou, quando tais projetos são esboçados, acabam por sofrer com a descontinuidade das iniciativas. Tais achados nos levam a concordar com Beltrame e Boarini (2013), quando apontam para o baixo índice de articulação e decorrente fragmentação do cuidado na relação entre tais setores, com predomínio de respostas ambulatoriais e medicamentosas empregadas pelo CAPSi às demandas apresentadas pelas escolas. Já o estudo de Taño e

Matsukura (2019) revelou que a rede escolar ocupa o primeiro lugar nos registros de demandas encaminhadas aos CAPSi pela rede intersetorial. Embora tal magnitude de encaminhamentos não indique necessariamente a existência de uma articulação efetiva, ressaltam a importância de se dedicar maior foco às pactuações junto à rede escolar. Em paralelo, os participantes deste estudo elencaram as principais dificuldades componentes desta articulação que, em sua maioria, diferem daquelas apontadas pelos participantes de nossos grupos focais: dentre tais desafios, destacam a percepção da falta de preparo dos professores na lida junto a alunos com diferentes demandas, a experiência de diferentes temporalidades por parte da escola e seus alunos, a falta de projeto pedagógico e material adaptado, a constante solicitação de laudos que respaldem o afastamento escolar ou redução de carga horaria, a presença de um discurso de medicalização sustentado pela escola e a necessária quebra do paradigma da exclusão na escola (TAÑO & MATSUKURA, 2019).

Já o tema da violência, que se mostrou central no debate junto às escolas, ganha destaque também na fala dos profissionais de CAPSi, permitindo-nos aqui analisá-la agora pela vertente das ações em saúde. Deste modo, a violência compõe um dos desafios mais urgentes na pauta das políticas públicas de saúde (MINAYO, 2006), e em especial das políticas de saúde mental e atenção psicossocial (RIBEIRO et al, 2009; DELGADO, 2012). Uma análise aprofundada sobre o tema da violência e sua articulação à saúde deve levar em consideração a intrínseca multicausalidade associada a seus determinantes, no que diz respeito a fatores como o contexto sociodemográfico, os indicadores de desigualdades sociais e os processos históricos de marginalização perpetrados junto a seguimentos específicos da população (GONÇALVES, QUEIROZ & DELGADO, 2017; MENDONÇA et al., 2020). Em consonância, deve-se observar suas diversas características de apreensão, tendo em mente que a violência se diferencia pela sua tipologia (violência de gênero, etnia, religião, etc.), modos de expressão (física, verbal, psicológica, etc.), pelos territórios onde ocorrem (zonas urbanas ou rurais, bairros, etc.), dentre outros (RABELO & PACHECO, 2021). Logo, o tema da violência compõe um elemento preponderante na agenda das políticas de saúde mental atenção psicossocial, como observa Delgado (2012):

A violência se impõe na agenda da saúde mental de diversas formas. Para a política pública de saúde mental, a violência aparece associada à produção do sofrimento psíquico, às barreiras de acesso ao tratamento, a contextos institucionais de mortificação dos sujeitos, à gênese e consequências da irrupção de paroxismos antissociais, ao complexo fenômeno das drogas, a formas mitigadas e por vezes invisíveis de dominação (DELGADO, 2012, p. 188)

Seguindo com Delgado (2012), podemos caracterizar a violência a partir de três vertentes, sendo elas a violência estatal (perpetrada sobretudo diante das populações minoritárias e periféricas), a violência privada (que tem como principal desdobramento a violência de gênero e contra crianças e adolescentes) e a violência urbana mais ampla. Dentre os eventos componentes da violência urbana, destaca-se a violência oriunda dos conflitos armados, sobretudo aqueles relacionados às disputas territoriais associadas ao tráfico de drogas, por sua complexidade e pela magnitude de seu impacto social (SOUZA et al. 2012; GONÇALVES, QUEIROZ & DELGADO, 2017). Assim, Gonçalves, Queiroz e Delgado (2017) propõem uma leitura das repercussões psicossociais oriundas da violência urbana a partir de três dimensões: 1) dimensão dos agravos, que diz respeito ao sofrimento psíquico decorrente da exposição à violência; 2) dimensão das barreiras colocadas ao acesso a serviços de saúde mental, sobretudo por conta das limitações de circulação impostas pelo comando do tráfico de drogas, que afeta o deslocamento tanto de usuários como de profissionais, e 3) dimensão dos efeitos para profissionais de saúde, uma vez que expõe tais trabalhadores ao risco constante, ocasionando situações de sobrecarga emocional e frequente rotatividade das equipes, e determinando a descontinuidade do trabalho em tais territórios.

No que tange à perspectiva da promoção de saúde mental, a violência urbana é um desafio de primeira ordem, uma vez que seus efeitos são experimentados em dimensões fundamentais a esta lógica de cuidado: como promover a autonomia, cidadania e participação social em territórios de conflito armado, nos quais há pouco alcance da institucionalidade estatal e predomínio das regras impostas pelo poder paralelo do tráfico de drogas e das milícias? Como garantir espaços de fala e livre expressão em ambientes marcados pela coação e repressão? Como bem apontaram Souza e colaboradores (2012), a violência produz importantes restrições à autonomia e à cidadania, uma vez que reduz tais populações a uma espécie de "[...] confinamento geográfico, político, cultural e subjetivo, que produziria relações de sociabilidade diferenciadas" (p. 374). Neste mesmo âmbito, Rabelo e Pacheco (2021) observam como a violência acaba por se estabelecer em tais territórios como uma linguagem, definindo "um modo de ser" – "[...] como forma de

solucionar diferenças, atritos interpessoais, conflitos familiares ou como manifestação de poder, opressão ou o próprio *modus operandi* de uma instituição” (p.241) – que se instala como forma de sociabilidade, tal como argumentamos no capítulo anterior. Por outro lado, como garantir ações integrais de cuidado diante de territórios marcados por restrições de circulação e acesso? As equipes de saúde, vulnerabilizadas pela constante exposição a situações de violência, tendem a ser capturadas pela sobrecarga emocional, sentindo-se então impotentes frente a este contexto (SOUZA et al, 2012). Diante de tal cenário, corre-se ainda o risco de se produzir uma invisibilidade das situações de violência, seja por parte dos usuários, que acabam por naturalizá-la, seja por parte das equipes de saúde que, frente ao horror de tais experiências, podem eventualmente erguer barreiras à escuta de tais relatos traumatizantes (GONÇALVES, QUEIROZ E DELGADO, 2017; MENDONÇA et al., 2020)

No entanto, Gonçalves, Queiroz e Delgado (2017) indicam as vias de um caminho para o enfrentamento de tais desafios, a partir da potencialização das ações de saúde mental locais, articuladas à Atenção Básica, sobretudo aquelas vetorizadas pelos NASFs:.

A partir da inserção do profissional do NASF, é possível levantar algumas hipóteses quanto às possibilidades de potencialização das estratégias de saúde mental no território. No que se refere à especificidade do contexto urbano, a principal contribuição diz respeito à possibilidade de retirar da invisibilidade os efeitos, diretos e indiretos, da dinâmica da violência. Como consequência deste desvelamento, há espaço para o incremento das estratégias de gestão compartilhada do cuidado com a ESF, que passam a contemplar atividades de (1) suporte aos usuários (individuais ou grupos), (2) apoio aos profissionais que atuam nestes contextos (sobretudo os ACS que são também moradores do território), (3) educação permanente junto às equipes para a abordagem de pessoas afetadas pela violência e (4) articulação com outros serviços de saúde e outras redes (educação, assistência, justiça etc.) (GONÇALVES, QUEIROZ & DELGADO, 2017, p.22)

Em paralelo, Mendonça e colaboradores (2020) apontam que o incremento das pactuações intersetoriais, de modo a propiciar modalidades de cuidado integrais, salta como um dos elementos fundamentais à contemplação da violência no campo da saúde.

Por sua vez, a percepção dos participantes sobre os impactos provenientes do cenário pandêmico parece concordar com os achados da literatura sobre este tema. Conforme destacam diversos estudos de revisão internacionais, a pandemia e suas repercussões ocasionaram agravamento do sofrimento psíquico ou de quadro pré-existente de transtorno mental em crianças e adolescentes, em manifestações associadas ao incremento das expressões de ansiedade, medo, sensação de solidão e incerteza quanto

ao futuro, além de quadros de distúrbios no sono, pesadelos, perda de apetite, agitação e desatenção, além de um aumento no uso de telas e internet para aqueles que possuem acesso a tais tecnologias. Conforme apontam Singh e colaboradores (2020), a necessidade de distanciamento social foi ainda mais impactante para crianças com necessidades especiais (transtornos mentais graves, autistas, crianças com distúrbios do neurodesenvolvimento e outras deficiências), uma vez que perderam espaços de socialização tal como a escola, que lhes provinham dinâmicas de interação e o estabelecimento de rotinas estruturadas, além de aumentar os níveis de sobrecarga física e emocional em seus pais e/ou cuidadores. Em especial, para as crianças e adolescentes provenientes de países de baixa renda, a pandemia agravou o cenário de iniquidade social, gerando vulnerabilização e declínio socioeconômico, elementos decisivos que afetam a saúde mental e a qualidade de vida das famílias. Como descrito anteriormente, em termos psicossociais, evidencia-se um aumento no risco de sofrer ou presenciar violência doméstica e/ou abuso sexual, o aumento da insegurança alimentar, aumento nas chances de exploração de crianças e do trabalho infantil. Desta feita, a pandemia destacou o papel psicossocial das escolas enquanto espaço provedor da garantia da segurança alimentar, de estruturação das rotinas infantis e como espaço de socialização e pertencimento social. Deste modo, o fechamento das escolas representou não apenas a perda deste espaço de socialização, mas igualmente a perda do canal privilegiado de escuta e visibilidade frente a situações de vulnerabilidade e violência que presenciam em suas casas e/ou comunidades (FONG & IAROCCI, 2020; LOADES et al, 2020; MIRANDA et al, 2020; ONU, 2020; SINGH et al., 2020; MEHERALI et al, 2021).

Diante deste cenário proporcionado pela pandemia, que contribui sobremaneira para o agravamento das desigualdades e vulnerabilidades sociais, torna-se urgente o estabelecimento de uma agenda de enfrentamento destes impactos, convocando a Atenção Psicossocial a assumir um lugar de destaque na proposição de estratégias intersetoriais e colaborativas de formulação de ações e políticas destinadas a mitigar os efeitos da COVID-19 no Brasil.

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo percorrido os aspectos teóricos e práticos que se articulam em torno do tema da promoção de saúde mental em escolas, agora podemos tecer algumas considerações finais, a título de conclusão deste estudo. Para tal, nós nos remeteremos às perguntas orientadoras que serviram de base para a navegação desta tese, a saber: 1) quais são as principais especificidades e os principais desafios colocados à promoção de saúde mental no contexto escolar?; 2) no âmbito da promoção de saúde mental em escolas, quais são os desafios adicionais colocados a partir da pandemia de COVID-19?; 3) qual é a percepção dos profissionais do campo da Atenção Psicossocial acerca de tais desafios e as decorrentes possibilidades de produção de ações de promoção de saúde mental no contexto escolar?

O material de campo analisado nos permitiu concluir – levando em consideração a pequena amostra que compôs este estudo e as decorrentes limitações na generalização de seus resultados – que a violência escolar salta como um dos principais desafios à promoção de saúde mental em escolas. Este achado parece confirmar as pesquisas empreendidas no campo da pedagogia, quando destacam a violência como um problema central no cotidiano das práticas escolares. De acordo com o relato dos professores participantes de nosso estudo, foi possível hipotetizar que a violência escolar espelha as dinâmicas violentas próprias do contexto social brasileiro, no que diz respeito a um sintoma crucial dos processos de marginalização próprios ao modelo produtivo neoliberal. Constatamos também o quanto este desafio se amplifica quando os professores acabam por se perceber solitários no enfrentamento deste fenômeno, solidão estimulada pela ausência das articulações intersetoriais junto às políticas públicas sociais. No interior desta articulação, torna-se possível reconhecer o papel fundamental das ações e serviços componentes da Rede de Atenção Psicossocial, convocando-a a se engajar em um maior envolvimento na elaboração de estratégias colaborativas de promoção de saúde mental no âmbito das escolas e suas comunidades. Ainda, o relato dos professores participantes aponta para alguns elementos essenciais a um projeto de promoção de saúde mental voltado ao contexto escolar, sendo eles: 1) o desenvolvimento de espaços de circulação da fala, bem como o fomento a iniciativas que proporcionem maior abertura à multiplicidade que compõe a comunidade escolar; 2) o incremento da participação social de alunos, familiares e profissionais rumo à democratização dos espaços decisórios no âmbito da escola, e 3) a pactuação de um conjunto de regras a regular as relações

empreendidas no espaço da escola, regras estas elaboradas, avaliadas e implementadas com a efetiva participação dos diferentes atores envolvidos nos processos escolares.

Na esteira destas reflexões, pudemos observar como a pandemia de COVID-19 não apenas desvelou como também agravou o cenário de desigualdade social e vulnerabilização que são estruturais da sociedade brasileira. No contexto das redes escolares, notamos o quanto o baixo acesso às tecnologias digitais compõe uma significativa barreira à efetiva participação cidadã, não apenas no contexto da escola, mas na participação social mais ampla. Da mesma forma, com o fechamento das escolas e o afastamento de muitos alunos e famílias do convívio escolar, observou-se uma certa tendência à invisibilização de demandas sociais e psicológicas que encontravam no espaço da escola suas formas de manifestação. Como consequência, a pandemia revelou o quanto as escolas exercem, em paralelo à sua função eminentemente acadêmica, uma função que poderíamos chamar de *psicossocial*, enquanto institucionalidade destinada a fornecer linhas de filiação e pertencimento às crianças e adolescentes, bem como a promoção de espaços mediados de relação social, organização da rotina cotidiana etc. Diante do reconhecimento desta função psicossocial, e diante do comprometimento de seu pleno exercício ocasionado pela pandemia, torna-se relevante investigar os impactos a curto/médio e longo prazo decorrentes de sua interrupção. Da mesma forma, tal função psicossocial da escola emerge como ponto de apoio indispensável às práticas de promoção de saúde mental junto às crianças e adolescentes, sendo assim fundamental que as equipes das Redes de Atenção Psicossocial reconheçam sua importância e sua potência na organização de iniciativas de cuidado.

Como nos apontou a literatura, o cenário pandêmico vai desenhando um quadro de precarização social alarmante, principalmente no que se refere ao público infantojuvenil, quando se vislumbra o aumento dos relatos de sofrimento psíquico, exposição à violência (doméstica, sexual, dentre outras), empobrecimento e insegurança alimentar, exploração do trabalho infantil, o impacto nos índices de escolarização e evasão escolar etc. A constatação deste horizonte de intensa vulnerabilização convoca as políticas públicas sociais, sobretudo a Rede de Atenção Psicossocial, a engajar-se na construção de planos macrossociais e locais, intersetoriais e colaborativos, com perspectivas de ação a curto, médio e longo prazo, na direção de enfrentamento multifatorial dos impactos decorrentes da pandemia de COVID-19.

Sob tal perspectiva, podemos assim nos endereçar à terceira pergunta orientadora, que interroga as possibilidades de envolvimento das Redes de Atenção Psicossocial na construção de iniciativas comunitárias de promoção de saúde mental, justamente quando ganham maior relevância diante das repercussões próprias à pandemia. As entrevistas empreendidas junto a profissionais de CAPSi nos levam a hipotetizar que, se são evidentes e urgentes as demandas de enfrentamento à precarização do SUS, quando nos remetemos à necessidade de aumento nos níveis de investimento e aprimoramento dos processos de gestão (tal como a garantia de maior financiamento, da provisão de recursos, e no enfrentamento da precarização dos vínculos profissionais), é necessário também atentar para outros aspectos menos evidentes porém indissociáveis à qualificação do cuidado e à promoção do acesso, no que se refere a fatores associados às “tecnologias leves” de trabalho (como, por exemplo, as lógicas que orientam seus processos clínico-políticos). Diz respeito então a reconhecer certos fatores que colocam barreiras à difusão da lógica de promoção de saúde mental no interior dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial. Como tentamos argumentar ao longo desta tese, o exercício da promoção de saúde mental requer não apenas a provisão de determinadas iniciativas de saúde, mas sim uma revisão epistemológica dos fundamentos que orientam o campo de teorias e ações em saúde. Neste sentido, a efetivação da lógica promotora de saúde mental requer um *outro modo de pensar saúde*, reconhecendo seus processos como componentes de certa organicidade social, efetivada em práticas que articulem a esfera individual à esfera eminentemente social e política. Requer o reconhecimento da necessidade de intervenções que não se esgotam na dimensão individual, voltando-se, do mesmo modo, às dinâmicas sociopolíticas mesmas que definem as possibilidades de relações determinantes nos laços sociais.

No entanto, poderíamos nos perguntar sobre quais seriam os mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento desta racionalidade promotora de saúde nos processos de trabalho das equipes. Longe de encerrar a discussão em determinadas respostas, poderíamos apontar, como certo campo inicial de possibilidades, o incremento das iniciativas de formação permanente dos profissionais e suas equipes. No entanto, uma formação não apenas acadêmica, mas principalmente implicada na reflexão dos modos de reprodução das práticas em saúde mental, dentre elas a lógica promotora de saúde mental. Trata-se então de reconhecer o caráter decisivo das supervisões clínico-institucionais e outras modalidades de produção reflexiva acerca dos processos de

trabalho. Seria essa uma estratégia potente para a difusão de outra epistemologia no interior das equipes? Deixemos esta pergunta em aberto, como objeto para pesquisas futuras.

Por sua vez, em paralelo ao aprimoramento de tais “tecnologias leves” de trabalho, no que diz respeito à reflexão em torno das lógicas de efetivação de uma clínica promotora de saúde mental, é relevante destacarmos também a importância de se investir em certas direções propriamente institucionais. Dentre estas, apontamos a necessidade de se aprimorar e potencializar as articulações entre os serviços das Redes de Atenção Psicossocial e os dispositivos da Atenção Básica em Saúde, uma vez que a saúde primária salta como a estratégia mais potente na garantia de certa capilarização das ações em saúde, bem como estratégia mais apropriada na efetividade de uma tradução local, culturalmente informada e colaborativamente articulada, das práticas em saúde mental. Sob tal perspectiva, concluimos aqui que os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) emergem como serviços centrais para a concretização das iniciativas de promoção de saúde mental no contexto comunitário, bem como na qualificação do cuidado e expansão do acesso, quando devidamente articulados aos CAPSi e demais componentes da Rede Psicossocial. No momento de escrita desta tese, no qual a continuidade dos NASF se encontra ameaçada pelas novas diretrizes a guiar as políticas de saúde no Brasil⁵², e o contexto de desmonte das políticas sociais desde 2016, torna-se capital defender este dispositivo, demarcando protagonismo na expansão das práticas em saúde mental e da saúde geral junto aos territórios locais.

Em paralelo, torna-se evidente que a promoção da saúde mental se conjuga de forma indissociável à intersetorialidade. Se temos apostado em uma concepção de promoção pautada pelo reconhecimento de sua sistematicidade, pelo reconhecimento dos múltiplos atravessamentos que compõem a tramas de relações sociais, salta como fundamento básico a pactuação de uma agenda intersetorial, contemplando os diferentes níveis de concepção, organização, desenvolvimento e avaliação das políticas sociais em suas vertentes macro e micro estruturais.

⁵² A Nota Técnica nº 3 do Departamento de Saúde da Família (NOTA TÉCNICA Nº 3/2020-DESF/SAPS/MS), define que, a partir de 2020, o Ministério da Saúde encerra o credenciamento de tais serviços no âmbito das redes de saúde. Ainda de acordo com esta nota, a composição de equipes multiprofissionais deixa de estar vinculada às tipologias de equipes NASF descritas nas normativas do ministério, delegando autonomia ao gestor municipal para contratar e formar as equipes de atuação neste serviço (BRASIL, 2020).

Por fim, gostaríamos de destacar que, dentre todos os elementos por nós elencados, atribuímos a maior centralidade à expansão e efetivação da participação social e cidadã no interior do conjunto de relações sociais e institucionais. Apostar nesta direção é reconhecer, em primeiro lugar, a dívida histórica a ser paga no âmbito dos processos de formação da sociabilidade no Brasil, uma vez que, tributários das marcas da escravidão e do patriarcado, esta vem relegando grande parte da população à exclusão da representação cidadã nos processos sociais. Em segundo lugar, trata-se de reconhecer que não há solução, não há desenvolvimento e não há criatividade potente quando não são incorporados os diferentes graus de saberes, experiências e culturas inerentes à multiplicidade das relações sociais. Conforme temos apostado nesta tese, as possibilidades de emancipação podem ser encontradas, em estado de latência, em relações sociais nas quais o encontro com a alteridade deixa de representar uma ameaça a certas perspectivas de reconhecimento para engendrar novos modos de inteligibilidade da vida social. Portanto, concluímos apontando a indissociabilidade existente entre as possibilidades de promoção da saúde e as capacidades de afirmação da emancipação como seu princípio básico, reconhecendo a dimensão eminentemente política envolvida em cada ação de saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABBAGNANO, N. **Dicionário de Filosofia**. Editora Martins Fontes: São Paulo, 2007

ADORNO, T. W. **Dialética Negativa**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009. 351 p.

_____. **Mínima Moral**. Lisboa: Edições 70, 2001. 265 p.

ADORNO, T.; HORKHEIMER, M. **Dialética do Esclarecimento**. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 223 p.

ALVAREZ, A. P. E.; VIEIRA, A. G. D.; ALMEIDA, F. A. Núcleo de Apoio à Saúde da Família e os desafios para a saúde mental na atenção básica. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 29, n. 04, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0103-73312019290405>> Acesso em 29 mai. 2021

ALVES, H. M. C; DOURADO, L. B. R.; CÔRTEZ, V. N. A influência dos vínculos organizacionais na consolidação dos centros de atenção psicossociais. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.18, n.10, p. 2965-75, 2013. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csc/a/f4JgtgNrbpWZRvQZFPvsVsM/abstract/?lang=pt>> Acesso em: 20 fev. 2020

AQUINO, J. G. A violência escolar e a crise da autoridade docente. **Cadernos CEDES** [online]. v. 19, n. 47, p. 7-19, 1998. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0101-32621998000400002>> Acesso em: 15 ago. 2021

ASSOCIAÇÃO PELA SAÚDE EMOCIONAL DE CRIANÇAS. Sítio eletrônico. Disponível em: <<http://www.amigosdozippy.org.br/>> Acesso em: 23 fev. 2020

AZEVEDO, E.; PELICIONI, M. C. F.; WESTPHAL, M. F.. Práticas intersetoriais nas políticas públicas de promoção de saúde. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 4, p. 1333- 1356, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312012000400005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 21 dez. 2020

BARRY, M.M. et al. A systematic review of the effectiveness of mental health promotion interventions for young people in low and middle income countries. **BMC Public Health**, v. 13, n. 835, p. 13-19, 2013. Disponível em: <<https://bmcpublikealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1471-2458-13-835.pdf>> Acesso em: 15 ago. 2021

BEZERRA JUNIOR, B. O normal e o patológico: uma discussão atual. In: NAVARRO, A.; PITANGUY, J. (org.). **Saúde, corpo e sociedade**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006. p. 91-111.

BEZERRA, I. C. et al. “Fui lá no posto e o doutor me mandou foi pra cá”: processo de medicamentação e (des)caminhos para o cuidado em saúde mental na atenção primária. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v. 18, n. 48, p. 61-74, 2014.

Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/icse/a/SrLcmzsQHZMBJN6LcjJb6WK/?format=pdf&lang=pt>>
Acesso em: 02 fev. 2020

BORGES, C. D.; SANTOS, M. A. Aplicações da técnica do grupo focal: fundamentos metodológicos, potencialidades e limites. **Revista da SPAGESP**, São Paulo, v. 6, n. 1, p. 74-80, jan./jun. 2005, Disponível em: <

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5576720>> Acesso em: 05 abr. 2019

BRASIL, E. G. M. et al. Adolescent health promotion and the School Health Program: complexity in the articulation of health and education. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 51, p.1-8, 2017. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/mLtvhfT5dbMgtLHpt5snMKw/?format=pdf&lang=en>> Acesso em: 22 set. 2020

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**.

Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em:

<https://www.senado.leg.br/atividade/const/constituicao-federal.asp>. Acesso em: 02 mar. 2019

_____. Ministério da Educação. Decreto Interministerial nº. 6286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola –OS, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 234, p. 2-3, 2007. Disponível em:

<https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/12/2007&jornal=1&pagina=2&totalArquivos=136> Acesso em 03 jun. 2019.

_____. Ministério da Educação. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 248, p. 27860, 23 dez. 1996. Disponível em:

<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf> Acesso em: 02 mar. 2019

_____. Ministério da Saúde. **Caminhos para uma política de saúde mental infanto-juvenil**. Brasília, DF: Secretaria de Atenção à Saúde: Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, 2005. Disponível em:

<http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/diversos/mini_cd/pdfs/caminhos.pdf>
Acesso em: 02 mar. 2019

_____. Ministério da Saúde. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadores de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 69-E, p. 2, 09 abr. 2001. Disponível em:

<<https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=2&data=09/04/2001>> Acesso em: 02 mar 2019.

_____. Ministério da Saúde. **Nota Técnica Nº 3/2020- DESF/SAPS/MS**. Assunto: Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) e Programa Previne. Brasília, DF: Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Saúde da Família, 2020. Disponível em: <<https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/01/NT-NASF-AB-e-Previne-Brasil.pdf>> Acesso em: 01 set. 2021

_____. Ministério da Saúde. Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre os Centros de Atenção Psicossocial - CAPS para atendimento público em saúde mental, isto é, pacientes com transtornos mentais severos e persistentes em sua área territorial, em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo e não-intensivo. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 34, p. 22, 20 fev. 2002. Disponível em: <<https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=22&data=20/02/2002>> Acesso em: 02 mar. 2019

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Passo a passo PSE/** Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.. – Brasília : Ministério da Saúde, 2011

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Programa #tamojunto**: prevenção na escola: guia do professor. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017a. 102 p. Disponível em:< https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/programa_tamojunto_prevencao_escola_gui_a_professor.pdf > Acesso em: 29 jun. 2021

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Programa Elos**: construindo coletivos: guia do componente escolar. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017b. 99 p. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/programa_elos_gui_a_componente_escolar.pdf> Acesso em: 29 jun. 2021

BUSS HEIDMANN, I. T.S. et al . Promoção à saúde: trajetória histórica de suas concepções. **Texto & Contexto - Enfermagem**, Florianópolis , v. 15, n. 2, p. 352-358, jun., 2006 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072006000200021&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 31 mai. 2019

BUSS, P. M. Promoção da saúde e qualidade de vida. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 163-177, 2000. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232000000100014&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 26 mai. 2019

_____. Uma introdução ao conceito de promoção de saúde. *In*: Czeresnia, D.; Freitas, C. M. (org.) **Promoção de saúde**: conceitos, reflexões, tendências. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009. 229 p.

BUSS, P. M.; PELLEGRINI FILHO, A. A saúde e seus determinantes sociais. **Physis: Revista de Saúde Coletiva** [online], v. 17, n. 1, p. 77-93, 2007. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0103-73312007000100006>> Acesso em: 23 fev. 2020

CALVASINA, P. et al. The association of the Bolsa Familia Program with children's oral health in Brazil. **BMC Public Health**. v. 18, n. 1186, p. 1-10, 2018. Disponível em: <<https://bmcpublihealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12889-018-6084-3>> Acesso em: 22 jul. 2020

CAMPOS, R. T. O.; CAMPOS, G. W. S. Co-construção de autonomia: o sujeito em questão. In: CAMPOS, G. W. S et al. (org.). **Tratado de saúde coletiva**. Rio de Janeiro: Hucitec: Fiocruz, 2006. p.669-688. Disponível em: <<https://www.gastaowagner.com.br/files/21/Capitulo-de-Livro/50/AUTONOMIA-E-SAUDE.pdf>> Acesso em: 05 fev 2021

CAPRARA, A.; LANDIM, L.P. Etnografia: uso, potencialidades e limites na pesquisa em saúde. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v. 12, n. 25, p. 363-76, 2008. Disponível em: <<https://www.scielo.org/article/icse/2008.v12n25/363-376/#ModalArticles>> Acesso em: 05 abr. 19

CARON, E.; MACHADO, A. M. O Programa Elos para prevenção do abuso de drogas: repercussões no cotidiano escolar. **Pro-Posições** [online]. v. 32, p.1-22, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1980-6248-2019-0072>> Acesso em: 26 jun. 2021

CARVALHO, S. R. Os múltiplos sentidos da categoria "empowerment" no projeto de promoção à saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v.20, n. 4, p. 1088-1095. 2004b. Disponível em: <<https://www.scielo.org/pdf/csp/2004.v20n4/1088-1095/pt>> Acesso em: 31 mai. 2019

_____. As contradições da promoção à saúde em relação à produção de sujeitos e a mudança social. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.9, n. 3, p. 669-678, 2004a. Disponível em: <<https://www.scielo.org/pdf/csc/2004.v9n3/669-678/pt>> Acesso em: 31 mai. 2019

CARVALHO, T. F. B. et al. Estado nutricional e segurança alimentar de famílias beneficiadas pelo programa bolsa família: revisão integrativa. **Revista Pesquisa Cuidado é Fundamental** [online], Rio de Janeiro, v. 12, p. 593-602, jan./dez. 2020. Disponível em: <<http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/8961>> Acesso em: 22 jul. 2020

CHAUÍ, M.; ITOKAZU, E. M.; BERLINCK, L. C. (org.). **Sobre a violência**. Belo Horizonte: Autêntica. 2019.

CID, M. F. B.; GASPARINI, D. Ações de promoção à saúde mental infantojuvenil no contexto escolar: um estudo de revisão. **Rev. FSA**, Teresina, v. 13, n. 1, jan./fev. 2016. Disponível em: <http://www4.unifsa.com.br/revista/index.php/fsa/article/view/968> Acesso em: 04 jul. 2020

CLEMENTINO, F. S. et al. Avaliação da satisfação e sobrecarga de trabalho dos trabalhadores dos centros de atenção psicossocial. **Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental** [online], v.10, n. 1, p. 153-9, 2018. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/322364513_Avaliacao_da_satisfacao_e_sobrecarga_de_trabalho_dos_trabalhadores_dos_Centros_de_Atencao_Psicossocial> Acesso em: 15 jun. 2021

CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE. Relatório nacional: juventudes e a Pandemia de Coronavírus. 2.ed. Rio de Janeiro: CONJUVE, 2021. Disponível em: <https://atlasdasjuventudes.com.br/wp-content/uploads/2021/08/JuventudesEPandemia2_Relatorio_Nacional_20210702.pdf> Acesso em: 06 jun. 2021.

COUTO, M. C. V.; DELGADO, P.G. G. Crianças e adolescentes na agenda política da saúde mental brasileira: inclusão tardia, desafios atuais. **Psicologia Clínica** [online], v. 27, n. 1, p. 17-40, 2015. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/pc/a/RSQnbmxPbbjDDcKKTdWSm3s/abstract/?lang=pt>> Acesso em: 14 jun. 2020.

CZERESNIA, D. O conceito de saúde e a diferença entre prevenção e promoção. *In*: CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. (org.) **Promoção de saúde: conceitos, reflexões, tendências**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009. 229 p.

DELFINI, P.S.S.; REIS, A.O.A. Articulação entre serviços públicos de saúde nos cuidados voltados à saúde mental infantojuvenil. **Cadernos de Saúde Pública**, v.28, n.2, p.357- 66, 2012. Disponível em: <<https://www.scielosp.org/article/csp/2012.v28n2/357-366/>> Acesso em: 29 maio 2021

DELGADO, P. G. G. Saúde mental e direitos humanos: 10 anos da lei 10.216/2001. **Arquivos Brasileiros de Psicologia**, Rio de Janeiro, v. 63, n. 2, p. 114-121, 2011. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-52672011000200012&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 02 mar 2019

_____. Violência e saúde mental: os termos do debate. **O Social em Questão**, Ano XV, n. 28, p. 187-198, jul./dez., 2012. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/pdf/5522/552256742009.pdf>> Acesso em: 05 Jun 2021

DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL CARE. **News story: Secondary school staff get mental health ‘first aid’ training**. *In*: Gov.UK. [New England], 27 jun. 2017. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/news/secondary-school-staff-get-mental-health-first-aid-training> Acesso em: 26 fev. 2020.

DUNKER, C. **Mal-estar, sofrimento e sintoma**. São Paulo: Boitempo, 2015.

FARIA, H. X.; DALBELLO-ARAUJO, M. Precarização do trabalho e processo produtivo do cuidado. **Mediações**, Londrina, v. 16, n. 1, p. 142-156, jan./jun. 2011. Disponível em: <<https://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/7880/8495>> Acesso em: 20 jul. 2020

FARIA, R. M; BORTOLOZZI, A. Espaço, território e saúde: contribuições de Milton Santos para o tema da geografia da saúde no Brasil. **RAEGA – Espaço Geográfico em Análise**, Curitiba, v. 17, p. 31- 41, 2009. Disponível em:

<<https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/11995>> Acesso em: 10 jul. 2021

FLEURY-TEIXEIRA, P. et al. Autonomia como categoria central no conceito de promoção de saúde. **Ciências & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 13, supl. 2, p. 2115-2122, dez. 2008. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/csc/a/QhQkpN8KWSmc67jX56j5whz/abstract/?lang=pt->

Acesso em: 09 maio 2020.

FONG, V.; IAROCCI, G. Child and family outcomes following pandemics: A systematic review and recommendations on COVID-19 policies. **J Pediatr Psychol**, v. 45, n. 10, p. 1124-1143, 2020 Disponível em:

<<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7665615/>> Acesso em: 06 jun. 2021

FOUCAULT, M. **Nascimento da Biopolítica**. Curso no Collège de France (1978-1979). São Paulo: Martins Fontes, 2008.

_____. **O nascimento da clínica**. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 2001

FRANCO, M. S. C. **Homens livres na ordem escravocrata**. 4ª edição. Fundação Editora da Unesp: São Paulo. 1997. 254 p.

FREUD, S. El malestar en la cultura (1930 [1929]). *In*: FREUD, S. **El pover de uma illusión – el malestar em la cultura y otras**. Buenos Aires: Amorrortu, 2006.

(Sigmund Freud Obras Completas, v. 21).

_____. Lo ominoso (1919). *In*: FREUD, S. **Historia de una neurosis infantil [hombre de los lobos] y otras obras – 1917-19**. Buenos Aires: Amorrortu, 2006.

(Sigmund Freud Obras Completas, v. 17)

_____. **Más allá del principio de placer, psicología de las massas y análisis del yo, y otras obras (1920-1922)**. Buenos Aires: Amorrortu, 2006. (Sigmund Freud Obras Completas, v. 18)

_____. Pulsiones y destinos de pulsión (1915). *In*: FREUD, S. **Contribución a la historia del movimiento psiconalítico, trabajos sobre metapsicología, y otras obras (1914-1916)**. Buenos Aires: Amorrortu, 2006. (Sigmund Freud Obras Completas, v. 14).

GARCIA, G. Y. C., SANTOS, D. N.; MACHADO, D. B. Centros de atenção psicossocial infantojuvenil no Brasil: distribuição geográfica e perfil dos usuários. **Cadernos de Saúde Pública** [online], v. 31, n. 12, p. 2649-2654, 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0102-311X00053515>> Acesso em 15 Jun 2020

GOFFMAN, E. **Manicômios, prisões e conventos**. São Paulo: Perspectiva, 1961. 316 p.

GOMES, F.; CINTRA, A.; RICAS, J.; VECCHIA, M. Saúde mental infantil na atenção primária à saúde: discursos de profissionais médicos. **Saúde e Sociedade**, v.24, n. 1, p.244- 258, jan./mar. 2015. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/sausoc/a/KZ4mxs7GWPPVmercbf76Y3d/?lang=pt>> Acesso em: 12 jan 2021.

GUANAIS, F. C. The combined effects of the expansion of primary health care and conditional cash transfers on infant mortality in Brazil, 1998-2010. **Am J Public Health**, v. 105, supl. 4, p. S593-S599, 2015. Disponível em:

<<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4561609/pdf/AJPH.2013.301452r.pdf>> Acesso em: 22 jul. 2020

GUEDES, C. R.; NOGUEIRA, M. I.; CAMARGO JR., K. R. A subjetividade como anomalia: contribuições epistemológicas para a crítica do modelo biomédico. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 4, p. 1093-1103, dez. 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232006000400030&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 09 Ago 2020

HAESBAERT, R. **O Mito da Desterritorialização: do fim dos territórios à multiterritorialidade**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.

HAESER, L. M.; BÜCHELE, F.; BRZOZOWSKI, F.S. Considerações sobre a autonomia e a promoção da saúde. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 22, n. 2, p. 605-20, 2012. Disponível em: <

<https://www.scielo.org/article/physis/2012.v22n2/605-620/pt/#ModalArticles>> Acesso em 23 Dez 2020

HEEMAN, H.; SAXENA, S.; MOODIA, R. (ed.). **Promoting mental health: concepts, emerging evidence, practice : summary report / a report from the World Health Organization, Department of Mental Health and Substance Abuse in collaboration with the Victorian Health Promotion Foundation (VicHealth) and the University of Melbourne**. 2004. 70 p. Disponível em: <

https://www.who.int/mental_health/evidence/en/promoting_mhh.pdf> Acesso em: 20 fev. 2020

HEGEL, G. W. F. **Princípios da filosofia do direito**. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

_____. **Fenomenologia do espírito**. 9.ed. Petrópolis, RJ: Vozes: Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2014. 535 p.

HENDREN, R.; BIRRELL WEISEN, R.; ORLEY, J. H. **Mental Health Programmes in Schools**. Genebra. 1994. 34 p. Disponível em: <

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/62308/WHO_MNH_PSF_93.3_Rev.1.pdf?sequence=1&isAllowed=y > Acesso em: 20 fev. 2020

HOLANDA, S. B. **Raízes do Brasil**. 27. ed. São Paulo: Companhia das Letras. 2014. 254 p.

INOJOSA, R. M. Intersectoriality and the configuration of a new organizational paradigm. **Brazilian Journal of Public Administration**, v. 32, n. 2, p. 35-48, 1998. Disponível em: <<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/7698>> Acesso em 21 Dez 2020

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Atlas da Violência: 2020. Brasília, DF: Ministério da Economia, 2020. Disponível em: <<https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/08/atlas-da-violencia-2020-infografico.pdf>> Acesso em: 05 Ago 2021

JUNQUEIRA, L. A. P. A gestão intersetorial das políticas sociais e o terceiro setor. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 25-36, abr. 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902004000100004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 17 Jan 2019

KANT, I. Resposta à pergunta: que é “Esclarecimento”? (Aufklärung) (1783). *In*: KANT, I. **Textos seletos**. 9.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

KAY-LAMBKIN, F., KEMP, E., STAFFORD, K.; HAZELL, T. Mental health promotion and early intervention in early childhood and primary schools settings: A review. **The Journal of Student Wellbeing**, v. 1, n. 1, p. 31–56, 2007. Disponível em: <<https://ojs.unisa.edu.au/index.php/JSW/article/view/115> <<https://ojs.unisa.edu.au/index.php/JSW/article/view/115>> Acesso em: 15 out. 2019

KIELING, C. et al. Child and adolescent mental health worldwide: Evidence for action. **Lancet**, v. 378, n. 980, p. 1515–1525, out. 2011.

KOHAN, W. Tempos da escola em tempo de pandemia e necropolítica. **Praxis Educativa**, v. 15, p. 1-9, 2020. Disponível em: <<https://revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/article/view/16212/209209213391> > Acesso em: 22 jan. 2020

KUHN, T. **A estrutura das revoluções científicas**. São Paulo: Perspectiva; 2018. 323 p.

LALONDE, M. LALONDE, M. **A new perspective on the health of Canadians: a working document**. Ottawa, ON: Minister of Supply and Services Canada, 1974. Disponível em: < <https://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/pdf/perspect-eng.pdf> > Acesso em: 02 jun. 2020

LOADES, M.E. et al. Rapid systematic review: The impact of social isolation and loneliness on the mental health of children and adolescents in the context of COVID-19. **J Am Acad Child Adolesc Psychiatry**, v. 59, n. 11, p. 1218-1239, jun. 2020. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7267797/>> Acesso em: 06 jun. 2021

LOPES, I. L.; NOGUEIRA, J. A. D.; ROCHA, D. G. Eixos de ação do programa saúde na escola e promoção da saúde: revisão integrativa. **Saúde Debate**. Rio de Janeiro, v. 42, n. 118, p. 773-789, jul./set. 2018. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/sdeb/a/SNsdFnbvBdfdh76GQYGDtM/?format=pdf&lang=pt>> Acesso em: 15 jan. 2020

LOPES, R. E. et al. Oficinas de atividades com jovens da escola pública: tecnologias sociais entre educação e terapia ocupacional. **Interface – Comunicação, Saúde, Educação**, v. 15, p. 277-288, 2011. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/icse/a/3HLqzTrgfxccK4P7WRYvWSQ/?lang=pt>> Acesso em: 24 ago. 2020

LOPES, R. E. Terapia ocupacional social e a infância e a juventude pobres: experiências do núcleo UFSCar do projeto METUIA. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional da UFSCar**, v.14, n. 1, p.5-14, 2006. Disponível em:

<<https://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/article/view/162>> Acesso em: 22 mai. 2020

LUCCHESI, R. et al. Saúde mental no Programa Saúde da Família: caminhos e impasses de uma trajetória necessária. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 25, n. 9, p. 2033-42, set. 2009. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/csp/a/VTbqXsz4SxCFPDTdkScyMzp/?format=pdf&lang=pt>> Acesso em: 19 jan. 2020

LUTHER, S; CICCETTI, D.; BECKER, B. The construct of resilience: a critical evaluation and guidelines for future work. **Child Development**, v. 71, n.3, p. 543–562, 2000. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/>> Acesso em: 22 nov. 2019

MARMOT, M. Social determinants of health inequalities. **Lancet**, v. 365, n. 9464, p. 1099-104, mar. 2005. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15781105/>> Acesso em 18 out 2021

MEHERALI, S. et al. Mental Health of Children and Adolescents Amidst COVID-19 and Past Pandemics: A Rapid Systematic Review. **Int J Environ Res Public Health**. v.18, n.7, p. 1-16. 2021. Disponível em:

<<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8038056/>> Acesso em 06 Jun 2021

MENDES, R.; FERNANDEZ, J. C. A.; SACARDO, D.P. Promoção da saúde e participação: abordagens e indagações. **Saúde em Debate**, v. 40, n. 108, p. 190-203. 2016. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/sdeb/a/bHgFCrnmnKyKxGBTJNsXLGB/?lang=pt>> Acesso em: 12 ago. 2020

MENDONÇA, C. S. et al. Violência na Atenção Primária em Saúde no Brasil: uma revisão integrativa da literatura. **Ciência & Saúde Coletiva** [online]. 2020, v. 25, n. 6, p. 2247-2257. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-81232020256.19332018>> Acesso em 15 jun. 2021

METUIA. **Juventudes**. São Paulo: UFSCar, 2020. Disponível em: <<http://www.metuia.ufscar.br/>> Acesso em: 23 fev.2020.

MIGLIORIN, C. **Inevitavelmente cinema**: educação, política e mafuá. Rio de Janeiro: Beco do Azogue, 2015. 224 p.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento**: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: ABRASCO, 1992. 269 p.

_____. **Violência e saúde**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006.

MIRANDA, D. et al. How is COVID-19 pandemic impacting mental health of children and adolescents?. **Int J Disaster Risk Reduct.** v. 51, p. 1-9, 2020. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7481176/>> Acesso em 06 Jun 2021

MISSE, M. Sobre a acumulação social da violência no Rio de Janeiro. **Civitas – Revista de Ciências Sociais**, Porto Alegre, v. 8, n. 3, p. 371-385, 2008. Disponível em: <<https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/4865>> Acesso em: 22 jun. 2021

MURTA, S. G. et al. Efeitos percebidos do Programa Famílias Fortes no Brasil conforme a visão dos pais: um estudo com grupos focais. **Investigação Qualitativa em Saúde**, v. 2, p. 1513-1522, 2017. Disponível em: <<https://www.proceedings.ciaiq.org/index.php/ciaiq2017/article/view/1502/1459>> Acesso em: 26 Jun 2021

NAKAMURA, E. O método etnográfico em pesquisas na área da saúde: uma reflexão antropológica. **Saúde e Sociedade**, v. 20, n. 1, p. 95-103, 2011. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v20n1/12.pdf>> Acesso em 05 abr 2019

OLIOSI, J. N. et al. Effect of the Bolsa Família Program on the outcome of tuberculosis treatment: a prospective cohort study. **The Lancet Global Health**, v. 7, n.2, p. 219-226, 2019. Disponível em: <[https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X\(18\)30478-9/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30478-9/fulltext)> Acesso em: 22 jul. 2020

OLIVEIRA, F. P. S. L. et al. Percepção de escolares do ensino fundamental sobre o Programa Saúde na Escola: um estudo de caso em Belo Horizonte, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 23, n. 9, p. 2891-2898, 2018. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csc/a/BDk6KBvzRGsrR89t9YJfB7m/abstract/?lang=pt>> Acesso em: 20 jul. 2020

O'REILLY, M. et al. Review of mental health promotion interventions in schools. **Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology**, v. 53, n.7, p.647-662, 2018. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6003977/>> Acesso em: 19 nov. 2019

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **United Nations Policy brief**: the impact of COVID-19 on children. United Nations. 2020:1–17. Disponível em: <https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/160420_Covid_Children_Policy_Brief.pdf> Acesso em: 20 nov. 2020

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Carta de Ottawa**. Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde. 1986. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf> acesso em: 26 mai. 2019

_____. **Mental health**: strengthening our response. 2018. Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>> Acesso em: 20 fev. 2020

PATEL, V. et al. Promoting child and adolescent mental health in low and middle income countries. **Journal of Child Psychology and Psychiatry**, v. 49, n. 3, p 313–334, 2008

PATEL, V. et al. Mental health of young people: a global public-health challenge. **Lancet**, 369, n. 9569, p. 1302-131. 2007

PEDROSO, R. C.; HAMANN, E. M. Adequações do piloto do programa Unplugged#Tamojunto para promoção à saúde e prevenção de drogas em escolas brasileiras. **Ciência & Saúde Coletiva** [online]. 2019, v. 24, n. 2, pp. 371-381. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-81232018242.32932016>> Acesso em: 26 Jun 2021

PERES, M. G.; GRIGOLO, T. M.; SCHNEIDER, D. R. Percepções sobre um programa de prevenção ao uso de drogas nas escolas para o desenvolvimento de habilidades de vida. **Saúde & Transformação Social**, v. 6, n. 1, p. 111-123. 2016. Disponível em: <<http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/saudeetransformacao/article/view/3686>> Acesso em: 12 fev. 2020

PROJETO CUCA LEGAL. São Paulo: UNIFESP, 2018. Disponível em: <<http://cucalegal.org.br/>> Acesso em: 23 fev. 2020.

RAFFESTIN, C. **Por uma Geografia do Poder**. São Paulo: Ática, 1993.

RANCIÈRE, J. **A partilha do sensível**: estética e política. 2.ed. São Paulo: EXO experimental org.: Editora 34, 2009. 72 p.

RASELLA, D. et al. Effect of a conditional cash transfer programme on childhood mortality: a nationwide analysis of Brazilian municipalities. **Lancet**. v. 382, 9886, p. 57-64, 2013.

REPA, L. Totalidade e negatividade: a crítica de Adorno à dialética hegeliana. **Caderno CRH**, Salvador, v. 24, n. 62, p. 273-284, Maio/Ago. 2011. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ccrh/a/bSgXSmPrc9K6Mm6jBvRsfXM/abstract/?lang=pt>> Acesso em: 27 ago. 2020

RIBEIRO, W. S.; et al. Violência na Atenção Primária em Saúde no Brasil: uma revisão integrativa da literatura. **Ciência & Saúde Coletiva** [online]. v. 25, n. 6, pp. 2247-2257. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-81232020256.19332018>> Acesso em 15 Jun 2021

ROCHA, E. C.; FERNANDES, F. L. F.. Um psicótico ajuizado: incidências da psicanálise no tratamento psiquiátrico da psicose. **Rev. latinoam. psicopatol. fundam**, São Paulo , v. 7, n. 1, p. 40-62, Mar. 2004 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-47142004000100040&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 16 mai. 2021

SAFATLE, V. **A construção estética do Brasil e seus impasses**. [São Paulo]: Espaço Cult. 2021. (Apostila – aula 3).

_____. Em direção a um novo modelo de crítica: as possibilidades de recuperação contemporânea do conceito de patologia social. *In*: SAFATLE, V.; SILVA JUNIOR, N.; DUNKER, C. (org.) **Patologias do social: arqueologias do sofrimento psíquico**. Belo Horizonte: Autêntica, 2019b. Introdução, p. 7-31.

_____. **O circuito dos afetos: corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo**. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019a

_____. Medo, desamparo e poder sem corpo. *In*: IANNINI, G.; TAVARES, P. H. (Orgs.) **Cultura, sociedade e religião: O mal-estar na cultura e outros escritos**. Belo Horizonte: Autêntica, 2020. (Coleção Obras Incompletas de Sigmund Freud). Posfácio, p. 449-488

SANTINI, S. M. L. et al. Dos ‘recursos humanos’ à gestão do trabalho: uma análise da literatura sobre o trabalho no SUS. **Trabalho, Educação e Saúde** [online]. v. 15, n. 2. 2017 [Acessado 15 Junho 2021] , pp. 537-559. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00065>> Acesso em: 15 mai. 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Rio de Janeiro). Programa Interdisciplinar de Apoio às escolas (PROINAPE). Rio de Janeiro: Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares. Disponível em: <<https://smeniap.wixsite.com/smeniap>> Acesso em: 13 jun. 2021

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL. **Inovações e Desafios em Desinstitucionalização e Atenção Comunitária no Brasil**. Seminário Internacional de Saúde Mental: Documento Técnico Final. Fiocruz, Fundação Calouste Gulbenkian, Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde; 2015

SEN, A. Por que equidade na saúde? *In*: SEN, A.; KLIKSBERG, B. **As pessoas em primeiro lugar**. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 73-92

SCHUCK, L. M. **Inserção de terceirizações e processos privatizantes na saúde pública brasileira: uma revisão narrativa**. Monografia (Especialização em Gestão de Organização Pública em Saúde) - Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/14967/TCCE_GOPS_EaD_2018_SCHUCK_LARA.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Acesso em: 09 ago. 2021

SÍCOLI, J. L., NASCIMENTO, P. R. Health promotion: concepts, principles and practice, **Interface – Comunicação, Saúde, Educação**, v.7, n.12, p.91-112, 2003. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/icse/v7n12/v7n12a07.pdf>> Acesso em 31 mai 2019

SILVA, G. G. S. et al. Momento dedicado à espera e à promoção da saúde. **Psicologia: ciência e profissão**, Uberlândia, v. 33, n. 4, p. 1000-1013, 2013. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/pcp/a/8VxQhjspskybdWjrnHHTL/abstract/?lang=pt>> Acesso em: 31 mai. 2019

SILVA, L. A. M. Sociabilidade violenta: por uma interpretação da criminalidade contemporânea no Brasil urbano. **Sociedade e Estado** [online]. v. 19, n. 1, pp. 53-84. 2004. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0102-69922004000100004>> Acesso em: 09 ago 2021

SINGH, S. et al. Impact of COVID-19 and lockdown on mental health of children and adolescents: A narrative review with recommendations. **Psychiatry Res.** 293:113429. 2020. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7444649/>> Acesso em 06 Jun 2021

SOARES, A. G. S. et al. Percepção de professores de escola pública sobre saúde mental. **Revista de Saúde Pública**, v. 48, n. 6, p. 940-948, 2014. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rsp/a/nsX3jMPbzNy7qLZHQgNR7rK/?format=pdf&lang=pt>> Acesso em: 15 ago. 2020

SPENCE, S. H. Social Skills Training with Children and Young People: Theory, Evidence and Practice. **Child and Adolescent Mental Health**. Volume 8, No. 2, 2003, pp. 84–96

SPOSITO, M. P. Um breve balanço da pesquisa sobre violência escolar no Brasil. **Educação e pesquisa**, v. 27, n. 1, p. 87-103, 2001. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ep/a/pbFRcymkHxFPkK7VkkMwXNQ/?format=pdf&lang=pt>> Acesso em 15 ago 2021

TANAKA, O. Y.; RIBEIRO, E. L. Ações de saúde mental na atenção básica: caminho para ampliação da integralidade da atenção. **Ciência & Saúde Coletiva** [online]. v. 14, n. 2, pp. 477-486. 2009. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-81232009000200016>>. Acesso em 29 Mai 2021

TEIXEIRA, M. R. **Cuidado Colaborativo**: estratégia para superação dos desafios da atenção psicossocial de crianças e adolescentes. 2019. 260 f. Tese (Doutorado em Saúde Mental) – Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental, Instituto de Psiquiatria, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2019.

TEIXEIRA, M. R.; COUTO, M. C. V.; DELGADO, P. G. G. Atenção básica e cuidado colaborativo na atenção psicossocial de crianças e adolescentes: facilitadores e barreiras. **Ciência & Saúde Coletiva** [online]. v. 22, n. 6 , pp. 1933-1942. 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-81232017226.06892016>> Acesso em 29 Mai 2021

TEIXEIRA, M. R.; FERREIRA, A. O.; COUTO, M. C. V. Atenção psicossocial e promoção de saúde mental nas escolas. *In*: FERNANDES, A. D. S. A.; TAÑO, B. L.; CID, M. F. B.; MATSUKURA, T. S. (Orgs.) **Saúde mental de crianças e adolescentes e atenção psicossocial**: composições teórico-práticas. Barueri, SP: Editora Manole. 2021. 320 p.

TOGNETTA, L. R. P.; VINHA, T. P. **Quando a escola é democrática: um olhar sobre a prática das regras e assembleias na escola**. Campinas: Mercado de Letras, 2007

VINHA, T. P.; TOGNETTA, L. R. P. Construindo a autonomia moral na escola: os conflitos interpessoais e a aprendizagem dos valores. **Revista Diálogo Educacional**, v. 9, n. 28, set./dez. p. 525-540. 2009. Disponível em: <<https://periodicos.pucpr.br/dialogoeducacional/article/view/3316>> Acesso em: 15 mai. 2021

WANG, T.; DEGOL, J. School climate: a review of the construct, measurement, and impact on student outcomes. **Educ Psychol Rev.**, v. 28, n. 2, p. 315-352, 2015.

WEIST, M. D.; MURRAY, M. Advancing school mental health promotion globally. **Advances In School Mental Health Promotion**, v. 1, supl 1, p. 2-12, 2008.

WELSH GOVERNMENT. **Written statement - providing for the emotional and mental health needs of young people in school**. 2017. Disponível em: <<https://gov.wales/written-statement-providing-emotional-and-mental-health-needs-young-people-schools>> Acesso em 26 de fevereiro de 2020

WESTPHAL, M. F.; BÓGUS, C. M.; FARIA, M. M. Grupos focais: experiências precursoras em programas educativos em saúde no Brasil. **Boletim Oficina Sanitária Panamericana**, v. 120, n. 6, p. 472-482, 1996. Disponível em: <<http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/15464/v120n6p472.pdf?sequence=1>> Acesso em 05 abr 2019

ANEXO I – ROTEIRO DE PERGUNTAS DO GRUPO FOCAL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA A

1 - O que vocês pensam sobre o tema da saúde mental na escola? Quais são as principais questões de saúde mental que vocês observam no contexto escolar?

2 - A escola na qual vocês trabalham realiza alguma(s) ação(ões) para a promoção de saúde mental e qualidade de vida dos alunos? Caso realize, descrevam essas ações

3 - Se nós quiséssemos ampliar e aprimorar a saúde mental e a qualidade de vida dos alunos, que ações seriam importantes de se fazer no cotidiano da escola? Quais são os aspectos fundamentais que deveriam fazer parte de ações como essa?

4 - Vocês possuem alguma interlocução com algum serviço de saúde mental público? Em caso afirmativo, como se desenvolve essa interlocução? Em caso negativo, como vocês acham que deveria ser essa interlocução?

5 - Quais são as principais potencialidades, barreiras e desafios existentes no diálogo e no trabalho junto a outros setores?

6 - Na opinião de vocês, qual a importância da participação ativa e o envolvimento dos alunos em momentos de deliberação coletiva da escola?

7 - Os alunos e/ou familiares possuem protagonismo no contexto escolar? A escola possui canais de participação nos quais as crianças possam participar e deliberar sobre o cotidiano da escola? Caso haja, como ela se dá? Caso não haja, como ela poderia se dar?

8 - Quais são, na opinião de vocês, os principais impactos da pandemia relacionada ao coronavírus para a comunidade escolar, em termos acadêmicos e em termos psicossociais mais amplos?

9 - Com o afastamento do ambiente e do convívio escolar provocado pela pandemia, muitas crianças e adolescentes perderam seu principal espaço de socialização, de organização do cotidiano, além de estarem afastadas dos professores, que são uma referência simbólica para eles. Vocês acreditam que esse afastamento produziu ou produzirá, a curto/médio/longo prazo, impactos significativos na vida desses alunos? Quais seriam esses impactos?

10 - Se vocês pudessem receber uma capacitação sobre promoção de saúde mental em escolas, quais são os tópicos que esse programa de capacitação deveria abordar?

ANEXO II – ROTEIRO DE PERGUNTAS DO GRUPO FOCAL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DOS CAPSi

1 - O que vocês compreendem por Promoção de Saúde Mental (PSM)? Como se dá a PSM no cotidiano de trabalho de vocês no CAPSi?

2 - O que vocês entendem por território? Na opinião de vocês, a existência de um CAPSi em um dado território causa alguma influência direta ou indireta neste território, para além dos pacientes atendidos pelo serviço?

3 - O que vocês entendem por intersetorialidade? Como se dá o trabalho intersetorial no CAPSi em que trabalham? Quais são as barreiras e as potencialidades deste trabalho?

4 - O CAPSi produz alguma ação direta ou indireta para contribuir com a redução das vulnerabilidades sociais e/ou ampliar a qualidade de vida de sua comunidade? O CAPSi produz efeitos na vida as pessoas que não acessam o serviço?

5 - O que vocês entendem pelos temas do empoderamento social, cidadania e participação social? O CAPSi contribui com alguma ação direta ou indireta que contemple a promoção de protagonismo e cidadania da população de seu território?

6 - Quais são, na opinião de vocês, os principais impactos da pandemia relacionada ao coronavírus para a comunidade dos territórios onde atuam? Quais são as possibilidades de atuação e de contribuição da Política de Atenção Psicossocial e dos CAPSi no enfrentamento destes impactos?

7 - O que vocês entendem por PSM no ambiente escolar? Quais são os principais desafios de se promover saúde mental no contexto escolar? Como vocês acham que os serviços de saúde mental poderiam contribuir para promover a saúde mental na escola?

8 - Vocês realizam algum trabalho de PSM em escolas? Caso realizem, como ele funciona? Caso não realizem, como vocês acham que ele poderia funcionar?

9 - Vocês realizam alguma articulação intersetorial junto a escolas? Como ela se dá?

10 - Quais são, na opinião de vocês, os principais impactos da pandemia relacionada ao coronavírus para a comunidade escolar, em termos acadêmicos e em termos psicossociais mais amplos?

ANEXO III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Eu, _____, R.G: _____, declaro, por meio deste termo, que concordei em participar da pesquisa “Integração entre atenção psicossocial de crianças e adolescentes e a rede escolar como desafio para a promoção de saúde mental: análise de uma intervenção”, desenvolvida pelo Núcleo de Políticas Públicas de Saúde Mental (NUPPSAM) – IPUB/UFRJ. Fui informado(a) que esta é coordenada por Bruno Diniz Castro de Oliveira e Pedro Gabriel Godinho Delgado, a quem poderei contatar a qualquer momento que julgar necessário através dos telefones nº (21)99701-2322 / (21) 99965-3849.

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais, envolve levantar a percepção de diferentes atores do campo da saúde e do campo da educação sobre as possibilidades de construção de estratégias de promoção de saúde mental em escolas. Fui esclarecido (a) de que o uso das informações por mim oferecidas está submetido às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde.

Minha colaboração se dará por meio da participação em um Grupo Focal com duração média de 120 minutos, realizado via plataforma digital *Google Meet*, que será gravado em áudio e vídeo. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pelos pesquisadores e/ou seus colaboradores.

Estou ciente de que, caso eu tenha dúvida ou me sinta prejudicado(a), poderei contatar os pesquisadores responsáveis nos telefones (21)99701-2322 / (21) 99965-3849, o Núcleo de Políticas Públicas de Saúde Mental (NUPPSAM) – IPUB/UFRJ, localizado à Avenida Vencesláu Brás, 71 – Fundos – Botafogo - Tel.: (21) 38735516, ou Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, no mesmo endereço e telefone.

O pesquisador principal da pesquisa me ofertou uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).

Fui ainda informado(a) de que posso me retirar dessa pesquisa a qualquer momento, sem sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos.

Rio de Janeiro, ____ de _____ de _____

Assinatura do(a) participante: _____

Assinatura do pesquisador: _____

OBS.: a) O sujeito da pesquisa ou seu representante, quando for o caso, deverá rubricar todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, apondo a sua assinatura da última página do referido termo.

b) O pesquisador responsável deverá da mesma forma rubricar todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e esclarecido, apondo a sua assinatura na última página do referido termo.

ANEXO IV - AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM DE VOZ

Eu, abaixo assinado e identificado, autorizo o uso de minha imagem e de som da minha voz em depoimento pessoal concedido para a pesquisa “Integração entre atenção psicossocial de crianças e adolescentes e a rede escolar como desafio para a promoção de saúde mental: análise de uma intervenção”, desenvolvida pelo Núcleo de Políticas Públicas de Saúde Mental (NUPPSAM) – IPUB/UFRJ, coordenada por Bruno Diniz Castro de Oliveira e Pedro Gabriel Godinho Delgado.

Afirmo que aceitei participar da pesquisa por minha própria vontade após assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sem receber qualquer incentivo financeiro e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais, envolve a avaliação de estratégias de promoção de saúde mental construída junto a adolescentes de 12 a 15 anos (fundamental II) no ambiente escolar. Fui esclarecido(a) de que o uso das informações por mim oferecidas está submetido às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde.

A presente autorização concede aos pesquisadores o direito de fazerem uso acadêmico de minha imagem e do som da minha voz gravados em áudio e/ou vídeo. Fui informado(a) de que minha imagem e o som da minha voz não serão divulgados por nenhum meio, sendo coletados estritamente para registro das atividades de pesquisa. Fui informado(a) de que o acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pelos pesquisadores e/ou seus colaboradores.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos a minha imagem ou som de voz, ou a qualquer outro, e assino a presente autorização.

Rio de Janeiro, ____ de _____ de _____.

Assinatura

Nome:

RG N°:

CPF N°:

Assinatura do Pesquisador: _____